

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 674

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

57. Jahrgang, Nr. 674

Editorial

von Roger Keller
Finanzverwalter ad interim

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Seit Ende September 2021 unterstütze ich die Finanzverwaltung Grub interimistisch. Meine Hauptaufgaben umfassen die Lohnadministration, die Personal- und Sachversicherungen sowie die Erstellung des Voranschlags 2022.

Nach der Ablehnung des ersten Voranschlags 2022 habe ich im Auftrag des Gemeinderates den Voranschlag nochmals überarbeitet und dazu auch sämtliche Kosten und Umlagen auf die anderen Ressorts neu berechnet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leistungen, welche die Verwaltung für die einzelnen Ressorts erbringt, auch diesen belastet werden. Aus meiner Erfahrung ist der Handlungsspielraum eines Rates für Einsparungen klein. Ein Voranschlag enthält über 80 Prozent «gebundene Ausgaben», die von Gesetzes wegen oder aufgrund von Verträgen erbracht werden müssen. Einzig bei den «ungebundenen Ausgaben» können Einsparungen erfolgen, jedoch handelt es sich dabei oft nur um ein Hinausschieben, was meiner Meinung nach nicht wirkliche Einsparungen sind. Ein Voranschlag ist und bleibt ein Blick in die Zukunft und Prognosen beinhalten immer eine Portion Ungewissheit. Nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat bestand meine Aufgabe weiter darin, die Abstimmungsunterlagen aufzubereiten, damit diese rechtzeitig versandt werden konnten.

Damit der Gemeinderat und die Verwaltung handlungsfähig bleiben, vertraue ich darauf, dass Sie liebe Stimmberechtigte dem neu erstellten Voranschlag 2022 zustimmen. Der Gemeinderat und die Verwaltung werden die vorhandenen Ressourcen sorgfältig und überlegt einsetzen.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzti, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker

janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Gemeinderat Grub AR bleibt beschlussfähig

Aufgrund der ab Januar 2022 drohenden Handlungsunfähigkeit des Gemeinderates Grub AR trafen sich im Dezember Vertreterinnen und Vertreter von Kanton, Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission zur Lösungssuche. Inhalt der Treffen war, die Handlungsfähigkeit des Gemeinderates auch nach dem 1. Januar 2022 aufrecht zu erhalten. Nach eingehenden Gesprächen entschieden sich die zurücktretenden Gemeinderäte Raouf Selmi, Bruno Tanner und Mathias Züst, ihren Rücktritt bis zum Ende des regulären Amtsjahres im Mai 2022 hinauszuschieben. Damit verbleibt mehr Zeit für die Suche nach interessierten Personen für den Gemeinderat.

Am 7. und 15. Dezember 2022 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Kanton, Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission zu eingehenden Gesprächen in Grub. An den beiden Treffen wurden einerseits bestehende Spannungen und Probleme innerhalb des Gemeinderates und der Verwaltung thematisiert. Es wurden andererseits Handlungsfelder lokalisiert. Diese werden angegangen. In der Folge erklärten sich die abtretenden Gemeinderäte Raouf Selmi, Bruno Tanner und Mathias Züst bereit, die eingereichten Rücktritte auf Ende Amtsjahr im Mai 2022 zu verschieben, sofern ab sofort aktiv an der Behebung der strukturellen Probleme in Rat und Verwaltung gearbeitet werde.

Der Gemeinderat erarbeitete an den anschliessend zu den Treffen stattgefundenen Gemeinderatssitzungen sodann Lösungen innerhalb der Handlungsfelder und leitete erste Schritte zur strukturellen Verbesserung in die Wege. Als dringlich erachtet wird die Verbesserung der Kommunikation und der allgemeinen Zusammenarbeit innerhalb des Rates und der Verwaltung. Der Kanton sowie die Geschäftsprüfungskommission werden in den kommenden Wochen und Monaten den Prozess aktiv mitgestalten und wenn nötig auf nicht vereinbarte Kursänderungen hinweisen.

Inserate-Aannahmeschluss 11. Februar 2022

Stabilisierung der Gemeindeverwaltung

Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen auf der Gemeindeverwaltung bestehen Pendenzen. Für die Bewältigung der akut anfallenden Verwaltungsaufgaben leistet die gesamte Verwaltung aktuell einen Sondereffort. Unterstützt werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung durch externe Fachkräfte.

Der Einsatz von externen Fachleuten ist mit Kosten verbunden und belastet die Haushaltskasse der Gemeinde entsprechend. Zudem reichen die Pensen der externen Dienstleister nicht aus, die Verwaltung mittelfristig wieder in den Normalbetrieb führen zu können. An den Gemeinderatssitzungen im Dezember wählte der Gemeinderat eine stellvertretende Gemeindeschreiberin im Umfang von 60 Stellenprozenten und einen neuen Sachbearbeiter Bausekretariat im Umfang von 70 Stellenprozenten. Beide Personen werden am 1. April 2022 ihre Stellen antreten und damit massgeblich zur Stabilisierung der Gemeindeganzheit und Bewältigung der hohen Arbeitslast beitragen.

Termine für Ersatzwahlen werden neu angesetzt

Der Gemeinderat hatte die Ersatzwahlen für die vier vakanten Sitze im Gemeinderat auf den 13. Februar 2022 angesetzt. Aufgrund der neuen Situation werden die Ersatzwahlen nicht an diesem Termin durchgeführt. Die Ersatzwahlen für die vier vakanten Sitze im Gemeinderat werden neu auf den 3. April 2022 (1. Wahlgang) und 15. Mai 2022 (2. Wahlgang) angesetzt. Für interessierte Anwärterinnen und Anwärter stellt der Gemeinderat ein umfassendes Anforderungsprofil zur Orientierung zur Verfügung. Das Anforderungsprofil ist auf Seite 5 abgedruckt. Für weiterführende Informationen steht der Gemeinderat jederzeit auch persönlich zur Verfügung.

Gemeindeabstimmungen vom 13. Februar 2022

An den Gemeinderatssitzungen im Dezember wurde der abgelehnte Vorschlag 2022 vom Rat und dem zuständigen Rechnungsführer nochmals überprüft und überarbeitet. An zwei Sitzungen (1. und 2. Lesung) konnten die Kosten optimiert werden. Das

neue Budget prognostiziert aktuell noch einen Aufwandüberschuss von Fr. 327'460.00.

Im überarbeiteten Voranschlag wurden die Vorgaben von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) konsequent angewendet. Die Kosten und Einnahmen werden als Bruttowert in den jeweiligen Konten ausgewiesen. Die Weiterverrechnung von Kosten an die verschiedenen Funktionen erfolgen über interne Verrechnungskonten. Mit diesem Vorgehen bleiben die Bruttokosten und -einnahmen in den jeweiligen Konten ersichtlicher. Mit den neu berechneten Umlagen stellt der Gemeinderat sicher, dass die Leistungen, welche die allgemeine Verwaltung für andere Ressorts erbringt, auch diesen Ressorts zugewiesen werden. Damit konnten die Kosten der allgemeinen Verwaltung um insgesamt Fr. 71'290.00 gesenkt werden und das Defizit der Gesamtrechnung vermindert sich um Fr. 60'790.00 auf Fr. -327'460.00.

Der Rat ist sich geschlossen einig, dass im kommenden halben Jahr weiter an der Stabilisierung der allgemeinen Lage gearbeitet werden muss, damit auch der Weg für neue Mitglieder im Gemeinderat bereitet werden kann. Dazu muss die Gemeinde im Bereich der Finanzen zwingend handlungsfähig bleiben und braucht die Unterstützung einer funktionierenden und starken Verwaltung. Der Rat lehnt deswegen die Kürzung des Budgets im Bereich der Personalkosten entschieden ab. Eine Kürzung des Verwaltungsaufwandes trifft genau diejenigen Personen, die im aktuellen und vergangenen Jahr sehr viel ausserordentliches leisten mussten, um den Betrieb der Gemeinde aufrechtzuerhalten.

Neue Schweizer Bürger

Mit Verfügung vom 1. Oktober 2021 des Regierungsrates von Appenzell-Ausser Rhoden wurden Sven Ihl, Vorderlenden 506 und Lisa Kathrein, am Mattenbach 1 ins Landrecht des Kantons Appenzell-Ausser Rhoden aufgenommen. Damit haben die beiden alle Verfahrensschritte erfolgreich durchlaufen und besitzen nun das Schweizer Bürgerrecht. Der Gemeinderat gratuliert Sven Ihl und Lisa Kathrein ganz herzlich und lädt sie ein, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen.

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 13. Februar 2022

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»
2. Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»
3. Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben
4. Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien

Gemeindeabstimmung

1. Voranschlag 2022

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 12. Februar 2022 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 13. Februar 2022 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt wurde.

Genehmigung Bauabrechnung Sanierung Sägebach-Flachweiher

Das Bauwerk konnte im Oktober 2021 abgeschlossen und die Bauabrechnung genehmigt werden. Die Gesamtkosten von Fr. 24'947.10 liegen rund Fr. 5'500.00 über dem Voranschlag. Die Kostenüberschreitung ist auf zusätzliche Arbeiten im Uferbereich des Sägebaches zurückzuführen. Am Südufer des Flachweihers wurde eine dicke Schicht Kiessand eingebaut und auf dem Spazierweg eine Senke aufgefüllt und neu eingekiest. Diese Arbeiten wurden in Absprache mit der Fachstelle Natur AR erledigt. Damit konnte mit wenig zusätzlichem Aufwand eine erhebliche Aufwertung des Areals erreicht werden. Dank dem Entgegenkommen des Kantons konnte der budgetierte Gemeindebeitrag von Fr. 3'880.00 zu Lasten der Gemeinde Grub mit effektiven Fr. 4'000.00 +/- eingehalten werden. Im kommenden Februar wird die Zuleitung erstmals angeschlossen und auf Praxistauglichkeit geprüft. Der Gemeinderat dankt den Firmen Oekonzept GmbH und Engesser AG sowie der Fachstelle Natur AR für die gute Zusammenarbeit.

Förderprogramm Grosshaushaltgeräte

Im Januar 2018 beschloss der Gemeinderat Grub AR das Förderprogramm für energieeffiziente Grosshaushaltgeräte in unserer Gemeinde einzuführen. Dies geschah im Rahmen des Labels Energiestadt AüB. Damals wurde im Beschluss festgehalten, dass die jährliche Erneuerung der Aktion jeweils vom Gemeinderat wieder bewilligt werden soll. Im Sinne einer Effizienzsteigerung hat der Gemeinderat beschlossen, auf einen jährlich wiederkehrenden Beschluss zu verzichten und das Förderprogramm bis auf Widerruf fortzusetzen.

Öffentlicher Verkehr Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohner/-innen von Grub pro Tag zwei unpersönliche Generalabonnemente (GA-Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA-Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen

Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt. Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tageskarten sind auch dieses Jahr, coronabedingt, etwas zurückgegangen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom Dezember beschlossen, trotzdem weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten zum Preis von Fr. 45.00 anzubieten. Gleichzeitig gilt immer noch das Spezialangebot: Sofern die Gemeinde-Tageskarten am Ausgabetag noch zur Verfügung stehen, werden diese am Gültigkeitstag ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.00 abgegeben. Ebenfalls gilt dies auch für freie Tageskarten für Samstag und Sonntag. Diese werden am Freitag ab 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.00 abgegeben.

Grub zählt Ende Dezember 989 Bewohner/-innen

Zuzug:

Rusar Degyi mit Tendol, Hord 409

Geburt:

Ernst Rúnar, Obere Hord 650, geboren am 17. Dezember 2021 in Herisau AR

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargätzi

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sind auf Anfrage möglich.

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk., schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Abstimmungs- und Wahltermine 2022

13. Februar 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Kommunale Volksabstimmung

3. April 2022

Kommunale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

15. Mai 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Kommunale Ergänzungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

25. September 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

27. November 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

Handänderungen Oktober bis Dezember 2021

Eugster Luise, Grub AR (Erwerb 26.06.2002) an *Einwohnergemeinde Grub AR*, Liegenschaft Nr. 575, 6'532 m² Grundstückfläche, Hord, Obere Hord

Graf Hanna, Heiden (Erwerb 07.12.2006) an *Graf Johannes, Heiden*, Liegenschaft Nr. 266, 2'069 m² Grundstückfläche, Hächlensteg

Maurer Peter Rudolf, Grub, und Bernhard Maurer Ursula, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 10.03.1992, 30.05.2012) an *Maurer David Jonas, Grub, und Maurer Myriam Felicitas, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 638, 655 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 557, Wohnhaus Nr. 485, Rössliboden

Sturzenegger Markus, Oberägeri (Erwerb 24.05.1957) an *Sonderegger Heidi, Grub SG*, Liegenschaft Nr. 180, 832 m² Grundstückfläche, Höchi

Michael Niedermann GmbH, in St.Gallen (Erwerb 02.04.2014) an *Büchi Jonas Antero, Rorschach, und Büchi Jacqueline, Rorschach*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 66, 1'860 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 79, Säge

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den Gemeinderat.

Die amtierenden Gemeinderäte erteilen gerne Auskunft über diese interessante und vielseitige Tätigkeit im Dienste der Bevölkerung von Grub.

Die Adressen finden Sie unter www.grub.ch

Foto Nico Stieger

**Anforderungsprofil
Aufgabenumschreibung
Entschädigung**
Persönliche Voraussetzungen

- positive Grundeinstellung zur Gemeinde Grub als Lebensraum und demokratischer Organisation
- politisches Interesse
- Intaktes persönliches Umfeld (Akzeptanz für Engagement)
- Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit (mit Entschädigung)
- Bereitschaft stetig Neues kennenzulernen
- Zeitliche Verfügbarkeit, Erreichbarkeit

Persönlichkeitskompetenz

- Durchhaltevermögen, Standfestigkeit
- Initiative, gefestigte Persönlichkeit
- Verschwiegenheit (Amtsgeheimnis)
- korrektes, sicheres Auftreten
- organisatorisches Flair

Zeitliche Ressourcen

- pro Jahr ca. 12 ordentliche GR-Sitzungen, i. d. R. einmal pro Monat (i. d. R. am Dienstagnachmittag)
- 1 ganztägige Klausursitzung pro Jahr, zusätzliche Sitzungen nach Bedarf
- zusätzliche Verfügbarkeit für Leitung des Ressorts (Sitzungen, Augenscheine, Vertretung des Gemeinderates an Veranstaltungen, Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen usw.) je nach Ressort unterschiedlich

Sozialkompetenz

- Teamfähigkeit
- Rollenkompetenz (z.B. Wahrung des Kollegialitätsprinzips)
- Kritikfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit

Führungskompetenz

- Visionäres Denken
- Problemlösefähigkeit
- Durchsetzungsfähigkeit

Fachkompetenz

- gute Allgemeinbildung
- Bereitschaft zur Weiterbildung
- EDV Basiskenntnisse (MS-Office)

Ressorts

A. Pargätzi	R. Delvai	T. Brülisauer	M. Züst	B. Tanner	R. Selmi	vakant
Finanzen	Tiefbau	Umwelt- und Naturschutz	Schule	Hochbau	Elektra	–
Soziales und Asylwesen	Friedhof	Forst- und Landwirtschaft			Feuerschutz	–
Gesundheit	Zivilschutz				EDV	–
Erbeilungswesen	Wasserversorgung (a.i.)	Gewässerschutz (a.i.)				–
Personalwesen						

Die Aufgaben des vakanten Gemeinderatssitzes wurden auf die weiteren Ratsmitglieder verteilt.

Was bringt mir die Mitarbeit im Gemeinderat persönlich?

- Gute Kenntnisse über die Gemeinde Grub
- Aktives Mitgestalten an der Entwicklung der Gemeinde Grub und der Region
- Kennenlernen der politischen Arbeit auf Stufe Gemeinde und der Zusammenhänge mit der kantonalen Politik
- Aufbau eines persönlichen Netzwerks, Erhöhung Bekanntheitsgrad, politisches Sprungbrett
- Einblick in bisher verschlossene Gremien und Unternehmungen
- Erwerb von Führungskompetenz
- Ratstätigkeit kann sich im Lebenslauf positiv auswirken

Entschädigung

- Entschädigungsreglement in Überarbeitung, Stand 2021
- Jahrespauschale Fr. 6800.–
 - Spesen nach Aufwand

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Inserate-Annahmeschluss 11. Februar 2022

appenzeller heilbad

ganz schön wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Für Körper und Seele
Energie tanken mit einer Körper-Energie-Massage. Buchen Sie unser Aktionsangebot bis Ende Februar.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant mineralbad

ganz schön raffiniert

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Leicht und bekömmlich
In unserer gemütlichen Gaststube servieren wir Ihnen raffinierte Vegi-Gerichte und vieles mehr. Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Coronavirus: Bundesrat verlängert Massnahmen

19.01.2022

Bis 31. März gilt weiterhin schweizweit:

Verschärfung Zertifikatspflicht drinnen

Kultur, Freizeit, Sport, Restaurants, Veranstaltungen

→

2G

oder freiwillig

2G+

Wo Maskenpflicht/Sitzpflicht bei Konsumation nicht möglich (z.B. Discos, Hallenbäder, Bars, Intensiver Sport, Blasmusik)

→

2G+

Draussen: Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen

→

3G

3G Geimpfte, Genesene und Getestete

2G Geimpfte und Genesene

2G+ In den letzten 4 Monaten Geimpfte/Genesene oder Geimpfte/Genesene mit negativem Test

Sitzpflicht bei Konsumation

Treffen im Freundes- und Familienkreis

10

Maximal 10 Personen, wenn mindestens eine ungeimpfte und ungenesene Person dabei ist

30

Draussen maximal 30 Personen (2G)

50

Draussen maximal 50 Personen

Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar

Wenn nicht möglich: Maskenpflicht, falls mehr als eine Person im Raum

Maskenpflicht an der Sekundarstufe II

In mehreren Kantonen gelten strengere Regeln

Kontakte minimieren

Regelmässig lüften

Impfen lassen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesrat
Conseil fédéral
Consiglio federale
Cussegl federal
Federal Council

Schweizerisches Gesangsfest in Gossau vom 20. bis 28. Mai 2022.

Wir singen am 26. Mai 2022. Mach doch an diesem Konzert aktiv als Projektsänger mit!

Wir freuen uns auf dich.

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer, M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

Schule

Erzählnacht in der Primarschule

Am 12. November fand die Erzählnacht 2021 unter dem Motto «Unser Planet - unser Zuhause» statt.

Die Kinder durften verschiedene Ateliers besuchen und haben viel Spannendes gehört und gesehen. Sachwissen über den Blauwal und was unter der Erde lebt war Thema, verschiedene Geschichten wurden erzählt und einige Kinder haben ein Theater besucht.

«Dä Samichlaus isch cho!»

Am Montag, 6. Dezember überraschten uns Samichlaus und Schmutzli mit ihrem Besuch. Für jede Klasse der Primarschule Grub AR fand der Chlaus freundliche und lobende Worte. Zusätzlich gab er ein paar Tipps für ein schönes Zusammensein.

Nach vorgesungen Liedern und aufgetragenen Versen bekam jede Klasse einen Sack mit feinen Leckereien.

Schule

Projektwoche an der Oberstufe Wolfhalden

Vom 2. bis 5. November fand eine Projektwoche zu verschiedenen Themen statt. Die Schülerinnen und Schüler konnten zwischen insgesamt fünf Themen auswählen: Fingerfood und Länderinfos, Cybermobbing, Digitale Fotografie, 1-Saiten-Instrument, 3D-Puzzle Holzhaus.

Die Fingerfood- und Länderinfo-Gruppe lernte die weltweite Küche kennen und kochte auch alles selbst.

Beim Thema Cybermobbing wurden diverse Workshops durchgeführt. Ebenso war die Polizei und das Kinderschutzzentrum zu Besuch.

Die Schülerinnen und Schüler lernten im Projekt Digitale Fotografie den sogenannten goldenen Schnitt von der Berufsfotografin Carmen kennen, mit einem abschliessenden Besuch im Fotomuseum in Winterthur.

Ein eigenes Saiten-Instrument haben die Schülerinnen und Schüler bauen können, mit dem sie dann selbst Musik machen konnten.

Beim Projekt 3D-Puzzle-Holzhaus ging es von der Zeichnung, zum Plan, bis zum eigenen Bau.

Am Freitag 5. November 2021 fand am Nachmittag eine Ausstellung zur Projektwoche statt, an dem alle Eltern und Geschwister eingeladen waren.

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre vollbrachten Arbeiten und ihre Ergebnisse.

Hohe Unterrichtsqualität an der Schule Wolfhalden

In November 2021 wurde die Schule Wolfhalden durch das Departement Bildung und Kultur extern evaluiert. Die Ergebnisse zeigen ein sehr erfreuliches Bild.

Die Schule Wolfhalden setzt sich mit den Themen Integration und integrative Schulung intensiv auseinander und gestaltet den Unterricht auf allen drei Zyklen nach diesen Prinzipien. Es wird eine Schul- und Klassenkultur gelebt, die für einen respektvollen, familiären Umgang und gegenseitige Akzeptanz sorgt. In den Unterrichtsräumen herrschen eine angenehme Stimmung und eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre.

In den Unterrichtsteams arbeiten die Lehr- und Fachpersonen effizient, bedarfs- und ressourcenorientiert zusammen. Sie gestalten gemeinsam einen dem Lehrplan entsprechenden Unterricht und sorgen für differenzierte, flexible Lernangebote, die zu aktivem Lernen anregen.

Die erfreulichen Ergebnisse der Evaluation basieren auf dem hohen

Engagement und der guten Zusammenarbeit zwischen der Schulkommission, der Schulleitung und dem Gesamteam der Schule Wolfhalden. Die Schulführung leistet mit ihrem wertvollen Einsatz und ihrer professionellen Vorgehensweise einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Schulqualität.

Die bisherige Haltungsarbeit in Bezug auf «Schule Appenzell Ausserrhoden - miteinander» (SchARm) soll beibehalten und der Einsatz der Ressourcen weiterhin bedarfsorientiert und flexibel erfolgen. Ausserdem soll dem gewachsenen Bewusstsein für die enge Zusammenarbeit des ganzen Teams Sorge getragen werden, um so das Schulsystem weiter zu stärken.

In drei Jahren wird die aktuelle Schulsituation durch das Amt für Volksschule und Sport überprüft.

Einblicke in die Oberstufe Wolfhalden

Bananenshake im Unterricht? Wie soll das denn bitte gehen? Na aber sicher, im Modul Fairtrade! Im Fach RZG wird an der Oberstufe das Modul Fairtrade zum fairen Wirtschaftshandel angeboten. Hier sollen die Schülerinnen und Schüler den Handelspartner kennen lernen, der sich für Gerechtigkeit, Transparenz und Respekt im internationalen Handel einsetzt.

Lego bauen im Unterricht? Aber hier wird nicht gespielt! Doch, und zwar muss ein «Holzhaus» nach Bauplan exakt nachgebaut werden.

Durch diese Lerninhalte sollen den Schülerinnen und Schülern wichtige Kompetenzen für den Alltag mitgegeben werden. «Fürs Lebens lernen!»

Viktoria Hasler

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

**Schaffhausen
St. Gallen • Grub**

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Ehre für Verfasser der Geschichte von Grub

Die Zwillingbrüder Walter und Ernst Züst, Grub/Wolfhalden, haben auf dem Gebiet von Literatur und Lokalgeschichte nachhaltige Leistungen erbracht. Aus Anlass ihres 90. Geburtstags wurden ihre grossen Verdienste von Alfred Stricker, Vorsteher des Ausserrhoder Departements für Bildung und Kultur, gewürdigt und verdankt

Es war eine kleine Feier in gediegenem Rahmen, zu der Alfred Stricker Mitte Dezember nach Heiden eingeladen hatte. «Ich habe grosse Achtung vor dem unermüdlichen Schaffen der Brüder Walter und Ernst Züst. Beide sind unserer Kultur und Geschichte in hohem Masse verpflichtet. Ihre fundierten Kenntnisse rund um unsere Vergangenheit lassen die Gegenwart besser verstehen und sind wegweisend für die Gestaltung der Zukunft. Die intensiven historischen Recherchen haben zu einem Museum, zu verschiedenen Ortschroniken und zu einer ganzen Reihe historischer Romane geführt. Damit wird unsere faszinierende Vergangenheit für alle leicht zugänglich und erlebbar gemacht.»

«Geschichte von Grub» verfasst

Langjährig als Gemeindeschreiber tätig, verfasste Walter Züst im Alleingang das Buch «Geschichtliche Darstellung der Gemeinde Grub». Auch in den später folgenden historischen Romanen gehörte Grub verschiedentlich zu den Schauplätzen.

Die entsprechenden Bücher sind nach wie vor im Buchhandel sowie im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn, erhältlich.

Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur, würdigte die grossen Verdienste der 90-jährigen Zwillingbrüder Walter (rechts) und Ernst Züst.

Peter Eggenberger

Beitrag an das Projekt «Gesundheitszentrum Heiden»

In der Spitalliegenschaft Heiden soll ein Ärztezentrum aufgebaut werden. Ärztinnen und Ärzte aus der Region haben diese Initiative ergriffen, nachdem die Schliessung des Spitalstandorts Heiden bekannt wurde. Die Gesundheitsversorgung in der Region ist von grosser Bedeutung. Deshalb haben sich alle Gemeinden aus dem Appenzellerland über dem Bodensee bereit erklärt, einen Beitrag an die Projektentwicklung zu sprechen.

Mit diesem positiven Signal zeigen die AÜB-Gemeinden Interesse am Entwicklungsprozess und der schwierigen Situation seit der Spitalschliessung. Sie wollen die initiative Gruppe von Ärztinnen und Ärzten aus der Region nicht nur ideell, sondern auf finanziell unterstützen und deren Engagement wertschätzen.

Mit dem entstehenden Konzept soll ein zukunftsfähiges Angebot in der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen. Den Projektbeitrag von Fr. 4'500.- teilen sich die Gemeinden (exkl. Heiden) im Verhältnis zur Einwohnergrösse auf. Heiden als Standortgemeinde hat einen Beitrag in gleicher Höhe bereits geleistet.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Grossbaustelle Hotel Heiden

Derzeit sind am und im Hotel Heiden umfassende Sanierungsarbeiten im Gange. Hotel-, Restaurant- und Wellnessbereich bleiben deshalb bis Mitte April geschlossen. Das 1974 eröffnete Hotel Heiden wurde im Verlaufe seiner bald 50-jährigen Geschichte verschiedentlich umgebaut und erweitert. Auch jetzt präsentiert sich das eingerüstete Hotel als Grossbaustelle. Unter anderem werden die Gästezimmer im ersten und zweiten Stockwerk erneuert. Das derzeitige, Investitionen von gut sieben Millionen Franken auslösende

Energiestadt-Label überreicht an Energiestadt-Region AÜB

Nach der ersten Zertifizierung als Energiestadt-Region im Jahr 2016 bzw. Labelübergabe im Jahr 2017 stand nun nach vier Jahren die Rezertifizierung an. Die Datenerhebung erfolgte im Jahr 2020. Nun ist klar. Die fünf Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen dürfen sich auch fortan mit dem Energiestadt-Label schmücken. Sie haben die Rezertifizierung erfolgreich bestanden.

Die Labelübergabe erfolgte am 25. November 2021, in Oberegg. Kurt Egger, Nationalrat und Vertreter des Vereins Energiestadt, überreichte den fünf Gemeindepräsidenten - in Anwesenheit von Regierungsrat und Landammann Dölf Biasotto - das Label.

Eine Energiestadt-Region ist eine Region, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzt.

Bauprogramm umfasst aber auch die totale Sanierung des Empfangsbereichs und der Hotelhalle, die in einen einladenden, Seesicht aufweisenden Ort des Verweilens umgewandelt wird.

Peter Eggenberger

Verschiedenes

**Betroffenheit im Vorderland:
Säntismord vor 100 Jahren**

Der Mord am beliebten Wetterwart-Ehepaar Haas auf dem Säntis am 22. Februar 1922 erschütterte auch das Vorderland. Der Mörder beging wenig später Selbstmord.

1882 wurde auf dem Säntisgipfel eine Wetterwarte errichtet, die 1887 in ein solides neues Gebäude in Massivbauweise verlegt werden konnte. Ab 1919 wirkte das Ehepaar Heinrich und Lena Haas-Räss mit grossem Pflichtbewusstsein in der Wetterstation. Im Winter 1922 gewährten die Eheleute dem aus dem bayrisch-österreichischen Grenzraum stammenden Alpinisten Gregor Kreuzpointner Gastrecht, der sich ebenfalls für die Wetterwartstelle beworben hatte. Auf hinterhältige Art und Weise ermordete er zuerst Lena und dann ihren Gatten. Eifersucht und die missliche finanzielle Lage des Mörders mögen die Hauptbeweggründe für die ruchlose Tat gewesen sein.

Intensive Fahndung

Nachdem die Wettermeldungen vom Säntis ausblieben, wurde Nachschau gehalten und das Verbrechen entdeckt. Vom Täter jedoch fehlte jede Spur. Er hatte sich mit gestohlenem Bargeld und Wertsachen aus dem Staub gemacht. Nach einer intensiven Fahndung wurde er am 4. März 1922 in einer Hütte auf der kleinen Schwägälp gefunden, wo er sich erhängt hatte.

Im neuen Buch «Säntismord» hat Historiker Achilles Weishaupt das schreckliche Geschehen aufgearbeitet. Das 144 Seiten starke Werk ist im Appenzeller Verlag und im Buchhandel erhältlich.

In Appenzell erinnert bis heute der Grabstein an das ruchlos ermordete Wetterwart-Ehepaar Haas-Räss.

Peter Eggenberger

Samstag, 5. Februar 2022

«Vom Tal här ufi zmitscht in Winter»

Streng ist es vom Rheintal hinauf zum St. Anton, aber oben angekommen werden wir durch eine prächtige Aussicht belohnt und stärken uns im Gasthaus. Danach nehmen wir es auch etwas gemütlicher, wandern durch die (hoffentlich) verzauberte weisse Winterlandschaft des Vorderlandes, vorbei an Hügeln und Bauernhöfen bis nach Heiden wo wir uns am Bahnhof voneinander verabschieden.

Route: Marbach – Schloss Weinstein – Mohren – St. Anton – Rütegg – Heiden
Distanz: 13.3 km *Zeit:* 4 ½ Std.

Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 9.00 Uhr 9445 Rebstein, Bahnhof Rebstein-Marbach

Rückreise: 14.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof
Anmeldung bis Freitag, 4. Februar 2022, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 076 725 13 56

**Donnerstag, 10. Februar 2022
Schneeschuhwanderung zum
Gräppelensee**

Im Winter 2016 / 2017 wurden in einer Senke nahe des Gräppelensees minus 38,2 °CC registriert – Schweizer Rekord! Wir wollen die von Westen nach Osten verlaufende Mulde und das Hochmoorgebiet mit unseren Schneeschuhen durchstreifen und nehmen uns Zeit, das Phänomen des Kaltluftsees als Hinterlassenschaft des Rheingletschers zu verstehen. Das Gebiet birgt auch eine tragische Geschichte. Im April 1944 stürzte ein englischer Bomber oberhalb des Sees ab, sechs Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben.

Route: Alt St. Johann – Boden – Chopf – Bauwald – Heitlen – Gräppelensee – Chrinn – Alt St. Johann
Distanz: 9,3 km *Zeit:* 5 Std.

Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 9.10 Uhr 9656 Alt St. Johann, Dorf Postautahaltestelle

Rückreise: 16.00 Uhr 9656 Alt St. Johann, Dorf Postautahaltestelle
Anmeldung bis Mittwoch, 9. Februar 2022, über die Homepage, per E-Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 669 75 40

**Samstag, 19. Februar 2022
Winterwanderung: Natur am alten
Rhein**

Gleich nach dem Start der Wanderung überqueren wir den Alten Rhein, der die Grenze zu Österreich bildet. Wir wandern dem Ufer entlang durch die wunderbare Natur. Mit etwas Glück werden wir unbekannte Wasservögel im Winterquartier oder auch Spuren des Bibers sehen. Auf dem Rückweg wandern wir auf der Schweizer Seite zum Eselschwanzweier und zurück nach Rheineck.

Route: Rheineck – Gaissau – Höchst – St. Margrethen – Eselschwanz – Rheineck
Distanz: 12.2 km *Zeit:* 3 ½ Std.

Anforderungen: tief
Treffpunkt: 10.05 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof
Rückreise: 15.00 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof
Anmeldung bis Donnerstag, 17. Februar 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 829 75 00

**Mo bis Do 7. bis 10. März 2022
Schneeschuhtage im südlichen
Val Müstair**

Südlich des Ofenpasses erstreckt sich das Val Müstair bis hinaus ins italienische Vinschgau. Diese Täler glänzen durch viel sonniges Wetter und, aufgrund der Höhe, einer stabilen Schneelage. Es gibt kaum Lift – ein wahres Eldorado für Schneeschuhläufer! Wer durch den Vereinatunnel und den Nationalpark über den Ofenpass fährt, traut seinen Augen fast nicht. Inmitten der hohen Berge liegt ein langgestrecktes Tal in der Sonne! Da schlägt das Herz der Schneeschuhläufer natürlich höher und alle wollen gleich losziehen. Das werden wir auch bald machen und durch Wälder, über Alpen und auf kleine Gipfel stapfen. Es gibt nur ein ganz kleines Skigebiet oben am Pass – ansonsten gehört die Natur den Tourenfahrern, den Langläufern oder – eben – den Schneeschuhläufern. Im Hotel werden wir bestens betreut und der Seniorchef hat immer eine gute Nase für die beste Route für den Tag. Bei feinem Essen mit lokalen Zutaten aus der Biosfera Val Müstair kommen wir wieder zu Kräften. Und falls das Wetter uns mal einen Streich spielen sollte – Müstair mit seinem UNESCO-Weltkulturerbe, dem Kloster, liegt nicht weit.

UNTERKUNFT: Unterkunft in einem gemütlichen Hotel mit gutem Komfort im Doppelzimmer mit Dusche/WC und Halbpension. **BESONDERES:** Eine frühe Anmeldung sichert deinen Platz, die Platzzahl ist beschränkt. Mehrtageswanderungen werden vom Wanderleiter privat organisiert. Der VAW vermittelt lediglich den Kontakt zum Wanderleiter, kann aber in keinem Fall für allfällige Schäden haftbar gemacht werden.

Auskunft/Anmeldung bis Sonntag, 13. Februar 2022 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 660 24 92

**Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch**

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

G E M E I N D E G R U B A R

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungsweise. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen? Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

SALZ BEI UNS ERHÄLTlich

Auftausalz & Regeneriersalz
Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.
In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN FRISCHKNECHT AG
frischknecht-heiden.ch

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

- Kanalreinigung
- Muldenservice
- Entsorgung
- Kippertransporte
- Winterdienst

Verschiedenes

Region Ost. Neue Grenzwerte, auch für Fluglärm?

Immer mehr Menschen sind gesundheitsschädigendem Lärm ausgesetzt. Die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB) will dies ändern und empfiehlt, die Grenzwerte für Fluglärm am Abend massiv herabzusetzen und die Nachtperiode zu verlängern. Die Region Ost begrüsst die Empfehlung, vertritt aber auch die Meinung, dass der Fluglärm an der Quelle bekämpft werden muss. Nur die Planungsvorschriften zu verschärfen, wäre keine geeignete Massnahme.

Gemäss Empfehlung der EKLB soll die Nachtperiode auf 9 Stunden, von 22 bis 7 Uhr, ausgedehnt werden. Zudem soll der Fluglärm am Tag und in der Nacht strenger beurteilt werden als bisher: um 6 dB tagsüber und gestaffelt um 1 bis 3 dB in den Nachtstunden von 22 bis 24 Uhr sowie von 5 bis 6 Uhr. Auch die Stunden von 6 bis 7 Uhr sollen mit einem gesonderten 1-Stunden-Grenzwert belegt werden.

«Die Empfehlung zeigt, dass bezüglich Lärmbekämpfung weiterer Handlungsbedarf gesehen wird, was wir sehr begrüssen», sagt Katrin Cometta, Präsidentin der Region Ost und Stadträtin von Winterthur. «Die EKLB bestätigt mit ihrem Bericht, dass Ruhe in der Nacht wichtig für die Gesundheit ist und die heutige Situation nicht mehr tragbar ist.» Die EKLB weist darauf hin, dass die wissenschaftlichen Grundlagen der geltenden Grenzwerte veraltet sind. Die Kommission fordert Tempo bei der Umsetzung der Empfehlung. Das Resultat nach dem politischen Prozess könnte eine Anpassung der Lärmschutzverordnung (LSV) sein. Eine Anpassung der Grenzwerte in der LSV könnte auch raumplanerische Auswirkungen haben, wie die EKLB schreibt. Planungssicherheit ist jedoch eines der zentralen Anliegen der Region Ost. Der Spielraum der Gemeinden zur weiteren Entwicklung soll nicht eingeschränkt werden. Der Lärm ist an der Quelle zu reduzieren. Leisere Flugzeuge und vor allem die Einhaltung der Nachtruhe sind Teil der Lösung. Die Region Ost erwartet dass die Politik Massnahmen ergreift, um die zahlreichen Verspätungen am Flughafen Zürich einzudämmen.

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATURFARBENMALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue
Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 • 9008 St.Gallen
071 244 80 30 • www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Verschiedenes

«Sternen» im Spital wurde geschlossen

Mit der Schliessung des Kantonsspitals in Heiden verlor das Vorderland mit dem «Sternen» ein prominentes Restaurant.

Mit der 1967 erfolgten Eröffnung des neuen Spitalgebäudes wurde im Untergeschoss ein Restaurant für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet. Später erfolgte die Erweiterung zur öffentlichen Gaststätte, und auf die entsprechende Möglichkeit mit dem Namen «Sternen» wurde bei der Einfahrt zum Parkplatz deutlich sichtbar hingewiesen. Hier wurde Patienten Gelegenheit geboten, gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern bei Kaffee und Kuchen zu verweilen. Geschätzt wurde das Restaurant aber auch von Passanten und Mitarbeitern naher Firmen, die vor allem das preiswerte Mittagsangebot und den speditiven Service schätzten. Beliebt war in den Sommermonaten zudem die angegliederte Gartenwirtschaft.

Noch immer wird beim Spital-Parkplatz auf das Restaurant «Sternen» hingewiesen. *Peter Eggenberger*

Buchstart: Bibliotheks-erlebnis für die Kleinsten

Am Freitag, 25. Februar, treffen wir uns wiederum zu einem lustigen Nachmittag mit Geschichten, Versen und Liedern. Das Projekt Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Leseanimatorin Marianne Wäspe bringt wieder ihren Bären sowie eine neue Geschichte mit. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält in der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Büchern und Informationen zum schweizweiten

Projekt. Um 16.15 Uhr gehts los. Wir freuen uns auf viele Kleinkinder ab 6 Monaten in Begleitung ihrer Mamas, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern. Für den Anlass gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

Neu im Sortiment: Ab sofort können in der Bibliothek Heiden die lustigen Taschenbücher mit Geschichten aus Entenhausen ausgeliehen werden. Ein riesiger Lesespass für Gross und Klein! *Miriam Hauschildt*

Zwei Anlässe in Heiden: Fremdenlegion und Humor

Rotkreuzgründer Henry Dunant und Ex-Fremdenlegionär Peter Eggenberger haben beide Algerien-Erfahrung: Dunant als Kolonist und Geschäftsmann, Eggenberger hundert Jahre später als Berufssoldat. Die spannende, von Andreas Ennulat moderierte Veranstaltung findet am Montag, 7. März, im Haus Dunant Plaza (vormals «Krone») in Heiden statt. Türöffnung 18.18 Uhr (Bar offen), Beginn 19.19 Uhr

Im Rahmen eines Humordinners mit Peter Eggenberger ist am Freitag, 11. März, ein vergnüglicher Abend rund

108-jährige Tradition: Apotheke in Heiden bleibt

Einzige Apotheke in der Region Vorderland ist der Familienbetrieb Frey in Heiden. Nach dem Wechsel von der 3. zur 4. Generation ist der Weiterbestand des wichtigen Gesundheitszentrums gesichert.

1914 kaufte Josef Frey die damals an der Bahnhofstrasse ansässige Apotheke. 1956 erfolgte der Wechsel an den heutigen Standort an der Poststrasse, wo Theo Frey als Vertreter der dritten Generation mit seinem Team seit 1986 erfolgreich wirkte. Ende 2021 vollzog sich der Wechsel zu Sohn Samuel, der nach dem fünfjährigen Pharmaziestudium und einigen Jahren der Praxis in St. Gallen in die Fussstapfen seiner Vorfahren trat. *Peter Eggenberger*

um die faszinierende Kur- und Heillandschaft beider Appenzell garantiert. Die Veranstaltung findet im nostalgischen Haus zur Stickerei ob Heiden statt. Beginn 19.00 Uhr.

Weitere Informationen:
www.dunant-museum.ch
www.hauszurstickerei.ch

Foto Nico Stieger

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser** bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '22 Rosental. Das Kino.

Di	1.2.	14:15	Nachmittagskino: Harald Nägeli - Der Sprayer von Zürich	12/10	dialekt
Di	1.2.	19:30	Spencer	12/10	E/d
Mi	2.2.	16:30	Ron läuft schief	8/6	D
Fr	4.2.	20:00	Un triomphe	8/6	F/d
Sa	5.2.	17:00	Prinzessin	12/10	D
Sa	5.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
So	6.2.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So	6.2.	19:30	Spencer	12/10	D
Di	8.2.	19:30	Un triomphe	8/6	F/d
Mi	9.2.	16:30	Tiger & Tattoos	6/4	D
Mi	9.2.	20:00	Cinéclub: Never, Rarely, Sometimes, Always	16/16	E/d
Do	10.2.	19:00	KlassiKino: Falstaff, Oper von Giuseppe Verdi		
Fr	11.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
Sa	12.2.	17:00	Un triomphe	8/6	F/d
Sa	12.2.	20:00	House of Gucci	12/10	D
So	13.2.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So	13.2.	19:30	Mothering Sunday – Ein Festtag	10/8	D
Di	15.2.	19:30	Prinzessin	12/10	D
Mi	16.2.	16:30	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
Fr	18.2.	20:00	Spencer	12/10	E/d
Sa	19.2.	17:00	Filmhit		
Sa	19.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
So	20.2.	15:00	Ron läuft schief	8/6	D
So	20.2.	19:30	Licorice Pizza	12/10	D
Di	22.2.	19:30	Mothering Sunday – Ein Festtag	10/8	D
Mi	23.2.	16:30	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
Fr	25.2.	20:00	Mothering Sunday – Ein Festtag	10/8	D
Sa	26.2.	17:00	Prinzessin	12/10	D
Sa	26.2.	20:00	Swan Song	12/10	E/d
So	27.2.	15:00	Edgar, das Super-Karibu	6/4	D
So	27.2.	19:30	Spencer	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Never, Rarely, Sometimes, Always

Cinéclub Rosental, Mittwoch, 9. Februar 2022, 20.00 Uhr

Autumn ist 17 und lebt im ländlichen Pennsylvania. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie ungewollt schwanger wird. Auf Hilfe ihrer Eltern kann sie nicht bauen. So vertraut sich Autumn ihrer Cousine Skylar an, die ihr bedingungslos Unterstützung zusichert. Gemeinsam begeben sie sich auf die Reise nach New York. Dort haben die beiden eine Klinik gefunden, die jungen Frauen als Anlaufstelle dient. Eine Unternehmung, die Mut und Zusammenhalt beider jungen Frauen erfordert. Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet.

Verlosung von zwei Eintritten:
Interessierte schreiben an
cineclub.rosental@gmail.com
Stichwort Cinéclub.
Einsendeschluss:
4. Februar 2022.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.
janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blickpunkt Grub

Das spezielle Geschenk

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Zum Beispiel als Geschenk zum Geburtstag.

Auskunft erteilt:

Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR

janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Blickpunkt-Bilder des Monats

Das Schwäbische Meer unter dem Nebelmeer; eingesandt von Fritz Keller.

Zwei Spuren im Schnee am Bärenhang; eingesandt von Nico Stieger.

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkassensicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Peter Keller

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Dezember 2021

Der Tag des meteorologischen Winteranfangs wurde von Regen- und Tauwetter bestimmt, wozu ein zeitweise starker Westwind und die Temperatur um die 5 °C das Seinige beitrugen. Innert zwölf Stunden sanken Luftdruck und Temperatur stark ab. Am Nachmittag des Zweiten bediente uns eine südostziehende Niederschlagsfront in kurzer Zeit mit zwei Handbreiten Schnee. Nachdem der Dritte sonnig, ohne Niederschlag aber eisig vorüberging, erreichte uns tags darauf die erwartete Warmfront mit anhaltendem Regen und einer Temperatur um die 5 °C. Die über dem westlichen und nördlichen Atlantik sich bewegenden Tiefdruckgebiete bewirkten den Zustrom arktischer Luft, so dass es bis zum Elften immer wieder schneite und uns eine bis zu 45 cm starke Schneedecke und dem Skilift Kaaien die ersten Kunden brachte. Die Tage vom Zwölften bis zum Dreiundzwanzigsten blieben ohne Niederschlag. Die Sonnenstunden waren kurz bemessen und oftmals reichten die Nebelschwaden bis 900 Meter Meereshöhe und ein Eistag folgte dem anderen. So durfte am 21., dem Tag der Wintersonnenwende, der 12. Eistag gezählt werden, wobei deren drei dem Monat November zugehören. Mit einer finalen Rekordtemperatur von -8,0 °C am 23. und einer Nachttemperatur zum 24. von -8,8 °C endete die Kältespanne dieses Monats. Die als Singularität bezeichnete, meist regelmässig erfolgte aussergewöhnliche Wettererscheinung, setzte pünktliche am 24. als bekanntes Weihnachtstauwetter mit bis zu 6,9 °C ein. Dieser Tag erwachte mit prachtvollem, vielversprechendem Morgenrot und einigen wenigen hohen Wolken. Am Mittag regnete es aus einer geschlossenen Wolkendecke. Der Regen hielt dann auch mit einigen Unterbrüchen bis zum 30. an, während dessen die Tagestemperaturen über die 10 °C anstiegen. An Silvester zeigte sich ganztags die Sonne und mit 13,1 °C hielt sich die Luft aussergewöhnlich milde. Rückschauend waren die Sonnenstunden dieses Monats eine Rarität, denn man öffnete ihr nur während sieben Tagen die Decke. Sechzehn Tage mit Niederschlag brachten 114,7 mm zu messen. (Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es bescheidene 55,9 mm)

Der Wetterfrosch wünscht all denen, die seine Rückschauen lesen oder auch nicht lesen, ein erträgliches und gesundes Jahr 2022.

Nasser tag

Firmament
untransparent
kein senne
juchzt
um antenne
wind schluchzt
sumpfige au
tränende blätter
kurzum sau-
wetter

Rückblick

weil jahr
alt
folgt wende
teils war
kalt
vers ende

Regennächte

Tropfen tropfen
an die fenster
klopfen klopfen
wie gespenster
denke oha
ist o schreck
wie bei noah
himmel leck

Nasse stunde

Regensturm
mensch scheut sich
umso freut sich
regenwurm

Aus:
dadasius lapidar (bö)
meine schreibe hat bleibe
zeitnahe lyrik
nebelspalter-verlag rorschach
1968

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggessriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggessriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggessriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 30. Januar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden.

Sonntag, 6. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. M. Hess

Musik: *Cyrill Bischof*, Kollekte: *Frauenhaus SG*

Sonntag, 13. Februar

10.00 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden.

Sonntag, 20. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Musik: *Cyrill Bischof*, Kollekte: *Frauenhaus SG*

Sonntag, 27. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. M. Hess

Musik: *Rosy Zeiter*, Kollekte: *Frauenhaus SG*

Sonntag, 6. März

10.00 **Ökumenischer Suppentag** in der kath. Kirche Eggersriet mit Pfr. Eugen Wehrli und Pfrn. Marilene Hess

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugenarbeit
Heiden Rehetobel Eggersriet Grub Wolfhalden

Samstag, 12. Februar

9.00 – 13.00 Escarpe Room St.Gallen ab 4. Klasse

1 Mission, 1 Stunde, 1 Team

Puzzle, Spass, Adrenalin pur, Kreativität und Teamgeist

Teilnehmerbeitrag: Fr. 10.–

Anmeldung bis 27.1.2022 an kjahreg@se-ueb.ch

Sternsingeraktion 2022

Vom 3. bis 6. Januar 2022 waren die Sternsinger in Grub AR unterwegs. 12 Kinder haben gesungen, gesegnet und gesammelt. Für den guten Empfang, die reichen Gaben und die freundlichen Rückmeldungen sagen wir herzlichen Dank! Die Sternsingerinnen und Sternsinger haben den beachtlichen Betrag von Fr. 2320.– gesammelt.

Er geht an die Projekte von Missio in Ägypten, Ghana und dem Südsudan, damit ermöglichen sie den Kindern in diesen Ländern den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Im Namen der Kinder dieser Welt danken wir allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die grosszügigen Gaben und wünschen ein gesegnetes neues Jahr.

Das Sternsingerteam:

Christian Zürcher, Bettina Wissert und Jasmin Blaser

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf www.ref-grub-eggessriet.ch.

Veranstaltungen

Januar 2022

- 31. Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr

Februar 2022

- 1. Landfrauenverein; Tibetisch essen im Goldener Ochs, St. Gallen**
Treffpunkt: Skiliftparkplatz 18.15 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 5. VAW; «Vom Tal här ufi zmitscht in Winter»**
Bahnhof Rebstein-Marbach 9.00 Uhr
- 7. Landfrauenverein; Töpfern** Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 10. VAW; Schneeschuhwanderung zum Gräpelensee**
Dorf Postautohaltestelle Alt St. Johann 9.10 Uhr
- 11. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 12. Altpapier/Kartonsammlung**
- 12. Evang. Kirchgemeinde; Escape Room St. Gallen**
ab 4. Klasse 9.00-13.00 Uhr
- 13. Abstimmungssonntag**
- 14. Landfrauenverein; Töpfern** Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 19. Familie Bischof und Helfer; Dorf- und Schülerskirennen 2022**
Bärenhang
- 19. VAW; Winterwanderung «Natur am alten Rhein»**
Bahnhof Rheineck 10.05 Uhr
- 21. Landfrauenverein; Töpfern** Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 26. Familie Bischof und Helfer; Dorf- und Schülerskirennen 2022 (Verschiebedatum)**
Bärenhang
- 28. Landfrauenverein; Töpfern** Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 28. Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr

März 2022

- 1. Landfrauenverein; Fasnachtskafikränzli mit Verkleidung**
Zivilschutzraum Zentralschulhaus 14.00 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 6. Evang. Kirchgemeinde; Ökumenischer Suppentag**
Kath. Kirche Eggersriet 10.00 Uhr
- 7. bis 10. VAW; Schneeschuhstage im südlichen Val Müstair**
- 11. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 23. Landfrauenverein; Kantonaltagung in Grub**
- 28. Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48
E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Ein Knabe sitzt im Bus und isst ein Stückchen Schokolade nach dem anderen. Da setzt sich ein Mann zu ihm und sagt: «Du weisst, wenn du so viel Schokolade verschlingst, dann ist das nicht so gesund für dich.» Der Knabe antwortet: «Mein Grossvater wurde 101 Jahre alt.» Der Mann fragt: «Du meinst also, dass er so alt wurde weil er so viel Schokolade ass?» Darauf der Knabe: «Nein, er wurde so alt, weil er sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischte.»

Auf einer Autobahnausfahrt kommt es zu einem heftigen Auffahrunfall. Beide Autos sehen nach Totalschaden aus. Die Fahrer der beiden Autos steigen gleichzeitig aus. Der eine sagt: «Sie haben aber Glück, ich bin Arzt.» Darauf meint der andere «Und Sie haben Pech, ich bin Anwalt.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 675

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

57. Jahrgang, Nr. 675

Editorial

von Erwin Stadler
Gemeindeschreiber Stv.

Liebe Gruberinnen und Gruber

Seit Mai 2021 unterstütze ich als externer Springer der Firma RGB Consulting in Gossau die Gemeinde Grub als Stellvertreter des Gemeindeschreibers. Zu meinen Hauptaufgaben zählen die Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinderats, deren Protokollierung und Nachbearbeitung. Ausserdem führe ich die Gemeindekanzlei und unterstütze die Ratsmitglieder bei fachlichen und rechtlichen Fragestellungen, kümmere mich um Wahlen und Abstimmungen und um die vielfältigen Anliegen der Gruberinnen und Gruber. Mein Arbeitspensum betrug bis dato 25 Prozent, seit Februar 2022 bin ich nun zu 50 Prozent für Sie im Einsatz.

Die Arbeit eines Gemeindeschreibers ist sehr abwechslungsreich und interessant. Ich schätze besonders die intensiven Kontakte mit dem Gemeinderat, der Verwaltung, externen Stellen und natürlich mit der Bevölkerung. Als Springer komme ich ja immer dann in einer Gemeinde zum Einsatz, wenn Not am Manne ist. Das ist hier in Grub nicht anders, gilt es doch einen langjährigen und erfahrenen Gemeindeschreiber zu vertreten. Als Springer muss ich mich in kürzester Zeit buchstäblich in eine Gemeinde und deren Verwaltung hinein-denken, um den Erwartungen gerecht zu werden. In dieser Hinsicht erlebe ich die Arbeit in Grub schon als Herausforderung, gilt es doch nicht nur den Gang der Verwaltung sicherzustellen, sondern zugleich auch den Gemeinderat in der strategischen Arbeit und der künftigen Ausrichtung zu unterstützen.

Seit bald sechs Jahren bin ich als Springer unterwegs und durfte dabei bereits in diversen Ostschweizer Gemeinden solche Überbrückungseinsätze leisten. Vorher war ich rund acht Jahre Gemeindeschreiber von Degersheim, fünf Jahre Leiter der Stadtkanzlei von Gossau und zuvor rund 20 Jahre in der SG-Kantonsverwaltung tätig. Diese langjährige Verwaltungserfahrung hilft mir, den täglichen Herausforderungen in der Gemeinde Grub gerecht zu werden. Insofern freue ich mich sehr, dass ich ab Februar 2022 nun etwas mehr Zeit in die Arbeit hier in Grub investieren darf und einen Beitrag zu einer kundenorientierten Gemeindeverwaltung leisten kann.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzti, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker

janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Genehmigung Voranschlag 2022

Am 13. Februar 2022 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Grub dem Voranschlag 2022 mit 199 Ja- zu 109 Nein-Stimmen deutlich zugestimmt. Der Gemeinderat hat mit Freude von diesem Abstimmungsergebnis Kenntnis genommen und er dankt den Gruberinnen und Grübern für das Vertrauen. Die Tatsache, dass 35,39 Prozent der Stimmberechtigten ein Nein eingelegt haben zeigt ihm aber deutlich auf, dass die Kommunikation zwischen Gemeinderat und Bevölkerung noch weiter verbessert werden muss. Das Internet wird dabei eine zentrale Rolle spielen, da über die Homepage www.grub.ch ein schnelles und kostengünstiges Medium zur Verfügung steht.

FDP Volksinitiative zur Reduktion des Gemeinderats zustande gekommen

Am 23. Dezember 2021 reichte die FDP Grub eine Volksinitiative ein für eine Teilrevision der Gemeindeordnung, mit dem Ziel den Gemeinderat von heute sieben auf neu fünf Mitglieder zu verkleinern. Kurzfristige Rücktritte und Vakanzten hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass die Aufgaben auch mit weniger Räten bewältigt werden können. Allerdings müssten ihm verschiedene Arbeiten und Belastungen abgenommen werden. Das Initiativkomitee vertrete die Meinung, dass eine Reduktion auf fünf Mitglieder pro Kopf zwar eine grössere Verantwortung und Aufgabenfülle, gleichzeitig aber auch eine administrative und organisatorische Vereinfachung bringe. Ein kleinerer Gemeinderat arbeite effizienter und mit grosser politischer Durchschlagskraft und könne gleichwohl eine Meinungsvielfalt widerspiegeln. Weil er das strategische Organ der Gemeinde sei, müsse er von operativen Aufgaben entlastet werden. Diese müssten einer personell angepassten Gemeindeverwaltung oder allenfalls regionalen Zweckverbänden oder externen Fachpersonen übergeben werden. Eine Reduktion des Gemeinderates auf fünf Mitglieder versachliche die Führungsarbeit des Gemeinderats und erleichtere die Übernahme

der politischen Verantwortung. Für den Gemeinderat gibt es gute Gründe sowohl für, als auch gegen eine Verkleinerung. Für sieben Mitglieder sprechen die bessere Abbildung der Bevölkerung und damit eine stärkere demokratische Legitimation sowie die Tatsache, dass die Arbeitslast auf mehr Schultern verteilt werden kann. Für die Reduktion spricht das einfachere Handling und die Reduktion von Schnittstellen. Bei beiden Varianten ist es gleichwohl angezeigt, die Verwaltung zu stärken, damit die heutige Vermischung zwischen operativen und strategischen Aufgaben der Ratsmitglieder eliminiert werden kann. Da der Gemeinderat bei der Frage der Anzahl Mitglieder direkt betroffen ist, verzichtet er auf eine Empfehlung an die Stimmberechtigten. Über die Volksinitiative wird am Sonntag, 3. April 2022 abgestimmt.

Rücktritt aus dem Abstimmungsbüro

Der Gemeinderat hat mit Bedauern vom Rücktritt von Angela Solenthaler aus dem Abstimmungsbüro Kenntnis genommen. Er dankt Angela Solenthaler für ihren langjährigen Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Der vakante Sitz im Abstimmungsbüro ist baldmöglichst wieder zu besetzen. Nähere Informationen über die Aufgaben im Abstimmungsbüro erteilt die Gemeindekanzlei, info@grub.ch, Telefon 071 891 17 48. Interessierte Gruberinnen und Gruber sind herzlich eingeladen sich zu melden.

Kündigungen

Frau Erika Mato, Mitarbeiterin der Gemeindekanzlei und Frau Heidi Städler, Reinigung Gemeindehaus haben ihre Anstellungen gekündigt. Der Gemeinderat hat mit Bedauern von den beiden Kündigungen Kenntnis genommen. Er dankt beiden Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz zu Gunsten der Gemeinde Grub. Über eine Neubesetzung der beiden Stellen wird zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen.

Gemeindebeitrag an die Skilift Kaien AG

Der Gemeinderat hat der Skilift Kaien AG für das Jahr 2022 einen Beitrag von Fr. 8000 ausgerichtet. Mit diesem höheren Beitrag gegenüber den Vorjah-

ren wird den Umständen Rechnung getragen, dass die jährlichen Fixkosten auch anfallen, wenn - wie in diesem Jahr - wegen Schneemangels der Skilift nicht betrieben werden kann und da für die Zukunft grössere Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten anstehen. Der Gemeinderat möchte mit dieser Unterstützung mithelfen, den Fortbestand des Skilifts für die Gemeinde und die Jugend zu sichern.

Genehmigung der Schlussabrechnung Leitungsbau Oberrechststein

Der Gemeinderat hat die beiden Schlussabrechnungen für die Sanierung der Schmutzwasserleitung Oberrechststein mit einem Gesamtaufwand von Fr. 149'003.80 bzw. für die Netzsanierung der Wasserleitungen Oberrechststein mit einem Gesamtaufwand von Fr. 183'913.55 genehmigt.

Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG (ATAG)

Die Tourismusstrategie der ATAG sieht einen jährlichen Beitrag vom Kanton von Fr. 940'000.- und von den AR-Gemeinden von Fr. 200'000.- vor. Eine eigenständige Tourismusförderung ist für kleine Gemeinden finanziell nicht verkraftbar. Somit macht einzig eine Verbundlösung Sinn. Die Gemeinde Grub AR verfügt mit der Hängebrücke nach Grub SG über eine touristische Attraktion, die im Rahmen der Tourismusförderung in geeigneter Weise publik gemacht werden kann, was Besucher anziehen und somit das Gewerbe in Grub unterstützen kann. Der Gemeinderat hat daher dem Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit einem jährlichen Beitrag von Fr. 3400.- zugestimmt.

Bevölkerungsentwicklung; Einwohnerstatistik Gemeinde Grub

Per 31. Dezember 2021 waren in Grub AR total 989 Personen angemeldet. Ein Rückblick zeigt die Entwicklung jeweils per Jahresende:

2020	2019	2010	2000	*1990
977	1007	1020	1021	*1024
				*Höchststand

Der Gemeinderat stellt erfreut fest, dass der seit längerem anhaltende Bevölkerungsschwund sich im 2021 nicht

weiter fortgesetzt hat. Ob diese Entwicklung anhält lässt sich allerdings nicht sagen. Es ist eine Tatsache, dass der Pro-Kopf-Aufwand einer Gemeinde in direktem Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung steht, da ein Grossteil der Aufgaben (z.B. Wasser/Abwasser/Strassen/Schule) ohnehin erfüllt werden muss. Sobald jedoch erhebliche Investitionen getätigt werden müssen, um die Bedürfnisse einer wachsenden Bevölkerung abdecken zu können kann das Pendel ins Gegenteil ausschlagen. Anzustreben ist daher eine im Verhältnis zwischen Bevölkerungszahl und den bestehenden Infrastrukturen ausgewogene Bevölkerungsdichte.

Inspektionsberichte; Zivilstandsamt Vorderland und Beurkundungstätigkeit Grub

Der Gemeinderat hat von den beiden positiv lautenden Inspektionsberichten des Kantons betreffend die Führung des Zivilstandsamts Vorderland sowie über die Beurkundungstätigkeit in der Gemeinde Grub zustimmend Kenntnis genommen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 3. April 2022

1. Ergänzungswahlen in den Gemeinderat
(1. Wahlgang)

2. Volksinitiative zur Reduktion der Gemeinderatsmitglieder
(einfache Anregung)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 2. April 2022 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 3. April 2022 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten in den nächsten Tagen zugestellt wird.

Information zu den Gemeindeabstimmungen vom 3. April 2022

Am 3. April 2022 stehen in unserer Gemeinde folgende Abstimmungsvorlagen an:

1. *Ergänzungswahlen 4., 5., 6. und 7. Mitglied in den Gemeinderat*

Nachdem der bereits vakante Sitz im Gemeinderat im Sommer 2021 nicht besetzt werden konnte und per Ende Mai 2022 zusätzlich drei Ratsmitglieder ihren Rücktritt erklärt haben, sind insgesamt vier Gemeinderatssitze auf den Beginn des Amtsjahres (1. Juni 2022) wieder zu besetzen. Der Gemeinderat hat daher die Ersatzwahlen wie folgt angesetzt:

1. Wahlgang: Sonntag, 3. April 2022
2. Wahlgang: Sonntag, 15. Mai 2022

Die Gemeindekanzlei bietet an, nicht amtliche Wahlzettel für die Kandidatinnen oder Kandidaten gegen Verrechnung zu drucken. Wer von diesem Angebot Gebrauch machen will, muss die Daten bis spätestens **Donnerstag, 3. März 2022, 12.00 Uhr**, per Mail an info@grub.ch senden.

Wird das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet am **15. Mai 2022** ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet. Neue Wahlvorschläge sind zulässig.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am Mittwoch, **6. April 2022**, schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt (stille Wahl) als gewählt.

Zusätzliche Informationen zu den Ergänzungswahlen finden Sie im Gesetz über die politischen Rechte (bGS AR 131.12).

Auskunft erteilt auch
Gemeindeschreiber-Stv.
Erwin Stadler
Telefon 071 891 17 48
erwin.stadler@grub.ch

2. Volksinitiative zur Reduktion der Gemeinderatsmitglieder
(einfache Anregung)

Mit der Initiative (gemäss Art. 10 Abs. 1 der Gemeindeordnung) regt die FDP Grub AR an, den Gemeinderat nebst Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin von sechs auf vier Mitglieder zu reduzieren und die Gemeindeordnung entsprechend zu revidieren.

**Inserate-Annahmeschluss
11. März 2022**

Abstimmungsergebnisse

vom 13. Februar 2022

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»	86	259
Stimmbeteiligung: 49.86 %		
2. Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»	157	192
Stimmbeteiligung: 50.29 %		
3. Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben	121	223
Stimmbeteiligung: 50.14 %		
4. Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien	138	210
Stimmbeteiligung: 50.29 %		

Gemeindeabstimmung

	Ja	Nein
1. Voranschlag 2022	199	109
Stimmbeteiligung: 47.02 %		

Holzschlag im Wald Hord 575

Wie bereits vorangekündigt, wird die von der Gemeinde Grub AR kürzlich gekaufte Waldparzelle Hord 575 in den nächsten Wochen durchforstet. Die zu schlagenden Bäume sind angezeichnet und werden durch die Forst-korporation Vorderland geschlagen und abtransportiert.

Mit dieser Massnahme, die rund alle 20 Jahre nötig ist, werden einerseits die natürliche Verjüngung des Baumbestandes gefördert (mehr Licht für

nachkommende Gehölze), andererseits auch Gefahren, die durch alte, kranke und windwurfgefährdete Bäume bestehen, eliminiert. Es wird eine beachtliche Menge Holz aus dem Wald genommen. Dies ist natürlich auch mit Lärm und anderen Behinderungen in der Nachbarschaft verbunden.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission bittet die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner um das nötige Verständnis und hofft, dass die Holzerei im teils unwegsamen Tobel unfallfrei und gut ablaufen wird.

Umweltschutzkommission Grüngutentsorgung

Ab sofort kann auf der Gemeindeganzlei wieder das Jahresabo für die Grüngutentsorgung bei der alten Kläranlage gelöst werden. Die Preise bleiben gleich wie letztes Jahr:

Grundstücke bis 700 m² Fr. 150.00
 Grundstücke über 700 m² Fr. 250.00

Mit der Bezahlung des Betrages erhalten Sie den neuen Nummerncode, mit dem Sie das Tor öffnen und jeden Werktag Ihr Grünzeug selbständig deponieren können. Kleinmengen können auch bei Frischknecht Heiden gegen Bezahlung abgegeben werden, oder Sie kompostieren es selbständig in Ihrem Garten. Am 20. April und 27. Oktober können Sie Ihre Stauden und Äste auch auf der Häckseltour direkt bei Ihnen häckseln lassen. Melden Sie sich dafür vorher beim Bauamt an.

Was nicht geht ist, dass Astmaterial aus dem Garten im nahen Wald deponiert wird. Es wird immer wieder beobachtet, dass vor allem bei Liegenschaften, die an einen Wald grenzen, das Material dort abgelegt wird. In vielen Gärten sind Kirschlorbeersträucher vorhanden, die sich vor allem im Wald in der Hord nun stark ausbreiten. Kirschlorbeer ist ein Neophyt, der nicht in unsere einheimische Vegetation gehört und bekämpft werden muss. Astmaterial dieser Art trägt sehr zur Verbreitung der Art in unseren Ökosystemen bei und konsequentes Entsorgen ist bei dieser Art zwingend.

Die Umweltschutzkommission Grub bittet die Bevölkerung dringend, keine illegalen Deponien mit Gartenabraum zu erstellen, sondern die offiziellen Entsorgungswege zu nutzen.

Grub zählt Ende Januar 995 Bewohner/-innen

Zuzug: *Senn Patrick und Franziska mit Alea und Enio*, Halten 104

Geburt:

Spenger Mika, Dorf 56, geboren am 27. Januar 2022 in St. Gallen SG

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargätzi

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sind auf Anfrage möglich.

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den Gemeinderat.

Die amtierenden Gemeinderäte erteilen gerne Auskunft über diese interessante und vielseitige Tätigkeit im Dienste der Bevölkerung von Grub.

Die Adressen finden Sie unter www.grub.ch

**Anforderungsprofil
Aufgabenumschreibung
Entschädigung**

Persönliche Voraussetzungen

- positive Grundeinstellung zur Gemeinde Grub als Lebensraum und demokratischer Organisation
- politisches Interesse
- Intaktes persönliches Umfeld (Akzeptanz für Engagement)
- Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit (mit Entschädigung)
- Bereitschaft stetig Neues kennenzulernen
- Zeitliche Verfügbarkeit, Erreichbarkeit

Persönlichkeitskompetenz

- Durchhaltevermögen, Standfestigkeit
- Initiative, gefestigte Persönlichkeit
- Verschwiegenheit (Amtsgeheimnis)
- korrektes, sicheres Auftreten
- organisatorisches Flair

Zeitliche Ressourcen

- pro Jahr ca. 12 ordentliche GR-Sitzungen, i. d. R. einmal pro Monat (i. d. R. am Dienstagnachmittag)
- 1 ganztägige Klausursitzung pro Jahr, zusätzliche Sitzungen nach Bedarf
- zusätzliche Verfügbarkeit für Leitung des Ressorts (Sitzungen, Augenscheine, Vertretung des Gemeinderates an Veranstaltungen, Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen usw.) je nach Ressort unterschiedlich

Sozialkompetenz

- Teamfähigkeit
- Rollenkompetenz (z.B. Wahrung des Kollegialitätsprinzips)
- Kritikfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit

Führungskompetenz

- Visionäres Denken
- Problemlösefähigkeit
- Durchsetzungsfähigkeit

Fachkompetenz

- gute Allgemeinbildung
- Bereitschaft zur Weiterbildung
- EDV Basiskenntnisse (MS-Office)

Ressorts

A. Pargätzi	R. Delvai	T. Brülisauer	M. Züst	B.Tanner	R. Selmi	vakant
Finanzen	Tiefbau	Umwelt- und Naturschutz	Schule	Hochbau	Elektra	-
Soziales und Asylwesen	Friedhof	Forst- und Landwirtschaft			Feuerschutz	-
Gesundheit	Zivilschutz				EDV	-
Erbeilungswesen	Wasserversorgung (a.i.)	Gewässerschutz (a.i.)				-
Personalwesen						

Die Aufgaben des vakanten Gemeinderatssitzes wurden auf die weiteren Ratsmitglieder verteilt.

Was bringt mir die Mitarbeit im Gemeinderat persönlich?

- Gute Kenntnisse über die Gemeinde Grub
- Aktives Mitgestalten an der Entwicklung der Gemeinde Grub und der Region
- Kennenlernen der politischen Arbeit auf Stufe Gemeinde und der Zusammenhänge mit der kantonalen Politik
- Aufbau eines persönlichen Netzwerks, Erhöhung Bekanntheitsgrad, politisches Sprungbrett
- Einblick in bisher verschlossene Gremien und Unternehmungen
- Erwerb von Führungskompetenz
- Ratstätigkeit kann sich im Lebenslauf positiv auswirken

Entschädigung

- Entschädigungsreglement in Überarbeitung, Stand 2021
- Jahrespauschale Fr. 6800.-
 - Spesen nach Aufwand

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

**Hier passt die Gruber Kirche
gut mit der von Heiden zusammen.**

Foto Nico Stieger

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk., schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbus-schraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

**Dienstag, 22. März 2022
Über den Blattenberg zum
Hirschsprung**

Wir wandern durch Oberriet zum Wahrzeichen der Gemeinde, der Burgfestung Blatten am Fusse des Blattenbergs. Je nach Vegetationsstand und Wetter können wir beim Überqueren des Blattenberges vielleicht noch Schneeglöcklein bewundern. Imposant ist der Blick vom sogenannten Hirschsprung hinunter zum Weiler Moos. Ob hier wohl mal tatsächlich ein Hirsch rübergesprungen ist? Dann gehts Richtung Rüthi und auf der anderen Seite des Hirschsprungs über Moos zurück nach Oberriet.
Route: Oberriet – Burgruine Blatten – Blattenberg – Hirschsprung – Moos – Oberriet
Distanz: 9.1 km Zeit: 3 Std. Anforderungen: tief
Treffpunkt: 13.10 Uhr 9463 Oberriet, Bushaltestelle Rathaus
Rückreise: 16.45 Uhr 9463 Oberriet, Bushaltestelle Rathaus
Anmeldung bis Sonntag, 20. März 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel: 079 829 75 00

**Sonntag, 27. März 2022
Stadt – Land – Fluss**

Wie im bekannten Rätselspiel folgen wir früh in der Wandersaison den geografischen Merkmalen Stadt – Land – Fluss. In nördlicher Richtung wandern wir vom Bahnhof Wil durch die Fussgängerzone hinauf in die sehenswerte Altstadt, die geprägt wird durch geschlossene Häuserzeilen mit Laubengängen. Durch ein Tor steigen wir in die obere Vorstadt ab und verlassen dann die Stadt Wil in Richtung Nieselberg. Dort oben erwartet uns eine herrliche Sicht ins Fürstentland. Durch Wald und über Wiesen – also über Land – geht es hinunter zur Thur, wo wir einen schönen Platz am Fluss für unser Picknick finden. Dann folgen wir dem Ufer der Thur, bis wir kurz vor Oberbüren dieses verlassen und durch den Churzenbergwald nach Niederbüren wandern.

Route: Wil – Nieselberg – Zuzwil – Brübach – Thurhof – Churzenbergwald – Niederbüren
Distanz: 19,6 km Zeit: 5 Std.

Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 9.45 Uhr 9500 Wil, Bahnhof
Rückreise: 17.00 Uhr 9246 Niederbüren, Bushaltestelle Dorf
Anmeldung bis Samstag, 26. März 2022 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

**Weitere Wanderungen: Homepage
www.appenzeller-wanderwege.ch**

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

PARGÄTZI
Sanitär + Service GmbH

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Sozialversicherungen AHV ^{AI} IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022**

Anspruch
Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung
Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.
Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.
Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung
Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen:
www.sovar.ch.
Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung
Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

appenzeller heilbad

ganz schön erholsam

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag
nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant mineralbad

ganz schön genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass.
Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Massnahmen gegen Covid-19 weitgehend aufgehoben

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hebt die meisten kantonalen Covid 19-Massnahmen auf, nachdem der Bundesrat seinerseits die Massnahmen auf eidgenössischer Ebene aufgehoben hat. Die Maskenpflicht und das repetitive Testen in Betrieben des Gesundheits- oder Sozialwesens bleiben zum Schutz der dort wohnenden, verletzlichen Personen vorerst bestehen.

An seiner Sitzung von Mittwoch, 16. Februar 2022 hat der Bundesrat die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie grösstenteils aufgehoben. So gilt ab sofort während Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen, in Restaurants, in Läden, in Fitnessstudios, im Sporttraining, an Märkten, an Fach- und Publikumsmessen sowie in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs keine Masken- oder Zertifikatspflicht mehr. Aufgehoben sind auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Empfehlung. Weiterhin beibehalten wird die Pflicht, dass sich positiv getestete Personen fünf Tage isolieren müssen, ebenso wie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Diese Massnahmen gelten bis Ende März 2022. Entsprechend den Entscheiden des Bundesrats hat auch der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden die meisten kantonalen Massnahmen aufgehoben.

Der Bundesrat hat auch die generelle Empfehlung sowie die Finanzierung der repetitiven Tests in Betrieben aufgehoben. Die Tests werden ab 17. Februar 2022 einzig in bestimmten Bereichen weiter finanziert, z. B. in Gesundheits- und sozialmedizinischen Einrichtungen. Der Kanton hat die Möglichkeit, Organisationen zu bestimmen, die der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur dienen und denen so die Finanzierung von Tests ermöglicht wird. Dadurch wird insbesondere verhindert, dass grosse Teile des Personals in entscheidenden Organisationen aufgrund von Krankheit und Isolation ausfallen.

Auch in den Schulen von Appenzell Ausserrhoden sind die generelle Maskentragepflicht und die Angebotspflicht zum seriellen Testen aufgehoben. Für Schulen wird aber die Empfehlung und Finanzierung der repetitiven Tests durch den Bund bis Ende März 2022 aufrechterhalten, da die Viruszirkulation in den jüngeren Altersgruppen weiterhin sehr hoch ist. Auch darf die Maske weiterhin freiwillig getragen werden. Bei einer Anhäufung von Fällen kann der kantonsärztliche Dienst zusätzlich Ausbruchuntersuchungen oder weiterführende Schutzmassnahmen anordnen.

Mit der schweizweiten Aufhebung der Zertifikatspflicht werden grundsätzlich keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt. Bestellt werden können noch Covid-Zertifikate, die von der EU anerkannt sind. Es muss davon ausgegangen werden, dass andere Länder weiterhin ein Covid-Zertifikat für die Einreise sowie für den Zugang zu gewissen Bereichen verlangen werden.

Weil die Infektionszahlen in der Bevölkerung nach wie vor sehr hoch sind und das Virus schwere Krankheitsverläufe verursachen kann, behält der Bundesrat die besondere Lage bis Ende März bei. Präventions- und Hygienemassnahmen haben auch weiterhin hohe Priorität.

Die wichtigsten Massnahmen:

- Impfen und testen
- Maske tragen
- Abstand halten
- Hände desinfizieren
- Isolation bei Infektion

Appenzell Ausserrhoden

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
676	Freitag 11.03.2022	Freitag, 25.03.2022
677	Donnerstag 14.04.2022	Freitag, 29.04.2022
678	Freitag 13.05.2022	Freitag, 27.05.2022
679	Freitag 10.06.2022	Freitag, 24.06.2022
680	Freitag 15.07.2022	Freitag, 29.07.2022
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag, 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Schule

Digitale Vorlesegeschichten für den Kindergarten

In normalen Zeiten würde die 2. Sek der Oberstufe nun Vorleseaktionen für den Kindergarten vorbereiten. Da dies im Moment Corona nicht zulässt, greifen die Oberstufenschüler auf eine digitale Möglichkeit mit dem iPad zurück.

Sie gestalten ihr Vorlesebuch über den App Bookcreator und können darin eine Sprachaufnahme machen. Diese Arbeiten werden auf eine «digitale Wand» namens Padlet hochgeladen. So können die Vorlese- und zugleich Hörbücher mit dem Kindergarten Dorf und Kindergarten Zelg geteilt werden.

Nun müssen sich die Schüler der 2. Sek noch doppelt anstrengen: Richtig lesen, ohne Fehler, deutlich, laut und langsam sprechen. Denn eine Sprachaufnahme kann immer wieder angehört werden. Ab Mitte Februar dürfen sich die Kindergärtner über diese digitalen Hörerlebnisse freuen!

Ulrike Trunz und Viktoria Hasler

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Die Jugendmusik Heiden organisiert ein grosses Wiedersehen

Vor rund 60 Jahren wurde die Jugendmusik Heiden (JMh) zur Sicherung des Nachwuchses der damaligen Bürgermusik Heiden gegründet. Anlässlich des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022, welches vom 24. bis 26. Juni 2022 in Heiden stattfindet, sollen alle ehemaligen Mitglieder der JMh zu einem grossen Wiedersehen eingeladen werden.

Am 19. Februar 1966 wurde der Grundstein der Jugendmusik Heiden

gelegt. Die Gründungsversammlung wurde vollzogen. Seinerzeit wusste noch niemand, dass die Jugendmusik rund 60 Jahre später 600 Kindern und Jugendlichen ermöglicht haben wird, ein Instrument zu erlernen. Ebenfalls konnte noch niemand ahnen, dass die Jugendmusik Heiden Organisator des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 sein wird, fand doch letztmals 1960 das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden statt.

Diese Erfolgsgeschichte gilt es zu feiern. Anlässlich des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 organisiert die JMh in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee «Heiden 2022» ein Treffen für ehemalige JMh-Mitgli-

der. Da nicht klar ist, ob alle Mitglieder der vergangenen 60 Jahren vorhanden sind, werden alle Personen, die einst in der Jugendmusik Heiden aktiv musizierten, gebeten, sich zu melden. Dies ist über das Online-Formular auf der Homepage www.heiden2022.ch/ehemaligentreffen-jmh oder direkt bei der Geschäftsstelle des Appenzeller Kantonalmusikfests 2022 (info@heiden2022.ch) möglich. Die Jugendmusik Heiden hofft, mit möglichst vielen ehemaligen Jugendmusikantinnen und -musikanten der Jugendmusik Heiden das Appenzeller Kantonalmusikfest 2022 feiern zu können und freut sich bereits heute auf das grosse Wiedersehen.

Die Jugendmusik Heiden im Jahr 1969

Die Jugendmusik Heiden besteht seit 20 Jahren

Gemeindefusionen – was bewegt und was können wir von anderen lernen?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee möchte die Bedenken und Interessen der Bevölkerung zum Thema Gemeindefusionen hören und wahrnehmen. Auf dem politischen Parkett wurde bereits einiges diskutiert, nicht zuletzt wegen des Gegenvorschlags des Regierungsrates zur Verfassungsinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden». Im Januar kam ein weiterer Vorstoss dazu, die Lancierung der Initiative für «Selbstbestimmte Gemeinden». Doch was bewegt die Bevölkerung, was beschäftigt Sie, wo sehen Sie Chancen oder Schwierigkeiten? Gleichzeitig soll der Anlass dazu dienen, Erfahrungen mit Gemeindefusionen aus anderen Regionen auszutauschen.

Dazu findet am Donnerstag, 24. Februar 2022, um 19 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung im Kronensaal Wolfhalden statt.

Begrüssung durch Martin Ruppner, Präsident, und Kathrin Dörig, Geschäftsführerin

Drei Gäste erzählen von Ihren Erfahrungen mit Gemeindefusionen:

- > Bruno Schaible, begleitete im Kanton St.Gallen diverse Gemeindefusionsprozesse und wird über Faktoren des Gelingens oder Scheiterns erzählen
- > Reto S. Fuchs, ehem. Gemeinderat Bad Zurzach, Grossfusion von acht Gemeinden ab dem 1. Januar 2022
- > Vreni Wild, Gemeindepräsidentin, hat die Gemeindefusion von Neckertal miterlebt

Austausch unter den Teilnehmenden:

- > Was beschäftigt uns mit Blick auf allfällige Gemeindefusionen in unserer Region?
- > Welche Chancen und Gefahren sehen wir in Gemeindefusionen?
- > Was ist uns – ganz unabhängig vom Verlauf der Gemeindegrenzen – wichtig für unsere Region?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee,
Högli 672, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführerin Kathrin Dörig,
Tel. 079 779 66 19,
Email: kathrin.doerig@aub.ch
www.aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aub.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS EURO MILLIONS

Postagentur Grub

DIE POST

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Neu in den Räumlichkeiten der Arztpraxis Dorf 340, 9035 Grub

APPENZELER PHYSIOTHERAPIE

Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www@appenzeller-physiotherapie.com

EBANEN HÄÄDLER FRAUEN

Kinderartikelbörse

Samstag 26. März 2022
8.30 - 10.30 Uhr
Kursaal, Heiden

Frühlings- und Sommerkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder boerse@haedler-frauen.ch

Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.
www.haedler-frauen.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

FREUDE AM KOCHEN?

WIR SUCHEN DICH!

BEWIRB DICH JETZT

KIOSKLEITUNG IM SCHWIMMBAD LEDI
WALZENHAUSEN

GEMEINDEKANZLEI@WALZENHAUSEN.AR.CH

FLINK IM WASSER?

WIR SUCHEN DICH!

BEWIRB DICH JETZT

BADEMEISTER/IN IM SCHWIMMBAD LEDI
WALZENHAUSEN

GEMEINDEKANZLEI@WALZENHAUSEN.AR.CH

Verschiedenes

Gesundheitsversorgung gestärkt: In Heiden eröffnet das MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden

Am 4. April 2022, nur ein knappes Jahr nach Bekanntgabe der Spitalschliessung, nimmt das MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden im ehemaligen Spitalgebäude seinen Betrieb auf. Eine Gruppe aus Ärztinnen und Ärzten, einer Physiotherapeutin, medizinischen Praxisassistentinnen, Pflegenden und medizinischen Sekretärinnen hat sich zusammengeschlossen, um die medizinische Versorgung im Appenzeller Vorderland und der Umgebung aufrecht zu erhalten und nachhaltig zu stärken. Das MAiH vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten und Physiotherapie unter einem Dach.

Am 26. April 2021 kommunizierte der Ausserrhoder Regierungsrat die Schliessung des Spitals Heiden per 31.12.2021, inklusive aller ambulanter medizinischer Leistungen. Der Gemeinderat Heiden, Persönlichkeiten aus Heiden und ehemalige Mitarbeitende des Spitals Heiden haben daraufhin die Arbeitsgruppe «Zukunft für das Spital Heiden» reaktiviert. Das Komitee beschäftigt sich mit der künftigen Nutzung des Spitalareals und der Gesundheitsversorgung im Appenzeller Vorderland.

An der ersten Konferenz «Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland» schloss sich eine Gruppe von Ärzten und Unterstützern zusammen, um ein Ärztezentrum im Spitalgebäude zu eröffnen. In mehreren Sitzungen nahm das Konzept einer integrierten medizinischen Versorgung mit Hausärzten, Fachärzten und Physiotherapeuten konkrete Gestalt an.

Am 10. November 2021 erfolgte im Rahmen eines Workshops die Namensfindung: das MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden war geboren.

Ein wichtiger Meilenstein war am 21. November 2021 erreicht. Der Re-

gierungsrat unter dem Lead von Finanzdirektor Paul Signer stimmte einer Teilnutzung des Spitalgebäudes als Ärztezentrum zu. Anfang Februar unterschrieben die Verantwortlichen des MAiH und das kantonale Amt für Immobilien nach konstruktiven und zukunftsweisenden Gesprächen zusammen mit Paul Signer den Mietvertrag für die Teilnutzung des ehemaligen Spitalgebäudes.

Thomas Langer, langjähriger Hausarzt in Wolfhalden, ist massgebend an der Realisierung beteiligt und wird seine Hausarztpraxis Ende März ins MAiH zügeln. Durch die Bereitstellung der Infrastruktur soll es gelingen, Hausärztinnen und Hausärzte – auch im Teilpensum – für die Arbeit im MAiH zu gewinnen. Ab September 2022 ist es geplant, regelmässige junge Kolleginnen und Kollegen in Hausarztmedizin auszubilden, um hoffentlich die Hausarztmedizin im Appenzeller Vorderland langfristig zu stärken.

Durch die Weiterführung der Spezialprechstunden können für die Bevölkerung weiterhin wohnortnahe, persönliche Behandlungen durch Fachärzte in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Hausärzten gewährleistet werden. So werden ab Eröffnung eine pneumologische, gastroenterologische, nephrologische, psychiatrische, urologische, handchirurgische, gynäkologische und chirurgische Sprechstunde angeboten. Ziel ist, weitere Fachdisziplinen dazuzugewinnen.

Dank der Unterstützung des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (SVAR) ist es möglich, die Spezialprechstunden von Januar bis März bis zur Eröffnung des MAiH am 4. April 2022 aufrechtzuerhalten. Fachärzte des SVAR werden in einer Kooperation mit dem MAiH auch zukünftig Sprechstunde in Heiden anbieten.

Die erfolgreiche Lancierung des Projekts soll mit der Bevölkerung gefeiert werden.

Am Freitag, 1. Juli 2022, ist eine offizielle Eröffnungsfeier und am Samstag, 2. Juli 2022, ein Tag der offenen Tür geplant.

Zum Team des MAiH gehören:

Christine Allenspach, MPA
Corinne Bischofberger, MPA
Larissa Blatter, MPA in Ausbildung
Dr. med. Pascale Brei, Handchirurgin
Irène Bruderer, ehemalige Leiterin Labor Spital Heiden und Verwaltungsratsmitglied MAiH
Caroline Brunner, Arztsekretärin
Dr. med. Christian Eder, Psychiater
Julia Flury, MPA
Sandra Hax, Sekretärin
Anita Hühner-Rentsch, diplomierte Pflegefachfrau
Dr. med. Othmar Kehl, ehemaliger Chefarzt Medizin Spital Heiden und Verwaltungsratspräsident MAiH
Dr. med. Thomas Kempmann, Gastroenterologe
Dr. med. Thomas Langer, Hausarzt
Edith Maier, diplomierte Pflegefachfrau
Dr. med. Daniel Meyer, Urologe
Irene Sonderegger, Physiotherapeutin
Dipl. med. Simon Wespi, Pneumologe

Unterstützt wird das Team ausserdem von Konsiliarärzten des SVAR:

Dr. med. Tanja Staub, Nephrologie
Dr. med. Ulrich Beurer, Gynäkologie
Dr. med. Gustav Clausen, Allgemeine Chirurgie

Blickpunkt Grub

Das spezielle Geschenk

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Zum Beispiel als Geschenk zum Geburtstag.

Auskunft erteilt:

Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR

janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen? Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

SALZ BEI UNS ERHÄLTlich

Auftausalz & Regeneriersalz
Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.
In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN FRISCHKNECHT AG
frischknecht-heiden.ch
Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Verschiedenes

BiblioWeekend – ein Wochenende der Bibliotheken

Vom 25. bis 27. März 2022 findet das erste BiblioWeekend statt. An diesem Frühlingswochenende stehen in der ganzen Schweiz die Bibliotheken im Mittelpunkt. Sie öffnen ihre Türen für alle Bevölkerungsgruppen und zu allen möglichen (und unmöglichen) Zeiten. Besuchen Sie aus diesem Anlass die *Bibliothek Heiden* am Sonntag, 27. März von 10.00 bis 14.00 Uhr ausserhalb der regulären Öffnungszeiten. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten und erklären Ihnen den Bibliotheksbetrieb. Natürlich dürfen Sie an die diesem Tag auch in aller Ruhe in unserem Sortiment stöbern und Medien ausleihen.

Das Team offeriert Ihnen ausserdem einen feinen Brunch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Miriam Hauschildt

Frau Grün und ihre Sicht der Dinge

Die Gaiserin Anita Glunk hat für ihre Dienstagskolumne im «Gäaser Blättli» Frau Grün erfunden, eine neugierige und lebhaftige Person, die sich zu allem Gedanken macht und immer wieder erstaunliche Erklärungen und Lösungen findet.

Sie beschäftigt sich mit dem Auto- und Velofahren, den Sozialen Medien, mit Jassen und Videoüberwachung, geistiger Landesverteidigung, Viren und Vampiren oder mit Musik und mit der Einsicht, weshalb sie im nächsten Leben als Murmeltier auf die Welt kommen möchte.

Am Donnerstag, 31. März ist Anita Glunk alias Frau Grün in der Bibliothek Heiden zu Besuch und stellt uns ihre Sicht der Dinge vor. Die Veranstaltung beginnt um 19.45 Uhr.

Reservationen werden direkt in der Bibliothek, unter Tel. 071 891 15 12 oder per E-Mail unter info@biblioheiden.ch angenommen

Miriam Hauschildt

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Maler* in gesucht!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue
Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer,
M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

MÄNNERCHOR
Heiden

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Verschiedenes

Ein extrem kalter Februar vor 80 Jahren

Monatsauftakt mit minus 28 Grad

Der Februar 1942 ging als kalter und schneereicher Monat in die Wetterchronik ein. Die extreme Februar-Kälte kündigte sich bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar an: In Urnäsch wurden 28 Minusgrade gemessen, was einem Rekord entspricht.

Der extremen Kälte folgte Ende Januar ein Temperaturanstieg von 20 Grad mit dem Einsetzen von Schnee- und Regenfällen. Die Erwärmung löste in der Schwägalp eine Lawine aus, die eine Wand des dortigen Restaurants einzudrücken vermochte. Eine erneute Kehrtwende war in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar zu verzeichnen, fiel doch fast ein halber Meter Neuschnee. Damit war der Auftakt zu einem echten Wintermonat erfolgt.

Täglich bappige Minustemperaturen

Dem ausgesprochen winterlichen Februar 1942 widmet sich auch die Wetterchronik im neuen Appenzeller Kalender (Häädler Kalender): «Der ganze Monat ging als kalter und nebliger Geselle mit total 155 Zentimeter Schneefall in die Geschichte ein. Ständig herrschten Minustemperaturen, und das Februarmittel war um 3,8 Grad tiefer als der 40-jährige Durchschnitt. Die Sonne schien im Mittel nur gerade 1,7 Stunden pro Tag.»

Frühling ab Mitte März

Der Kalender weiter: «Die Regentschaft von König Winter dauerte bis zum 15. März 1942. Dann aber hielt der ersehnte Frühling Einzug, und innert kürzester Zeit verschwanden die riesigen Schneehaufen. Erneuter Schneefall aber war im April zu verzeichnen. Am Landsgemeindetag vom 26. April in Trogen aber herrschte angenehmes Frühlingswetter ...»

Beeinträchtigte Heuernte

Der Wärme folgte erneut die Kälte, waren doch die ersten Tage im Mai überdurchschnittlich frostig. Nachts wurden bis zu vier Minusgrade verzeichnet. Die Heuernte im Juni wurde durch fast tägliche Gewitter in der er-

Im Februar 1942 liess in Wolfhalden eine eindruckliche Eiszapfengalerie staunen.

sten Monatshälfte massiv beeinträchtigt. Der Juli war mehrheitlich trüb und regnerisch, und am 6. August sank die Temperatur auf vier Grad ab.

Milder Herbst

Den milden Monaten September und Oktober folgte ein bereits winterlich anmutender November, der in der

Monatsmitte den ersten Schnee brachte. Ein Wärmeeinbruch hingegen war im Dezember zu verzeichnen, stieg doch die Temperatur an mehreren Tagen auf ungewohnte 16 Plusgrade. Der Gesamtschneefall im letzten 1942er Monat betrug nur gerade vier Zentimeter.

Peter Eggenberger

Pfadi-Luft tut Gut

Bist du auf der Suche nach einem neuen Hobby? Hast du Lust, etwas anderes auszuprobieren? Oder willst du einfach so mal in die Pfadi schauen?

Dann ist der Pfadischnuppertag am 19. März 2022 dein Tag für alle ab vier Jahren! Komm um 13.30 Uhr zum Pfadiheim bei der Alten Mühle in Heiden.

Gemeinsam werden wir einen unvergesslichen, abenteuerreichen und unterhaltsamen Nachmittag ganz im Sinne der Pfadi verbringen. Um 16.30 Uhr sind wir dann, ebenfalls wieder beim Pfadiheim, fertig und du hoffentlich glücklich und müde.

Wenn du dabei sein willst, melde dich bitte bei fox@pfadiheiden.ch, komm um 13.30 Uhr ins Pfadiheim und ziehe dich wettergerecht an, da wir den ganzen Nachmittag draussen sein werden. Einen z'Vieri werden wir dir offerieren. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter!

Fox, Calvin Rüegg

Witzwanderweg mit neuer Station

Der 1993 eröffnete, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzweg gehört zu den beliebtesten Wanderrouten der Schweiz. Der oft als «Nabelschnur des Humors» bezeichnete Weg ist jetzt um eine prominente Station erweitert worden, hat doch im neu gestalteten Kundenbereich der Raiffeisenbank Heiden der Humor Einzug gehalten.

Drehbare Würfel zeigen nicht nur Appenzeller Motive und Köpfe des Bankteams, sondern auch Witze, die mit dem Einverständnis des Appenzeller Verlags den drei Büchern von Ruedi Rohner entnommen worden sind.

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm) 	
Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm) 	

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Verschiedenes

Schönheit und Gesundheit im Fokus vor 100 Jahren

Gesund und schön sein ... Wer möchte das nicht, und wie heute war dieser Wunsch schon vor 100 Jahren aktuell. Als entsprechende Ratgeber erwiesen sich die beiden 1922er Appenzeller Kalender. Mit einer Gesamtauflage von rund 80 000 Exemplaren erreichten die beliebten Publikationen eine halbe Million Leserinnen und Leser.

Der über 300 Jahre alte Appenzeller Kalender und der von 1866 bis 1998 erscheinende Hädler Kalender waren in der ganzen Ostschweiz verbreitet. Die bunte Mischung von Kurzgeschichten, neuesten Witzen, der Auflistung aller Vieh- und Jahrmärkte, der Langzeit-Wetterprognose, dem Rückblick auf das Weltgeschehen und dem Behördenverzeichnis war überaus beliebt. Jedes Kalenderexemplar ging durch mindestens ein halbes Dutzend Hände, so dass die Zahl von einer halben Million Lesern und Leserinnen eher zu tief angesetzt ist.

Lästiger Damenbart, schöne Büste
In den Kalendern für das Jahr 1922 werden auf gegen zwanzig Seiten unterschiedlichste Produkte und Dienstleistungen angeboten, wobei die Bereiche Schönheit und Gesundheit dominieren. «Schöne Haare durch Mexana», verspricht etwa die Firma Eichenberger aus Lausanne, die auch Mittel gegen

lästigen Damenbart und für eine schöne Büste im Angebot hatte. Frauen in guter Hoffnung konnten sich auf das Stärkungsmittel «Rad-Jo» verlassen, das in Apotheken und Drogerien erhältlich war. Die St. Galler Firma Friedrich & Wappler wiederum verschönerte Damen mittels Modewaren, Posamentieren und Mercerieartikeln aller Art.

Allerweltsheilmittel Gallusbalsam
Als Werbeträger hatte auch der heilige Gallus herzuhalten, gab doch die Stern-Apotheke in St. Gallen ihrem Hausmittel den Namen «St. Gallusbalsam». Die Tinktur verhies bei Gliederschmerzen, Rheuma, Kopf- und Zahnweh sowie Erkältungen rasche Besserung. In die gleiche Kerbe schlägt auch Max Zeller in Romanshorn, der seinen echten englischen Wunderbalsam bei sämtlichen Unpässlichkeiten empfiehlt.

Neuer Haarwuchs dank Pilosot
Hoffnung bei Haarausfall macht die Uhu AG in Basel, die zum fleissigen Gebrauch des Mittels «Pilosot» anregt, das zu neuen Haaren verhelfe. «Benützen Sie es regelmässig, und Sie werden über den Erfolg überrascht sein», heisst es im entsprechenden Inserat. Weitere Werbefelder versprechen Abhilfe bei Kropfleiden, bei mangelndem Bart-

In den Kalendern für das Jahr 1922 werden zahlreiche Produkte für Gesundheit und Schönheit angepriesen.

Peter Eggenberger

wuchs und Magerkeit. Verschiedene Annoncen schliesslich richteten sich an Ausreisewillige mit Zielen wie Nordamerika, Kanada, Südamerika und Australien, was angesichts der damaligen, mit Arbeitslosigkeit verbundenen Krise in der Ostschweizer Textilindustrie verständlich ist.

Blickpunkt-Leser/-innen berichten

Im Januar-Blickpunkt 2020 hat die damalige Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker die Leserinnen und Leser ermuntert, den Blickpunkt als Plattform für persönliche Beiträge und Informationen zu nutzen.

Senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktion janine.junker@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Gedicht für die Katz

Die Katz ist aus dem Haus gegangen,
weil sie wollt ein Vöglein fangen.
Auf den Busch ist sie gestiegen,
weil sie wollt ein Vöglein kriegen.

In dem Nestchen sitzt die Alte
schaut durch Ästchen, durch die Spalte
schaut und zwitschert: «Himmelfratz»
Kinderlein, es kommt die Katz!

Sieht, sie schleicht auf weichen Pföten
hui, bald zähl'n wir zu den Toten.
Brrrrr - da flatters husch, husch, husch
leer das Nest und leer der Busch.

Jetzt ist sie wieder abgestiegen,
weil sie konnt kein Vöglein kriegen.
Ist jetzt wieder heimgegangen,
sehr enttäuscht, weil nichts gefangen.

Wartet geduldig vor dem Haus,
auf die altbewährte Maus.

Fritz Keller

Grub in alten Ansichten

Grub von Westen.

Federaquarell zwischen 1846 (Strassenbau) und 1855. Historisches Museum St.Gallen.

Grub um 1900 von Westen.

Aus dem Buch Grub, eine geschichtliche Darstellung, von Walter Züst.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März '22 Rosental. Das Kino.

Di	1.3.	14:15	Nachmittagskino: Spencer	12/10	D
Di	1.3.	19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Mi	2.3.	16:30	Clifford der grosse rote Hund	6/4	D
Fr	4.3.	20:00	Swan Song	10/8	E/d
Sa	5.3.	17:00	Belfast	12/10	E/d
Sa	5.3.	20:00	King Richard	10/8	D
So	6.3.	15:00	Luchs	6/4	D
So	6.3.	19:00	Chumm mit als Gast Regisseur Daniel Felix	6/4	dialekt
Di	8.3.	19:30	Belfast	12/10	D
Mi	9.3.	16:30	Edgar, das Super-Karibu	6/4	D
Mi	9.3.	20:00	Cinéclub: Petite maman	16/16	F/d
Do	10.3.	19:00	Klassikino: Tosca Oper von Giuseppe Verdi		
Fr	11.3.	20:00	King Richard	10/8	D
Sa	12.3.	17:00	Wunderschön	10/8	D
Sa	12.3.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
So	13.3.	15:00	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
So	13.3.	19:30	Wunderschön	10/8	D
Di	15.3.	19:30	King Richard	10/8	D
Mi	16.3.	16:30	Luchs	6/4	D
Fr	18.3.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Sa	19.3.	17:00	Chumm mit	6/4	dialekt
Sa	19.3.	20:00	Belfast	12/10	E/d
So	20.3.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So	20.3.	19:00	Nosferatu mit Einführung von Marina Schütz	16/16	OV/d
Di	22.3.	19:00	Das neue Evangelium in Zusammenarbeit mit der evang. und kath. Kirche	6/4	Ital/d
Mi	23.3.	16:30	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
Fr	25.3.	20:00	Belfast	12/10	D
Sa	26.3.	17:00	Wunderschön	10/8	D
Sa	26.3.	20:00	Filmhit		
So	27.3.	15:00	Clifford der grosse rote Hund	6/4	D
So	27.3.	19:30	King Richard	10/8	D
Di	29.3.	19:30	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Mi	30.3.	16:30	Luchs	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Petite Maman

Cinéclub Rosental, Mittwoch, 9. März 2022, 20.00 Uhr

Es folgt der neueste Film von Céline Sciamma, den wir nach dem Erfolg von Le portrait de la jeune fille en feu – ihrem letzten Film – mit Freude in unser Programm aufgenommen haben. In Petite Maman begegnen sich Tochter und Mutter buchstäblich auf Augenhöhe: Das heisst, die Mutter wird auch als Kind zu sehen sein und als Kind ihrem eigenen Kind begegnen. Dies ist nur im Film möglich und schafft eine fantasievolle wie poetische Annäherung an Fragen wie: Wie waren meine Eltern als Kinder? Wie kann man seine Eltern und damit auch ein bisschen sich selbst ergründen?
Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet.

Verlosung von zwei Eintritten:
Interessierte schreiben an
cineclub.rosental@gmail.com,
Stichwort Petite Maman.
Einsendeschluss: 7. März 2022.

Veranstaltungsbhinweise Kino Rosental, Heiden im März 2022

Sonntag, 6. März 2022, 19 Uhr

Die Zukunft des Wanderns hat begonnen:
Der neue Film von Daniel Felix
Chumm mit

Der Filmemacher Daniel Felix (Sohn von Kurt Felix) dreht mit einem Team aus der Ostschweiz einen Kinofilm, in dem alle Schweizer Kantone vorgestellt werden. Ein positiver, lüpfiger Film. Es sollen keine Probleme oder Konflikte besprochen werden. Im Gegenteil: Der Film soll die Begeisterung und die Schönheit am Wandern vermitteln.
Anschliessend Gespräch mit Filmemacher Daniel Felix!

Sonntag, 20. März 2022, 19 Uhr

Ein Stück Filmgeschichte mit Spuren in der Ostschweiz

Nosferatu

Der deutsche Stummfilm feiert im März seinen 100. Geburtstag! Er erzählt vom Grafen Orlok (Nosferatu), einem Vampir aus den Karpaten, der in Liebe zur schönen Ellen entbrennt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg bringt.

Einführung durch Marina Schütz, Kinok - Cinema in der Lokremise, St.Gallen, www.kinok.ch
Die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden zeigt am 6. und 13. März im Festsaal im Gemeindehaus Trogen Originaldokumente zum Film. ARTE sendet am 9. März eine Doku mit Schauplätzen in Trogen und Stein AR.
Weitere Infos: www.ar.ch/kantonsbibliothek

Dienstag, 22. März 2022, 19 Uhr

Filmabend in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche Heiden

Das neue Evangelium

Wie würde Jesus heute aussehen? Regisseur Milo Rau möchte seinen eigenen Jesusfilm realisieren. Dafür hat er sowohl den Jesus-Darsteller aus Pier Paolo Pasolinis Film für eine Nebenrolle, als auch die Maria aus Mel Gibsons Drama gewinnen können.
Für die restlichen Rollen möchte sich der kontroverse Dramaturg vor Ort weiter umschauen, damit seine Verfilmung einen Bezug zur aktuellen Realität im Dorf hat. Für die Hauptrolle wird er mit Yvan Sagnet fündig. Der politische Aktivist setzt sich für ausgebeutete Feldarbeiter in Italien ein.

Einführung durch Pfarrer Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler

Blickpunkt-Bild des Monats

In äusserst seltenen Fällen passt die Autonummer beinahe zur Telefonnummer; eingesandt von Fritz Keller.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Neue Heizung?

Profitieren Sie von unserem «**Rundum-sorglos-Paket**».

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Gas- und Ölheizungen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridsysteme

Rufen Sie uns an:

071 747 10 10

oder besuchen Sie uns an der Poststrasse 6 in Widnau.

Für optimale Wärme- und Energielösungen:

www.thermo.gravag.ch

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im Januar 2022

Samstag, 1. Milder, sonniger Neujahrstag mit 12,5 °C. Hin und wieder ein feiner Cirrus im hellen Blau und vorwiegend windstill.

Sonntag, 2. In den Vormittagsstunden kommt noch kurz die Sonne durch, ansonsten bleibt es für den Rest des Tages stark bewölkt bis bedeckt, jedoch leicht windig und trocken. Drucktendenz sinkend.

Montag, 3. Windige Nacht. Morgens tiefste Temperatur von 7,4 °C seit gestern Abend (12,3 °C) Der Wind bläst mit 15 bis 30 (km/h) aus westlicher Richtung. Es ist trocken.

So lapidar erscheinen manche Einträge im Tageswetterbuch, das neben dem Beobachterjournal, welches eigentlich nur aus Zahlen und Zeichen besteht, geführt wird und oftmals detaillierte Auskunft über das Wettergeschehen zu einem bestimmten Zeitpunkt geben kann. Im Journal werden dreimal täglich 22 Parameter festgehalten. Beginnend mit dem aktuell erkannten Wetter; etwa sonnig, trocken usw., dann der barometrische Druck in Hektopascal, die momentane wie auch die vergangene Höchst- und Tiefsttemperatur; die Windrichtung mit aktueller und der maximalen Windstärke seit letzter Ablesung; die Stärke und Art der Bewölkung. Neben der Sichtweite, dem Bodenzustand und den Niederschlagsarten und -mengen, wer-

den auch kurz die aktuellen und wetterbestimmenden Druckgebiete mit Namen eingetragen. Mittels dieser zwei Behelfe versucht der Wetterfrosch, das monatliche troposphärische Geschehen für den BLICKPUNKT auch in der nun 156. Wetterrückschau in einen mehr oder weniger verständlichen Bericht zu formulieren.

Nun war der heurige Januar kein ausgesprochener Wintermonat. Dies mögen auch die vierzehn Niederschlagstage, die es auf eine kurzlebende Schneedecke von ca. 25 cm brachten, nicht ändern. Die ersten Tage waren mit Temperaturen von 12 °C und knappen 15 °C frühlingshaft milde, bis uns am sechsten Tag das Tief «Barbara» aus Skandinavien einen ordentlichen Schwall kalte Luft nach Zentraleuropa und damit den ersten von neun Eistagen in diesem Monat brachte. Eine Vielzahl verschiedener Druckgebiete umlagerten Zentraleuropa und bedienten uns mit elf Sonnentage aber auch vierzehn Tage mit Schneefall. Der am Achten angekündigte Sturm, welcher sich im Nordwestatlantik zum Orkan namens «Doren» aufgebaut hatte, streifte uns schadloos. Gleichermassen hat unser Land das Sturmtief «Nadia» heil überstanden, zumal wir von dessen südlichen Rand tangiert wurden. Die hierorts gemessene Windspitze hat dennoch seine 75 km/h erreicht. Neben den wolkenlosen, windarmen Wintertagen belebten auch kurz anhaltende Schneegestöber, oder auch sonnenbestrahlte, durch Baumwipfel ziehende Nebelschwaden die tägliche Witterung. Im Vergleich zum letzten Jahr, als 140,0 mm Niederschlag zu messen war, fiel dieser im vergangenen Januar mit 45,8 mm recht bescheiden aus.

Der kleine Ausschnitt aus dem Beobachterjournal vom Dezember 2021 zeigt auf, wie der Wetterfrosch arbeitet

Meteo-Station Grub-Halten 866m, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 30 13 keller.peter.h@bluewin.ch

Meteo - Journal Nr. 12 / Jahr 2021

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	We act	Tg	Zeit	Druck	><	Temperatur			Hyg	Wind	Speed	
3			h	hPa		act	max	min	%	Rgt.	km/h	
4	bed/fe •	1	0800	1006.5	↓	2.1	2.7	1.1	84	SSW	11	
5	bed/tr	mi	1200	1003.6	↓	5.3	5.3	1.8	69	WSW	18	
6	bed/fe •		1900	1001.5	↓	3.2	7.4	1.8	72	WSW	32	
7	bed/fe •	2	0800	1001.0	↓	0.8	3.7	0.2	83	SW	13	
8	so/fe	do	1200	1000.5	↓	1.6	1.6	0.2	81	SW	13	
9	bed/fe x		1900	1003.0	↗	-1.9	2.0	-1.9	89	SSW	14	
10	bed/tr	3	0800	1008.0	↗	-4.0	-1.9	-4.0	88	SW	9	
11	so/tr	fr	1200	1009.0	↗	-3.7	-3.9	-5.2	88	-	0	
12	bed/tr		1900	1008.2	↓	-4.9	-2.1	-5.2	85	-	0	
13	bed/fe	4	0800	1002.0	↓	2.5	3.2	-4.9	89	WSW	6	
14	bed/fe •	sa	1200	1001.0	↓	4.4	5.1	2.5	87	-	0	
15	bed/fe •		1900	1001.0	—	4.5	5.2	2.5	81	WSW	23	
16	bed/fe	5	0800	1002.9	↗	-1.4	4.5	-1.5	87	WSW	6	
17	bed/tr	so	1200	1002.3	↓	0.1	0.1	-1.4	82	SW	8	
18	fe ≡x		1900	1003.0	↗	-0.7	1.4	-1.4	86	SW	10	
19	bed/tr	6	0800	1007.5	↗	-1.9	-0.7	-2.0	89	WSW	8	
20	bed/fe	mo	1200	1009.0	↗	-0.8	-0.4	-2.3	85	SW	8	
21	kl/tr		1900	1009.0	—	-3.4	-0.1	-3.4	85	-	0	
22	bed/tr	7	0800	1009.8	↗	-0.7	-0.7	-4.4	85	WSW	24	
23	bed/tr	di	1200	1010.0	↗	-0.1	-0.1	-0.9	82	SW	8	
24	kl/tr		1900	1005.0	↓	0.6	0.8	-0.9	58	SE	28	
25	bed/fe x •	8	0800	1001.5	↓	1.4	2.1	-2.4	72	W	3	
26	fe ≡x	mi	1200	1001.0	↓	-0.1	1.4	-0.2	89	SW	3	
27	fe ≡x		1900	1000.2	↓	-0.7	1.4	-0.7	89	WNW	8	
28	fe ≡x	9	0800	1003.0	↗	-1.3	-0.6	-1.3	89	SW	15	
29	bed/tr	do	1200	1004.0	↗	-1.0	-0.9	-1.3	89	SW	11	
30	bed/tr		1900	1005.0	↗	-1.6	-0.9	-1.9	86	SW	7	
31	bew/tr	10	0800	996.0	↓	-4.7	-1.5	-5.8	82	-	0	
32	bed/tr x FI	fr	1200	995.0	↓	-1.3	0.3	-4.7	78	E	5	
33	bed/tr		1900	998.0	↗	0.0	0.6	-4.7	88	SW	36	
34	bed/tr	11	0800	1006.0	↗	-1.1	0.2	-1.2	83	SW	28	
35	bed/fe x	sa	1200	1010.0	↗	-1.0	-1.0	-1.3	89	SW	24	
36	bed/fe x		1900	1015.0	↗	-0.7	-0.6	-1.3	88	WSW	11	

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • marilene.hess@bluewin.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 27. Februar

10.00 **Vorstellungs-Gottesdienst** von Pfrn. Judit-Boróka Bedő
in der Kirche Grub AR; *Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Frauenhaus SG*

Sonntag, 6. März

10.00 **Ökumenischer Fasten-Eröffnungsgottesdienst in der kath. Kirche Eggersriet mit anschliessendem Suppenmittag im Gemeindesaal;** Seelsorgerin Bettina Wissert, Pfrn. Marilene Hess
Musik: Kirchenchor Eggersriet

Sonntag, 13. März

10.00 **Ökumenisch offener Gottesdienst zur Fastenzeit**
in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
Musik: Quartett des Grueberchörlis (Ltg. Meinrad Signer) und Cyrill Bischof (Orgel), Kollekte: Brot für alle

Sonntag, 20. März

10.00 **Regionaler Gottesdienst in Heiden** mit Pfr. Hajes Wagner

Sonntag, 27. März

10.00 **Gottesdienst** in der Kirche Grub AR mit Vertretung
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle

Für den **Fahrdienst zum Gottesdienst** melden Sie sich bitte bis
Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugenarbeit

Samstag, 26. März von 12.30 – 22.00 Uhr

Kantonaler Mädchentag in St.Gallen für die 1. – 3. Oberstufe.
Mit grosser Vorfreude findet der KMT in der Stadt St.Gallen statt.
Zum diesjährigen Motto «Raise your voice, girl* – 50 Jahre Frauen*stimmrecht» erwarten dich spannende und wissensreiche Workshops. Weitere Informationen zum Ablauf und zu den Workshops: www.maedchentagsg.ch.
Anmeldung bis 10. März 2022 für Mädchen von der 1. – 3. OS
www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90

Kinder-Aktivität

Mittwoch, 6. April von 14.00 – 16.30 Uhr

Spiel und Spass mit Hitch und Elsbeth für Kinder ab 5 Jahren.
Kosten: keine; **Sponsoring: Elektro Furer Wolfhalden**
Anmeldung bis 23. März bei Elsbeth Camenzind 071/890 09 25
oder elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch

Voranzeige: Samstag, 9. April von 9.00 – 15.30 Uhr

Frühlingsausstellung in Grub AR

Anmeldung für Ausstellende bei Elsbeth Camenzind 071/890 09 25
Je nach Ausstellungsort könnte eine Flohmarktecke, auch für Kinder, entstehen. Weitere Angaben folgen.

www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Nach einer langwierigen Suche sind wir nun glücklich, Ihnen unsere neue Pfarrerin am Sonntag, 27. Februar 2022 im Gottesdienst vorstellen zu dürfen. Wir freuen uns auf viele neugierige Kirchenbesucher!

Unsere neue Pfarrerin stellt sich vor:

Liebe Gemeinde

Mein Name ist **Judit-Boróka Bedő**. Ursprünglich komme ich aus Siebenbürgen, dem Land der Karpaten und Bären. Dort wurde ich in der ungarischsprachigen reformierten Kirche ordiniert und arbeitete als Pfarrerin, bevor ich im Jahr 2017 in die Schweiz zog, um an der Theologischen Fakultät der Universität Basel eine Dissertation zu schreiben. Der Weg führte mich 2020 von den Bänken der Universität und den unzähligen Büchern ins Vikariat in der Schweiz, welches ich absolvierte, um mich in der Schweizer Kirche zu sozialisieren, den neuen Gegebenheiten anzupassen und auch um die Unterschiede kennenzulernen.

Zurzeit arbeite ich als stellvertretende Pfarrerin vornehmlich im Bereich Kinder & Familien in Arlesheim (BL). Als Pfarrerin gewann ich in den letzten Jahren nicht nur die wunderschönen Landschaften der Schweiz, wie die Berge oder Seen, den leckeren Käse, die grossartige Schokolade und Traditionen wie bspw. Fondue, sondern auch die Schweizer Kirche und die Menschen lieb. Das alles weiss ich sehr zu schätzen und ich fühle mich hier mittlerweile beheimatet.

Ich fühle und fühle mich auch von der Evangelischen Kirchgemeinde Grub-Eggersriet sehr angesprochen, nicht nur von der Landschaft, der Umgebung und vom schönen Blick vom Fünfländerblick, sondern auch von den Menschen und von dem herzlichen Empfang, den ich bei Ihnen in der Gemeinde schon beim Vorstellungsgespräch erleben durfte. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich und mein Partner Sie alle in der kommenden Zeit in Grub-Eggersriet persönlich kennenlernen dürften, um gemeinsam auf den bevorstehenden Weg zu gehen. Ebenso erfreulich wäre es für mich, wenn ich Ihre Kirchgemeinde Grub-Eggersriet mein neues Zuhause nennen dürfte.

Herzliche Grüsse
Pfarrerin Judit-Boróka Bedő

Veranstaltungen

Februar 2022

- 26. Familie Bischof und Helfer; Dorf- und Schülerskirennen 2022 (Verschiebedatum)**
Bärenhang
- 27. Evang. Kirchgemeinde; Vorstellungsgottesdienst von Pfrn. Judit-Boróka Bedő**
Kirche Grub AR 10.00 Uhr
- 28. Landfrauenverein; Töpfern**
Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 28. Prisca Liechti; Tea & Talk**
Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr

März 2022

- 1. Landfrauenverein; Fasnachtskafirkränzli mit Verkleidung**
Hirschen Grub AR 14.00 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 6. Evang. Kirchgemeinde; Ökumenischer Fasten-Eröffnungsgottesdienst mit anschl. Suppenmittag**
Kath. Kirche/Gemeindesaal Eggersriet 10.00 Uhr
- 7. bis 10. VAW; Schneeschuhtage im südlichen Val Müstair**
- 11. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 13. Evang. Kirchgemeinde; Ökumenisch offener Gottesdienst zur Fastenzeit**
Kirche Grub AR 10.00 Uhr
- 19. Pfadi Altenstein Heiden; Pfadischnuppertag**
Pfadiheim Heiden (bei der Alten Mühle) 13.30 – 16.30 Uhr
- 22. VAW; Über den Blattenberg zum Hirschsprung**
Bushaltestelle Rathaus Oberriet 13.10 Uhr
- 23. Landfrauenverein; Kantonaltagung in Grub**
- 26. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse**
Kursaal Heiden 8.30-10.30 Uhr
- 27. VAW; Stadt – Land – Fluss**
Bahnhof Wil 9.45 Uhr
- 27. BiblioWeekend – ein Wochenende der Bibliotheken**
Bibliothek Heiden/Grub AR 10.00 - 14.00 Uhr
- 28. Prisca Liechti; Tea & Talk**
Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr
- 31. Frau Grün und ihre Sicht der Dinge mit Anita Glunk**
Bibliothek Heiden 19.45 Uhr

April 2022

- 5. Landfrauenverein; Wanderung 20000 Schritte an einem Nachmittag**
Postauto ab Grub Dorf 13.15 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 8. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 20. Gemeinde; Häckseldienst**
- 28. Prisca Liechti; Tea & Talk**
Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr
- 27. Gemeinde; Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle**
Bauamtsmagazin Heiden 16.30 – 18.30 Uhr
- 29. Gemeinde; Eisen- und Metallwarensammlung**

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48
E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

«Haben sie drei Sekunden Zeit?» fragte ein Zuschauer den Schiedsrichter nach Spielschluss. Dieser nickte zustimmend. «Dann erzählen sie mir mal alles was sie über Fussball wissen!»

Auf einer Wetterstation muss die tägliche Niederschlagshöhe noch manuell in den Computer eingegeben werden. Einer der Wettermacher vertippt sich und

trägt statt 8,54 Zentimeter tatsächlich 8,54 Meter ein. Der Computer gibt folgende Fehlermeldung an: Baue ein Boot! Nimm von jeder Tierart zwei, ein männliches und ein weibliches ...

Der Lehrer fragt: «Wer von euch kann mir sechs Tiere nennen, die in Australien leben?» Da meldet sich Erna und sagt: «Ein Koala und fünf Kängurus.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 676

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

57. Jahrgang, Nr. 676

Editorial

von Tobias Brüllsauer
Gemeinderat

Das Grab in Grub

Liebe Gruberinnen und Gruber, hat Sie dieser Titel veranlasst, diesmal, entgegen Ihrer Gewohnheit, das Editorial einmal ganz zu lesen? Dann habe ich bereits eine wichtige Absicht erreicht. Wäre diese Aussage nicht ein idealer Titel eines spannenden Krimis? Man kann sich bereits das Titelbild vorstellen: ein schwarzer Sarg neben dem Gruber Kirchturn, eine Krähe, die auf dem Sarg sitzt ... Und darunter der Untertitel «ein Kriminalroman aus einem beschaulichen Dorf im Appenzellerland». Zugegeben, etwas makaber, aber spannend, prickelnd, anregend ihn zu lesen. Mir ist bei diesem Gedanken klar geworden, unser Dorf hat Potential! Wir müssen es nur nutzen! Darum ist auch klar, dass es nur eine spannende Geschichte geben kann, wenn wir alle dabei mitschreiben, unsere Ideen einbringen. Einer allein bringt das nicht fertig.

Leider zeigt die Gegenwart ein etwas anderes Bild. Vor einigen Jahren lud der Gemeinderat zu einem Workshop zur Zukunft unserer Gemeinde ein. Ziel war es, eine Vision für unser Dorf zu definieren. Musste leider infolge mangelndem Interesse abgesagt werden. Auch Neuzuzügerbegrüßungen können nicht mehr durchgeführt werden, weil sich nur ganz wenige anmelden. Und nun ist auch die Suche nach neuen Personen für die öffentlichen Ämter mühsam oder gar ergebnislos. Das zeigt doch, dass wir momentan nicht daran sind, eine spannende Geschichte zu schreiben, sondern eine weit weniger emotionale, ja todlangweilige Abhandlung mit dem wenig attraktiven Titel: «Grub im Grab».

Wollen wir das wirklich? Sicher ist, dass ohne eine gut funktionierende Gemeindebehörde ein Gemeinwesen langsam aber sicher stirbt. Ohne neue Kandidaturen schreiben wir alle an diesem Trauerspiel mit.

Noch ist es nicht so weit! Noch besteht die Hoffnung, gemeinsam eine spannende Fortsetzung zu entwerfen. Werden Sie aktiv! Bereichern Sie die Geschichte mit Ihren Ideen! Sie können das und werden vom bestehenden Autorenteam mit offenen Armen empfangen. Und das ist nicht eine Bitte, sondern eine Aufforderung. Ich verspreche Ihnen, der Krimi wird spannend, obwohl es nicht um Mord, sondern vor allem um Spurensuche und Detektivarbeit geht. Ich freue mich auf einen bunten Strauss an neuen Mitschreibern und bin gespannt, wie die Geschichte weiter geht.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargätzi, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Gemeindepräsident Andreas Pargätzi tritt zurück

Der Gemeinderat hat mit Bedauern vom Rücktritt von Gemeindepräsident Andreas Pargätzi per 30. April 2022 Kenntnis genommen. Andreas Pargätzi ist seit 1. Juni 2021 als Gemeindepräsident tätig. Der Rücktritt erfolgt, da Andreas Pargätzi zusammen mit seiner Familie per 30. April 2022 in eine andere Gemeinde zieht. Auf Grund der eindeutigen Gesetzeslage ist eine Weiterführung des Amtes als Gemeindepräsident bei einem Wegzug aus der Gemeinde nicht möglich. Daher endet die Präsidentschaft von Andreas Pargätzi in Grub per 30. April 2022.

Gemeinderechnung 2021, öffentliche Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat hat in erster Lesung vom Entwurf der Rechnung 2021 Kenntnis genommen. Diese wird nach Absprache mit der externen Revisionsgesellschaft BDO zuhanden der 2. Lesung vom 5. April 2022 noch vervollständigt und anschliessend den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zugestellt. Am Dienstag, 26. April 2022 wird die Rechnung 2021 in einer öffentlichen Orientierungsversammlung in der Turnhalle des Zentralschulhauses vorgestellt. Bitte beachten Sie dazu das Inserat auf Seite 10.

Neues Elektra-Reglement

Ebenfalls in erster Lesung hat der Rat den Entwurf für ein neues Reglement für die Elektrizitätsversorgung beraten. Das neue Reglement samt seinen diversen Anhängen wird der geänderten Rechtslage im Elektrizitätsbereich gerecht. Von grosser Bedeutung ist dabei vor allem die neue Regelung betreffend die Anschlussbeiträge, da es hier einerseits um die Gewährung der Rechtssicherheit, aber auch um nicht unerhebliche finanzielle Aufwendungen der Liegenschaftsbesitzer geht. In den nächsten Monaten werden die Vorarbeiten abgeschlossen sein, so dass das neue Reglement den Stimmberechtigten unterbreitet werden kann.

Grub zählt Ende Februar 1009 Bewohner/-innen

Zentrumsüberbauung

Nach dem ablehnenden Entscheid zu den Planungsgrundlagen wurde in der Bevölkerung vielfach die Frage nach dem *wie weiter?* gestellt. Der Gemeinderat hat sich diesem Projekt wieder angenommen. Primär soll mit allen beteiligten Partnern und Fachpersonen geklärt werden, wie das Projekt Zentrumsüberbauung unter Einbezug der Gruberinnen und Gruber reaktiviert werden kann. Sobald konkrete Schritte bekannt sind, ist eine Informationsveranstaltung vorgesehen.

Amtliches Publikationsorgan

Gemäss Art. 21 Abs. 3 lit. i der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat das Amtsblatt des Kantons Appenzell-Ausserrhodens als amtliches Publikationsorgan für alle *rechtsverbindlichen* Veröffentlichungen der Gemeinde bestimmt. Das Amtsblatt kann über www.amtsblatt.ar.ch eingesehen werden und beinhaltet auch eine Archivfunktion, über die alle öffentlichen Meldungen ab 3. Juli 2020 aufgerufen werden können.

Für eine optimale Information aller Gruberinnen und Gruber werden alle amtlichen Publikationen weiterhin im Blickpunkt und zudem auch auf der Homepage www.grub.ch veröffentlicht. Den Publikationen im Blickpunkt oder auf der Homepage kommt aber keine Rechtswirksamkeit zu.

Genehmigung Schlussabrechnungen

Im Weiteren hat der Rat die Schlussabrechnungen für den Unterhalt und Beleuchtungsersatz in einigen Zimmern im Zentralschulhaus sowie für die Sanierung des Vorplatzes genehmigt. Während die Arbeiten im Innern auf Grund der angetroffenen Situation Mehrkosten von rund Fr. 8'000.- generierten, konnten im Gegenzug die Arbeiten am Vorplatz rund Fr. 5'000.- günstiger realisiert werden.

Buntes Wiesenparadies mit einheimischen Wildblumen

Naturnahe Lebensräume für einheimische Tier- und Pflanzenarten werden immer rarer. Mit naturnahen Gärten bieten sich viele Möglichkeiten, dem Verschwinden dieser Lebensräume entgegenzuwirken, indem neue, öko-

logisch wertvolle Flächen geschaffen werden.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission UNSK wird auch im 2022 die Anstrengungen zu mehr Natur in den öffentlichen Grünflächen weiterführen. Sie ist ebenso überzeugt, dass es in Grub AR sicher einige Gartenbesitzerinnen und -besitzer gibt, die grundsätzlich offen wären, ihren Garten entsprechend umzugestalten, es aber mangels fehlendem know how und Unsicherheit doch nicht anpacken. Deshalb hat die UNSK an der letzten Sitzung Frau Doris Antener vom neu in Rheineck gegründeten Wildblumenverein eingeladen, uns ihren Verein

und die angebotenen Dienste vorzustellen.

Dieser Verein legt im Einverständnis der Eigentümer in Privatgärten und öffentlichem Raum sogenannte Wildblumeninseln mit 3 m² Fläche in Direktaussaat an. In Rheineck und Umgebung hat das Projekt offene Türen vorgefunden. An insgesamt 16 Standorten konnten im letzten Sommer bereits solche Inseln angelegt werden.

Die Samenmischung mit 55 Wildblumen- und Gräserarten aus der Region sind für nährstoffreiche und humose Böden zusammengestellt worden. Mehrjährige Wildblumen entwickeln sich im ersten Jahr zu kleinen Pflanzen, die volle Blüte erreichen sie in den folgenden Jahren. Für die Aussaat wird die Grasnarbe entfernt, der Boden gelockert, feingehackt und von restlichen Wurzeln gesäubert. Freiwillige Helferinnen, Anwohner oder Gartenbesitzerinnen, welche eine Wildblumeninsel anlegen möchten, können

sich direkt bei Doris Antener, Telefon 077 488 23 73 melden. Der Verein steht mit dem nötigen Wissen, eventuell direkter Mitarbeit vor Ort und dem geeigneten Saatgut gern zur Verfügung.

Die UNSK ermuntert interessierte Gartenbesitzer, das Angebot des Wildblumenvereins zu nutzen und in ihrem Garten einen spannenden Naturerlebnisraum direkt vor der Haustüre zu schaffen.

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargätzi

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sind auf Anfrage möglich.

Information zu den Gemeindeabstimmungen vom 3. April 2022

Am 3. April 2022 stehen in unserer Gemeinde folgende Abstimmungsvorlagen an:

1. Ergänzungswahlen 4., 5., 6. und 7. Mitglied in den Gemeinderat

Nachdem der bereits vakante Sitz im Gemeinderat im Sommer 2021 nicht besetzt werden konnte und per Ende Mai 2022 zusätzlich drei Ratsmitglieder ihren Rücktritt erklärt haben, sind insgesamt vier Gemeinderatssitze auf den Beginn des Amtsjahres (1. Juni 2022) wieder zu besetzen. Der Gemeinderat hat daher die Ersatzwahlen wie folgt angesetzt:

1. Wahlgang: Sonntag, 3. April 2022
2. Wahlgang: Sonntag, 15. Mai 2022

Wird das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet am 15. Mai 2022 ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet. Neue Wahlvorschläge sind zulässig.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am Mittwoch, 6. April 2022, schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt (stille Wahl) als gewählt.

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 3. April 2022

1. Ergänzungswahlen in den Gemeinderat

(1. Wahlgang)

2. Volksinitiative zur Reduktion der Gemeinderatsmitglieder

(einfache Anregung)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 2. April 2022 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 3. April 2022 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wurde.

Sie können auch brieflich stimmen. Bitte beachten Sie für die gültige Stimmabgabe die Hinweise auf dem beiliegenden Stimmrechtsausweis. Fehlendes Stimmmaterial kann bis Freitag, 3. April 2022 auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Zusätzliche Informationen zu den Ergänzungswahlen finden Sie im Gesetz über die politischen Rechte (bGS AR 131.12).

Auskunft erteilt auch
Gemeindeschreiber-Stv.

Erwin Stadler
Telefon 071 891 17 48
erwin.stadler@grub.ch

2. Volksinitiative zur Reduktion der Gemeinderatsmitglieder (einfache Anregung)

Mit der Initiative (gemäss Art. 10 Abs. 1 der Gemeindeordnung) regt die FDP Grub AR an, den Gemeinderat nebst Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin von sechs auf vier Mitglieder zu reduzieren und die Gemeindeordnung entsprechend zu revidieren.

Wird der Initiative zugestimmt hat der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine Teilrevision der Gemeindeordnung zur Abstimmung vorzulegen. Heute geht es also noch nicht um die Frage wie viele Gemeinderäte die Gemeinde Grub AR

in Zukunft hat, sondern ausschliesslich darum, ob dem Gemeinderat der Auftrag erteilt wird, den Stimmberechtigten eine entsprechende Abstimmungsvorlage zu unterbreiten.

3. Hinweis zu den Ergänzungswahlen des 4., 5., 6. und 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Um gültig zu wählen:

- verwenden Sie für die Ergänzungswahlen des 4., 5., 6. und 7. Mitgliedes in den Gemeinderat den leeren amtlichen Wahlzettel;
- füllen Sie den leeren amtlichen Wahlzettel handschriftlich aus;
- jeder Name darf maximal einmal auf dem Wahlzettel aufgeführt werden;
- achten Sie darauf, dass maximal nur so viele Namen aufgeführt sind, wie Sitze in der Behörde zu vergeben sind;
- bringen Sie keine Kennzeichnungen oder ehrverletzenden Äusserungen an.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

**Die Gemeindekanzlei bleibt am
Karfreitag, 15. April 2022 und am
Ostermontag, 18. April 2022 geschlossen.**

**Bei Todesfällen melden Sie sich bitte bei
Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38.**

**Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!
Das Gemeindekanzlei-Team**

**Anforderungsprofil
Aufgabenumschreibung
Entschädigung**

Persönliche Voraussetzungen

- positive Grundeinstellung zur Gemeinde Grub als Lebensraum und demokratischer Organisation
- politisches Interesse
- Intaktes persönliches Umfeld (Akzeptanz für Engagement)
- Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit (mit Entschädigung)
- Bereitschaft stetig Neues kennenzulernen
- Zeitliche Verfügbarkeit, Erreichbarkeit

Persönlichkeitskompetenz

- Durchhaltevermögen, Standfestigkeit
- Initiative, gefestigte Persönlichkeit
- Verschwiegenheit (Amtsgeheimnis)
- korrektes, sicheres Auftreten
- organisatorisches Flair

Zeitliche Ressourcen

- pro Jahr ca. 12 ordentliche GR-Sitzungen, i. d. R. einmal pro Monat (i. d. R. am Dienstagnachmittag)
- 1 ganztägige Klausursitzung pro Jahr, zusätzliche Sitzungen nach Bedarf
- zusätzliche Verfügbarkeit für Leitung des Ressorts (Sitzungen, Augenscheine, Vertretung des Gemeinderates an Veranstaltungen, Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen usw.) je nach Ressort unterschiedlich

Sozialkompetenz

- Teamfähigkeit
- Rollenkompetenz (z.B. Wahrung des Kollegialitätsprinzips)
- Kritikfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit

Führungskompetenz

- Visionäres Denken
- Problemlösefähigkeit
- Durchsetzungsfähigkeit

Fachkompetenz

- gute Allgemeinbildung
- Bereitschaft zur Weiterbildung
- EDV Basiskenntnisse (MS-Office)

Ressorts

A. Pargätzi	R. Delvai	T. Brülisauer	M. Züst	B.Tanner	R. Selmi	vakant
Finanzen	Tiefbau	Umwelt- und Naturschutz	Schule	Hochbau	Elektra	-
Soziales und Asylwesen	Friedhof	Forst- und Landwirtschaft			Feuerschutz	-
Gesundheit	Zivilschutz				EDV	-
Erbeilungswesen	Wasserversorgung (a.i.)	Gewässerschutz (a.i.)				-
Personalwesen						

Die Aufgaben des vakanten Gemeinderatssitzes wurden auf die weiteren Ratsmitglieder verteilt.

Was bringt mir die Mitarbeit im Gemeinderat persönlich?

- Gute Kenntnisse über die Gemeinde Grub
- Aktives Mitgestalten an der Entwicklung der Gemeinde Grub und der Region
- Kennenlernen der politischen Arbeit auf Stufe Gemeinde und der Zusammenhänge mit der kantonalen Politik
- Aufbau eines persönlichen Netzwerks, Erhöhung Bekanntheitsgrad, politisches Sprungbrett
- Einblick in bisher verschlossene Gremien und Unternehmungen
- Erwerb von Führungskompetenz
- Ratstätigkeit kann sich im Lebenslauf positiv auswirken

Entschädigung

- Entschädigungsreglement in Überarbeitung, Stand 2021
- Jahrespauschale Fr. 6800.-
 - Spesen nach Aufwand

AVA Geschäftsjahr 2021 Kurzbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2021 aus dem 17 Gemeinden umfassenden Einzugsgebiet mit knapp 64'000 angeschlossenen Einwohnern total 11,1 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Verschmutzungswerte lagen gesamthaft etwas tiefer, was in der Summe zu einer gleichbleibenden Anlagenbelastung führte. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut. Die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist die vierte Reinigungsstufe in Betrieb, welche den Abbau von hormonaktiven Substanzen und Mikroverunreinigungen bewirkt. Das gewählte Kombiverfahren aus Ozonung und Aktivkohlefilter bewährt sich; die Abbauleistung bei verhältnismässig tiefen Betriebskosten ist beeindruckend. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie nimmt die ARA Altenrhein zusammen mit fünf anderen Kläranlagen seit Februar 2021 an einer gesamtschweizerisch durchgeführten Messkampagne teil. Bezweckt wird der Nachweis der Krankheitserreger anhand von Abwasserproben, woraus sich eine verlässliche Aussage zur Anzahl

Krankheitsfälle im Einzugsgebiet einer ARA machen lassen soll.

Die Erneuerungsarbeiten sämtlicher Anlagenteile im Bereich der Schlammstapelung konnten im Jahr 2021 weitgehend abgeschlossen werden. Damit einher gingen eine energetische Optimierung und Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wurde auch der Bau einer zweiten Annahmestelle für biogene Abfälle. Die Möglichkeit zur Verwertung von Speiseresten und Lebensmittelabfällen hat sich seit mittlerweile 10 Jahren etabliert und bewährt.

Seit Mitte 2021 werden die stark ammoniumhaltigen Rückläufe der Schlammanlagen nicht mehr über die Biologiestrasse der ARA geführt, sondern in einer Membrananlage gesondert behandelt. Dies hat einerseits den Vorteil, dass die biologische Reinigung der Kläranlage weniger stark mit Stickstoffen belastet ist, dadurch weniger Druckluft für die Nitrifikation benötigt wird und weniger Lachgas in die Umwelt gelangt. Andererseits fällt in der Ammoniumstrippung als Produkt eine Ammonsulfatlösung an, welche als Stickstoffdünger in der Landwirtschaft eingesetzt wird.

Für die Schlamm-trocknung inklud-

sive Schlammannahme und Abluftbehandlung genehmigten die Delegierten im Herbst 2020 einen Projektkredit im Umfang von 6,9 Mio. Franken. Aufgeteilt in mehrere Teilprojekte werden die Annahmestelle und der Trocknungsprozess erneuert und energetisch optimiert sowie die Abluftbehandlung erweitert. Mit diesen Massnahmen sollen die sporadisch auftretenden Geruchsemissionen reduziert werden. Realisiert werden diese Schritte in Etappen bis 2024.

Die Anlagen des überregionalen Schlammverbands waren im Berichtsjahr durchgehend ausgelastet. Der Trend weg von angelieferten Flüssigschlamm hin zu entwässerten Schlamm setzte sich fort.

Die letzten Jahre waren im Kanalnetz geprägt durch den Anschluss der vier Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald ans Verbandskanalisationsnetz. Nachdem diese Grossprojekte abgeschlossen sind, wird der Fokus im Kanalnetz auf kleinere Projekte gelegt, die dem Werterhalt dienen und die Wirkungsweise punktuell verbessern (Kanalnetzsteuerung).

Der Gesamt-Stromverbrauch 2021 lag bei 11,2 GWh. Davon wurden 6,8 GWh mit den Blockheizkraftwerken und 297'000 kWh mit den Solaranlagen selbst produziert.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung

	2021	2020
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	Einwohnerwerte 82'412	82'760
Davon natürliche Personen	Einwohner 63'777	63'738
Davon Industrie und Gewerbe	Einwohnerwerte 18'635	19'022
Gesamtumsatz	CHF/a 14'565'000	14'959'000
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	CHF/a 9'243'000	9'281'000
Effektivverschuldung am Jahresende	CHF 12'298'000	12'544'000
Brutto-Investitionssumme	CHF/a 3'984'000	7'115'000

Schule

Liebe Leserinnen und Leser

Am 8. April 2022 unterrichtet Jasmine Cummings ihren letzten Tag in Grub AR. Sie wird sich einer neuen Herausforderung in Schweden stellen.

Jasmine Cummings hat am 1. August 2011 als Klassenlehrperson der 5./6. Klasse gestartet. Mit viel Engagement hat sie die Bausteine des altersdurchmischten Lernens umgesetzt und immer wieder weiter entwickelt. Das gehirn-gerechte Lernen und Lehren nach Birkenbihl faszinierte sie sehr, weshalb sie den Englischunterricht mit dieser Methode erweitert hat.

Die exkursions- und erlebnisreichen Klassenlager der Mittelstufe werden den Kindern in bester Erinnerung bleiben, ebenso wie die etlichen Ski- und Schlittennachmittage

und die Schwimmstunden im Freibad Heiden oder in den Weihern St. Gallen. Jasmine Cummings hat auch das Musische der Kinder gefördert mit einigen musikalischen Highlights, wie zum Beispiel dem Musical Wakatanka, den Weihnachtsgesängen in der Kirche oder im Altersheim, sowie mit den Cajon- und Line Dance-Lektionen.

Wir danken Jasmine Cummings für das Engagement während der letzten 11 Jahre in der Schule Grub AR, wünschen ihr alles Gute für die Zukunft und sind gespannt auf ihre Erlebnisse in Schweden!

Schulleitung
Nadja Bürge

Am Mittwoch, 3. März 2022 herrschte Faschachtsstimmung in der Schule Grub AR. Alle Kinder trafen sich in der Klasse und feierten bis zur Pause. Anschliessend trafen auf dem Pausenplatz Feen, Hexen, Ninjas und andere Helden aufeinander. Pingu organisierte uns zum Znüni Fischstäbchen. Zum Glück schmeckten die Fischstäbchen nach den uns bekannten Schenkeli. Gestärkt starteten wir die Modeshow in der Turnhalle. An der anschliessenden Maskenprämierung machten eine Zahnfee, Einstein und Charlie Chaplin das Rennen. Danach wurde die Disco eröffnet und die heissersehnte Konfettischlacht rundete den bunten Morgen ab.

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
 Massagen | Ayurveda | Fitness
 Physiotherapie | Wassergymnastik
 Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Leicht und bekömmlich

In unserer gemütlichen Gaststube servieren wir Ihnen raffinierte Gerichte und vieles mehr. Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | www.restaurant-mineralbad.ch

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

PARGÄTZI
Sanitär + Service GmbH

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

MALER FAH..

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggensriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
677	Donnerstag 14.04.2022	Freitag, 29.04.2022
678	Freitag 13.05.2022	Freitag, 27.05.2022
679	Freitag 10.06.2022	Freitag, 24.06.2022
680	Freitag 15.07.2022	Freitag, 29.07.2022
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Schule

Neue Laptops für die Oberstufe

Mit freudiger Erwartung strahlten alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dem Montag 14. März entgegen. Denn dort wurden die neuen Laptops ausgegeben. Jeder Schüler und jede Schülerin hat nun sein eigenes Arbeitsgerät.

Dies bedeutet nun für die Schülerinnen und Schüler selbst für das Gerät Sorge zu tragen, dass es vollständig vor dem Unterricht geladen ist. Ebenso muss das Gerät auch mit gros-

sem Verantwortungsbewusstsein behandelt werden.

Der Laptop wird den Schülerinnen und Schüler als Arbeitsgerät während der drei Jahre an der Oberstufe zur Verfügung gestellt. Weiterhin dürfen die Schülerinnen und Schüler die Ar-

beitsgeräte auch mit nach Hause nehmen und dort weiterarbeiten.

Das Lehrerteam wünscht den Schülerinnen und Schülern viel Freude mit den neuen Arbeitsgeräten.

Viktoria Hasler

Lernteamtag Solidaritätstag

Am Donnerstag gestaltete jedes Lernteam der Oberstufe Wolfhalden einen Lernteamtag zum Thema Solidarität. Hierzu haben die Schülerinnen und Schüler kreativ und solidarisch an diversen Themen gearbeitet.

Das Lernteam A hat den Ukraine-Krieg zum Thema gemacht, die Schüler haben sich intensiv mit dem Thema

auseinandergesetzt. Am Nachmittag ging es zum Eislaufen in die Eishalle in St. Gallen Lerchenfeld.

Das Lernteam B hat bei Valida den ganzen Tag mit Personen mit einer Beeinträchtigung zusammengearbeitet und sie im Alltag unterstützt. Der Lerneffekt der Schülerinnen und Schüler war sehr hoch, vor allem das Verständnis und die Geduld waren gefragt.

Das Lernteam C hat Cookies gebacken und diese verkauft. Der Betrag wurde an «Save the children» gespendet. Am Nachmittag konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Trampolinpark austoben.

Das Lernteam D hat die Müllverbrennungsanlage in St. Gallen besucht. Am Nachmittag ging es zum Minigolf in Abtwil.

Viktoria Hasler

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung
(im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit
fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider &
Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Sozialversicherungen AHV ^{AI} IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen:

www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Inserate-Annahmeschluss Donnerstag, 14. April 2022

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weitherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Öffentliche Orientierungsversammlung

Am Dienstag, 26. April 2022 wird die Rechnung 2021 an einer öffentlichen Orientierungsversammlung in der Turnhalle des Zentralschulhauses vorgestellt.

Beginn 20.00 Uhr.

Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Gesucht werden Einwohner/-innen für den Gemeinderat

Die amtierenden Gemeinderäte erteilen gerne Auskunft über diese interessante und vielseitige Tätigkeit im Dienste der Bevölkerung von Grub.

Die Adressen finden Sie unter www.grub.ch

Verschiedenes

Standfest - mit beiden Füßen auf dem Boden

Stürzen Sie sich nicht ins Unglück!
Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 Schweizer/-innen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch.

Vorbeugen ist besser als Heilen!
Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. Risikofaktoren sind z. B. ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, rutschige Böden oder schlechte Beleuchtung, ebenso wie verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder fehlende Kraft. Aus diesen Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft und Sicherheit bei. Dieser Nachmittag bietet wertvolle Informationen. Sie können Ihr Gleichgewicht testen, Übungen ausprobieren, Erfahrungen austauschen und sich bei einem Zvieri stärken.

Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit für Ihre Gesundheit, damit Sie nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Sie.

Donnerstag, 21. April 2022
14.00 bis 16.30 Uhr
Evang.Kirchgemeindebaus Heiden
Kursleitung: Silvia Hablützel und Amanda Gatti
Unkostenbeitrag Fr. 10.-
Anmeldung: Tel. 071 353 50 30
oder E-Mail: info@ar.prosenectute.ch

Bitte beachten Sie dazu auch das Anforderungsprofil auf der Seite 4.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbekken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser** bis 150 m² (während Saison)

• Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Verschiedenes

Samstag, 9. April 2022

Besuch im Wildpark Peter & Paul

Wanderung von der Sonne Rotmonten zum Wildpark Peter & Paul, geführter Rundgang durch den Wildpark und Rückweg zu Fuss zum Heiligkreuz. Der Wildpark Peter & Paul in St. Gallen wurde eigens gegründet, um den dem König von Savoyen geraubten, jungen Steinböcken eine Heimat zu geben und deren Aufzucht zu ermöglichen. Die Legende sagt, dass alle Steinböcke in den Schweizer Alpen ursprünglich St. Galler sind! Ob das so ist, können Sie gerne die Fachperson fragen. Der Wildpark beherbergt heute eine Vielfalt an heimischen Tieren: Luchs, Murmeltier, Wildschwein. Lassen Sie sich auf diesem Ausflug von einer kompetenten Person in diese Welt einführen und lernen Sie diese faszinierenden Tiere vor der Haustür kennen! Der Ausflug ist natürlich auch ideal für Familien.

Eine schöne Gelegenheit auch mal mit den Enkeln unterwegs zu sein! Bitte beachten Sie, dass diese aber in der Lage sein müssen, rund drei Stunden zu Fuss unterwegs zu sein (oder mitgetragen werden).

Distanz: 5 km *Zeit:* 3 Std. *Anforderungen:* tief
Treffpunkt: 13.00 Uhr 9000 St. Gallen, Bushaltestelle Sonne Rotmonten
Rückreise: 17.40 Uhr 9000 St. Gallen, Bushaltestelle Heiligkreuz
Anmeldung bis Freitag, 8. April 2022 über die Homepage, per E-Mail an gabrielle.wachter@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 078 811 17 60

Sonntag, 10. April 2022
Vom Tösstal ins Eulachtal

Wir wandern von Turbenthal dem Chamibach entlang zum Schnurrberg und dann weiter zum Schauenberg. Der Gipfel war ab dem 9. Jahrhundert Standort einer Burg, die aber bereits 1344 wieder zerstört wurde. Trotz der geringen Höhe war der Gipfel eine wertvolle Hochwacht. Angeblich sieht man von hier aus Punkte in allen Kantonen ausser Genf und Jura. Also hoffen wir auf einen Föhntag, damit wir das kontrollieren können! Der Abstieg erfolgt durch Wald und über Wiesen und durch das romantische Farenbachtobel.

Route: Turbenthal – Schnurrberg – Schauenberg – Scheunberg – Guhwilmühle – Farenbachtobel – Elgg *Distanz:* 12,1 km
Zeit: 4 ¼ Std. *Anforderungen:* mittel
Treffpunkt: 9.45 Uhr 8488 Turbenthal, Bahnhof *Rückreise:* 16.15 Uhr 8353 Elgg, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 8. April 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 829 75 00

Dienstag, 12. April 2022
Über den Buechberg

Vom Bahnhof Staad geht es durch Wohnquartiere in Richtung Buechen, dann überqueren wir die Autobahn und schon befinden wir uns auf einem schönen Wiesenpfad. Vorbei am Schloss Greifenstein wandern wir auf der Krete des Buechbergs. Hier eröffnet sich eine unvergleichliche Aussicht auf das Appenzeller Vorderland, die Weinberge, den Bodensee und weit hinaus nach Deutschland und Österreich. Ein kurzer Abstieg bringt uns hinunter nach Buriel, dann gehts durchs Bisenwäldli zum Naturschutzgebiet am alten Rhein. Bei der Schiffflände schwenken wir auf den Bodensee Uferweg ab. In Altenrhein geniessen wir den Zvieri mit Aussicht auf den Bodensee bevor wir die kurze Wegstrecke zurück nach Staad unter die Füsse nehmen.

Route: Staad – Greifenstein – Steiniger Tisch – Buriel – Schiffflände – Altenrhein Hafen – Staad
Distanz: 11,9 km *Zeit:* 3 ¼ Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 13.00 Uhr 9422 Staad, Bahnhof
Rückreise: 17.25 Uhr 9422 Staad, Bahnhof
Anmeldung bis Montag, 11. April 2022 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Karfreitag, 15. April 2022
Robert Walser zum Geburtstag

Der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Schriftsteller Robert Walser (1878–1956) lebte viele Jahre im heutigen Psychiatrischen Zentrum in Herisau. Er war ein leidenschaftlicher Wanderer und war mit seinem Vormund Carl Seelig sehr oft rund um Herisau unterwegs. Allerdings muss man sich das Wandern damals etwas anders vorstellen – jedenfalls gab es noch keine Funktionsbekleidung! Die genauen Routen sind nicht überliefert, aber es kann gut sein, dass Robert Walser diese Route von Degersheim nach Mogelsberg gewählt hätte. Jedenfalls wäre er aber von Herisau aus gelaufen und wieder zurück! Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau wird uns unterwegs viel Wissenswertes über Leben und Werk näherbringen.

Route: Degersheim – Tannen – Baldenwil – Moosbad – Gonzenwil – Böschenbach – Mogelsberg Bahnhof
Distanz: 10,3 km *Zeit:* 3 Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 10.15 Uhr 9113 Degersheim, Bahnhof *Rückreise:* 15.30 Uhr 9122 Mogelsberg, Bahnhof
Anmeldung bis Donnerstag, 14. April 2022 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 660 24 92

Ostermontag, 18. April 2022
Am Oschtermäntig zor Bluescht

Während der Blütezeit, im Thurgau liebevoll «Bluescht-Ziit» genannt, erwacht die Natur zu neuem Leben und die Region Thurgau zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Mit über 210'000 Hochstamm-Apfelbäumen und mehr als 1600 Hektaren Obstkulturen ist der Thurgau der grösste Obstbaukanton der Schweiz. Wir wandern vom beschaulichen Leimbach über Kümmertshausen und Sommeri nach Kesswil am Bodensee, mal gehts vorbei an Apfel und Birnbäumchen dann wieder tauchen wir ab in den Wald mit dem Duft von Bärlauch und den kühlen Bächlein. Die Wanderung führt uns auch durch einige der schönsten Dörfer des Thurgaus mit den typischen hübschen Fachwerkbauten. Wir beschliessen die Ostermontagwanderung im geschichtsträchtigen Kesswil.

Route: Leimbach – Lanzenhaus – Sommeri – Hefenhofen – Kesswil
Distanz: 13,9 km *Zeit:* 3 ½ Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 9.30 Uhr 8584 Leimbach TG, Bushaltestelle Kreuzung
Rückreise: 14.30 Uhr 8593 Kesswil, Bahnhof
Anmeldung bis Sonntag, 17. April 2022 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 076 725 13 56

Sonntag, 24. April 2022
Auf altem Pilgerweg

Unser Pilgerweg startet in Steinegg bei der St. Magdalenakapelle. Nach Eggerstanden steigt der Weg zur Kapelle Bildstein, unserem höchsten Punkt. Ab hier gehts nur noch bergab mit herrlicher Aussicht über das Rheintal bis nach Rüti durch die imposante Hirschbergschlucht. Beim Zollamt Oberriet gehts über den Rhein nach Meiningen. Auf Güterwegen und durch fruchtbare Felder erreichen wir bald Rankweil. In der erhöht und aussichtsreich gelegenen Burg- und Wallfahrtskirche Heilige Anna endet unsere Wanderung. Vom beliebten Wallfahrtsziel und spirituellem Zentrum Vorarlbergs geniessen wir den Blick über das ganze Rheintal und den Vorarlberg.

Route: Steinegg – Eggerstanden – Kapelle Bildstein – Hirschensprung bei Rüti – Zoll Oberriet – Rankweil Brederis, Kirche Heilige Anna
Distanz: 25 km *Zeit:* 6 ½ Std.
Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 8.40 Uhr 9050 Steinegg, Bahnhof
Rückreise: 17.22 Uhr A-6834 Rankweil, Bahnhof
Anmeldung bis Freitag, 22. April 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 • 9008 St.Gallen
071 244 80 30 • www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Tel 143

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2

Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Vielbestauntes Enten-Denkmal in Schachen-Reute

Nicht zu übersehen ist an der Durchgangsstrasse Oberegg-Reute-Berneck die himmelwärts ragende knallgelbe Ente. Das auf die französische Automarke Citroën spezialisierte, seit 1985 in Schachen-Reute tätige und heute pensionierte Garagisten-Ehepaar Peter und Corrie Sprüngli hat

zu Ehren des berühmten Kultautos Döschwo ein Denkmal errichtet, das zum vielbestaunten Blickfang geworden ist. Das beiliegende Handbuch regt zum Blättern an und ruft wesentliche Daten rund um die Geschichte des 2CV-Autos in Erinnerung. 1948 trat das kostengünstige Gefährt erstmals in Erscheinung, das bis 1990 produziert wurde. Wenn auch selten, so sind Freunde des liebevoll «Ente» genannte Autos noch immer auf unseren Strassen anzutreffen.

Peter Eggenberger

Die Geräteriege Rehetobel sucht dich!

Wir, die Geräteriege Rehetobel sind auf der Suche nach jungen Geräteturner/-innen. Wenn du dich gerne bewegst und es dir Spass macht, an den Geräten wie Boden, Schaukelringen oder Reck zu turnen, dann melde dich bei uns.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17

geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

www.deckersklara.ch

«DECKERS KLARA»

Freilichtspiel auf dem Fünfländerblick
Premiere am 11. August 2023

Dabei sein bei diesem einzigartigen Projekt,
als Schauspieler*in,
Sponsor*in, Gastgeber*in

Hauptsponsor

RAIFFEISEN

Heiden und Region Rorschach

Organisation

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?
Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Blickpunkt Grub

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
------------------	--	--

KURATLI Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhandler
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer,
M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

MÄNNERCHOR
Heiden

Verschiedenes

Puzzle-Spass und Welttag des Buches

Während der Frühlingsferien kannst du in der Bibliothek Heiden wieder mithelfen, das 1000-teilige Puzzle zusammenzusetzen. Auf Nachfrage erhältst du an der Ausleihtheke ein Säckchen mit 40 Puzzleteilen. Diese können dann direkt vor Ort zusammengebaut werden. Als Belohnung wartet eine kleine süsse Osterüberraschung auf dich! Mitmachen dürfen alle Kinder, die Spass am Puzzeln haben.

Wichtig:

Die Bibliothek ist in den Frühlingsferien jeweils am Mittwoch und Samstag geöffnet.

Am Karsamstag, 16. April ist die Bibliothek geschlossen.

Welttag des Buches:

Am Samstag, 23. April lädt das Team der Bibliothek anlässlich des Weltbuchtages zu Kaffee und Kuchen während der Ausleihe von 9 bis 12 Uhr ein. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.

Miriam Hauschildt

Liebe Kinder
Liebe Eltern

Viele Kinder entscheiden sich im Verlauf der Unterstufe für ein Instrument. Hast du (mit deinen Eltern) auch schon mal darüber nachgedacht?

Wir alle, die MG Grub AR, MG Eggersriet, BM Grub SG sowie die Jugendmusik BrassWave spielen in einer BrassBand-Besetzung. Unsere Leidenschaft sind also die Blechblasinstrumente. Das Tolle daran ist, dass wir zusammen in einer Gruppe musizieren können.

Am Donnerstag, 31. März (Grub AR) und am Donnerstag, 7. April (Grub SG und Eggersriet) werden wir alle 1. und 2. Klässler/-innen aus den drei Dörfern in der Schule besuchen. Wenn du jetzt noch nicht weisst, was ein Cornet, eine Posaune oder ein Bariton ist, wirst du es dann sehen und gleich selbst ausprobieren!

Anschliessend besteht die Möglichkeit, eines der in der Schule vorgestellten Instrumente genauer kennen zu lernen. Dazu bieten wir den kostenlosen Schnupper-Instrumentenkurs BRASSolino an.

Selbstverständlich ist es auch möglich, sich für den BRASSolino-Kurs anzumelden, wenn man jünger oder älter ist als in der 1./2. Klasse.

Melde dich an – wir freuen uns, dir ein Brass-Instrument genauer zeigen zu dürfen!

Herzliche Grüsse
Bürgermusik Grub SG (BMG)
Musikgesellschaft Eggersriet (MGE)
Musikgesellschaft Grub AR (MGG)
Jugendmusik BrassWave (JMBW)

Bitte senden Sie diesen Anmeldetalon bis spätestens **8. Mai 2022** per Mail oder Post an:

Flavia Künzler, Schurtannenstrasse 9, 9400 Rorschach
info@brasswave.ch

Schnupperkurs «BRASSolino»

Organisatorisches	Im viermaligen Schnupperkurs «BRASSolino» lernt das Kind ein Blechblasinstrument genauer kennen. Der Unterricht findet in Gruppen von 3-4 Kindern in Lektionen von 60 Minuten statt.
Mögliche Instrumente	Das Kind kann zwischen folgenden Instrumenten wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Cornet • Bariton • Posaune
Kosten	Das Angebot ist kostenlos.
Unterrichtsort	Eggersriet/Grub SG/Grub AR (Je nach Anmeldestand)
Unterrichtstag/-zeit	Der Kurs findet jeweils am Freitagnachmittag an folgenden Daten statt: <ul style="list-style-type: none"> • 10. Juni 2022 • 17. Juni 2022 • 24. Juni 2022 • 1. Juli 2022 mit Abschlusskonzert <p>Die genaue Unterrichtszeit wird individuell vereinbart.</p>
Musiklehrer	Patrick Ruppner
Anmeldung	Mit dem beiliegenden Anmeldetalon können Sie Ihr Kind für den Schnupperkurs anmelden. Anmeldeschluss ist der 8. Mai 2022.
Auskunft	Bei Fragen steht Ihnen Flavia Künzler (Präsidentin JMBW) gerne zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • 078 862 20 33 • info@brasswave.ch

Anmeldung Schnupperkurs «BRASSolino»

Name:	
Vorname:	
Adresse:	
Geburtsdatum:	
Telefon:	
E-Mail:	
Bitte gewünschtes Instrument ankreuzen:	<input type="checkbox"/> Cornet <input type="checkbox"/> Bariton <input type="checkbox"/> Posaune
Folgende Kurszeiten sind möglich am Freitagnachmittag:	<input type="checkbox"/> 13.30-14.30 Uhr <input type="checkbox"/> 14.30-15.30 Uhr <input type="checkbox"/> 15.30-16.30 Uhr <input type="checkbox"/> 16.30-17.30 Uhr (Bitte kreuzen Sie <u>alle</u> möglichen Zeiten an. Für die definitive Unterrichtszeit werden wir Sie persönlich kontaktieren.)
Bemerkungen:	
Datum:	
Unterschrift der Eltern:	

G E M E I N D E **G R U B** A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
--	--

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
---	---

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Verschiedenes

Vor 25 Jahren erschien Buchers Beizenführer: Der Gruber «Anker» fehlt

Verleger, Schriftsteller und Wirt Werner Bucher, Wolfhalden, sorgte mit seinem 1997 erschienenen Beizenführer für informativen und vergnüglichen Lese- und Stoff. Mittlerweile ist das fast 300 Seiten starke Werk zum spannenden Geschichtsbuch geworden, wird doch an viele verschwundene Wirtschaften erinnert.

1989 übernahm Werner Bucher mit seiner Gattin Irene Bosshart das Restaurant «Kreuz» in der Hub, Zelg-Wolfhalden. Gleichzeitig hielt hier auch Buchers Orte-Buchverlag Einzug. Das «Kreuz» war eine gemütliche Nebenaussen-Wirtschaft, und die Förderung ähnlich gelagerter Gastbetriebe war Bucher ein Herzensanliegen. In der Folge verfasste er den 288 Seiten starken Beizenführer «Urwaldhaus, Tierhag, Ochsenhütte & Co.», der dank des grossen Zuspruchs vier Auflagen erlebte.

Gemütlichkeit statt überbordende Renovitis

Vorgestellt wurden über zweihundert Wirtschaften in der Ostschweiz, wobei das Appenzellerland besonderen Stellenwert erhielt. Fast ausschliesslich kamen von Wirtsleuten mit Herzblut geführte Nebenaussen-Beizen zum Zug. Weiteres Aufnahmekriterium waren von überbordender Renovitis verschont gebliebene höckrige Gaststuben. Auch das Angebot aus Küche und Keller hatte dem Altbewährten verpflichtet zu sein.

Der «Anker» in Grub fehlt

Zu den traditionsreichen und leider verschwundenen Wirtschaften gehört auch der «Anker» in Grub. Weil Autor

In Grub wurde der beliebte Treffpunkt «Anker» 2011 geschlossen.

Werner Bucher ausschliesslich Nebenaussen-Wirtschaften aufführte, wird der im Dorfzentrum gelegene «Anker» leider nicht erwähnt. 2011 wurde das nostalgische Erststock-Restaurant geschlossen. Die Wirtschaft samt Bäckerei und Lädeli wurde 1951 von Paul und Elsy Lutz-Graf übernommen. Nach dem Tod ihres Gatten wirtete Elsy weiter, und ihre 60-jährige Treue zum «Anker» ist einzigartig.

Von Wolfhalden in die «Reutegg»

Als das Restaurant «Kreuz» verkauft wurde, erwarb das Ehepaar Bucher Bosshart die stillgelegte Wirtschaft «Reutegg» in Oberegg. Das Haus wurde stilvoll renoviert, und heute kann hier wieder eingekehrt werden. Seit Werner Buchers Tod (2019) führt Gattin Irene das gemütliche Restaurant, das die im heute vergriffenen Beizenführer aufgelisteten Kriterien voll und ganz erfüllt.

Peter Eggenberger

Blickpunkt-Leser/-innen berichten

Im Januar-Blickpunkt 2020 hat die damalige Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker die Leserinnen und Leser ermuntert, den Blickpunkt als Plattform für persönliche Beiträge und Informationen zu nutzen.

Senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktion
janine.junker@grub.ch

Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Vor 100 Jahren: Alle Vorderländer waren «Kropfli»

Kropfleiden waren bis vor 100 Jahren weitverbreitet, und die Bewohner des Appenzeller Vorderlandes wurden abschätzig als «Kropfli» bezeichnet. 1922 setzte Ausserrhoden als erster Schweizer Kanton die Jodierung des Kochsalzes durch und sorgte für Abhilfe. Hinter dieser Pionierleistung stand der Herisauer Arzt Hans Eggenberger.

Dr. med.
Hans Eggenberger
ist als Pionier der
Kropfprophylaxe
in die Geschichte
eingegangen.

Im Appenzeller Vorderland litten früher viele Leute an der gut sichtbaren, als Kropf bezeichneten Vergrösserung der Schilddrüse. Als Ursache für die Missbildung eruierte Dr. med. Hans Eggenberger (ab 1916 war er Chefarzt am Spital Herisau) einen erheblichen Mangel des Spurenelements Jod.

Kretinismus, Kleinwuchs und Gehörlosigkeit

Nach intensiver Forschungstätigkeit schlug Eggenberger vor, dem Salz 10 Milligramm Kaliumjodid pro Kilogramm beizugeben. In der Folge veranlasste Ausserrhoden 1922 als erster Kanton die Kochsalz-Jodierung. Schon bald gingen Erkrankungen wie Kretinismus (Schwachsinn), Kleinwuchs und Gehörlosigkeit markant zurück.

Tod in den geliebten Bergen

Seine Freizeit verbrachte der engagierte Arzt am liebsten in der Bergwelt des Alpsteins und Toggenburgs. Am 12. August 1946 bestieg er den Wildhauser Schafberg. Beim Abstieg stürzte er ab und wurde am nächsten Tag tot aufgefunden. Seine grossen Verdienste rund um die Bekämpfung der Kropferkrankungen aber bleiben unvergessen.

Peter Eggenberger

**Inserate-Annahmeschluss
Donnerstag, 14. April 2022**

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '22 Rosental. Das Kino.

Fr	1.4.	20:00	Tod auf dem Nil	12/10	D
Sa	2.4.	17:00	Olga	12/10	OV/d
Sa	2.4.	20:00	Uncharted	12/10	D
So	3.4.	15:00	Die Häschenschule – Der grosse Eierklaus	6/4	D
So	3.4.	19:30	King Richard	10/8	D
Di	5.4.	14:15	Nachmittagskino: Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Di	5.4.	19:30	Tod auf dem Nil	12/10	D
Mi	6.4.	16:30	Peterchens Mondfahrt	6/4	D
Mi	6.4.	20:00	Cinéclub: Das neue Evangelium	16/16	OV/d
Do	7.4.	19:00	KlassiKino: The Ninth Symphony – Ballet von Maurice Béjart		
Fr	8.4.	20:00	Chumm mit	6/4	dialekt
Sa	9.4.	17:00	Robuste	16/14	F/d
Sa	9.4.	20:00	Uncharted	12/10	D
So	10.4.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So	10.4.	19:30	Presque	10/8	F/d
Di	12.4.	19:30	Olga	12/10	OV/d
Mi	13.4.	16:30	Die Häschenschule – Der grosse Eierklaus	6/4	D
Fr	15.4.	20:00	Uncharted	12/10	D
Sa	16.4.	17:00	Swan Song	10/8	E/d
Sa	16.4.	20:00	Presque	10/8	F/d
So	17.4.	15:00	Die Häschenschule – Der grosse Eierklaus	6/4	D
So	17.4.	19:30	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Mo	18.4.	15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
Mo	18.4.	19:30	Tod auf dem Nil	12/10	D
Di	19.4.	19:30	Presque	10/8	F/d
Mi	20.4.	16:30	Peterchens Mondfahrt	6/4	D
Fr	22.4.	20:00	Olga	12/10	OV/d
Sa	23.4.	17:00	Dehli Dreams	16/14	OV/d
Sa	23.4.	20:00	Filmhit		
So	24.4.	15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
So	24.4.	19:30	Do you remember me?	12/10	dialekt
Di	26.4.	19:30	Robuste	16/14	F/d
Mi	27.4.	16:30	Geschichten vom Franz	6/4	D
Fr	29.4.	19:00	Drei Kurzfilme aus Kuba mit den Filmschaffenden Davide Tisato und Laura Gabay		
Sa	30.4.	17:00	Dehli Dreams	16/14	OV/d
Sa	30.4.	20:00	Presque	10/8	F/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Veranstaltungsbilweise Kino
Rosental, Heiden im April 2022

Donnerstag, 7. April 2022, 19 Uhr

KlassiKino mit Ballet von Maurice Béjart

The Ninth Symphony

Maurice Béjarts überzeugende Inszenierung von Beethovens 9. Symphonie verzaubert seit ihrer Gründung das Publikum weltweit. Von der Bühne der NHK-Halle in Tokio senden 250 Tänzer und Musiker die Botschaft «Alle Menschen werden Brüder» in die Welt.

Freitag, 29. April 2022, 19 Uhr

Drei Kurzfilme aus Kuba

Carbon von Davide Tisato

Viento Dulce Salado von Laura Gabay

El cementerio se Alumbra von Luis Alejandro Yero

Der Heidler Filmemacher kommt mit seinem preisgekrönten Kurzfilm nach Heiden. Davide Tisato hat seine ersten Filmerfahrungen als 18jähriger Operateur im Rosental gesammelt.

An diesem Abend werden zwei weitere kubanische Kurzfilme gespielt.

Davide Tisato und Laura Gabay werden persönlich anwesend sein.

Cinéclub Rosental zeigt am 6. April

Wie würde Jesus Christus heute leben, was würde er predigen und wer wären seine Jünger? Diese Fragen standen für Milo Rau am Anfang seines neuen filmischen Projekts. Herausgekommen ist, wie stets bei Milo Rau, ein hochpolitisches, formal komplexes Gesamtkunstwerk, das von der sozialen Botschaft der Bibel getragen wird. Milo Rau führt seine breit angelegte Kritik an einer ungerechten Weltordnung, in der Europa eine zentrale Rolle spielt und das Arbeiten mit den Geschichten und Biografien eines Laienensembles, das aus einem grossen Casting hervorgegangen ist, zusammen. «Milo Raus zugänglichste, zärtlichste und optimistischste Arbeit bislang...» (EPD Films).

Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet und lädt zum Austausch.

Verlosung von 2 Eintritten: Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort: Das neue Evangelium.

Das neue Evangelium von Milo Rau

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

50 Jahre Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden – feiern Sie mit!

Das Jahr 2022 ist für die Kantonspolizei AR ein spezielles Jahr, denn die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist für das ganze Kantonsgebiet zuständig und möchte das Jubiläum zusammen mit der Bevölkerung feiern.

Deshalb veranstaltet die Kapo AR in den Gemeinden Teufen, Heiden, Trogen und Herisau verschiedene Events. An diesen Events werden verschiedene polizeispezifische Themengebiete vorgestellt, darunter die Kriminal- und Verkehrspolizei, das Diensthundewesen, die Interventionseinheit und vieles mehr. Auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, der REGA und weiteren Organisationen wird der Bevölkerung nähergebracht. Für Jugendliche und Kinder besteht ein attraktives und unterhaltsames Programm. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und reservieren Sie sich die Termine, selbstverständlich ist auch für die Verpflegung gesorgt.

Geplant sind folgende Events im Jahr 2022

- Teufen Samstag 9. April 2022
- Heiden Samstag 7. Mai 2022
- Trogen Samstag 4. Juni 2022

Geplant ist folgender Event im Jahr 2023

- Herisau Samstag 13. Mai 2023

Zum Informations- und Unterhaltungsprogramm am jeweiligen Event sind Gross und Klein herzlich eingeladen. Sämtliche Infos sind auf der Website der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden www.polizei.ar.ch aufgeschaltet. Die Mitarbeitenden der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden freuen sich auf viele Besuche aus der Bevölkerung.

Am Tag des Events bleibt der Schalter des Polizeipostens der jeweiligen Region geschlossen. Die polizeiliche Grundversorgung ist jederzeit sichergestellt.

Peter Keller Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Februar 2022

Um es vorweg zu nehmen: Der erste Tag war der einzige Eistag dieses letzten Wintermonats. Die maximale Temperatur erreichte $-0,7\text{ °C}$, während die Tiefste bei $-2,7$ stand. Schon die vorangehende Nacht war mit einem bis 75 km/h durchziehenden Südwest unüberhörbar lebhaft. Der von stürmischem Wind getriebene Schneefall hielt tagsüber an. Die verblasene Schneedecke erreichte acht Zentimeter. Leicht gestiegene Nacht- und Tagestemperaturen brachten am Zweiten $7,5\text{ mm}$ Regen, wobei von starkem Wind zerzauste Nebelzüge durch das Tal getrieben wurden. Das vom Westatlantik herziehende Hoch namens «Holm» brachte uns eine Reihe sonniger Tage, an denen die ohnehin dünne Schneedecke rasch verschwand. Zwischendurch sorgte ein über Skandinavien liegendes Orkantief für eine europaweite Sturmwarnung. In der Nacht zum Siebten zog der angekündigte Sturm mit 83 km/h durch unser Tal. Trotz der vielen gegensätzlichen Druckgebiete über Europa und dem Atlantik hielt das sonnige Wetter mit Temperaturen von bis zu 10 °C bis zum Elften an, als uns eine von Westen herziehende Kaltfront erreichte. Dieser

Tag begann dann auch mit $-0,4\text{ °C}$, einem mässig starken Wind aus Südwest, dichtem Nebel und Schneefall. Die vorher ausgeaperten Südhänge waren in kurzer Zeit mit einer dünnen Schneedecke drapiert. Diese hielt sich trotz sonniger Tage bis zum Sechzehnten, woraufhin es dann bis 900 m schneefrei wurde. Die europäischen Wetterdienste warnten an diesem Tag erneut vor einem in der Nacht zum Siebzehnten auftretenden schweren Sturm, der in höheren Lagen Orkanstärke (über 118 km/h) erreichen könnte. Diese windige Aktion war dem über die Nordsee ziehenden Sturmtiefs «Zeynep» zuzuschreiben. Auf der lokalen Warte wurden während den Nachtstunden 83 km/h gemessen. Dies war der erste Streich. Gleich mehrere Tiefs umlagerten den europäischen Kontinent, brachten neben stürmischen Böen auch Aprilwetter herbei. In der Nacht zum 21. brauste nochmals ein starker Sturm mit einer Spitze von 97 km/h durch das topographische Engnis der Gruber Passhöhe. Nach einer dreitägigen Verschnaufpause ergab sich ein Intermezzo mit nächtlichem Schneefall und einer kurzlebigen Schneedecke von einigen Zentimetern. Bis Ende des Monats brachte uns das über Zentraleuropa installierte Hoch «Janis» ruhiges, sonniges, aber auch bisiges und kaltes Wetter. Dieses bescherte uns in diesem Monat neben 15 Tage mit Schnee und/oder Regen auch 13 sonnige Tage. Der Temperaturhöchstwert wurde am 18. mit $13,4\text{ °C}$ gemessen; hinzu kommt der Tiefstwert von $-5,8\text{ °C}$ in der Nacht zum 28. Die Niederschlagsmenge ergab $53,9\text{ mm}$, im Vorjahr $66,5\text{ mm}$.

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • marilene.hess@bluewin.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 27. März

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Vertretung
 Musik: *Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle*

Sonntag, 3. April

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in Heiden.

Sonntag, 10. April

10.00 Konfirmations-Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess und den Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Beatrice Fischbacher, Grub AR
Kyaro Lüchinger, Grub AR
Lars Eigenmann, Eggersriet
Leonie Wider, Eggersriet
Maurice Suhner, Eggersriet
 Musik: *Cyrill Bischof; Kollekte: Kik-Sommerlager*

Karfreitag, 15. April

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in Heiden.

Ostersonntag, 17. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl
 in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: *Rosy Zeiter; Kollekte: Kik-Sommerlager*

Sonntag, 24. April

10.00 Abschieds-Gottesdienst von Pfrn. Marilene Hess
 11.00 Kirchgemeindeversammlung
 in der Kirche Grub AR
 Musik: *Rosy Zeiter und Sergio Pastore*
 Kollekte: *Kik-Sommerlager*

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung sind vor der Kirche alle herzlich zu einer Wurst vom Grill eingeladen!

Sonntag, 1. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Barbara Signer
 Musik: *Rosy Zeiter; Kollekte: Evang. Frauenhilfe*

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Samstag, 9 April

9.00 – 15.30 Frühlingsausstellung mit Flohmarktecke (auch für Kinder) in der Turnhalle Grub AR

Festwirtschaft

ab 11.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit Rosy Zeiter

Anmeldung für Ausstellerinnen und Aussteller bis 2. April 2022:
 E. Camenzind 071/890 09 25 oder
 elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugenarbeit

10. – 15. Juli 2022

Veloreise in den Europapark für Jugendliche ab 11 Jahren

Willst du mit eigener Kraft in einer Gruppe mit dem Velo in den Europapark fahren?
 4 Tage Hinreise, 2 Tage Europapark. Rückreise mit dem Car.

INFOABEND:

Donnerstag, 12. Mai 2022, 19.30 – 20.30 Uhr, Dorf 340, Grub AR.

Die Voraussetzungen sind:

- Gesund und fit (4 Tagesetappen à ca. 70 km)
- Keine Operationen oder grössere Verletzungen in den letzten 6 Monaten, Rehatheapien abgeschlossen
- Gute Veloausrüstung, inkl. Velocheck
- Fr. 370.00, inklusive Verpflegung

Die Teilnehmer werden von den Kirchgemeinden mit Fr. 80.– unterstützt.

Anmeldung bis 22. Mai 2022 an: www.kja-hreg.ch/agenda

www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Verschiedenes

Über 3000 Besucher auf dem Kirchturm Heiden

Als Attraktion erwies sich im vergangenen Jahr der Kirchturm von Heiden, der von 3024 Gästen besucht wurde. Im Gegensatz zur grossen Mehrheit der Kirchtürme ist das 41 Meter hohe Wahrzeichen von Heiden der Öffentlichkeit zugänglich. Nach dem Aufstieg über 157 Stufen eröffnet sich auf der Zinne eine unvergleichliche Fernsicht in alle Himmelsrichtungen. Thomas Oetiker, Kirchturmwart, freut sich über das grosse Interesse. «Unser Turm war an 135 Nachmittagen geöffnet. Zudem wurde das Turmzimmer 25-mal für private Anlässe gebucht.» Bereits jetzt ist klar, dass der Kirchturm auch im Sommerhalbjahr 2022 beliebtes Ziel für zahlreiche Gäste sein wird.

Peter Eggenberger

Veranstaltungen

März 2022

26. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	8.30-10.30 Uhr
27. VAW; Stadt – Land – Fluss	Bahnhof Wil	9.45 Uhr
27. BiblioWeekend – ein Wochenende der Bibliotheken	Bibliothek Heiden	10.00 – 14.00 Uhr
28. Prisca Liechti; Tea & Talk	Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer)	18.00 Uhr / 18.30 Uhr
31. Frau Grün und ihre Sicht der Dinge mit Anita Glunk	Bibliothek Heiden	19.45 Uhr

April 2022

5. Landfrauenverein; Wanderung 20000 Schritte an einem Nachmittag	Postauto ab Grub Dorf	13.15 Uhr
5. Einwohnerverein; Stamm	Rest. Hirschen	20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1)	17.00 Uhr
8. Bäsebeiz	Skiliftstöbli	ab 17.30 Uhr
9. 50 Jahre Kantonspolizei AR – feiern Sie mit!	Polizeiposten Teufen	9.00 – 16.00 Uhr
9. VAW; Zu Besuch im Wildpark Peter & Paul	Bushaltestelle Sonne Rotmonten SG	13.00 Uhr
10. Konfirmations-Gottesdienst	Kirche Grub AR	10.00 Uhr
10. VAW; Vom Tösstal ins Eulachtal	Bahnhof Turbenthal	9.45 Uhr
12. VAW; Über den Buechberg	Bahnhof Staad	13.00 Uhr
15. VAW; Robert Walser zum Geburtstag	Bahnhof Degersheim	10.15 Uhr
18. VAW; Am Oschtermäntig zur Bluescht	Bushaltestelle Kreuzung, Leimbach TG	9.30 Uhr
20. Gemeinde; Häckseldienst		
21. Pro Senectute, Zwäg is Alter; Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden	Evang. Kirchgem.-haus Heiden	14.00 – 16.30 Uhr
24. Abschiedsgottesdienst von Pfr. Marilene Hess	Kirche Grub AR	11.00 Uhr
Kirchgemeindeversammlung	Kirche Grub AR	11.00 Uhr
24. VAW; Auf altem Pilgerweg	Bahnhof Steinegg AI	8.40 Uhr
25. Prisca Liechti; Tea & Talk	Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer)	18.00 Uhr / 18.30 Uhr
27. Gemeinde; Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle	Bauamtstag Heiden	16.30 – 18.30 Uhr
29. Gemeinde; Eisen- und Metallwarensammlung		
30. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr

Mai 2022

3. Landfrauenverein; Spieleabend	Dorfstübli	19.00 Uhr
3. Einwohnerverein; Stamm	Rest. Hirschen	20.00 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1)	17.00 Uhr
7. 50 Jahre Kantonspolizei AR – feiern Sie mit!	Polizeiposten Heiden	10.00 – 16.00 Uhr
13. Bäsebeiz	Skiliftstöbli	ab 17.30 Uhr
14. Altpapier- und Kartonsammlung		
28. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr
30. Prisca Liechti; Tea & Talk	Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer)	18.00 Uhr / 18.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Die Gemeindekanzlei bleibt am Karfreitag, 15. April 2022 und Ostermontag, 18. April 2022 geschlossen.

Bei Todesfällen melden Sie sich bitte bei Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!
Das Gemeindekanzlei-Team

Schlusspunkt

Fritzli kommt vom letzten Schultag nach Hause und sagt: «Papa, hast du mir nicht 50 Franken versprochen, wenn ich in die nächste Klasse komme?» – «Ja!», freut sich der Vater. Fritzli: «Ich wollte dir nur sagen, dass du das Geld behalten kannst!»

Der Lehrer im Musikunterricht: «Nennt mir irgendein Streichinstrument.» Darauf meldet sich Peter: «Pinsel!»

«Was ist bedeutender, die Sonne oder der Mond?», fragt der Lehrer. «Auf jeden Fall der Mond», antwortet Lisa, «der macht die Nacht hell, am Tag kann man ja sowieso alles sehen.»

«Was versteht man unter einem Lichtjahr?», testet der Vater seinen Sohn. Der antwortet prompt: «Die Stromrechnung für zwölf Monate!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 677

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

57. Jahrgang, Nr. 677

Editorial

von Andreas Pargätzi
Gemeindepräsident

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Grub

«Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird».

Winston Churchill (1874–1965)

Mit der heutigen Ausgabe unseres «Blickpunkt Grub» halten Sie eine besondere Ausgabe in Ihren Händen. Es ist mein letztes Editorial als Ihr Gemeindepräsident. Per 30. April 2022 habe ich meinen Rücktritt eingereicht. Mit einem weinenden Auge schaue ich zurück und mit einem lachenden nach vorne. Das in mich gesetzte Vertrauen als Gemeinderat und anschliessend als Gemeindepräsident hat mich sehr berührt und dafür bedanke ich mich herzlich. In sehr kurzer, intensiver Zeit konnte vieles aufgegleist, aufgeräumt und angestossen werden. Grub – mach was draus! Für mich ist es nun an der Zeit, mutig und entschlossen, Segel zu setzen, damit zu neuen Ufern aufzubrechen und Bewährtes hinter sich zu lassen. Und genau das sollte Grub jetzt auch tun.

«Manche halten einen Unternehmer für einen rüdigen Wolf, den man erschlagen müsse; andere meinen, er sei eine Kuh, die man ununterbrochen melken könne; nur wenige sehen in ihm ein Pferd, das den Karren zieht».

Winston Churchill (1874–1965)

Das Aufgabenspektrum eines Gemeindepräsidenten ist herausfordernd, umfassend und vielfältig. Die Verantwortung und der damit verbundene Zeitaufwand sind enorm und in einem 50-Prozent-Pensum schlicht nicht seriös zu bewältigen. Mit der frei werdenden Kapazität werde ich mich mehr meiner Familie und Firma widmen können. Darauf freue ich mich sehr.

Ich wünsche Ihnen und der Gemeinde Grub AR alles Gute für die Zukunft. Machen Sie's gut!

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargätzi, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Ersatzwahl Gemeindepräsident

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung mit Bedauern vom Rücktritt des Gemeindepräsidenten Andreas Pargäzli per 30. April 2022 Kenntnis genommen. Mit dem Niederlegenden des Amtes ist für den Rest der Amtsdauer 2019 bis 2023 eine neue Gemeindepräsidentin/ein neuer Gemeindepräsident zu wählen. Unter Rücksichtnahme auf die bereits bestehenden Abstimmstermine hat der Gemeinderat den ersten Wahlgang für die Ersatzwahl auf den 25. September 2022 angesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wird am 27. November 2022 stattfinden. Bis zum Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers führt Gemeindevizepräsidentin Regula Delvai die Amtsgeschäfte des ausscheidenden Präsidenten.

Gemeinderechnung 2021

Der Gemeinderat hat in zweiter Lesung der Jahresrechnung 2021 zugestimmt. Diese wird vom 10. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 dem fakultativen Referendum unterstellt.

Neues Elektra-Reglement

Ebenfalls in zweiter Lesung hat der Gemeinderat dem neuen Reglement für die Elektrizitätsversorgung zugestimmt. Das neue Reglementsamt seinen diversen Anhängen wird der geänderten Rechtslage im Elektrizitätsbereich gerecht. Von grosser Bedeutung ist dabei vor allem die neue Regelung betreffend die Anschlussbeiträge, da es hier einerseits um die Gewährung der Rechtssicherheit, aber auch um nicht unerhebliche finanzielle Aufwendungen der Liegenschaftsbesitzer geht. Das neue Elektra-Reglement wird in den kommenden Wochen dem fakultativen Referendum unterstellt.

Grub zählt Ende März 1002 Bewohner/-innen

Zuzüge: *Egglia Jayna*, *Weiherrwies 412*, *Manetsch Nina* mit *Marina*, *Ebni 24*
Geburt: *Spiak Paulina*, *Vorderlenden 497*, geboren am 11. März 2022 in St. Gallen SG

Zum Titelbild: Blick vom Dicken in die Hord nach dem Holzschlag in der gemeindeeigenen Waldparzelle Hord 575.

Neuregelung der öffentlichen Beleuchtung in Grub AR

Der Gemeinderat hat die technische Leitung der Elektra Grub AR beauftragt, für die öffentliche Beleuchtung OeB in Grub AR ein Konzept für die Zukunft zu erstellen. Dazu gehört sowohl ein Inventar aller vorhandenen Beleuchtungskörper als auch Abklärungen, was von Gesetzes wegen effektiv beleuchtet werden muss.

Die Planbereinigung hat ergeben, dass die OeB in Grub AR aus total 136 Leuchten besteht. Der Anteil der LED-Leuchten beträgt 30,88 Prozent oder 42 Leuchten. Die restlichen 94 Leuchten werden mit Quecksilberdampf- oder Natriumdampf-Lampen betrieben, welche die heute geforderten Vorschriften betreffend Energieeffizienz und Streulichtemissionen nicht einhalten. Quecksilberdampfleuchtmittel dürfen seit 2015 nicht mehr verkauft werden, seit 2017 sind sie verboten. Bei verschiedenen Leuchten fehlen zudem die Glasabdeckungen.

Bezüglich Beleuchtungspflicht hat das kantonale Tiefbauamt auf den Art 48 des Strassengesetzes hingewiesen. Dieser lautet:

«Öffentliche Strassen sind innerorts, bei Strecken ausserorts mit erheblichem Fussgängerverkehr sowie bei wichtigen Verkehrsknoten in der Regel angemessen zu beleuchten. Dabei sind namentlich die Belange der Verkehrssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und des Energiesparens zu berücksichtigen.»

Der Gemeinderat hat die vorliegende Situation diskutiert und festgestellt, dass insbesondere der Art. 48 des Strassengesetzes recht interpretationspielraum zulässt.

Erstellt fest, dass

- das Instandstellen aller vorhandenen Beleuchtungskörper sehr teuer werden wird
- zur Zeit viel mehr beleuchtet wird als von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist
- der Unterhalt des momentanen Standes der OeB weder effizient noch kostenmässig vertretbar ist
- Lichtverschmutzung heute ein ernst zunehmendes Problem darstellt
- jedes künstliche Licht eine Gefahr für Insekten und andere nachtaktive Tiere bedeutet

- praktisch jeder Fussgänger heute ein Handy mit Beleuchtungsfunktion mitsch trägt

- wenn beleuchtet wird, die Beleuchtung den heute geltenden Normen bezüglich Lichteffizienz und Lichtemissionen entsprechen muss.

Aus all diesen Gründen und gestützt auf den Art. 48 des Strassengesetzes hat der Gemeinderat entschieden, nachdem Grundsatz «soviel Licht wie nötig, so wenig wie möglich» der technischen Leitung der Elektra Grub folgenden Auftrag zu erteilen:

Ab kommendem 1. Mai wird nur noch der Bereich innerorts (50-km-Bereich) entlang der Hauptachse Heiden-Eggersriet im Dorfkern sowie die drei Leuchten im Bereich der Kreuzung im Riemen beleuchtet. Sämtliche andere Leuchten werden komplett abgeschaltet, auch in allen Quartieren.

Die Bevölkerung ist eingeladen, während dem Monat Mai Beschwerden oder Kommentare zu dieser weitläufigen Abschaltung zu melden. Der Gemeinderat wird an der Juni-Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen besprechen und allenfalls mit direkt betroffenen Anwohnern eine einvernehmliche Lösung suchen. Die Bevölkerung ist somit mit eingebunden beim Entscheid, wie die Beleuchtung in Zukunft aussehen soll.

Als Ansprechperson für Rückmeldungen zur Beleuchtung im Mai stellt sich Gemeinderat Tobias Brülisauer zur Verfügung. Er bittet darum, Meldungen möglichst schriftlich (Ebni 27, 9035 Grub) oder per Mail (tobias.brulisauer@grub.ch) zu machen und nur im Ausnahmefall per Telefon.

Der Gemeinderat hofft, zusammen mit der Bevölkerung ein zeitgemässes, energiesparendes, umweltverträgliches, finanzierbares und trotzdem sicherheitsgerechtes Konzept für unsere Beleuchtung zu finden.

Spendenaufruf «Projekt Mühle Keller»

Der Verein Pro Alte Mühle Wolfhalden ist für die Sanierung des Kellergeschosses im Hauptgebäude der denkmalgeschützten historischen alten Mühle Wolfhalden auf Spendengelder angewiesen. Wenn dieses Projekt unterstützt will, wendet sich bitte direkt an den Präsidenten Romeo Böni, romeo.boeni@bluewin.ch, www.alte-muehle-wolfhalden.ch.

Abstimmungsergebnisse

vom 3. April 2022

1. Ergänzungswahlen / 1. Wahlgang Wahl des 4., 5., 6. und 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Zahl der Wahlberechtigten	688
In Betracht fallende Wahlzettel	275
Gültige Einzelstimmen	1065
Absolutes Mehr	134

Die gültigen Stimmen entfallen auf:

1. Nicole Näf*	Frauenrüti 9	259
2. Streuli Marco*	Dicken 424	252
3. Senn Franziska*	Halten 104	246
4. Züst Mathias*	Hord 330	225
Vereinzelte		83

*Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt.

Wahlbeteiligung: 40,99 %

Die gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte anlässlich des Wahlapéros im Bären mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi

Marco Streuli	Nicole Näf	Franziska Senn	Mathias Züst
---------------	------------	----------------	--------------

2. Volksinitiative zur Reduktion der Gemeinderatsmitglieder (einfache Anregung)

Zahl der Wahlberechtigten	688	
In Betracht fallende Stimmzettel	287	
	Ja	Nein
	138	149

Stimmbeteiligung: 42,44 %

Ausserordentliche Ablesung der Wasserzähler

Damit die Verrechnung für Strom und Wasser künftig auf einer Rechnung erfolgen kann, ist eine Zwischenablesung der Wasserzähler erforderlich. Die ausserordentliche Ablesung wird ab Mitte Juni 2022 wie gewohnt durch Anja Schläpfer und René Niederer erfolgen. Wir danken Ihnen für das Verständnis und bitten Sie dem Ablesepersonal den Zugang zum Wasserzähler zu gestatten.

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne direkt an den technischen Betriebsleiter, Guido Müller, guido.mueller@ibg.ch, 058 356 60 59, wenden.

Elektrizitäts- und Wasser-
versorgung, Dorf 60, Grub AR

Handänderungen Januar bis März 2022

Büchler Margrit, Rehetobel (Erwerb 26.11.2021) an *Wick Sabrina*, Herisau, Liegenschaft Nr. 383, 1'082 m² Grundstückfläche, Rüti, und Liegenschaft Nr. 394, 39'502 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 189, Rüti

Gerber Heinz Ernst Johann, Grub AR (Erwerb 19. 08. 2011, 13. 12. 2019, 06.10.2021) an *Senn Patrick*, Rorschacherberg, und *Senn Franziska*, Rorschacherberg, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 110, 560 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 104, Halten

Dutli Stephanie, Bäretswil (Erwerb 28.12.1995) an *Niederer Robert*, Grub, Liegenschaft Nr. 699, 13'153 m² Grundstückfläche, Rüti

Zürcher Irmgard, Grub (Erwerb 02.08.2017) an Unibau Holding AG, in Wattwil, Stockwerkeigentum Nr. 2019, 364/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 474, Vorderdorf

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
678	Freitag 13.05.2022	Freitag, 27.05.2022
679	Freitag 10.06.2022	Freitag, 24.06.2022
680	Freitag 15.07.2022	Freitag, 29.07.2022
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag, 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai 2022

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 15. Mai 2022, folgende Sach- und/oder Wahlgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) (BBI 2021 2326);
2. Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) (BBI 2021 2328);
3. Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) (BBI 2021 2333).

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 14. Mai 2022 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 15. Mai 2022 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 26. Mai 2022 geschlossen
 Freitag, 27. Mai 2022 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 6. Juni 2022 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Janine Junker unter
 Tel. 076 720 08 38

Das Gemeindekanzlei-Team dankt für Ihr Verständnis!

Wir bedanken uns bei den Gruber Wählerinnen und Wählern für das uns geschenkte Vertrauen bei der Wahl in den Gemeinderat

Nicole Näf

Franziska Senn

Marco Streuli

Mathias Züst

Wir freuen uns, mit Toleranz, gegenseitiger Rücksichtnahme und Fairness dem Gemeinwohl dienen zu können.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon 071 891 17 48
E-Mail info@grub.ch

Grub AR ist eine überschaubare und aufstrebende Gemeinde im Appenzeller-Vorderland mit rund 1000 Einwohnern und einer hohen Lebensqualität. Die Gemeindekanzlei ist Drehscheibe zwischen Gemeinderat, Kommissionen und den Einwohnern. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Unterstützung unseres Teams eine/n

Verwaltungsangestellte/n 50% bis 60%

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Mitarbeit in der Gesamtverwaltung
- Unterstützung und Stellvertretung der Mitarbeitenden in den verschiedenen Abteilungen
- Selbständige und zuverlässige Erledigung von allgemeinen Sekretariatsarbeiten
- Kundenbetreuung am Schalter und am Telefon

Wir erwarten:

- Kaufmännische Ausbildung EFZ oder gleichwertiger Abschluss (vorzugsweise Branche Öffentliche Verwaltung)
- Einige Jahre Berufserfahrung auf einer öffentlichen Verwaltung von Vorteil
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung
- Selbständige, exakte, speditive, konstruktive und flexible Arbeitsweise
- gute IT-Anwendungskenntnisse (MS-Office) sowie die Bereitschaft zum Erlernen der branchenspezifischen Fachprogramme
- Übersicht und Belastbarkeit in hektischen Situationen
- Einsatzfreude, Teamgeist und Flexibilität

Wir bieten:

- ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen/Sozialleistungen
- Unterstützung bei Weiterbildungen
- ein dienstleistungsorientiertes, kollegiales und motiviertes Team

Gefällt Ihnen die vielseitige Arbeit in einem kleinen Team und sind Sie bereit, sich aktiv für die Gemeinde Grub AR einzubringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an info@grub.ch.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Gemeindegemeinschafter-Stv. Martina Steinhauser, Tel. 071 891 17 48, gerne zur Verfügung.

Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen zur Gemeinde Grub AR finden Sie auf unserer Webseite www.grub.ch.

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Neu in den Räumlichkeiten der Arztpraxis Dorf 340, 9035 Grub

Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW engagiert sich in vielfältiger Weise für das Wandern in der Region. Er fördert das Wandern als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und gesunde Aktivität in der Natur.

Zur Erhöhung der Kapazitäten für Projekte und zur Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands suchen wir eine/einen

Geschäftsführer/in (40%)

Mit Engagement und Begeisterung vertritt die Geschäftsführung die Anliegen des Vereins.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Erledigung der administrativen Aufgaben wie Rechnungswesen, Mitgliederverwaltung und Korrespondenz
- Sicherstellen eines sympathischen kommunikativen Auftritts auf Homepage, Social Media und Drucksachen
- Organisation von Versammlungen, Konferenzen und Anlässen
- Projektbegleitung bei zukunftsweisenden Veränderungen für das Wanderwegwesen
- Pflege der Kontakte zu den Schweizer Wanderwegen, zu anderen Fachorganisationen und Behörden

Eine selbständige, unternehmerische Arbeitsweise erlaubt es, den Einsatz flexibel am eigenen Domizil zu gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und auf eine offene, verlässliche Zusammenarbeit in einem motivierten Team! Für Auskünfte steht Ihnen der Präsident gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 15. Mai 2022 an:

Urs von Däniken, Präsident, Gfeld 24, 9043 Trogen,
urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch,
079 660 24 92

Appenzeller
Wanderwege AR

Appenzell Ausserrhoder
Wanderwege VAW
9100 Herisau
appenzeller-wanderwege.ch

Ungewöhnliche Ansichten aus Grub

Schule

Abschied von Jasmine Cummings

In der letzten Schulwoche vor den Frühlingsferien verabschiedeten wir unsere langjährige Mittelstufen-Lehrperson Jasmine Cummings. Im Wochenanfang konnte sie zum letzten Mal ein Lied dirigieren und zwar einen Kanon mit allen Schülerinnen und Schülern. Die 5./6. Klässler/-innen und die Kolleginnen und Kollegen vom Schulteam haben alle ein Stoffquadrat auf verschiedene Art und Weise verziert; und diese Kunstwerke wurden zu einer Patchwork-Decke zusammengeknäht und nebst anderen Abschiedsgeschenken überreicht.

Am allerletzten Schultag fand in der Mittelstufe ein Z'nüni-Plausch statt und es wurden von den Schülerinnen und Schülern weitere Geschenke gegeben und Produktionen aufgeführt.

Wirdank an Jasmine ganz herzlich für die 11 Jahre in Grub AR und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft im Hohen Norden!

Schule

Geometric animals

Kunst mal nicht auf dem Papier mit Pinsel und Farben. Die Schülerinnen und Schüler in Bildnerischen Gestalten Modul «Erlebniskunst» haben einen Wolf massstabsgetreu nachgebastelt mit Klebstreifen.

Der Wolf musste vorher ausgemessen und genaue Berechnungen werden, wie er am Boden beklebt wird.

Dieses Abend zw. zwei Schüler Marco und Patrik der 3. Sekundarstufe sehr gut dargestellt.

Abend der Dreamteams

Die Oberstufe Wolfhalden ohne die traditionelle Hockeynacht. Das ist wie Grasskifahren, Appenzeller ohne Käse oder der Bodensee ohne Sturmwarnung. Zwei Jahre mussten Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen in Sachen Veranstaltungen Geduld beweisen, beziehungsweise geduldig Termine verschieben. Am Donnerstag 7. April, nach einer kurzen Vorbereitungsphase, trafen sich die Hockeyanerinnen und Hockeyaner aller Stufen und Fachrichtungen zum fröhlich-schnellen Schlagabtausch in der grossen Sporthalle.

Den Auftakt machten die gemischten Teams, die aus drei Altersstufen zusammengesetzt waren.

Schnelle Ballwechsel und rasante Duelle unterhielten die Zuschauer. Eine Partie dauerte ja nur etwa fünf Minuten. Die Goalies hatten im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Kurz nach 18 Uhr war klar, das Team G, zusammengesetzt aus den Wolfhändlern Lina, Timm, Gian,

Jeremias und den Grubern Levi, Sitara und Daniel waren verdiente Sieger dieser Kategorie.

Die kleine Festbeiz, organisiert von den Schülerinnen und Schülern zusammen mit Ulrike Trunz und Kathrin Wein, sorgten mit Hot Dogs, Kuchen und Sirup für den nötigen Energieausgleich. Sportmoderator Simon Schweizer, assistiert von Ursula Rohner, hatte den Zeitplan immer im Kopf und führte kompetent und amüsant durch den Abend. Das schlummern doch noch ungeahnte Talente bei einigen Schülerinnen und Schülern. Und genau bei solchen Anlässen können sie sich zeigen.

Der zweite Teil des Abends gehörte den Dreamteams, für die eigens sehr originelle Namen erfunden wurden. Auch das ist Tradition in Wolfhalden, wie die «Fanplakate».

Das Spieltempo zog deutlich an, die Schiedsrichter Mirjam Massüger, Philipp Halter, Nadine Hasler und

Lukas Tobler mussten ordentlich auf Zack sein, um «material gwörls» «Die Shippis us 03», Power Rangers und wie sie alle hiessen auf Kurs zu halten. Mittlerweile hatten sich auch Fans, Schlachtenbummler wie Ehemalige eingefunden, um die Teams zu feiern. Um 21.30 Uhr stand der Dreamteam-sieger fest «Houmou-Sapiens», diese sehr widerstandsfähige Hockey-Spezialisten bestehend aus Gruber und Wolfhändler Kids (siehe Foto) machte das Rennen und musste auch das ganz traditionell, gegen das Lehrpersonenteam antreten. Letzteres hatte keine Chance, es wird darum über 1x wöchentlich regelmässiges Training statt Kaffeepause nachgedacht...

Der vergnügliiche Abend endete kurz nach 22 Uhr. Bleibt zu hoffen, dass diese erfrischende, verbindende Tradition nun wieder wie gewohnt regelmässig stattfinden kann.

*Für das Team Oberstufe
Barbara Camenzind*

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Ab- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Trainer/-in im Juniorenfußball?
Wir suchen DICH!

Als der Fussballverein im Appenzeller Vorderland bieten wir als **FC Heiden** Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, ihr Hobby auszuüben.

Und dem wachsenden Andrang gerecht zu werden, benötigen wir besonders im Juniorenfußball einen breiten Trainerstaff, um unseren Nachwuchs den Fussballsport beizubringen.

Du arbeitest gern mit Kindern und bist zuverlässig? Dann suchen wir genau dich! Denn das Fussball-ABC ist lernbar - dafür sorgen eine Trainerkollegensowie diverse Trainerkurse (KIFU, J&S), die wir unseren Übungsleiter/-innen vollumfänglich finanzieren.

Für Fragen stehen unser Juniorenobmann Sepp Raimann (0786074566/info@fcheiden.ch), aber auch alle weiteren Trainer und Funktionäre, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Eingesandt

Bronzemedaille für Alessio Tobler und Julia Züst

AmerstenWettkampfindieserSaison konnten Alessio Tobler, Julia Züst, SitaraSharpundNoemiSchmitteralle GeräteriegeRehetobelüberzeugen.

Im K2 konnte sich Julia Züst verdientdieBronzemedailleerturnen.Der AuftaktamReckkonnte nicht idealer sein, Juliasichertesichhervorragende 9.75PunkteAmBoden wurde sie für eine saubere Übung mit 9.20Punkte belohnt. Auch mit den schwierigen Schaukelringen im Bühler kam Julia sehr gut klar und bekam verdient für eine sehr schöne Übung tolle 9.45 Punkte. Für ihre Sprungrolle gab es 9.05Punkte.Mit37.45Punkten durfte sie die Bronzemedaille entgegennehmen.

AlessioToblerstartetedasersteMal imK3.DenAuftaktmacheeraucham Reck.ErturnteamHochreckwunderbarbiservogenderrutschigenStange abrutschte,erliesssichabervomSturz nichtbeirrenmachtedieÜbungzuEn-

deunderhielttrotzdemnocheineNote um9.00.WeitergingesamBarren, auch dort konnte Alessio überzeugen und sicherte sich eine weitere gute Note.AmBodengabesfürdasPowerpaket9.05PunkteAuchandenSchaukelringen löst er die Aufgabe mit Brauourundsichertesich9.40AmSprung konnte er ebenfalls überzeugen. Mit 44.85 Punkten sicherte sich Alessio verdientdieBronzemedaille.

Sitara Sharp v erpasste im K3 das Podestumwinzige0.05PunkteAuch sie hatte das Startgerät Reck. Sitara zeigte eine sehr saubere Übung und konnte so hohe 9.55 Punkte verbuchen.Am Boden gab es eine weitere sehr hohe Note von 9.40. Auch der Sprung gelang Sitara gut obwohl es nicht ihr Lieblingsgerät ist. Beim abschliessenden Ringturnen zeigte sie nochmals eine sehr saubere und schwingvolle Übung und erhielt weitere 9.40 Punkte. Mit 37.00 Punkten wurde sie hervorragende Vierplatzierter und mit einer Auszeichnung.

Gut abemichtoptimalJiefesNoemi SchmitterimK4.Noemistarteteauch am Reck und konnte dort eine tolle Note von 9.25 gutschreiben lassen. WeitergingesamBoden,leiderschlich sich dort ein Fehler ein was zu einer tiefenNoteführte.Noemikämpfeaber weiterunderturntesichandenSchaukelringen eine Note um 9.00. Der gehockte Salto am Sprung gelang ihr gut, jedoch fehlte noch eine wenig die Höhe und somit auch die hohe Note. In der Endabrechnung gab es Platzelf für Noemi.

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunfterteilt gerne Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Die Geräteriege Rehetobel sucht dich!

Wir, die Geräteriege Rehetobel sind auf der Suche nach jungen Geräteturner/-innen. Wenn du dich gerne bewegst und es dir Spass macht, an den Geräten wie Boden, Schaukelringen oder Reck zu turnen, dann melde dich bei uns.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lancker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
Tel. 0718 772 717

geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunfterteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer,
M0794029905, mischlaepfer@hispeed.ch

Verschiedenes

Elektromobilität mit Photovoltaik reduziert Abhängigkeit von Erdöl

Das mit Solarstrom betriebene Elektroauto eröffnet die vielversprechende Perspektive, fossile Treibstoffe durch erneuerbare und einheimische Energieträger zu ersetzen. Der Elektroantrieb hat durch seinen hervorragenden Wirkungsgrad das Potential, den Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs in der Schweiz in wenigen Jahren zu halbieren. Deshalb organisiert Electrosuisse im Auftrag der Energieregion «Appenzellerland über dem Bodensee», mit der Unterstützung von Energie-Schweiz und weiteren Partnern die e-mobile Driving Experience. Neben

dem Fahrspaß bietet das E-Auto viele Synergien mit dem Eigenheim Solarfirmen und Anbieter von Ladestationen informieren über den Nutzen von selbst produziertem Solarstrom, Lastmanagement, bidirektionales Laden und vieles mehr.

Machen Sie sich ein eigenes Bild und besuchen Sie die kostenfreien Veranstaltungen:

e-mobile Forum mit Referaten, Donnerstag 5. Mai, 17.30-21.00 Uhr, Kirchgemeindehaus Heiden

e-mobile Ausstellung mit Probefahrt, Samstag 21. Mai, 9.00-16.00 Uhr, Bahnhof Heiden (unterhalb der Bahngleise)

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.e-mobile.ch/heiden G. Güler, Electrosuisse

Neuerscheinung: Gemeinde-Geschichte von Heiden

Fast jede Vorderländer Gemeinde verfügt über eine Chronik. Nachdem in den letzten vier Jahren Obereggen, Walzenhausen und Rehetobel entsprechende Bücher erhalten haben, gibt es nun mit dem Buch «Heiden - Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert» ein weiteres entsprechendes Werk.

Im Appenzeller Vorderland hat Heiden Zentrumsfunktion. Postauto-Dreh-scheibe, Bahnhof, früher eine Gewerbeschule und bis vor kurzem ein kantonales Spital, regionales Betreuungszentrum, Privatklinik, Markttort, die Präsenz beider Grossverteiler Migros und Coop, führender Ausser-rhoder Kur- und Ferienort, Rotkreuzgründer-Dunant-Museum und weitere Exklusivitäten zeichnen Heiden aus. Das neue Buch zeigt die Entstehung und Entwicklung dieser und anderer Bereiche auf. Eingegangen wird aber auch auf die tiefere Vergangenheit, als Heiden mit Wolfhalden und Lutzenberg die kirchlich zu Thal gehörende Grossgemeinde Kurzenberg bildete. Der 1652 erfolgende gleichzeitige Bau von Kirchen in Wolfhalden und Heiden führte zum Aus der Grossgemeinde und zur Trennung von Thal. Spannend sind auch die Kurzportraits rund um verdiente Persönlichkeiten wie Nebel-spalterredaktor Carl Böckli, Augenarzt Albrecht von Graefe und die legendäre Naturärztin Pagliano-Tante.

Peter Eggenberger

Das neue Buch ist in der Tourist Information im Bahnhofgebäude sowie im Appenzeller Verlag erhältlich, 300 Seiten, illustriert, Franken 48.-

Jetzt ist offiziell: MAiH statt Kantonsspital in Heiden

Mit der Neubeschriftung über der Eingangspforte ist das Kantonsspital in Heiden endgültig Vergangenheit. Neuerdings heisst es MAiH, was Medizinisches Ambulatorium in Heiden bedeutet. Das zum Ärztehaus gewordene Spital vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden diverser Spezialärzte und physiotherapeutische Dienstleistungen unter einem Dach.

Text und Bild Peter Eggenberger

Inserate-Annahmeschluss Donnerstag, 13. Mai 2022

Wanderungen

Dienstag, 3. Mai 2022

Hexenwahn und Hinrichtungen

Die Kriege, Hungersnöte und Seuchen des Mittelalters schafften den Nährboden für die Hexenverfolgung in ganz Europa wie auch im Rheintal. Dazu kam ein von den herrschenden Eliten verbreiteter Aberglaube und die Suche nach Sündenböcken für das Elend. Vor allem Frauen wurden in jener Zeit beim kleinsten Gerücht der Hexerei bezichtigt. Unter brutaler Folter gestanden diese Menschen die abstrusesten Vorwürfe. Wir gehen in dieser Altstadtführung auf eine Reise in das Altstätten des Mittelalters und hören, was damals geschehen ist. Als Einstimmung und um einige geschichtsträchtige Orte kennenzulernen, umwandern wir Altstätten vom Bahnhof über den Forst und die Höchi, gelangen von dort zur Altstadt und starten unsere Führung beim Untertor.

Route: Altstätten Bahnhof – Alter Zoll – Höchi – Oberweidist – Altstätten Untertor

Distanz: 10.5 km

Zeit: 3 ½ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 12.00 Uhr 9450 Altstätten, Bahnhof

Rückreise: 17.30 Uhr 9450 Altstätten, Bahnhof Stadt

Anmeldung bis Montag, 2. Mai 2022 über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 076 725 13 56

Samstag, 7. Mai 2022

Wanderung zur Jakobsquelle

Vom Jakobsbad über die Jakobsalp zur Jakobsquelle und Jakobskapelle – nein, der heilige Jakob ist hier nicht vorbeigekommen. Aber seine Verehrer, die nach Santiago di Compostela pilgerten, haben hier ihre Spuren hinterlassen. Auf diesen wandern wir heute! Wasser trinken von der Jakobsquelle, das ist etwas Besonderes. Der Aufstieg ist zwar steil, wird aber, nebst dem feinen Wasser, belohnt mit der wunderschönen Gratwanderung bis zum Chlosterspitz. Der krönende Abschluss ist ein möglicher Trunk im Garten vom Hotel Hof Weissbad.

Route: Jakobsbad – Jakobsalp – Jakobsquelle – Jakobskapelle – Scheidegg – Wasserschaffen – Chlosterspitz – Weissbad

Distanz: 15 km

Zeit: 5 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.50 Uhr, 9108 Jakobsbad, Haltestelle Appenzeller Bahnen
Rückreise: 16.15 Uhr, 9057 Weissbad, Haltestelle Appenzeller Bahnen
Anmeldung bis Donnerstag, 5. Mai 2022 über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 078 836 61 90

Mittwoch, 18. Mai 2022

Zubi-Frühlingswanderung

Wir geniessen bei dieser Frühlingswanderung das Erwachen der Natur. Von Gossau aus gehts über die Mueli, hinunter zur Tobelmüli, hinauf zur Flawiler Egg und weiter durchs naturnahe Wissbachtobel. Nach einem kurzen Aufstieg zum Schwänberg, dem ältesten Siedlungsgebiet von Herisau, geht es weiter zum Mittagshalt ins Restaurant Hörnli. Frisch gestärkt steigen wir zur Ramsenburg hinauf und wandern dann ein kurzes Stück auf dem Jakobsweg über Büel in Richtung Säge und zum Ladengeschäft unseres Partners Zubi. Dort werden wir herzlich zu einem kleinen Frühlingsevent begrüsst.

Route: Gossau – Tobelmüli – Flawiler Egg – Schwänberg – Ramsenburg – Müli – Büel – Obere Säge

Distanz: 14,1 km

Zeit: 4 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.15 Uhr 9200 Gossau, Bahnhof

Rückreise: mit Zubi Event ca. 17.00 Uhr
9100 Herisau, Alpsteinstrasse, Zubi
Anmeldung bis Montag, 16. Mai 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Auffahrt, 26. Mai 2022

An Auffahrt auf den Fährnerspitz

Zum Start wandern wir auf einem schönen und flachen Weg am Waldrand der Sitter entlang von Appenzell über Steinegg nach Weissbad. Nachdem wir nun eingelaufen sind, geht es durchs wilde Brülbachtobel hinauf nach Brülisau und dann auf dem Naturweg über blühende Wiesen hinauf zum Rösspass. Mit dem letzten Aufstieg erreichen wir über schmale Pfade den Fährnerspitz, wo wir eine wunderbare Rundschau geniessen können. Der Abstieg wird dann etwas gemüthlicher, wir laufen über Alpen zum Eggli und nach der Kaffeepause hinunter nach Steinegg.

Route: Appenzell – Steinegg – Weissbad – Brülisau – Rösspass – Fährnerspitz – Eggli – Steinegg

Distanz: 17,3 km *Zeit:* 6 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.40 h 9050 Appenzell, Bahnhof
Rückreise: 16.45 h 9050 Appenzell Steinegg, Haltestelle

Anmeldung bis Dienstag, 24. Mai 2022 über die Homepage, per E-Mail an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 078 614 33 15

Vorschau auf das 1. Wanderfestival in Hundwil

Hundwil ist vom 3. bis 5. Juni 2022 ein Mekka für grosse und kleine Wanderfreunde. Ob auf einer geführten Wanderung, der Outdoor-Schatzsuche für Familien oder beim Freewings Schnupperkurs – Erleben Sie das Wanderparadies und erfahren Sie mehr über Land und Leute, Natur und Kultur!

Weitere Informationen und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

www.aueb.ch

Rückblick Informations- und Austauschabend Gemeindefusionen

«Gründliche Vorbereitung, aufrichtige Kommunikation, gemeinsame Ziele: So können Gemeindefusionen gelingen.» titelte das St. Galler Tagblatt im Bericht vom 25. Februar 2022.

Vreni Wild, Bruno Schaible und Reto Fuchs zeigten in ihren Referaten verschiedene Stolpersteine und Erfolgsrezepte auf, die sie aus eigener Erfahrung im Zusammenhang mit Fusionen gemacht haben. Beispielsweise werden finanzielle Differenzen, unterschiedliche Erwartungshaltungen und eine halbherzige Informationspolitik durch die Behörden als negative Voraussetzungen bewertet.

Entgegen vieler Befürchtungen bleibt bei einer Fusion vieles bestehen, etwa die Dorfgemeinschaft, Vereine, Schulen, Anlässe und Strassennamen.

Ändern würde sich dagegen das Angebot der Gemeinde, der Standort des Gemeindehauses, die fachliche Kompetenz der Verwaltung und die Gemeindegrösse.

Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmenden. Lesen Sie auf www.aueb.ch was bewegt, welche Chancen und Gefahren gesehen werden und was unbedingt bewahrt werden soll.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Högli 672, 9427 Wolfhalden
www.aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willijenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Hinterbissastrasse20
9410Heiden
Tel.0718912891
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Rückschau

Ausvor25JahrenfüruralteTradition:

1997 fand die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt

Am 27. April 1997 fand in Hundwil die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt. Zum neuen Ständerat wurde Hans Rudolf Merz gewählt, der 2003 in den Bundesrat wechselte.

An der 1997er Landsgemeinde wurde über die Nachfolgedes zurückgetretenen Ständeratsmitglieds Otto Schoch, Herisau, entschieden. Offizielle Kandidaten waren der abtretende Regierungsrat Hans Höhener, Teufen, und Unternehmensberater Hans Rudolf Merz, Herisau. Gewählt wurde Merz. Neu in die Kantonsregierung wurde Gebi Bischof, Lutzenberg, gewählt, und als erste Frau wurde Marianne Kleiner, Herisau, das Landammann-Amtanvertraut.

Seit 1998 erfolgt die Wahl von Ausserrhoder Mitgliedern des Regierungsrats, National- und Ständerats sowie der Entscheidung über kantonale Sachgeschäfte mittels Urnenabstimmung.

Am 14. Dezember 2007 wurde der Kantonskanzlei eine Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde eingereicht. Am 13. Juni 2010 fand die entscheidende Urnenabstimmung statt. Sämtliche zwanzig Ausserrhoder Gemeinden lehnten die Vorlage mit einem kantonalen Nein-Anteil von über 70 Prozent ab.

Peter Egg enberger

Vor 25 Jahren fand in Hundwil die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt, womit eine uralte Tradition aufgegeben wurde.

**Inserate-Annahmeschluss
13. Mai 2022**

Bibliothek

Es wird wieder vorgelesen in der Bibliothek!

Vorlesen ist ein wunderbares gemeinschaftliches Erlebnis. Auch dieses Jahr wird deshalb am Schweizer Vorlesetag, Mittwoch, 18. Mai, überall im Land vorgelesen: in Schulen und Bibliotheken, zu Hause und an vielen anderen Orten. Vorlesen macht Spass und ist wichtig, denn regelmässiges Vorlesen stärkt Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung.

In der Bibliothek Heiden liest Carolin Wyss jeweils um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr eine Geschichte vor. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher!

«Restseller und Bücherfieber» – Der Flohmarkt für Bücher, DVDs und CDs

Am Samstag, 14. Mai, kommen Schnäppchenjägerinnen und -jäger wieder voll auf ihre Kosten! Das Team der Bibliothek hat in den Regalen wie jeden Frühling Platz für neue Medien geschaffen. Die ausgemusterten Bücher, CDs und DVDs verkaufen wir günstig am beliebtesten Büchermarkt in der Bibliothek Heiden.

Von 9.00 bis 12.00 Uhr kann in den Kisten nach Schätzen gewählt werden. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind selbstverständlich herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele noch einmal den Weg in ein Bücherregal finden.

Miriam Hauschildt

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Akute
Lebensgefahr

Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Energie AR / AI

Eigener Solarstrom: lohnende Investition

Inden letzten 10 Jahren sind die Preise für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlage) um rund 80 Prozent gesunken. Zudem spricht der Kanton Appenzell Ausserrhodenseit diesem Jahr Förderbeiträge an PV-Anlagen. Wer jetzt auf Solarstrom vom eigenen Dach setzt, profitiert in der Regel bereits nach rund 15 Jahren von der Investition.

Um die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage einschätzen zu können, ist ein Vergleichswert sinnvoll. In einem neueren Einfamilienhaus mit vier Personen beträgt der Stromverbrauch etwa 4500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr. Beim Strompreis von angenommenen 20 RppkWh ergibt sich eine Stromrechnung von gut 900 Franken, was über 25 Jahre, die Lebensdauer einer PV-Anlage, 22'500 Franken ausmacht.

Eine geeignete PV-Anlage für ein Einfamilienhaus mit beispielsweise einer Leistung um 8 Kilowatt-Peak und der jährlichen Stromproduktion von rund 8000 kWh kostet etwa 20'000 Franken. Der Förderbeitrag des Bundes liegt bei gut 3000 Franken, der Kanton Appenzell Ausserrhodenseit verdoppelt diese Unterstützung, so dass sich die Nettoinvestition noch auf circa 14'000 Franken beläuft. Zueiner weiteren Reduktion führen die individuellen Steuerabzüge, die auf dem Einkommen basieren.

Schon nach 15 Jahren Profit

Wieschnell die Investition tatsächlich amortisiert werden kann, ist abhängig von den unterschiedlichen Einspeisetarifen, welche die örtlichen Stromversorger den privaten Produzenten für den Strom vergüten (siehe Kasten). Zudem beeinflusst der Eigenverbrauch die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Wer selbst Strom produziert, kann diesen zeitgleich im eigenen Haus nutzen und so den Strombezug aus dem Netz reduzieren. Das hat zur Folge, dass die Stromrechnung kleiner wird und sich die Anlage wirtschaftlicher betreiben lässt. Ein Haushalt nutzt im Durchschnitt 15 Prozent des eigenen Stroms selbst. Durch Optimierungen ist ein doppelter Eigenverbrauchsanteil erreichbar. So können beispielsweise Geschirrspüler und Waschmaschine dann eingeschaltet werden, wenn die

Anlage Strom erzeugt. Auch ein Elektroauto, das während der Solarstromproduktion lädt, kann den Eigenverbrauch steigern. Ebenfalls lässt sich eine Wärmepumpenheizung oder ein Wärmepumpenboiler über die Steuerung automatisch taginbetriebsetzen.

So ist es möglich, dass eine PV-Anlage nach 15 Jahren amortisiert ist, gleichzeitig unabhängiger von Energieimporten macht und einen Beitrag an den Klimaschutz leistet.

Eine weitere Option zur Steigerung des Eigenverbrauchs bildet die Zwischenspeicherung in einer Batterie. Dertagsüberproduzierte Strom steht dann auch abends und in der Nacht zur Verfügung.

Die Förderung des Kantons

Der Kanton Appenzell Ausserrhodenseit fördert seit diesem Jahr PV-Anlagen und verdoppelt die sogenannte Einmalvergütung des Bundes (Pronovo). Dabei unterstützt er netzgekoppelte Anlagen ab einer Leistung von 2 kWp. Beiträge gibt es für neue Anlagen und die Erweiterung bestehender Anlagen mit Inbetriebnahme-Datum nach dem 1. Januar 2022. Der reine Ersatz einer Anlage und Anlagensanierungen sind nicht förderberechtigt. Gesuche können erst nach der Inbetriebnahme der Anlage und nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung zur definitiven Festsetzung der Einmalvergütung des Bundes eingereicht werden. Detaillierte Information und Einreichung von Fördergesuchen: www.energie.ar.ch > Förderung. Einen Überblick über Investitions- und Betriebskosten einer geeigneten PV-Anlage bietet die «Beratung Solar energie» des Vereins EnergieAR/AI: www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Beratung Solarenergie.

Weitere Informationen

Die Rentabilität auf Basis der Potenzialabschätzung einer optimalen PV-Anlage lässt sich auf www.sonnedach.ch berechnen. Die Einspeisetarife sind beim örtlichen Energieversorger zu erfahren oder der Zusammenstellung des Verbands unabhängiger Energieerzeuger zu entnehmen: www.vese.ch/pvtarif

Die Einmalvergütung des Bundes: www.pronovo.ch > Meinen Förderbeitrag berechnen

Für weitere Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an Verein EnergieAR/AI, www.energie-ar-ai.ch

Infoveranstaltungen rund um den Heizungsersatz

Im Rahmen von drei Veranstaltungen haben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer der Kantone Appenzell Ausserrhodenseit und Innerrhodenseit die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Energiepolitik zu informieren. Im Mittelpunkt steht das Thema Heizungsersatz.

Die momentan hohen Gas- und Erdölpreise lassen die Energiekosten in vielen Haushalten in die Höhe schnellen. Überlegungen, auf ein alternatives Heizsystem zu setzen, rücken in den Vordergrund. Die Nutzung von «einheimischer» Umweltwärme, Sonne oder Holz macht unabhängig von den unberechenbaren Preisen der fossilen Energien, leistet einen Beitrag an den Klimaschutz und erfüllt die Anforderungen der neuen Energiegesetze.

Erneuerbar die Chance

Andere Veranstaltungen des Vereins EnergieAR/AI können sich Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer der Kantone Appenzell Ausserrhodenseit und Innerrhodenseit über den Heizungsersatz informieren. Sie erfahren einerseits welche Anforderungen die neuen Energiegesetze an die Wärmeerzeugung stellen. Andererseits präsentieren ihnen Fachleute die verschiedenen Varianten eines gesetzeskonformen, zukunftsgerichteten Heizungsersatzes mit erneuerbaren Energien, die Fördermöglichkeiten und Beratungsangebote.

Im Weiteren informieren sie über die Chancen und Wirtschaftlichkeit von Solarstrom-Anlagen. Mit den heutigen Preisen für Photovoltaikmodule und den Förderbeiträgen ist eine Solarstrom-Anlage in der Regel schon nach der Hälfte ihrer Lebensdauer amortisiert.

Die Infoveranstaltungen Heizungsersatz finden wie folgt statt:

- Donnerstag, 9. Juni 2022, Casino Herisau
- Montag, 20. Juni 2022, Restaurant Linde, Heiden

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich. Per Mail an info@energie-ar-ai.ch oder direkt über die Webseite: www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Veranstaltungen Übersicht.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Werbaut,berührtinderRegelvielfältigeDritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene derAllgemeinheit. Zum Schutze undAusgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat.ZurÜberprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dach ächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Verschiedenes

Vor 50 Jahren wurde das Bürgerheim aufgehoben

Als eine der ersten Gemeinden im Appenzellerland schloss Grub 1972 das in die Jahre gekommene Bürgerheim in der Frauenrüti. Seither sind weitere Gemeinden diesem Beispiel gefolgt. Gründe für die Schliessungen waren unter anderem die abseitige Lage, Platzprobleme und veraltete Einrichtungen, die weder den neuen Vorschriften noch dem Zeitgeist entsprachen.

Anstelle der früher Armenhäuser genannten Bürgerheime kam es verschiedenorts zu Neubauten, welche die Führung als Alters- und Pflegeheim und damit einen Verbleib der Bewohner bis zum Tode ermöglichen. So auch in Grub, wo 1977 das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies eröffnet werden konnte. Bauherrschaft war die 1974 gegründete Wohnbaugenossenschaft Weiherwies. 1994 gingen die Gebäude mit rund dreissig Kleinwohnungen an die Gemeinde über, während die Genossenschaft nach wie vor für den Betrieb verantwortlich zeichnet.

Grosser Würf Holzschneitzelheizung

Langjährig wurde die «Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies» von altem Gemeindevorstand Heinz Keller präsiert. In seiner Amtszeit wurden in und an den Häusern stetig bauliche Sanierungen ausgeführt und betriebliche Verbesserungen realisiert. Ein grosser Würf folgte 2008, als die alte Ölheizung mit Warmwasseraufbereitung durch eine umweltneutrale Holzschneitzelheizung ersetzt wurde, nach

1972 wurde in Grub das mit einem Landwirtschaftsbetrieb kombinierte, vom Ehepaar Jakob und Lilly Hugener geführte Bürgerheim aufgehoben.

dem Vorgänger der Wärmeverbund Weiherwies GmbH gegründet worden war. Dem Verbund haben sich im Laufe der Jahre nebst der Weiherwies-Anlage über ein Dutzend weitere Häuser angeschlossen.

Von Heinz Keller zu Katharina Zwicker

2020 wurde Heinz Keller als Genossenschaftspräsident von altem Gemeindevorstand Katharina Zwicker abgelöst. Seltenheitswert hat die Amtstreue von Finanzfachmann Hans Bischof, gehörter doch seit der Gründung bis heute dem Verwaltungsrat an. Als Heimleiterin wirkt seit Sommer 2020 Viola Keller, zu deren Vorgängerinnen nebst anderen Edith Schläpfer, Erika Strauch, Heidy Schönenberger und Edith Jung gehörten.

Peter Eggenberger

Auf den Spuren von Roger Federer – den Tennissport erschnuppern

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die kommende Sommersaison die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit einem einmaligen Betrag von CHF 120 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober.

Anmeldung unter www.tennisheiden.ch -> Club -> Mitglied werden.

Kostenloses Schnupperangebot für Junioren am Samstag, 18. und 25. Juni sowie am Samstag, 2. Juli jeweils von 9.00 bis 10.00 Uhr auf der Anlage des Tennis-Club Heiden.

Anmeldung an Daniel Hrusovsky, 0762348767 oder dh.tennisacademy@gmail.com.

Unterstützung können Sie auch von unserem neuen Tennistrainer-Team erhalten. Daniel, 36 Jahre alt, verfügt über mehrjährige Erfahrung und diverse Diplome. Er wird von Benedikt, 26 Jahre alt, unterstützt.

Heldenhafte Rettungstat

Die vielen anwesenden Kinder der Pfadis Eggersriet, Heiden, Rorschach und Trogenspieltengemütlich mit Annika und Pippi Langstrumpf. Doch dann kam Tommy mit einer Flaschenpost und einem Hilferuf von Kapitän Efraim Langstrumpf, dem Vater von Pippi. Wir machten uns sofort auf den Weg. Unterwegs trafen wir auf Piraten, die mehr mit sich selbst als mit Gold beschäftigt waren und sich zu einem Deal überreden liessen: Schneestau zum Thema Piraten gegen Ruderboote. Mitten Booten reisten wird dann ins Tuka-Land, wo Pippis Vater gefangen war. Doch zwischen dem Hafen und dem Gefängnis lag ein Wald mit weiteren Piraten, welche Efraim Langstrumpf bewachten. Schliesslich gelang es, die Piraten in die Flucht zu schlagen und Efraim zu befreien.

Am wärmenden Feuer verabschiedeten wir uns von allen. Da sich die vier Pfadisten unkennerlernten, freuen wir uns gleich noch mehr auf gemeinsame Bundeslager!

*Pfadi Altenstein Heiden
Fox, Calvin Rüegg*

Pfadi Schnuppertag «Eifach so richtig guet»

Das Wetter war gut und es kamen viele Kinder. Wir bildeten Gruppen und machten einen Parcours mit verschiedenen Posten. Wir bastelten, sammelten Steine und malten diese an, machten das Atom-Spiel und schauten einen Film vom letzten SOLA (Sommerlager). Ein Posten war ein richtiger Pfadiposten, wir krochen durch einen Schlauch/Tunnel hindurch. Auch sammelten wir Holz für das Feuer und machten leckere Schoggibananen. Loro, der Pfadileiter, hat in kurzer Zeit ein Messer aus Holz geschnitzt und es uns geschenkt. Am Schluss verabschiedeten wir uns mit einem lauten Pfadiruf. Auf die Frage und wie warder Schnuppertag? «Eifach so richtig guet».

Joa & Niklas, 8 Jahre

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '22 Rosental. Das Kino.

So	1.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So	1.5.	19:30	C'mon C'mon	12/10	E/d
Di	3.5.	14:15	Nachmittagskino: Luchs	6/4	D
Di	3.5.	19:30	Wild Men	16/14	Dän/d
Mi	4.5.	16:30	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
Fr	6.5.	20:00	La Mif	14/12	F/d
Sa	7.5.	17:00	Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse	12/10	D
Sa	7.5.	20:00	C'mon C'mon	12/10	E/d
So	8.5.	15:00	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
So	8.5.	19:30	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Di	10.5.	19:00	Schwarzarbeit Gespräch mit dem Arbeitsinspektor AR	16/14	dialekt
Mi	11.5.	16:30	Der Schneeopard	6/4	D
Mi	11.5.	20:00	Cinéclub: Days of the Bagnold Summer	16/16	E/d
Fr	13.5.	20:00	C'mon C'mon	12/10	E/d
Sa	14.5.	17:00	Wild Men	16/14	Dän/d
Sa	14.5.	20:00	La Mif	14/12	F/d
So	15.5.	15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
So	15.5.	17:00	Kurz Imfestival «look&roll» in Zusammenarbeit mit dem Dunant Museum		
So	15.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Di	17.5.	19:30	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Mi	18.5.	16:30	Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse	12/10	D
Fr	20.5.	20:00	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Sa	21.5.	17:00	Der Schneeopard	6/4	D
Sa	21.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
So	22.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So	22.5.	19:30	La Mif	14/12	F/d
Di	24.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Mi	25.5.	16:30	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
Do	26.5.	19:30	The Batman	12/10	D
Fr	27.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
Sa	28.5.	17:00	Filmhit		
Sa	28.5.	20:00	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
So	29.5.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
So	29.5.	19:30	Wild Men	16/14	Dän/d
Di	31.5.	19:30	Navalny	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Veranstaltungsbhinweise Kino Rosental, Heiden im Mai 2022

Dienstag, 10. Mai, 19.00 Uhr

Der neue Film zum immer wiederkehrenden Thema

Schwarzarbeit

Betrüger und Betrogene, Lohndumping und Schwarzarbeit – hautnah unterwegs mit den Arbeitsmarktspezekorinnen Frédy, Regula, Marcos, Stefan und Chrüm u. verzweifeln wir mit ihnen an der oft fast unlösbaren Aufgabe gesetzliche Mindeststandards in der Schweizer Arbeitswelt durchzusetzen. Die Europäische Union verlangt ultimativ weniger wirksame Lohnschutzmassnahmen in der Schweiz. Die Gewerkschaften wollen hart bleiben!

Sonntag, 15. Mai, 17.00 Uhr

In Kooperation mit dem Dunant-Museum Heiden

Kurzfilmfestival «look&roll»

Sieben Kurzfilme über das Leben mit Einschränkungen und Behinderungen. Die atemberaubend starken Filme sowie barrierefreie Vorführungen machen «look&roll» seit 2006 zum einzigartigen Kinoerlebnis. Alle Filme werden in Gebärdensprache übersetzt werden.

Englische Komödie mit fantastischer Filmmusik – am 11. Mai 2022 um 20 Uhr im Cinéclub Rosental

Danielliebt Metallica und Chips. Es ist der Sommer, den er mit seinem in den USA lebenden Vater in Florida verbringen soll. Doch als die Reise in letzter Minute abgesagt wird, muss er in seiner englischen Kleinstadt bleiben. Und zwar mit seiner Mutter, die ihm meistens auf die Nerven geht. Days of the Bagnold Summer, eine zärtliche, witzige und gleichzeitig berührende Komödie über alleinerziehende Mütter, kratzbürstige Teenager und Heavy Metal. Der Teenager wird von Nick Caves Spross, Earl Cave, überzeugend gespielt.

Die Rosenbar lädt ab 19.15 Uhr zur Einstimmung.

Verlosung von 2 Eintritten:
Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com
Stichwort «Summer».

Blickpunkt-Bild des Monats

Die Magie des Augenblicks; eingesandt von Luzia Hunger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Mehr Leben in Grub! **Wir können das!**

Wer sind wir?

Wir sind eine noch kleine Gruppe von Menschen jeglichen Alters. Wir haben ein gemeinsames Interesse an einer lebenswerten Gemeinde / Region Grub.

Wir wollen Möglichkeiten und Räume für Begegnungen schaffen. Wir beginnen einfach mal. Einige Ideen haben wir bereits.

Was sind wir nicht?

Wir sind kein Verein.

Wir sind nicht politisch. Wir haben deshalb nicht mal einen Vorstand.

Etwas zu viele «WIR»?

Ganz im Gegenteil! Es sollen noch mehr werden!

Wir treffen uns am Montag, 9. Mai 2022 um 19.30 Uhr im Hirschen Grub AR. Kommen Sie auch, hören Sie zu, planen Sie mit.

Unser vorläufiger Kontakt: irene.egli@hotmail.ch

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im März 2022

Indener sten Monatstagen wurde unser Land vom Südrand von Hoch «Lino» tangiert, welches von Grossbritannien herziehend sich kurz über Skandinavien stationierte. Ein weiteres Hochnamens «Kai» fand sich über Polen ein und versah uns mit einer anhaltenden und recht kalten Bise. Bis zum Zehnten des Monats hatten wir frostige Nächte mit Temperaturen zwischen fünf und acht Grad unter dem Gefrierpunkt, so dass die Wiesen morgendlich mit silbernem Reif belegt waren, während dessen tagsüber ein permanenter Ostwind die Temperaturen jeweils nur um ein Grad über Null ansteigen liess und somit einen Eis tag verhinderte. Ab dem Zwölften hielt sich die Tages- und Nachttemperaturen bis Monatsende im Plusbereich. Das anhaltend schöne Wetter wurde durch eine Reihe Hochdruckgebiete bewirkt, welches sich rund um den europäischen Kontinent fanden. Die täglichen Wetterabläufe unterschieden sich in Nuancen bei Tagestemperatur, Windstärke und Bewölkung. Zur meisten Zeit begann der Tag windstill und wolkenlos, wobei der stetige Frühdunst die Fernsicht beeinträchtigte. Am 15. wirbelte das über Gibraltar liegende Hoch «Elke» eine ordentliche Portion Saharastaub über unsere Breite und sorgte mit der rotgelblichen Wolkendecke für ein seltsames, fast irrealen Tageslicht. In der Nacht zum 18. fiel der erste Regen dieses Monats, der lediglich 3,3 mm dem sehr trockenen Boden brachte. Die Wüstenstauberscheinung baute sich an diesem Tag ab, die Wolken lösten sich auf und der Vollmond zeigte sich in ganzer Pracht. Bis zum 28. war ein über der Nordsee liegendes, grossräumiges Hochdruckgebiet mit dem edlen Namen «Peter» wetterbestimmend und somit für eine weitere Reihe schöner Frühlingstage verantwortlich. In den letzten Monatstagen näherte sich von Frankreich her eine Kaltfront, welche feuchte und wiederum mit Saharastaub beladene Luft im Gepäck hatte und uns in der Nacht zum 31. erreichte. An diesem Tag setzte zur Vesperzeit ein leichter Regen ein, der uns bis kurz vor Mitternacht 9,7 mm brachte und somit die gesamte Niederschlagsmenge dieses Monats auf 13,2 mm erhöhte.

«BlickpunktGrub»:Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
---	---

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
--	--

Berechnungsbeispiel:
 Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.
Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Pfarramt: Pfrn. Barbara Signer • pfarramt@ref-walzenhausen.ch • 071 891 1758

Sekretariat / Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggensriet.ch • 071 890 0925

Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggensriet.ch • 071 877 3618

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 1. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Barbara Signer
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Evangelische Frauenhilfe

Sonntag, 8. Mai

Besuchen Sie bitten den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 15. Mai

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Barbara Signer und dem Gospelchor Heiden
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 22. Mai

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Barbara Signer
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Evangelische Frauenhilfe

Auffahrt, 26. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst in Walzenhausen mit Pfrn. Barbara Signer

Sonntag, 29. Mai

Besuchen Sie bitten den Gottesdienst in Heiden

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis

Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 9358.

Aktivitäten 60+

Mittwoch, 18. Mai

Nachmittagsausflug nach St. Gallen

Besichtigung und Führung im Tierpark Peter und Paul. Anschliessend Zvieri im Restaurant. Genaue Angaben in der Einladung.

KJA H-R-E-G - W Kirchliche Jugendarbeit

INFO ABEND:

Velo-reise Europapark 2022 ab 11 Jahren, 10.–15. Juli 2022

Donnerstag, 12. Mai, 19.30–20.30 Uhr, Dorf 340 (Dorfstübli), 9035 Grub AR.

Samstag, 4. Juni

09.00–15.00 Abenteuer Klettern ab 4. Klasse

Im Seilpark Gründenmoos werden wir unsere eigenen Fähigkeiten entdecken und Grenzerfahrungen machen. Bist du bereit, Risiken und Gefahren zu begegnen und zu bewältigen? Dann komm mit und melde dich an bis 29. Mai 2022: www.kja-hreg.ch/agenda (Detailinfos bekommst du einige Tage vor dem Anlass, Teilnehmerbeitrag: SFr. 15.00). Wir freuen uns auf Dich! Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggensriet.ch

Wir freuen uns, Ihnen Pfarrerin Barbara M. Signer vorzustellen. Sie wird unsere Kirchgemeinde als Stellvertreterin bis zum Amtsantritt von Pfarrerin Judit Bedöbetreten.

Geboren am 27. März 1963 in Basel wuchs ich in St. Gallen, der Heimatstadt meiner Eltern, auf. Nach meiner Konfirmation hatte ich den Wunsch, Theologie zu studieren. In der Folge wurde ich zum Berufsberater geschickt, doch brach ich mich erst mal in die damalige Religionslehre von dieser Entscheidung ab. Nach der Maturastudierte ich deshalb an der Universität Zürich zunächst Geschichte, englische Literatur und Kunstgeschichte. Während dieser Zeit begann ich auch freiwillig Militärdienst zu leisten und diene bis zu meiner Entlassung aus dem Dienst im Jahr 2014 in der Schweizer Luftwaffe: erst als Übermittlerin, dann als Nachrichtenoffizierin und schliesslich als Armeesorgerin. Während meines Studiums verbrachte ich ein Jahr in Schottland und arbeitete als Deutschlehrerin auf der Sekundarstufe und in der Erwachsenenbildung. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz fand ich durch eine Freundin den Weg in die Erwachsenenbildung, als ich am Zentrum für berufliche Weiterbildung mein erstes Lehrauftrag als Englischlehrerin ergatterte. Ich blieb über 30 Jahre und übernahm ab 2007 auch Lehraufträge in Deutschkorrespondenz.

Während dieser Zeit blieb ich jedoch dem Wunsch, Theologie zu studieren, latent erhalten. Ende der 90er-Jahre absolvierte ich den Theologiekurs für Erwachsene, den ich immer mit grosser Begeisterung besuchte. Als der Kurs sich zu Ende neigte, merkte ich, dass ich mich weiter mit theologischen Fragen befassen wollte. Ich stand vor der Entscheidung, entweder als Hörerin Vorlesungen an der Uni Zürich zu belegen oder einrichtiges Studium zu machen. Ich fand, ich könnte es gleichrichtig machen, da ich ja auf jeden Fall Zeit und Geld dafür aufwenden musste. Ich begann also im Jahr 2001 mit dem Hebräischkurs und absolvierte danach das Grundstudium, das ich 2005 mit dem Propädeutikum abschloss. Als ich im Hauptstudium war, erlitt mein Vater einen Schlaganfall und verbrachte drei Reha-Aufenthalte in der Rheinburgklinik. Solernte ich Walzenhausen kennen. Als mein Vater krank wurde, absolvierte ich gerade ein mehrmonatiges Seelsorgepraktikum in einem Zürcher Pflegezentrum. Aufgrund meiner Erfahrung dort wollte ich meinen Vater nicht in einer Pflegeeinrichtung unterbringen, sondern er sollte zuhause wohnen bleiben können. Deshalb pflegte ich mithilfe meiner Schwester und der Spitex meine Eltern bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 in meinem Elternhaus in St. Gallen. Da ich daneben weiterberufstätig war, litt das Studium darunter. Deshalb brach ich ab und tröstete mich damit, dass ich meine Stellvertreterin in der Kirchgemeinde St. Gallen Causbaute und quasi zur Hobby-Pfarrerin wurde. Nachdem der Tod meiner Eltern griff ich die Gelegenheit, die mir das Quereinsteiger-Studium des Konkordats bot, und konnte das QUEST-Studium innerhalb von 2 Jahren abschliessen. Dies dank dem die Studienleistungen aus meinem ersten Anlauf gerechnet wurden. Nach meinem Master-Abschluss machte ich bei Pfr. Markus Unholz in St. Georgen-St. Gallen mein Vikariat, gefolgt von einer viermonatigen Stellvertretung im Kirchkreis Lindebühl, ebenfalls in St. Gallen. Seit dem 1. Dezember 2021 bin ich in Walzenhausen tätig. In Grub-Eggersriet darf ich nun bis zur Ankunft der neuen Pfarrperson etwas aushelfen und freue mich auf viele gute Begegnungen.

Mithertzlichem Gruss

Pfarrerin Barbara M. Signer

Veranstaltungen

April 2022

- 29. **Gemeinde; Eisen- und Metallwarensammlung**
- 29. **Frauengemeinschaft Grub SG; 77. HV** Rest. Hirschen, Grub SG 19.30 Uhr
- 30. **Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m** Schiessstand Büelen, Heiden 14.00 – 16.00 Uhr

Mai 2022

- 3. **VAW; Hexenwahn und Hinrichtungen** Bahnhof Altstätten 12.00 – 17.30 Uhr
- 3. **Landfrauenverein; Spieleabend** Dorfstübli 19.00 Uhr
- 3. **Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 4. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 5. **Pro Senectute AR; Speed-Dating für Senior/innen** Kirchgemeindehaus Herisau 14.00 – 16.30 Uhr
- 5. **electro suisse; Elektromobilität mit Photovoltaik reduziert Abhängigkeit von Erdöl – e-mobil mit Referaten** Kirchgemeindehaus Heiden 17.30 – 21.00 Uhr
- 7. **VAW; Wanderung zur Jakobsquelle** Haltestelle App. Bahnen Jakobsbad 8.50 – 16.15 Uhr
- 7. **50 Jahre Kapo AR – feiern Sie mit!** Polizeiposten Heiden 10.00 – 16.00 Uhr
- 7. **Jugendmusik BrassWave; Showkonzert «Verwechslung am Flughafen»** Gruberhof Grub SG 18.30 Uhr
- 9. **IG Grub; Mehr Leben in Grub** Rest. Hirschen 19.30 Uhr
- 13. **Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 14. **Altpapier- und Kartonsammlung**
- 15. **Evang. Kirche; Gottesdienst mit Pfr. Barbara Signer und dem Gospelchor Heiden** Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 18. **VAW; Zubi-Frühlingswanderung** Bahnhof Gossau 9.15 – ca. 17.00 Uhr
- 20. **Feldschützenges. Wald; Bundesübung** Schützenhaus Wald 18.00 – 20.00 Uhr
- 21. **electro suisse; Elektromobilität mit Photovoltaik reduziert Abhängigkeit von Erdöl – e-mobil Ausstellung mit Probefahrten** Bahnhof Heiden 9.00 – 16.00 Uhr
- 22. **Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner** Hechlensteg 261, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 26. **VAW; An Auffahrt auf den Fährerenispitz** Bahnhof Appenzell 8.40 – 16.45 Uhr
- 28. **Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m** Schiessstand Büelen, Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
- 30. **Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr

Juni 2022

- 1. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 3. **bis 5. Appenzeller Wanderfestival** Hundwil
- 4. **50 Jahre Kapo AR – feiern Sie mit!** Landsgemeindeplatz Trogen 9.00 – 16.00 Uhr
- 7. **Landfrauenverein; Baumwipfelpfad Mogelsberg** Skilift Parkplatz 13.30 Uhr
- 7. **Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 9. **Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung rund um den Heizungsersatz** Casino Herisau
- 10. **Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 11. **Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner** Hechlensteg 261, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 20. **Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.00 Uhr / 18.30 Uhr
- 20. **Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung rund um den Heizungsersatz** Rest. Linde, Heiden
- 24. **Landfrauenverein; Landfrauenausflug nach Davos** Postauto ab Grub Dorf 8.15 Uhr
- 25. **bis 26. OK Gruber Sportplausch; 37. Gruber Sportplausch**

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt: Donnerstag, 26. Mai 2022 geschlossen
Freitag, 27. Mai 2022 geschlossen

Pfingsten: Montag, 6. Juni 2022 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen: Janine Junker unter
Tel. 076 720 08 38

Schlusspunkt

Zwei Frauen unterhalten sich: «Die Tochter von unserem Nachbar hat einen Veterinär geheiratet.» «Was, so einen alten Chnulleri?» «Aber nein, ein Veterinär ist doch einer, der kein Fleisch isst.»

Obschon die Praxishilfe der alten Frau, die allein im Wartezimmer sitzt, schon viermal eindringlich gesagt hat,

dass an diesem Vormittag keine Sprechstunde sei, reagiert die Patientin nicht, sondern strickt und strickt und strickt. Schliesslich schreibt die Praxishilfe auf einen Zettel «Heute keine Sprechstunde!» und hält ihn der Frau vors Gesicht. Diese sagt darauf: «Können Sie mir das bitte vorlesen, ich habe meine Brille nicht dabei.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 678

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

57. Jahrgang, Nr. 678

Editorial

von Regula Delvai
Vize-Gemeindepräsidentin

Geschätzte Gruberinnen, geschätzte Gruber

Seit dem 1. Mai 2022 führe ich als Vize-Gemeindepräsidentin die Amtsgeschäfte vom zurückgetretenen Gemeindepräsident weiter. Dies bis zur Wahl, beziehungsweise dem Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers. Am 1. Juni 2022 treten die neu gewählten Gemeinderäte/-innen ihr Amt an und die Ressorts werden neu verteilt. Dieser Neubeginn wird uns alle fordern und es braucht Zeit, bis sich alle in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet haben. Neben den täglichen und laufenden Aufgaben sind auch grössere Projekte wie die Zentrumsüberbauung und die Ortsplanung pendent. Ich freue mich auf die Herausforderung und werde mit vollem Einsatz die diversen Aufgaben anpacken.

Wenn Sie Fragen, Wünsche aber auch Kritik oder Anregungen haben, melden Sie sich bitte bei mir für einen Termin an, gerne nehme ich mir Zeit für ein Gespräch mit Ihnen. Ich bin überzeugt, gemeinsam werden wir es schaffen, Grub erfolgreich in die Zukunft zu führen. Besten Dank für Ihr Vertrauen.

Impressum

Redaktion:
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler; Rücktritt aus dem Gemeindedienst

Aus gesundheitlichen Gründen hat Gemeindeschreiber Willi Solenthaler seit Mitte September 2021 seinen Dienst nicht mehr wahrnehmen können. Weil sich eine baldige Genesung nicht abzeichnete, einigten sich der Gemeinderat und Willi Solenthaler, sein Arbeitsverhältnis per Ende 2022 aufzulösen. Eine einvernehmliche Vereinbarung liegt jetzt vor. Die offizielle Verabschiedung von Gemeindeschreiber Willi Solenthaler und eine Würdigung seiner langen Amtszeit und der Verdienste um die Gemeinde Grub erfolgt in der Juni-Ausgabe des «Blickpunkt Grub».

Aus dem Abstimmungsbüro

Rücktritt von Jacqueline Pargäzti: Auf Grund ihres Wegzuges aus der Gemeinde hat Jacqueline Pargäzti den Rücktritt aus dem Abstimmungsbüro erklärt. Der Gemeinderat hat diesen Rücktritt mit Bedauern zur Kenntnis genommen und dankt Jacqueline Pargäzti für ihren Einsatz als Stimmezählerin. Der vakante Sitz soll baldmöglichst wiederbesetzt werden. Interessierte Gruberinnen und Gruber sind herzlich eingeladen, sich bei der Gemeindekanzlei zu melden.

Wahl von Marcel Delvai: Als Ersatz für die zurückgetretene Angela Solenthaler konnte Marcel Delvai als neues Mitglied des Abstimmungsbüros gewählt werden. Der Gemeinderat dankt Marcel Delvai für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und wünscht ihm viel Erfolg und Befriedigung.

Arbeitsvergaben Renovation Pumpenhäuser Frauenrüti

Die beiden Pumpenhäuser für Schmutzwasser in der Frauenrüti sind in schlechtem baulichen Zustand. Die Gewässerschutzkommission hat beschlossen, beide einer Renovation zu unterziehen. Im Voranschlag 2022 sind dafür Fr. 20'000.- vorgesehen.

Zum Titelbild: Blick über die Hängebrücke in die Ebni, Bänzenrüti (Heiden), Salen und Obere Salen, Schwarzenegg. Bild: Nico Stieger

Der Gemeinderat hat die notwendigen Arbeiten wie folgt vergeben: Spenglerarbeiten: Signer AG, Malerarbeiten: Schulz & Rotach GmbH (beide Grub AR), Bedachung: Urs Graf AG, Heiden.

Grub zählt Ende April 999 Bewohner/-innen

Geburt: *Miderski Nicolas*, Weiherwies 375, geboren am 16. April 2022 in St. Gallen SG

Beitrag für Behindertenfahrdienst Tixi AR/AI

Der Gemeinderat hat dem Verein Behindertenfahrdienst Tixi AR/AI für den im April 2022 neu errichteten zweiten Standort Appenzell einen einmaligen Beitrag von Fr. 1'000.- zugesprochen.

Fütterung von Vögeln und Enten im Sommer / Kompost verschliessen

Die UNSK weist darauf hin, dass Singvögel und Enten Wildtiere sind und unter normalen Wetterbedingungen gut in der Lage sind, ihre Nahrung im Sommer selber zu suchen und zu finden. Künstliche Fütterung ist deshalb unangebracht und falsch verstandene Naturliebe. Insbesondere Brot, das den Enten in den Weiher geworfen wird, hat für die Tiere als auch den

Nährstoffhaushalt des Weihers schädliche Folgen. Wir bitten die Bevölkerung, das Füttern dieser Tiere zu unterlassen. Ebenso bitten wir Sie, Ihre Komposte geschlossen zu halten. Wenn Sie altes Brot haben, fragen Sie doch einen Landwirt oder Schafhalter im Dorf. Diese nehmen diese Reste sicher gern zur Fütterung ihrer Nutztiere, die – anders als Wildtiere – in der Obhut des Menschen stehen.

Kieslieferungen für den Strassenunterhalt

Für den Unterhalt von öffentlichen Strassen übernimmt die Gemeinde die Kosten für den benötigten Kies. Die Bestellungen mit Angabe der gewünschten Menge und dem genauem Ort für die Anlieferung, können beim Bauamt Grub AR schriftlich per E-Mail bauamt@ar.grub.ch oder telefonisch 071 891 49 70 aufgegeben werden.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Pfingsten

Die Gemeindekanzlei bleibt am Pfingstmontag, 6. Juni 22 geschlossen. Pikettdienst bei Todesfällen: Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38
Das Gemeindekanzlei-Team dankt für Ihr Verständnis!

Abstimmungsergebnisse

vom 15. Mai 2022

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) (BBI 2021 2326); Stimmbeteiligung: 43,04 %	157	139
2. Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) (BBI 2021 2328); Stimmbeteiligung: 44,05 %	143	162
3. Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) (BBI 2021 2333). Stimmbeteiligung: 43,90 %	210	85

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern oft die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten. Es kann unter www.grub.ch, Rubrik «Verwaltung», Unterrubrik «Umwelt», heruntergeladen werden.

Bewilligte Baugesuche

- Gesuchsteller:** Gemeinde Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Brunnenstuben und Kontrollschächte Erneuerung
Baugrundstück: Parz. Nr. 250 / Oberhöchi
- Gesuchsteller:** Marco Schulz, Haldenstrasse 9a, 8345 Adetswil
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 635 / Assek. Nr. 14, Frauenrüti
- Gesuchsteller:** Brunhilde und Biagio Corozza, Vorderlenden 498, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 453 / Assek. Nr. 498, Vorderlenden
- Gesuchsteller:** Rudolf Bischof, Hord 337, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung und Boiler
Baugrundstück: Parz. Nr. 459 / Assek. Nr. 337, Hord

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
 Janine Junker
 Gemeindekanzlei
 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
 071 891 17 48

- Gesuchsteller:** Roger und Tanja Schmitter, Obere Hord 387, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Heizung durch Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 542 / Assek. Nr. 387, Obere Hord
- Gesuchsteller:** Willhelm Inauen, Unterrechstein 295, 9038 Rehetobel
Bauvorhaben: Neubau Gasheizung, Kaminsanierung
Baugrundstück: Parz. Nr. 308 / Assek. Nr. 295, Unterrechstein
- Gesuchsteller:** Simon und Nora Heinze, Vorderlenden 464, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 621 / Assek. Nr. 464, Vorderlenden
- Gesuchsteller:** Gertrud Hochreutener, Obere Hord 532, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 653 / Assek. Nr. 532, Obere Hord
- Gesuchsteller:** Hans Mühle, Hord 338, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Heizungsersatz-Neubau Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 473 / Assek. Nr. 338, Hord
- Gesuchsteller:** Andreas und Kathrin Rügsegger, Ochsenwiese 629, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Einbau Schwedenofen
Baugrundstück: Parz. Nr. 712 / Assek. Nr. 629, Ochsenwiese
- Gesuchsteller:** Mathias Baumgartner, Vorderlenden 468, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Dach- und Fassadenrenovation
Baugrundstück: Parz. Nr. 618 / Assek. Nr. 468, Vorderlenden
- Gesuchsteller:** Roman Waldburger, Vorderdorf 398, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Umgebungsgestaltung, Stützmauer
Baugrundstück: Parz. Nr. 536 / Assek. Nr. 398, Vorderdorf

G E M E I N D E G R U B A R

Neue Direkttelefonnummern für die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor: Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02
Steinhauser Martina	Tel. 071 343 65 03
Nagel Jürg	Tel. 071 343 65 04
Delvai Regula	Tel. 071 343 65 13
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34
Riz Markus	Tel. 071 343 65 35
Stadler Erwin	Tel. 071 343 65 36

Schule

Mitarbeitende der Schule Grub AR im Schuljahr 22/23

Im neuen Schuljahr gibt es in der Basisstufe Dorf (Andrea Preisig und Evelyne Böhi) und in der Basisstufe Weiher (Johanna Jud und Linda-Leila Moser) keine personellen Änderungen. Alexandra Geisser wird das Weiterbildungsangebot für Klassenassistenten an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen absolvieren und gleichzeitig die Lehrpersonen in der Basisstufe Weiher unterstützen. Mägi Schulz begleitet weiterhin Johanna Jud; im neuen Schuljahr jedoch am Mittwochvormittag. Marina Stohler setzt sich wiederum für die musikalische Förderung der Lerngruppe C/D und der Unterstufe ein.

Unsere zwei Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik sind auch 22/23 für die gezielte Förderung der Kinder zuständig. Lea Brunner feiert ihr 10-jähriges Dienstjubiläum und besucht vom 8.8. bis 6.11.2022 ihre Intensivweiterbildung; vielen Dank für dein Engagement! Markus Künzler wird in diesem Zeitraum die Stellvertretung übernehmen.

Tobias Forster unterrichtet als Klassenlehrer die Unterstufe zusam-

men mit Jacqueline Alder. Annerös Jäger ist für die kreativen Produkte im textilen Gestalten besorgt. Jasmine Cummings hat nach 11 Jahren ihre Lehrtätigkeit in der Mittelstufe gekündigt. Bianca Koch kam für die Stellvertretung zurück nach Grub. Sie wird ab dem 1.8.2022 von Samuel Barges abgelöst. Er wird zusammen mit Franziska Terraroli die 5./6. Klasse unterrichten.

Eine wichtige Anlaufstelle bleibt weiterhin Martina Zürcher, unsere Schulsozialarbeiterin. Bei logopädischen Problemen können wir auf Anna Grzimek zählen. Frank Drogoin fährt den Schulbus und ist zusammen mit Gabi Uebersax im und rund ums Schulhaus tätig.

Die Schulleitung wird in administrativen Belangen von Markus Künzler und von der Schulsekretärin Karin Oertle unterstützt. Guido Knaus übernimmt weiterhin den pädagogischen und technischen ICT-Support.

Ich danke allen ganz herzlich für ihren Einsatz und freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Schuljahr. Das letzte Quartal wird noch einige spannende Lerninhalte bereithalten. Viel Freude dabei!

*Nadja Bürge,
Schulleitung Grub AR*

Vorstellung Samuel Barges

Mein Name ist Samuel Barges. Ich schliesse im Sommer 2022 meine Ausbildung zur Primarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen ab. Ich freue mich, dass ich auf das neue Schuljahr die 5./6. Klasse in Grub als Klassenlehrperson zusammen mit Franziska Terraroli übernehmen darf.

Die Ausbildung zur Primarlehrperson ist meine Zweitausbildung. Nach der Berufslehre zum Landschaftsgärtner habe ich einige Jahre im In- und Ausland auf dem Beruf gearbeitet. Durch eine Stelle als Klassenassistent habe ich mich entschieden, das Studium an der PHSG in Angriff zu nehmen.

Ich bin verheiratet und wohne in St. Gallen. In meiner Freizeit koche ich gerne und bin in der Natur unterwegs. Zudem pflege ich gerne die Beziehungen zu meinen Freunden. Ich bin fussballbegeistert und spiele selbst im Verein. Auf die Zeit in Grub freue ich mich sehr und kann es kaum erwarten, meine erste Klasse zu unterrichten.

Blickpunkt Grub

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen? Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

MAiH. MEDIZINISCHES AMBULATORIUM IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
 Werdstrasse 1A
 9410 Heiden
 +41 71 898 40 80
 maih@hin.ch / www.maih.ch

● **MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden**

Das MAiH vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten, Therapien und Beratungen unter einem Dach. Lernen Sie unser Team kennen und werfen Sie einen Blick in unsere Praxis.

Spitex Vorderland

Im Januar 2020 bezog die Spitex Vorderland ihren neuen Räumlichkeiten. Auch hier besteht die Möglichkeit für einen Rundgang an der Asylstrasse 16.

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
679	Freitag 10.06.2022	Freitag, 24.06.2022
680	Freitag 15.07.2022	Freitag, 29.07.2022
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

PEBA Gerüste AG
 Schaffhausen
 St. Gallen • Grub
 www.peba-ag.ch
Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
 Abschleppdienst
 Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willj-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFONE**

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettensdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
------------------	--	---

Schule

Lernteamtag der Oberstufe

Gemeinsam Zeit miteinander verbringen, tolle Erlebnisse erfahren, dies stand am Lernteamtag speziell im Vordergrund. Dieser Lernteamtag wurde am Freitag 6.5.22 durchgeführt.

Durch Corona konnten solche gemeinsamen Aktionen nicht mehr durchgeführt werden. Daher freuten sich die Oberstufenschüler sehr auf einen «einfach coolen» Tag ausserhalb der Schule.

Die Aktivitäten der Lernteams waren sehr unterschiedlich. Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Wünsche und Ideen abgegeben und danach wurde darüber abgestimmt bzw. gemeinsam entschieden, welche Ideen umgesetzt werden können und welche sich aus witterungstechnischen Gründen als schwierig erweisen.

Für das Lernteam A und D ging es nach Arbon zur Mosterei Möhl mit

einem anschliessenden Spaziergang zurück nach Rorschach. Trotz Regenwetter wird auf ein Glace selbstverständlich nicht verzichtet.

Das Lernteam B verbrachte den Morgen mit einem Gemeinschaftsspiel Mister X. Nach einem gemeinsamen Pizzateessen ging es in den Sänzspark zum Rutschen.

Das Lernteam C erlebte einen sehr kulturellen sowie kriminellen Lernteamtag. Am Morgen fand eine Stadtführung in St. Gallen mit Besuch der Kathedrale sowie der Stiftsbibliothek statt. Am Nachmittag ging es sehr kriminell weiter: mit einem Besuch im Escape Room in St. Gallen.

Viktoria Hasler

Autorenlesung in der Oberstufe

Am Freitag 13.5.2022 besuchte der Autor Severin Schwendener die Oberstufe Wolfhalden mit seinem Buch Biohacker.

Alle Oberstufenschüler durften gespannt sein. Severin Schwendener ist es sehr gut gelungen, die Schülerinnen und Schüler mit in den Bann zu ziehen. Er erzählte von seinem Leben, von seiner Schulzeit, von seinem gelernten Beruf. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf eine ganz tolle Art und Weise in seine Lebenswelt

mitgenommen. Berührend war natürlich die Schulzeit! Wie ist es, einen Aufsatz zu schreiben. «Warum sind die zwei ersten Sätze von einem Aufsatz die schwierigsten?», fragte ein Schüler. All diese Fragen konnte Severin Schwendener erklären und hat die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert, mutig zu sein. Denn ein Buch lässt sich nicht über Nacht schreiben, es braucht etwa fünf Jahre.

In diesem Sinne, aus jeder Schülerin und aus jedem Schüler kann ein Schriftsteller werden! Seid kreativ und erfinderisch!

Wanderungen

1. Wanderfestival in Hundwil

Hundwil ist vom 3. bis 5. Juni 2022 ein Mekka für grosse und kleine Wanderfreunde. Ob auf einer geführten Wanderung, der Outdoor-Schatzsuche für Familien oder beim Freewings Schnupperkurs – Erleben Sie das Wanderparadies und erfahren Sie mehr über Land und Leute, Natur und Kultur! Weitere Informationen und Billettverkauf über www.appenzeller-wanderfestival.ch
Wir freuen uns auf Sie!

Donnerstag, 9. Juni 2022

Zwischen Necker- und Thurthal

Wir starten unsere Wanderung im Dorf Oberhelfenschwil, das heute noch eine eigenständige Gemeinde ist. Geplant ist aber für 2023 eine Einheitsgemeinde mit Hemberg und Neckertal. Wir geniessen eine herrliche Aussicht auf das untere Toggenburg und zeitweise auch in Richtung der Churfürsten.

Beim Weiler Äwil wandern wir Richtung Osten an den Weilern Tobel, Füberg und Bleiken vorbei hinab ins Neckertal. Dem Necker entlang geht es dann zu unserem Zielort Brunnadern.

Route: Oberhelfenschwil – Geissberg – Äwil – Füberg – Bleiken – Rennen – Necker – Brunnadern

Distanz: 11.8 km *Zeit:* 3 ¼ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 11.40 Uhr

9621 Oberhelfenschwil, Postautohaltestelle Dorf

Rückreise: 17.00 Uhr 9125 Brunnadern, Bahnhof

Anmeldung bis Dienstag, 7. Juni 2022

über die Homepage, per E-Mail an

fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch

oder per Tel: 079 829 75 00

Freitag, 24. Juni 2022

Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen

Erleben und erfahren Sie die Vielfalt und Besonderheiten unserer Wälder. Der Wald-erlebnisraum Gais ist eingebettet in reichhaltige Wälder und blühende Streuwiesen. Wandernd erkunden wir verschiedene Waldstandorte mit ihren Gemeinschaften an Bäumen, Sträuchern und Tieren. Wichtig

zu erkunden sind zudem die vielfältigen Funktionen des Waldes, die Bedeutung der Waldbewirtschaftung sowie das Zusammenspiel von Wald und Klima.

KURSINHALTE: Die wichtigsten Baum- und Straucharten erkennen, Blick in den Waldboden mit all seinen Funktionen, Säugetiere, Vögeln und Insekten mit ihren Lebensräumen erkunden, nachhaltige Waldnutzung trägt zu gesunden Wäldern bei, Zusammenspiel zwischen Wald und Klima, Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft.

WANDERUNG: leichte Wanderung im Walderlebnisraum Gais mit Nachtessen beim Waldhaus.

KURSORT: 9056 Gais AR **KOSTEN:** Fr. 40.–

für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner SWW Fr. 50.– für Nichtmitglieder, inklusive Nachtessen und Getränke.

BESONDERES: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30 Personen.

Treffpunkt: 14.30 Uhr 9056 Gais

Rückreise: 20.00 Uhr 9056 Gais

Anmeldung bis Montag, 20. Juni 2022

über die Homepage, per E-Mail an

urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 660 24 9

Weitere Informationen und weitere

Wanderungen finden Sie auf unserer

Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

fürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur/in EFZ

per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insekenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Vom Ei zum Schmetterling - Kindernachmittag ab der 1.Klasse

Am 29.6.2022 von 14.00-16.00 Uhr
(Bei schlechtem Wetter Verschiebedatum 11.7.2022 von 14.00- 16.00)

Wir schauen den Kreislauf vom Ei zur Raupe ganz genau an.

- Welche Raupen fressen an welchen Pflanzen?
- Warum sind Brennnesseln so wichtig?
- Was ist der Unterschied von Puppe und Kokon?

Ihr lernt dabei viel Wissenswertes über Eier, Raupen, Tag und Nachtfalter und ihre geheimnisvolle Verwandlung.

Kosten 10.- Franken pro Kind, Nichtmitglieder 15.-
Anmeldung bis Mi 22.6.2022 bei Ramona Fiore
monsfehr@gmail.com oder 071 850 99 53

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Bibliothek

Achtung, fertig, lesen. Appenzeller Lesesommer 2022

Vor zwei Jahren war der Appenzeller Lesesommer ein grosser Erfolg. Mehr als 700 Kinder haben damals am Projekt teilgenommen. Eltern waren beeindruckt vom Leseeifer ihrer Schützlinge und Lehrpersonen fühlten sich unterstützt in ihrem Bestreben, die Kinder zum Lesen zu ermuntern. Dieses durchwegs positive Echo von Eltern und Lehrpersonen hat die Appenzeller Bibliotheken dazu bewogen, dieses Projekt auch 2022 durchzuführen.

Ein Organisationsteam hat sich wieder auf die Suche nach Unterstützung gemacht. Innerhalb von kurzer Zeit haben fünf Stiftungen namhafte Beiträge zugesichert:

Steinegg Stiftung, Dr. Fred Styger Stiftung, Friedrich und Anita Frey-Bücheler Stiftung, Huber+Suhner Stiftung, Metrohm Stiftung.

Vor den Sommerferien werden nun den Kindern und Jugendlichen der Gemeinden über die Schulen und Bibliotheken Lesepässe abgegeben. Während der Sommerferien haben sie dann die Möglichkeit, täglich 30 Minuten zu lesen oder sich vorlesen zu lassen und dies im betreffenden Feld des Lesepasses zu markieren. Wer zwischen dem 1. Juli und dem 21. August mindestens 30 Tage angekreuzt hat, kann den Lesepass in der Bibliothek abgeben und qualifiziert sich so für die Preisverleihung.

Nach dem Abgabetermin werden in jeder der 14 Bibliotheken Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt. So werden aus jeder Bibliothek Kinder mit Gutscheinen von der Preisverleihung zurückkommen, die ihnen erlauben, mit der ganzen Familie den Säntispark, den Zürich Zoo oder das Technorama zu besuchen. Andere erhalten Mehrfahrtenkarten für die Bobbahn Kronberg, Gutscheine für den Trampolinpark in Rorschach oder Kino- und Büchergutscheine.

**Appenzeller
Lesesommer**
1. Juli bis 21. August 2022

Organisiert von den Appenzeller Bibliotheken

Appenzell | Bühler | Gais | Heiden | Herisau | Obereggen
Rehetobel | Schwellbrunn | Speicher Trogen | Stein
Teufen | Urnäsch | Walzenhausen | Wolfhalden

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Mehr Leben in Grub! **Wir wollen das!**

Wir treffen uns wieder!
Im Hirschen Grub AR am 27. Juni um 19.30 Uhr.
Jede und Jeder ist willkommen.

Vorankündigung:
Am 27. August ab 16.00 Uhr findet ein «Rausgetischt» statt – ein Picknick mit Weitblick zwischen der Schwarzenegg und der Salen.

Weitere Infos folgen im Juli-Blickpunkt.

Unser vorläufiger Kontakt: irene.egli@hotmail.ch

37. Gruber Sportplausch

25. und 26. Juni 2022

Samstag:

Ab 10.30	Startnummernausgabe
- 11.30	und nachmelden
11.30	Grill Spezialitäten
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 3
14.45	4 - Kampf Kat. 4 - 6
Anschl.	Crosslauf Kat. 2 - 4 ca. 1200 Meter
	Crosslauf Kat. 5 - 6 ca. 2100 Meter
17.00	Volleyballturnier
	Festwirtschaft
ca. 22.00	Gratissuppe

Sonntag:

09.00	Unihockey Kat. 1
10.30	Unihockey Kat. 2
11.30	Grill und Raclette
12.00-12.30	Nachmeldung Schnellauf
13.10-13.30	Warmup mit Tamara
13.30	Di / Dä schnellst Grueber/i
15.30	Rangverlesen

Versicherung:

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer-/ Innen.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1	2016 und jünger (ohne Crosslauf)
Kat. 2	2015 - 2014
Kat. 3	2013 - 2012
Kat. 4	2011 - 2010
Kat. 5	2009 - 2002
Kat. 6	20+

Startgeld pauschal für alle:

3 Disziplinen Fr. 10.- / Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey:

Kat. 1	2015 – 2011
Anschliessend an Finalspiel Rangverkündigung	
Kat. 2	2010 – 2006

Startgeld Fr. 12.-

Eine Mannschaft besteht aus **5** Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball: ab Jahrgang 2007

Startgeld Fr. 30.-

Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Es sind auch ehemalige Einheimische zugelassen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. An den Mannschafts-Wettbewerben Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, teilnehmen. Für den Schnellauf dürfen keine Schuhe mit Spikes verwendet werden.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon oder Online auf unserer Homepage an. Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR

Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch

Anmeldeschluss: 22. Juni 2022

37. Gruber Sportplausch

Anmeldetalon			
Gruber Sportplausch 25. & 26. Juni 2022			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Volleyball	ab Jahrgang 2007		
Team	Captain		
<small>Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!</small>			
Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag von 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR per Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch			

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Kinderfreundliches Grub: Der «Friedberg» war ein belebtes Haus

In Grub gab es nebst dem noch heute bestehenden «Chinderhus Blume» auch das Kinderheim «Friedberg» in der Hartmannsrüti. Es existierte bis Mitte der 1960er Jahre.

Im stattlichen, idyllisch oberhalb des Dorfes gelegenen Appenzellerhaus eröffneten Albert und Catherina König in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ein Kinderheim, wo unter anderem vom Kriegsgeschehen betroffene Kinder vorübergehend oder auch längerfristig eine Bleibe fanden. Als Töchter des Ehepaars erinnern sich Trudi Zuber-König mit Jahrgang 1945 und Esther Kirchofer-König (1947) gut an die Tätigkeit ihrer Eltern. «Kinder verschiedenen Alters wurden uns unter anderem vom Roten Kreuz, vom Heks (Hilfswerk der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz) und anderen Institutionen zugewiesen.»

Lebhafter Betrieb im Kinderheim «Friedberg» in den 1950er Jahren.

Junge Gäste aus Belgien

«In den Sommermonaten war unser Haus voll belegt mit Koloniekindern aus Belgien, begleitet von ihren Lehrkräften. Alle 14 Tage erfolgte ein Wechsel. Unterstützt wurden unsere Eltern von einer Krankenschwester, von Haushalthilfen aus der Steiermark und bei Bedarf von Stundenfrauen aus dem Dorf. 1956 beherbergten wir eine Zeitlang zudem ungarische Flüchtlingskinder.» Mitte der 1960er Jahre wurde das Kinderheim «Friedberg» aufgehoben, und die Liegenschaft in der Hartmannsrüti ging in andere Hände über. Übrigens gab es in den 1950er und 60er Jahren mit dem von Schwester Elsi geführten «Paradiesli» noch ein drittes Gruber Kinderheim, das sich im kleinen Haus neben dem Hotel «Ochsen» befand. *Peter Eggenberger*

Faszinierende Nähmaschinen aus Urgrossmutter's Zeiten

Die aktuelle Sonderausstellung im Museum Wolfhalden ist Nähmaschinen aus Urgrossmutter's Zeiten gewidmet. Die gezeigten Modelle sind hundert und mehr Jahre alt.

Textile Fertigungen wie Weben, Sticken und Nähen waren im Appenzeller Vorderland stark verbreitet. Die Ausstellung von Nähmaschinen der Marken Pfaff, Naumann, Cornely, Adler und weitere präsentieren ein Stück längst vergangener Heimarbeit. Neben den Geräten mit Hand- und Fussantrieb sind auch Kettenstich-Maschinen

Zwei Besucherinnen schwelgen angesichts dieser nostalgischen Nähmaschine mit Handantrieb in Erinnerungen.

zu bewundern, die dank einer ausgetüchteten Mechanik das Besticken von Vorhangstoffen (Rideaux) ermöglichen. Das Museum im 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» ist bis Oktober jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Auf Voranmeldung an Ernst Züst-Walser, Wolfhalden, sind Besichtigungen für Gruppen auch an Wochentagen möglich.

Peter Eggenberger

**Autobiografie Festival
1. bis 3. Juli 2022, Hotel Linde Heiden AR**

«Aus dem Leben lesen», unter diesem Motto treffen sich Autobiografiebegeisterte in der Linde Heiden. Elf Autorinnen und Autoren tragen am 1./2. Juli Passagen aus ihren Lebensgeschichten vor und erhalten ein Echo von der Schriftstellerin Annette Hug und dem Philosophen Georg Kohler.

Am 2. Juli um 20 Uhr spricht der Regisseur Fredi M. Murer mit dem Volkskundler Alfred Messerli über sein Leben und Werk.

Am 3. Juli um 10 Uhr gibt Andreas Ennulat im Dunant Plaza Einblick in die autobiografischen Notizen von

Henry Dunant und führt durch die Ausstellung.

Sie sind herzlich eingeladen, am Festival dabei zu sein! Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.autobiografiefestival.ch.

**Neuer Treffpunkt:
Hotel Heiden neu mit Bar**

Seit Ostern ist das umfassend erneuerte Hotel Heiden wieder zugänglich. Zum Bauprogramm gehörte die Verlegung des Restaurants auf die aussichtsreiche Seeseite, die totale Neugestaltung des Eingangsbereichs und die Sanierung der Gästezimmer. Im ehemaligen Tagesrestaurant wurde eine einladende Bar realisiert, mit der die Region Vorderland einen neuen Treffpunkt erhalten hat.

Peter Eggenberger

**Stand Up Paddle SUP
Einsteigerkurs**

Wolltest Du es auch schon mal probieren und hast einfach noch keine Zeit gefunden, dann bist Du jetzt mit uns dabei!

Die erfahrenen Guides haben schon mehrere Rekorde auf dem Bodensee aufgestellt. So lernst Du von ihnen die Grundlagen zum selbstständigen und sicheren Paddeln.

- Datum:** Montag, 13.6.22
- Zeit:** 14.00 – 16.00 Uhr
- Ort:** SUP Center Strandbad, Rorschach
- Kosten:** CHF 79.- inkl. Material (Eintritt, Board, Paddel, Leash, Weste)
- Anmeldung bis:** Montag 7.6.2022
- Anmeldung bei:** Tanja Bischof
- Per Telefon:** 071 891 18 97
- Per Mail:** tanjabaettig@yahoo.de

Bei schlechtem Wetter wird ein Ersatzdatum bekannt gegeben.

Melde Dich noch heute an und sichere Dir einen Platz auf dem Wasser!

Wir freuen uns auf Dich und einen interessanten und lustigen Kurs auf dem SUP.

Frauen-gemeinschaft Grub SG

Jahresausflug Frauengemeinschaft Grub ins Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH

Ein Traum für alle Schokoladenfans, wir tauchen ein in die wunderbare Schoggiwelt von Lindt.

Mit den Privatautos geht es nach Kilchberg ins Lindt Home of Chocolate, in dem wir uns durch das Sortiment schlemmen. nach einem feinem zMittag im Tennisclub Kilchberg besuchen wir den Lindt Factory-Outlet.

Wann: Samstag, 18.6.2022 Treffpunkt Gruberhof um 8.30 Uhr

Rückkehr ca. 17.00 Uhr

Kosten ca. 60.- inkl. zMittag

Wir freuen uns auf möglichst viele unternehmungslustige Frauen!

Anmeldungen bis 5. Juni 2022 per Mail Monafehr@gmail.com oder Telefonisch 071 850 99 53

Der Vorstand der FGG

**Helfer für
«ä Fäschtwochenend
voller Füürwerk»
gesucht!**

Am Appenzeller Kantonalmusikfest 2022 werden rund 1'800 Musikanten und ungefähr 3'000 Besucher erwartet. Die Durchführung eines Anlasses dieser Grösse ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich - jeder Einsatz zählt!

Für das Festwochenende vom 24. bis 26. Juni sind wir deshalb noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern in den verschiedensten Bereichen - von der Unterstützung des Gastro-Teams, über den Verkauf von Losen bis hin zur Bekämpfung von Littering. Ausserdem wird auch für den Auf- und Abbau vor und nach dem Fest noch nach helfenden Händen gesucht.

Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie bereit, Heiden ein unvergessliches Festwochenende zu beschenken?

Weitere Infos und Anmeldung unter heiden2022.ch/helfer-in.

**SA 25. JUNI 2022
10 BIS 16 UHR**

**GESCHÄFTSHAUS
LINDE**

Freie Besichtigung oder Führungen durch das Haus um 10:30, 12:30, 14:30 Uhr
Treffpunkt jeweils hinter dem Gebäude.

Halten 120
9035 Grub AR
ehem. Gigatherm

**Tag der offenen Türe
im Geschäftshaus Linde in Grub AR**

Der Name Gigatherm ist bis heute noch fast ein Ortsbegriff in Grub AR. Schon seit einigen Jahren trägt die Liegenschaft jedoch einen anderen Namen: Geschäftshaus Linde. Moritz Seiler, Inhaber der Lindenbaum Immobilien GmbH, übernahm die Liegenschaft im Jahr 2018 und verwandelte sie in ein kleines, diverses Gewerbezentrum. Die eingemieteten Firmen haben eine erstaunlich vielfältige Zusammensetzung: Vom Gerüstbauer über den Malerbetrieb und ein Bewegungsstudio bis zur Eventfirma, um nur einige zu nennen. Moritz Seiler wird in der Liegenschaft auch Kunstprojekte realisieren. So sind die allgemein zugänglichen Gänge kunstvoll gestaltet und im alten Liftschacht prangt ein hochwertiges Graffiti.

Am 25. Juni findet von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Türe statt mit Führungen durch das ganze Haus. Die Gewerbe stellen sich vor und freuen sich auf reges Interesse.

Peter Kühnis-Dietz

Verschiedenes

Pflanzen-Aktion des Imkervereins Vorderland AR

Der Imkerverein Vorderland AR hat im Januar 2022 in seinen Statuten den Vereinszweck erweitert: «Er setzt sich ein für die Bienen und engagiert sich für den Schutz und Erhalt der Biodiversität.» Dies soll unter anderem durch Aktionen erreicht werden, die der Aufklärung und Sensibilisierung der Gesellschaft bezüglich Entwicklung von Landschaft und Wald als Lebensgrundlage dienen. Das Augenmerk gilt z. B. einem grösseren Blütenangebot oder mehr Nistgelegenheiten. So richtet sich diese Pflanzen-Aktion an die breite Bevölkerung. Pflanzen Sie einheimische Wildsträucher, um die Situation zu verbessern – für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insektenarten oder Vögel!

Fünf verschiedene Aktionspakete können erworben werden: Bienenweiden, Schmetterling-Nährgehölze, Wildrosen-Gehölze (Hagenbutten), Vogel-Nährgehölze und Wildfrucht-Gehölze. Jedes Paket wird mit einem Aktions-Rabatt von 40 % für 90 Franken abgegeben und beinhaltet 10 verschiedene vorwiegend einheimische Sträucher. Diese können an Waldrändern, als Gar-

tenabgrenzung einzeln oder als Hecke gepflanzt werden. Bestellungen bitte bis Ende August 2022 via Homepage: www.imkerverein-vorderland.ch/projekte/pflanzen-aktion

Dort finden sich auch genauere Details zu den fünf Aktions-Paketen. Die 10er-Bündel werden «wurzelnackt», d. h. ohne Erdballen im November 2022 geliefert und können dann an verschiedenen Orten im Appenzellerland abgeholt werden.

Exemplarisch seien hier die Gehölze zur Arterhaltung von unseren Schmetterlingen vorgestellt: Leider sind heute viele Tag- und Nachtfalter selten geworden und in ihren Beständen bedroht. Die Raupen jeder Falterart benötigen ihre artspezifischen Futterpflanzen. Das Sortiment beinhaltet 10 verschiedene Gehölze, die Schmetterlingsraupen als Nahrungsgrundlage dienen: Schwarzdorn, Wildapfel, Liguster, Kreuzdorn, Feldahorn, Felsenbirne, Salweide, Mandelweide, Hunds- oder Heckenrose, Heckenkirsche.

Für weitere Auskünfte steht Bernhard Thurnherr gerne zur Verfügung (Tel. 071 890 03 30)

Parkplatzverkauf

Am **Sa., 18. Juni**, von **9 bis 17 Uhr** in der **Ebni 28, Grub AR**

Parkiermöglichkeiten bei Garage Niederer sind vorhanden!

Zu kaufen gibt es:

- Confi, Sirup, Limoncello, Sugo, Guetzli süess-saures Eingemachtes, Zöpfe
- Bastelsachen wie Türkränze, Babysachen, Kerzen usw.

Der ganze Erlös geht zu Gunsten unseres Vereins.

Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen.

Mord in Hollywood

Nach einem rätselhaften Mord kurz vor der Oscar-Verleihung macht sich die *Pfadi Altenstein Heiden* auf, um den Mord zu klären und die Oscars zu retten. Dazu werden sich die teilnehmenden Ermittler/-innen Undercover als Newcomer Schauspielende nach Zuzwil begeben und über Auffahrt vier spannende Tage verbringen. Wir schauen mit grosser Vorfreude auf dieses spannende Abenteuer. Nach diesen Tagen wird sich dann die ganze Aufmerksamkeit auf das Highlight einer jeden Pfadikarriere richten, dem Bundeslager. Auch wir von der Pfadi Altenstein Heiden werden zusammen mit drei anderen Pfadi Abteilungen daran teilnehmen. Bis dahin werden wir noch einige Stunden in die Planung und Vorbereitung investieren.

Wir werden dann über unsere Homepage www.pfadiheiden.ch aus dem Lager berichten.

Fox, Calvin Rüegg

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 30 36

Juni/Juli '22 Rosental. Das Kino.

Mi	1.6.	16:30	The Bad Guys	6/4	D
Fr	3.6.	20:00	Lost in Paradise	10/8	dialekt
Sa	4.6.	17:00	Gegenwind	10/8	D
Sa	4.6.	20:00	Nobody Has to Know	10/8	E/d
So	5.6.	15:00	Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse	12/10	D
So	5.6.	19:30	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
Mo	6.6.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
Mo	6.6.	19:30	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Di	7.6.	14:15	Nachmittagskino: Lost in Paradise	10/8	dialekt
Di	7.6.	19:30	The Duke	8/6	E/d
Mi	8.6.	16:30	Immenhof – Das grosse Versprechen	6/4	D
Mi	8.6.	20:00	Cinéclub: The Truffle Hunters	16/14	Ital/d
Fr	10.6.	20:00	Gegenwind	10/8	D
Sa	11.6.	17:00	Hebammen – Auf die Welt kommen mit Regisseurin Leila Kühni	8/6	dialekt
Sa	11.6.	20:00	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
So	12.6.	15:00	The Bad Guys	6/4	D
So	12.6.	19:30	The Duke	8/6	E/d
Di	14.6.	19:30	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Mi	15.6.	16:30	Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia	6/4	D
Fr	17.6.	20:00	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Sa	18.6.	17:00	The Duke	8/6	E/d
Sa	18.6.	20:00	Nobody Has to Know	10/8	E/d
So	19.6.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
So	19.6.	19:30	Lost in Paradise	10/8	dialekt
Di	21.6.	19:30	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
Mi	22.6.	16:30	The Bad Guys	6/4	D
Fr	24.6.	19:00	Paracelsus Ein Landschaftsessay mit Autor Pirmin Meier	16/14	dialekt
Sa	25.6.	17:00	Nobody Has to Know	10/8	E/d
Sa	25.6.	20:00	Filmhit		
So	26.6.	15:00	Immenhof – Das grosse Versprechen	6/4	D
So	26.6.	19:00	Adolf Muschg – der Andere mit Filmemacher Erich Schmid	10/8	D
Di	28.6.	19:30	Hebammen – Auf die Welt kommen	8/6	dialekt
Mi	29.6.	16:30	Immenhof – Das grosse Versprechen	6/4	D
Fr	1.7.	20:00	The Duke	8/6	E/d
Sa	2.7.	17:00	Adolf Muschg – der Andere	10/8	D
Sa	2.7.	20:00	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
So	3.7.	15:00	Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia	6/4	D
So	3.7.	19:30	Paracelsus Ein Landschaftsessay	16/14	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Sommerpause vom
4. Juli bis
1. September '22

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Cinéclub Rosental entführt ins Piemont zu den Trüffeljägern und ihren Trüffelhunden

Am Mi 8. Juni 20 Uhr zeigen wir den Dokumentarfilm The Truffle Hunters. Er folgt dem irrsinnigen Weg der Trüffel vom Waldboden bis in die Sterneküche. Den Filmemachern gelingt dabei ein einmaliger Zugang zu den verschwiegenen Trüffeljägern und ihren treuen Begleitern, den Trüffelhunden (ZFF 2021). Die Weisse

Albatrüffel zählt zu den teuersten Lebensmitteln der Welt und ist gleichwohl ein Mysterium. Bis heute ist es nicht gelungen, die fast unauffindbare Delikatesse zu kultivieren. Lediglich ein kleiner Zirkel älterer italienischer Männer weiss, wo sie auszugraben ist. Folgen wir ihm!

Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet und lädt zum Saisonschluss!

Verlosung von 2 Eintritten:

Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com

Stichwort Trüffel.

*Veranstaltungsbhinweise Kino
Rosental, Heiden im Juni 2022*

Samstag, 11. Juni 22, 17.00 Uhr

Der Schweizer Film von Leila Kühni
HEBAMMEN – AUF DIE WELT KOMMEN

Der Alltag von Hebammen bewegt sich an der Schwelle, wo neues Leben entsteht und manchmal Leben vergeht. Verschiedene Hebammen begleiten Paare während der Schwangerschaft und der Geburt. Sie lassen uns an der Gratwanderung teilhaben, die Paare zwischen einer sicheren und einer idealen Geburt suchen. Der Film gibt einen intimen Einblick in die natürlichste Sache der Menschheit. Sie fasziniert uns bis heute, einerseits als Wunder, andererseits als hochriskantes medizinisches Ereignis. *Filmemacherin Leila Kühni wird anwesend sein.*

Freitag, 24. Juni 22, 19.00 Uhr

Der neue Film von Erich Langjahr
PARACELSUS – EIN LANDSCHAFTSESSEY

Im Hörsaal der Natur
Paracelsus wurde bereits zu Lebzeiten vor allem als Arzt wahrgenommen. Sind einige seiner Erkenntnisse heute, fast 500 Jahre nach seinem Ableben, noch – oder wieder – aktuell? Autor Pirmin Meier spürt dem Schweizer Naturgelehrten nach und sucht dafür einige von dessen Lebensstationen auf. *Im Anschluss Gespräch mit Autor Pirmin Meier, moderiert von Othmar Kehl.*

Sonntag, 26. Juni 22, 19.00 Uhr

Ein Filmportrait über einen grossen Schriftsteller

ADOLF MUSCHG – DER ANDERE

Adolf Muschg, nach Frisch und Dürrenmatt der bedeutendste Schweizer Intellektuelle, schrieb sich in die vordersten Ränge der Literatur. Er war ETH-Professor und präsierte die Akademie der Künste in Berlin. Der biografische Film folgt den Spuren seines Romans Heimkehr nach Fukushima ins radioaktive Gebiet, aber auch ins japanische Zen-Kloster, wo er sein Anderes gesucht hatte, um das Fremde besser zu verstehen. Der Start ins Leben war schwer. Sein Vater starb früh, die Mutter war depressiv. Als Halbwaise durchlief er das Internat, studierte in Zürich und Cambridge, lehrte in Tokio, Göttingen und an der Cornell University in den USA, wo er in den Aufbruch Jahren von 1967–1969 («Vietnam», «Woodstock») politisiert wurde.

Filmemacher Erich Schmid wird anwesend sein.

Blickpunkt-Bild des Monats

Rätselhaft! Auflösung im Blickpunkt-Nr. 679; eingesandt von Fritz Keller.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Peter Keller
Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im April 2022

In der Nacht zum ersten Montag kehrte der Winter zurück, der uns innert weniger Stunden eine geschlossene Nassschneedecke hinlegte. Durch den erwarteten Kaltluft-einbruch am Zweiten wurde es frostig, so dass sich dieser und der folgende Tag zur Kategorie der Eistage reiheten. Somit sind in dieser Wintersaison lokal 24 Eistage zu zählen. Die durch dichte Nebelschwaden und von böigem Wind getragenen Schauer legten eine pulverige Schneedecke hin, deren Stärke die Pegelleiste mit 47 cm anzeigte. Am Vierten kam dann erstmals und kurzzeitig die Sonne durch. Die über den Westatlantik und der Nordsee ziehenden Tiefdruckgebiete bewirkten einerseits eine Westströmung mit der Zufuhr feucht-milder Luft, andererseits eine, den tiefen Druckstand ausgleichende Windbewegung. In den Morgenstunden des Siebten setzte bei 4,9 °C der erwartete böige Wind ein, der bis in die Nachmittagsstunden ordentlich zunahm und mit über 60 km/h und einigen Tropfen gegen die Wetterwand stiess. Die Windspitze wurde am späten Abend mit 79,2 km/h erreicht. Der starke Wind hat zusammen mit den milden Temperaturen die Schneedecke bis auf einige Schattenreste kurzzeitig weggeputzt. Dies änderte sich in der Nacht zum Neunten, als es bei heftigem Sturmwind erneut bis 10 cm Schnee hingehauen hat. Während dieser kurzen «Schneeaktion» ist die Temperatur innert 12 Stunden von 10,3 °C auf -1,2 °C gesunken. Während dieser Tage zog ein kräftiges Hoch namens «Rainer» von der Biskaya herkommend über Zentraleuropa und brachte uns über Ostern bis zum 23. sonniges und mildes Wetter. Einer dreitägigen Regeneinlage, die bescheidene 23,7 mm Wasser erbrachten, folgten bis zum 29. sonnige, trockene und milde Tage. Ein Blick auf die Daten zeigen 16 Sonnen- und acht Niederschlagstage. Die maximale Tagestemperatur erreichte 19,3 °C. Der tiefste Tagesstand lag bei -4,6 °C. Als Niederschlag sammelten sich 131,2 mm, (im Vorjahr lediglich 38,9 mm).

GRAF BAU

<p>Hoch- und Tiefbau Umbau und Neubau Abbruch Umgebungsarbeiten</p>	<p>Nasen 16 9038 Rehetobel Telefon 071 870 04 92 Natel 079 216 05 12 graf.bau@bluewin.ch www.graf-bau.ch</p>
---	--

Inserate-Annahmeschluss
10. Juni 2022

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung
(im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit
fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider &
Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Pfarramt: Pfrn. Barbara Signer, pfarramt@ref-walzenhausen.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfingst-Sonntag, 5. Juni

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR
 Pfarrerin. Barbara Signer
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Heks-Flüchtlingssonntag

Sonntag, 12. Juni

10.00 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 19. Juni

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Vertretung
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Heks-Flüchtlingssonntag

Sonntag, 26. Juni

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 Pfarrer Andreas Ennulat
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Heks-Flüchtlingssonntag

Sonntag, 3. Juli

10.00 Ökum. Bauernhofgottesdienst bei Familie
 Rutishauser in Eggersriet (Weid 161) mit Taufe
 Pfarrerin Barbara Signer

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich
 bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
 Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

Aktivitäten 60 +

Mittwoch 22. Juni

14.00 Vortrag im Kath. Pfarrhaus in Eggersriet
Thema: Der unbekannt Dritte / Der Heilige Geist
Organisiert von Pfarrerin Barbara Signer

Mittwoch 29. Juni

14.00 Vortrag im Dorfstübli Grub AR
Thema: Der unbekannt Dritte / Der Heilige Geist
Organisiert von Pfarrerin Barbara Signer

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 4. Juni

09.00 – 15.00 Abenteuer Klettern ab 4. Klasse.
 Im Seilpark Gründenmoos werden wir unsere eigenen
 Fähigkeiten entdecken und Grenzerfahrungen machen.
 Bist Du bereit, Risiken und Gefahren zu begegnen und
 diese zu bewältigen? Dann komm mit und melde Dich
 an bis 29. Mai 2022:
www.kja-hreg.ch/agenda (Detailinfos bekommst du
 einige Tage vor dem Anlass, Beitrag: SFr. 15.00)
 Wir freuen uns auf Dich! Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggersriet

100. Geburtstag von Martin Eugster in der Weiherwies, Grub

Im Alters- und Pflegeheim Weiherwies in Grub, konnte Martin Eugster-Bänziger am 24. April den 100. Geburtstag feiern. Als Gemeindepolizist sorgte er in Reute langjährig für Recht und Ordnung.

Der Lebenslauf von Martin Eugster ist faszinierend: Realschule in Bern-
 eck, Ausbildung im Welschland, Land-
 wirt in Dänemark, Wärter in der Straf-
 anstalt Gmünden, Gemeinde- und
 Kantonspolizist, Mitarbeit in verschie-
 denen Korporationen und Kommis-
 sionen, im Militär Artilleriefahrer mit
 Pferdeführwerk ...

Aufbruch nach Dänemark
 Aufgewachsen im Weiler Schwendi,
 Reute, begann Martin 1939 in Pomy
 oberhalb von Yverdon VD eine land-
 wirtschaftliche Lehre. Von 1942 bis
 1945 absolvierte er militärischen Ak-
 tivdienst. Anschliessend brach er nach
 Dänemark auf. «Die dänischen Land-
 wirte galten damals als Musterbauern,
 die ich unbedingt kennen lernen
 wollte», erzählt der Jubilar. Nach einem
 guten Jahr kehrte er zurück, um in den
 Dienst der Ausserrhoder Strafanstalt
 Gmünden zu treten. 1951 wurde er als
 Gemeindepolizist von Reute gewählt,

und 1953 verheiratete er sich mit Ida
 Bänziger.

Wechsel zur Kantonspolizei

Im Sommer 1972 wurden die Ge-
 meindepolizisten in die neugegrün-
 dete Ausserrhoder Kantonspolizei in-
 tegriert. Eugster machte jetzt noch die
 Autoprüfung, und dem Polizeidienst
 hielt er bis zur Pensionierung im Jahre
 1987 die Treue. Im November 2015
 wechselte das Ehepaar Eugster-Bän-
 ziger von Reute ins Heim Weiherwies,
 Grub, wo Gattin Ida letztes Jahr ver-
 starb.
Peter Eggenberger

Veranstaltungen

Mai 2022

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 28. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen, Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 30. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.00 Uhr
/18.30 Uhr |

Juni 2022

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 3. bis 5. Appenzeller Wanderfestival | Hundwil | |
| 4. 50 Jahre Kapo AR – feiern Sie mit! | Landsgemeindeplatz Trogen | 9.00 – 16.00 Uhr |
| 7. Landfrauenverein; Baumwipfelfad Mogelsberg | Skilift Parkplatz | 13.30 Uhr |
| 7. Einwohnerverein; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 9. VAW; Zwischer Necker- und Thurtal | Postautohaltestelle Dorf Oberhelfenschwil | 11.40 – 17.00 Uhr |
| 9. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung rund um den Heizungsersatz | Casino Herisau | 18.30 Uhr |
| 10. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 11. Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner | Hechlensteg 261, Heiden | 8.00 – 17.00 Uhr |
| 13. Frauengemeinschaft Grub SG; Stand Up Paddle Einsteigekurs | SUP Center Strandbad Rorschach | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 18. Frauengemeinschaft Grub SG; Jahresauflug | Gruberhof | 8.30 Uhr |
| 18. Chratzbom Ebni, Parkplatzverkauf | Ebni 28 | 9.00 – 17.00 Uhr |
| 20. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.00 Uhr
/18.30 Uhr |
| 20. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung rund um den Heizungsersatz | Rest. Linde, Heiden | 18.30 Uhr |
| 24. Landfrauenverein; Landfrauenausflug nach Davos | Postauto ab Grub Dorf | 8.15 Uhr |
| 24. VAW; Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen | Gais | 14.30 – 20.00 Uhr |
| 24. bis 26. Appenzeller Kantonalmusikfest | Festmeile Seeallee, Kursaal, Evang. Kirche, uvm, Heiden | |
| 25. bis 26. OK Gruber Sportplausch; 37. Gruber Sportplausch | | |
| 27. IG Grub; Mehr Leben in Grub | Rest. Hirschen | 19.30 Uhr |
| 29. Evang. Kirche; Vortrag «Der unbekannteste Dritte / Der Heilige Geist» | Dorfstübli | 14.00 Uhr |
| 29. Frauengemeinschaft Grub SG; Kindernachmittag ab der 1. Klasse | | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 29. Samariterverein Appenzeller Vorderland; Blutspendeaktion | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 17.30 – 19.30 Uhr |

Juli 2022

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. bis 3. Autobiografie Festival | Hotel Linde Heiden | |
| 2. MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden; Tag der offenen Tür | | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 3. Evang. Kirche; Ökum. Bauernhofgottesdienst mit Taufe | Familie Rutishauser, Weid 161, Eggersriet | 10.00 Uhr |
| 5. Landfrauenverein; Ochsenwagenfahrt mit Dessertschmaus | Skilift Parkplatz | 13.30 Uhr |
| 5. Einwohnerverein; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 8. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 11. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.00 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei über Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei über Pfingsten gelten wie folgt:

Pfingsten:
Montag, 6. Juni 2022 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker unter
Tel. 076 720 08 38

Schlusspunkt

Wusstest du dass ...

- ... man eine Tageszeitung auch bei Nacht lesen kann?
- ... Teigwaren Teigwaren heissen, weil Teigwaren vorher Teig waren?
- ... es Ziegen gibt, die keinen Bock haben?
- ... auch Glatzköpfe Glücksstrahlen haben?

- ... man mit einer Kreissäge ohne weiteres auch geradeaus sägen kann?
- ... man sich im Ruhestand auch setzen darf?
- ... Feuerwehrleute für Spritztouren bezahlt werden?
- ... ein Muskelkater auch nicht stärker ist als eine normale Katze?

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 679

Editorial

von Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber

Liebe Gruberinnen und Gruber

An der Urnenabstimmung vom 25. Juni 1995 wurde ich von den Gruber Stimmberechtigten zum Gemeindeschreiber gewählt. Am 1. November 1995 habe ich das vielschichtige Amt angetreten. Je kleiner die Gemeinde, desto grösser ist das Aufgabenspektrum des Gemeindeschreibers, der eine Vielzahl von Verpflichtungen wahrzunehmen hat. Allrounder im besten Sinne des Wortes, Ansprechpartner für die verschiedensten Belange. Ich durfte mich einreihen in die grosse Gruber Tradition der langjährig tätigen Amtsinhaber, bin ich doch seit 1854 erst der fünfte Gemeindeschreiber in der Geschichte des Dorfes.

Ich war gerne und mit Stolz Gruber Gemeindeschreiber. In den vielen Kontakten mit der Bevölkerung lernte ich ihre Anliegen kennen – Gfreuts und Ugfreuts –, und oft war es herausfordernd, sie korrekt und effizient zu bearbeiten.

Das Amt des Gemeindeschreibers ist sehr vielfältig und anspruchsvoll. Es war mir stets eine grosse Hilfe, vom kollegialen, einmaligen Netzwerk mit anderen Gemeinden, dem Kanton, den Fachstellen und Beraterbüros profitieren zu können. Unvergesslich sind für mich auch die schönen Kontakte mit den Gemeindeangestellten (Verwaltung, Schule, Bauamt, usw.).

Nun endet meine Tätigkeit als Gemeindeschreiber auf der Gemeindekanzlei Grub. Ich danke allen ganz herzlich, die mich während meiner Tätigkeit unterstützt, begleitet und wertgeschätzt haben. Insbesondere danke ich für das spürbare grosse Vertrauen der Gruber Einwohnerschaft, der Verwaltungsangestellten und ehemaligen Lernenden. Mein Dank gilt aber auch den Gemeinderäten und Gemeindepräsidenten sowie den Mitgliedern von Kommissionen und der GPK. Mit den meisten von ihnen durfte ich eine konstruktive, von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit pflegen.

Einen besonderen Dank gilt meiner lieben Familie, die mich stets unterstützt, entbehrt, motiviert und in schwierigen Situationen getragen hat. Wohin meine berufliche Reise hinführt, ist noch ungewiss.

Den Gruber Entscheidungsträgern sowie den Gemeindeangestellten wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Es lohnt sich einzustehen für unsere liebenswerte Gemeinde, unseren Kanton, unser Land – unsere Heimat.

«Hebed Eu Sorg, ond bliibed gsond» – *Auf Wiedersehen.*

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche im Monat

Redaktion:
Gemeindeverwaltung Grub
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Ersatzwahl Gemeindepräsident/-in

Am 25. September 2022 findet der erste Wahlgang für die Ersatzwahl einer Gemeindepräsidentin/eines Gemeindepräsidenten statt. Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang nimmt die Gemeindekanzlei *ab sofort bis am 5. August 2022, 12.00 Uhr, schriftlich entgegen*. Anhand der eingegangenen Wahlvorschläge wird die Gemeindekanzlei den Stimmzettel erstellen.

Öffentliche Beleuchtung

Die Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung ausserhalb der 50-er Zone führte in der Bevölkerung zu geteilten Reaktionen. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass diese «Komplettabschaltung» sehr augenfällig war. Er bedankt sich für die mehrheitlich konstruktiven Rückmeldungen. Mit Hilfe dieser wurde die Gesamtsituation an der vergangenen Sitzung nochmals neu beurteilt. Der Rat hat beschlossen, die Wiedereinschaltung der Leuchten ab sofort folgendermassen vorzunehmen:

- Abends ab Beginn der Dunkelheit bis 23.00 Uhr, wo möglich ab 23.00 Uhr bis 01.00 Uhr mit 50 % Helligkeit
 - Morgens ab 5.00 Uhr bis hell
- Zudem wird die Neigungseinstellung der LED-Leuchten punktuell überprüft und die Dimmprofile bereinigt. Auch wird die Instandhaltung und Kontrolle der Leuchten konsequent fortgeführt.

Mit diesem Schritt hofft der Gemeinderat buchstäblich wieder ein wenig «Licht ins Dunkel» zu bringen. Anregungen und Kommentare werden weiterhin gerne entgegengenommen; wenn immer möglich bitte schriftlich oder per E-Mail an die Gemeindeverwaltung, info@grub.ch.

Stephan Schmocker neuer Leiter Werkhof

Der Gemeinderat hat den bisherigen Werkhof Mitarbeiter Stephan Schmocker zum neuen Leiter Werkhof gewählt. Stephan Schmocker wird seine neue leitende Tätigkeit in einem 50-Prozent-Pensum ausführen und tritt die Stelle am 1. Oktober 2022 an.

Titelbild: Frühsommer auf der Oberen Salen.
Bild: Nico Stieger

Konstituierung für neues Amtsjahr

Der Gemeinderat hat in neuer Zusammensetzung die Konstituierung für den Rest der laufenden Amtsperiode 2019 - 2023 verabschiedet. Im Zuge der angestrebten Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben wurden neue Ressorts geschaffen und wie folgt zugeteilt:

Ressort	Vorsitz	Stellvertretung
Präsidium, Inneres	Regula Delvai (ad interim)	offen
Tiefbau	Regula Delvai	Marco Streuli
Hochbau	Marco Streuli	Regula Delvai
Natur, Umwelt	Tobias Brülisauer	Franziska Senn
Bildung	Mathias Züst	Nicole Näf
Gesellschaft	Nicole Näf	Mathias Züst
Sicherheit, Kultur	Franziska Senn	Tobias Brülisauer

Die mit den Ressorts verbundenen Zuständigkeiten (Kommissionen, Funktionen, Delegationen, etc.) werden aktuell noch bereinigt. Ein vollständiges Behördenverzeichnis wird in einer der nächsten Ausgaben des Blickpunkts publiziert. In der Zwischenzeit gibt auf alle Zuständigkeitsfragen die Gemeindekanzlei (info@grub.ch) Auskunft.

Zum Abschied von Gemeindeschreiber Willi Solenthaler

Wie in der Ausgabe des «Blickpunkt Grub» vom 27. Mai 2022 bereits kurz mitgeteilt, haben sich Gemeindeschreiber Willi Solenthaler und der Gemeinderat einvernehmlich darauf geeinigt, dass Willi Solenthaler nach über 27 Dienstjahren per 31. Dezember 2022 formell aus dem Gemeindedienst ausscheidet.

Willi Solenthaler wurde im Juni 1995 von den Stimmberechtigten der Gemeinde Grub AR gemäss Gemeindeordnung per Volkswahl zum neuen Gemeindeschreiber gewählt und seither alle vier Jahre wieder im Amt bestätigt. Sein Amt trat er am 1. November 1995 an. Wie in kleineren Gemeinden üblich, umfasste das Amt des Gemeindeschreibers nicht nur die eigentliche Tätigkeit eines Ratschreibers, sondern beinhaltete auch eine Vielzahl an weiteren Beamtenungen wie die Verantwortung über die Finanzbuchhaltung, das Einwohner- und Bestattungswesen, die Informatik, das Archiv, die Personalführung, das Abstimmungs- und Wahlbüro sowie die Lehrlingsausbildung.

Während seiner Tätigkeit als Lehrmeister bildete er acht Verwaltungslernende aus, die ihrem Beruf zum Teil heute noch treu geblieben sind. Dass ihm die Förderung des Nachwuchses am Herzen lag zeigt auch sein Engagement als Experte für Lehrabschlussprüfungen. Auch amtierte Willi Solenthaler in nahezu allen gemeinderätlichen Kommissionen als Aktuar oder Mitglied, und er war DIE Ansprechperson für Anfragen von Kanton oder Gemeinden und namentlich der Bevölkerung. Es darf mit Fug und Recht gesagt werden, dass Willi Solenthaler Dreh- und Angelpunkt der Gemeindeverwaltung war. Auch dem Gemeinderat stand er jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, und er setzte sich mit Herzblut für seine Gemeinde Grub ein.

Die stetig wachsenden Herausforderungen, die langjährige und ständige Einsatzbereitschaft sowie die grosse Hingabe, mit der Willi Solenthaler seine vielfältigen Aufgaben erfüllte, führten in den vergangenen Monaten zu gesundheitlichen Problemen, die ein Einhalten erforderlich machten. Die Gesundheit eines Menschen ist das höchste Gut. Aus diesem Grunde hat sich Willi Solenthaler schweren Herzens entschlossen, einvernehmlich mit dem Gemeinderat seine Funktion als Gemeindeschreiber per Ende 2022 zur Verfügung zu stellen.

Der Gemeinderat und die Bevölkerung von Grub AR sind Willi Solenthaler zu grossem Dank für seine langjährige und getreue Pflichterfüllung verpflichtet und wünschen ihm eine baldige und vollständige Genesung und alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Der Gemeinderat

Die Rekrutierung für die frei werdende Stelle als Mitarbeiter Werkhof mit einem Pensum 80 bis 100 Prozent (oder Job-Sharing 40 bis 50 Prozent) ist bereits im Gange. Der Gemeinderat gratuliert Stefan Schmocker zur Wahl und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Anpassung Urnenöffnungszeiten

Die Erfahrungen der vergangenen Abstimmungen zeigten, dass die Möglichkeit zur Stimmabgabe auf der Gemeindeverwaltung Grub AR am Samstag vor der Abstimmung von 18.00 bis 19.00 Uhr nur sehr wenig genutzt wird. Aufgrund dessen hat der Gemeinderat entschieden, mit sofortiger Wirkung die Urne am Samstag vor der Abstimmung nicht mehr offen zu halten. Am Abstimmungssonntag bleiben die Urnenöffnungszeiten unverändert. Nebst der brieflichen Stimmabgabe ist die vorzeitige, persönliche Stimmabgabe ab Mittwoch vor dem Abstimmungssonntag bei der Gemeindeganzlei zu den Büroöffnungszeiten möglich.

Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2025

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden legt in Artikel 10 fest, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, erstellen. Dieses Dokument erhält nicht nur das Budget der Gemeinde für das kommende Jahr, sondern soll auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigen.

Der Gemeinderat hat den AFP an seiner Sitzung vom 7. Juni 2022 genehmigt. Das Dokument wird in den nächsten Tagen auf der Webseite der Gemeinde Grub AR publiziert. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben.

Abstimmungsbüro; Wahl zweier neuer Mitglieder

Infolge von zwei Rücktritten aus dem Abstimmungsbüro hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung Gertrud Hochreutener und Patrick Senn als neue Mitglieder des Abstimmungsbüros gewählt. Er bedankt sich bei den beiden für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und wünscht ihnen viel Erfolg und Befriedigung.

Jahresrechnung 2021; Referendum nicht ergriffen

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Grub wurde während der Zeit vom 12. Mai bis zum 31. Mai 2022 dem fakultativen Referendum unterstellt. Das Referendum wurde nicht ergriffen. Damit gilt die Jahresrechnung 2021 als genehmigt.

Auftragsvergaben

An der Sitzung vom 7. Juni 2022 wurden durch den Gemeinderat folgende Aufträge vergeben:

- Neumöblierung des Teamzimmers im Zentralschulhaus an die Firma Ammann Raumgestaltung, St. Gallen
- Neumöblierung 2. Stock des Gemeindehauses (ehemalige Wohnung) an die Firma Lista Ostschweiz

Aufhebung der Fördermassnahmen «Wärmepumpen als Ersatz für fossile Heizungen»

Der Ersatz der fossilen Heizungen durch Wärmepumpen ist heute Stand der Technik. Auch die aktuelle Versorgungssituation mit Oel und Gas hat vieles in Frage gestellt und die inzwischen erfolgten Preissenkungen bei Wärmepumpen rechtfertigen diese Fördermassnahme nicht mehr. Der Gemeinderat hat darum beschlossen, den Beschluss aus dem Jahr 2018 betreffend Unterstützung mit einem Pauschalbeitrag und Aufhebung der Fördermassnahmen aufzuheben.

Grub zählt Ende Mai 996 Bewohner/-innen

Zuzug:

Nägeli Margrit, Weiherwies 411

Weder Christian, Oberrechstein 273

Bewilligte Baugesuche

Gesuchstellende: Osterwalder Franziska und Roman, Bühler

Bauvorhaben: PV-Anlage an Süd- und Ostfassade

Baugrundstück: Weiherwies 375, Parz. 528

Gesuchstellerin: Wassmer Andrea, Ennetbaden

Bauvorhaben: Innensanierung und Heizungsersatz mit Gas

Baugrundstück: Dicken 390, Parz. 499

Gesuchstellende: Federspiel Meinrad und Gabriela, Grub AR

Bauvorhaben: Heizungsersatz Öl-Öl, Aussenkamin

Baugrundstück: Hord 349, Parz. 486

Gesuchstellende: Zimmler Simone und Stephan, Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Pelletheizung

Baugrundstück: Dorf 66, Parz. 50

Gesuchstellerin: Kern Irene, Rehetobel

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe

Baugrundstück: Dorf 36, Parz. 31

Gesuchstellerin: Gravag Energie AG, St. Margrethen

Wassmer Andrea, Ennetbaden

Bauvorhaben: Gas-Anschlussleitung

Baugrundstück: Dicken 390, Parz. 499

Gesuchsteller: Niederer René, Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung zu Luft-Wasser-Wärmepumpe

Baugrundstück: Vorderdorf 352, Parz. 504

Gesuchsteller: Schelling Ofenbau AG, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Erdwärmepumpe

Baugrundstück: Ebni 15, Parz. 647

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindeganzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindeganzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon 071 891 17 48
 E-Mail info@grub.ch

Grub AR ist eine überschaubare und aufstrebende Gemeinde im Appenzeller-Vorderland mit rund 1000 Einwohnern und einer hohen Lebensqualität. Die Gemeindekanzlei ist Drehscheibe zwischen Gemeinderat, Kommissionen und den Einwohnern. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Unterstützung unseres Teams eine/n

Verwaltungsangestellte/n 50% bis 60%

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Mitarbeit in der Gesamtverwaltung
- Unterstützung und Stellvertretung der Mitarbeitenden in den verschiedenen Abteilungen
- Selbständige und zuverlässige Erledigung von allgemeinen Sekretariatsarbeiten
- Kundenbetreuung am Schalter und am Telefon

Wir erwarten:

- Kaufmännische Ausbildung EFZ oder gleichwertiger Abschluss (vorzugsweise Branche Öffentliche Verwaltung)
- Einige Jahre Berufserfahrung auf einer öffentlichen Verwaltung von Vorteil
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung
- Selbständige, exakte, speditive, konstruktive und flexible Arbeitsweise
- gute IT-Anwendungskenntnisse (MS-Office) sowie die Bereitschaft zum Erlernen der branchenspezifischen Fachprogramme
- Übersicht und Belastbarkeit in hektischen Situationen
- Einsatzfreude, Teamgeist und Flexibilität

Wir bieten:

- ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen/Sozialleistungen
- Unterstützung bei Weiterbildungen
- ein dienstleistungsorientiertes, kollegiales und motiviertes Team

Gefällt Ihnen die vielseitige Arbeit in einem kleinen Team und sind Sie bereit, sich aktiv für die Gemeinde Grub AR einzubringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an martina.moser@grub.ch.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Gemeindevorsteher-Stv. Martina Moser, Tel. 071 891 17 48, gerne zur Verfügung.

Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen zur Gemeinde Grub AR finden Sie auf unserer Webseite www.grub.ch.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei Grub AR am Nationalfeiertag

Die Gemeindekanzlei schliesst am Freitag, 29. Juli 2022 um 12.00 Uhr und bleibt bis und mit Montag, 1. August 2022 geschlossen.

Bitte wenden Sie sich in dieser Zeit bei Todesfällen an Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38.

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon 071 891 17 48
 E-Mail info@grub.ch

Ersatzwahl Gemeindepräsident/-in

Mit dem Rücktritt von Andreas Pargäzli als Gemeindepräsident per Ende April 2022 ist der Sitz für den Rest der Amtsdauer 2019 – 2023 wiederzubesetzen. Unter Rücksichtnahme der bereits bestehenden Abstimmungstermine hat der Gemeinderat den ersten Wahlgang auf den 25. September 2022 festgesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wurde auf den 27. November 2022 festgelegt.

Einreichung Wahlvorschläge

Für den ersten Wahlgang können die Wahlvorschläge **bis Freitag, 5. August 2022, 12.00 Uhr**, bei der Gemeindekanzlei schriftlich eingereicht werden. Der Wahlvorschlag muss folgendes beinhalten: Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse.

Gegen Verrechnung erstellt die Gemeindekanzlei anhand der Wahlvorschläge einen Stimmzettel.

Zweiter Wahlgang

Der Gemeinderat hat einen allfälligen zweiten Wahlgang auf Sonntag, 27. November 2022, festgelegt. Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidierende zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen gemäss Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Appenzell Ausserrhoden (Art. 39 Abs. 3) ohne Wahlakt als gewählt.

Gemeindekanzlei Grub AR

Biodiversitätsmarkt in Grub AR

Die Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR plant, am **Samstag, 24. September 2022, 10.00 bis 17.00 Uhr** einen Biodiversitätsmarkt mit Marktständen rund ums Thema Natur in unserer Umgebung zu organisieren.

Rund um das Zentralschulhaus sollen rund ein Dutzend Marktstände informieren und entsprechende Artikel verkaufen. Sitzgelegenheiten und ein kleines Verpflegungsangebot laden zu einem spontanen und ungezwungenen Treff ein.

Bereits haben einige Standbetreiber ihr Kommen angemeldet. Weitere Interessierte sind eingeladen, sich bei Gemeinderat Tobias Brülisauer (tobias.brueelisauer@grub.ch) rasch zu melden.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission freut sich auf einen lebhaften Markttag und auf viele spannende Gespräche. Merken Sie sich das Datum vor.

UNSK Grub AR

Pfingstsonntag 2022 | Grub AR

Schule

Projekttag der Primarschule Grub AR 23. bis 25. Mai 2022

Alle Kinder und Lehrpersonen starteten am Montag mit viel Energie in die Projekttag zum Thema «Spielen». Die Kinder konnten sich im Voraus in verschiedene Ateliers eintragen, welche sie interessierten. Die ersten beiden Tage konnte man im Wald Geländespiele erleben, mit Murmeln Verschiedenes ausprobieren, alte Spiele

und Computergames testen, den «Domino Day» nachspielen, Gesellschaftsspiele lernen, Theater erfinden, neue Pausenplatzspiele kennenlernen, Ping Pong spielen, oder ein Wurfspiel herstellen.

Am Mittwoch erwartete die Kinder ein Spielturnier, welches sie in Gruppen mit viel Einsatz und Begeisterung absolvierten. Sie durften an den verschiedenen Posten Punkte sammeln, z.B. beim Spielen eines Riesenjengas, oder beim Aufbau des Fröbelturms, oder beim Mario Kart spielen, oder beim Schreiben von Wörtern

mit dem ganzen Körper. Zum Schluss trafen wir uns zur Rangverkündigung in der Turnhalle und verabschiedeten uns in die Pfingstferien.

Schulbusfahrplan neues Schuljahr 2022 / 2023

Der Schulbusfahrplan kann in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden. Die Lehrpersonen geben die Druckversion nur noch auf Verlangen ab.

Thementage an der Oberstufe

In der Woche vor Auffahrt findet jedes Jahr an der Oberstufe eine Sonderwoche statt.

Am Montag und Dienstag waren die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrpersonen jeweils in zugeteilten Gruppen unterwegs. Am ersten Tag ging es mit Herrn Tobler und Herrn Halter mit «Forschen und Entdecken» in die Natur.

Die Gruppe von Frau Trunz und Frau V. Hasler gingen auf eine Zeitreise, nach St. Margrethen in die Festung Hellsberg.

Die dritte Gruppe von Frau Rohner und Frau N. Hasler hatten Besuch von Nationalrat David Zuberbühler. Am Nachmittag durften sie noch dasTVO/fm1 Studio in St. Gallen kennenlernen.

Der zweite Tag gestaltete sich wieder in Gruppen. Dabei ging es mit Frau Camenzind, Frau Degen und Herrn Salton zum Thema «Kunst und Handwerk» in die Schmiede nach Rorschach, danach ins «Würth-Kunstmuseum».

Eine weitere Gruppe erlebte mit Herrn Halter und Herrn Salton «Technik und Raum» in und um Wolfhalden. Zum Thema «Foodwaste» kochten die

Schülerinnen und Schüler mit Frau Kast, Frau Wein und Frau Tarantino ein eigenes Menü aus einem «Foodwaste»-Karton, der von der Migros und von Coop zusammengestellt wurde.

Am letzten, aber doch sehr sportlichen Tag fand das klassische Lernteam Battle statt. Hier traten die Lernteams in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Dem Lernteamsieger winkt ein stolzer Preis. Die Motivation war sehr hoch – Hopp Lernteam!

Viktoria Hasler

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2022/2023

Erster Schultag: Montag, 15. August 2022 Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2023

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2022	Sa 08. Oktober 2022	So 23. Oktober 2022
Weihnachtsferien 2022/23	Sa 24. Dezember 2022	So 08. Januar 2023
Sportferien 2023	Sa 28. Januar 2023	So 05. Februar 2023
Frühlingsferien 2023	Fr 07. April 2023	So 23. April 2023
Pfingstferien 2023	Do 18. Mai 2023	Mo 29. Mai 2023
Sommerferien 2023	Sa 08. Juli 2023	So 13. August 2023

Schulfreie Tage:
 Weiterbildungstag Schule Grub Mo 31. Oktober 2022
 Stufenkonferenz Di 01. November 2022
 Kantonalkonferenz Do 08. Juni 2023
 Weiterbildungstag Schule Grub Fr 09. Juni 2023

SCHULJAHR 2023/2024

Erster Schultag: Montag, 14. August 2023 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2024

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2023	Sa 07. Oktober 2023	So 22. Oktober 2023
Weihnachtsferien 2023/24	Sa 23. Dezember 2023	So 07. Januar 2024
Sportferien 2024	Sa 27. Januar 2024	So 04. Februar 2024
Frühlingsferien 2024	Sa 06. April 2024	So 21. April 2024
Pfingstferien 2024	Do 09. Mai 2024	Mo 20. Mai 2024
Sommerferien 2024	Sa 06. Juli 2024	So 11. August 2024

Schulfreie Tage:
 Stufenkonferenz Mi 01. November 2023
 Karfreitag Fr 29. März 2024
 Ostermontag Mo 01. April 2024
 Kantonalkonferenz Do 30. Mai 2024
 Weiterbildungstag Schule Grub Fr 31. Mai 2024

Schulleitung Grub AR
 Juni 2022

Der gesamte Ferienplan 2022 – 2023 kann unter
www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2022 / 2023

Erster Schultag: Montag, 15. August 2022 Letzter Schultag: Freitag, 7. Juli 2023

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2022	Sa 08. Oktober 2022	So 23. Oktober 2022
Weihnachtsferien 2022/23	Sa 24. Dezember 2022	So 08. Januar 2023
Sportferien 2023	Sa 28. Januar 2023	So 05. Februar 2023
Frühlingsferien 2023	Fr 07. April 2023	So 23. April 2023
Pfingstferien 2023	Do 18. Mai 2023	Mo 29. Mai 2023
Sommerferien 2023	Sa 08. Juli 2023	So 13. August 2023

Weitere schulfreie Tage:
 Viehschau-Nachmittag Fr. 30. September 2022
 Weiterbildungstag Mo. 31. Oktober 2022
 Stufenkonferenz Di. 01. November 2022
 Kantonalkonferenz Do. 08. Juni 2023
 Brückentag Fr. 09. Juni 2023

Schuljahresplan 2023 / 2024

Erster Schultag: Montag, 14. August 2023 Letzter Schultag: Freitag, 5. Juli 2024

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2023	Sa 07. Oktober 2023	So 22. Oktober 2023
Weihnachtsferien 2023/24	Sa 23. Dezember 2023	So 07. Januar 2024
Sportferien 2024	Sa 27. Januar 2024	So 04. Februar 2024
Frühlingsferien 2024	Sa 06. April 2024	So 21. April 2024
Pfingstferien 2024	Do 09. Mai 2024	Mo 20. Mai 2024
Sommerferien 2024	Sa 06. Juli 2024	So 11. August 2024

Weitere schulfreie Tage:
 Viehschau-Nachmittag Fr. 29. September 2023 prov.
 Stufenkonferenz Mi. 01. November 2023
 Karfreitag Fr. 29. März 2024
 Ostermontag Mo. 01. April 2024
 Kantonalkonferenz Do. 30. Mai 2024
 Brückentag Fr. 31. Mai 2024

Schulleitung Wolfhalden
 Juni 2022

Der gesamte Ferienplan 2022 – 2023 kann unter
www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

Geschätzte Bevölkerung

Immer wieder hört man, dass Vereine mit Mitgliedermangel zu kämpfen haben. Dabei wollen wir nicht den Kopf in den Sand stecken und frühzeitig darauf reagieren. Somit haben wir uns entschieden im nächsten Halbjahr Neues zu wagen.

In diversen Projekten mischen wir Mitglieder aus allen Vereinen zusammen und musizieren in völlig neuen Konstellationen. Dies hat den Vorteil, dass alle Mitglieder in guten Besetzungen spielen können. Ausserdem können sich die Mitglieder frei entscheiden, bei welchen Projekten sie mitwirken wollen. Für Sie, geschätzte Musikfreunde, können wir einige musikalische und abwechslungsreiche Leckerbissen im zweiten Halbjahr bereithalten.

Wir freuen uns, wenn wir Sie an unseren gemeinsamen Anlässen begrüßen dürfen. Nutzen auch Sie die Chance unsere Nachbardörfer und deren Bewohner bei einem gemeinsamen Konzert mit unserer Dorfmusik näher kennen zu lernen.

Reservieren Sie sich bereits jetzt unsere Daten:

Samstag, 10. September 2022 ab 16.00 Uhr

«Viva la Musica» auf dem Sportplatz Grub AR

Sonntag, 25. September 2022 ab 09.00 Uhr

Herbstwanderung – grenzenloser Genuss zu Fuss durch unsere vier Dörfer. Verschiebedatum: 2. Oktober 2022

Sonntag, 13. November 2022 ca. 09.00 Uhr

Märchenkonzert mit Familien-Zmorge mit der Jugendmusik Brasswave, Turnhalle Grub AR

Samstag, 26. November 2022 18.00 Uhr

Musik-Dinner mit gepflegten Brass Band Klängen im Gruberhof Grub SG

Samstag, 10. Dezember 2022, 16.30 Uhr

Adventskonzert in der Kirche Eggersriet

Im Dezember 2022

Diverse kleine Weihnachtskonzerte in den Dörfern

Aktuelle Informationen zu unseren Anlässen finden Sie auf:

Instagram

Facebook

Wir freuen uns, auf gemeinsame Erlebnisse und zahlreiche Zuhörer

Verschiedenes

In Grub beliebt:

«Appenzeller Kalender» ist gerettet

Die in Schwellbrunn ansässige Appenzeller Verlag AG regelt ihre Nachfolge. Bekannteste Publikation des renommierten Verlagshauses ist der seit 1722 erscheinende «Appenzeller Kalender», dessen Zukunft gesichert ist. Der traditionsreiche Kalender wird auch in Grub gerne gelesen.

2015 übernahm das seit Jahren im Verlagswesen tätige Ehepaar Marcel und Yvonne Steiner den Appenzeller Verlag. Per 1. Juni 2022 gehen 60 Prozent der Aktien an die kulturell engagierte Steinegg Stiftung und 30 Prozent an die Appenzeller Druckerei AG (beide Herisau). 10 Prozent verbleiben im Eigentum des Ehepaars Steiner. Ab 1. Juli wird der Verlag von einer Co-Geschäftsleitung mit Journalistin Christine König und Medienfachmann Alexandro Isler geführt. Marcel Steiner bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratspräsident erhalten, womit die Kontinuität gewährleistet ist.

Eines der ältesten Druckerzeugnisse im Appenzellerland ist der seit 1722 erscheinende «Appenzeller Kalender» Bild und Text: Peter Eggenberger

Blickpunkt Grub

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker janine.junker@grub.ch

Kandidatur als Gemeindepräsidentin

Liebe Gruberinnen und Gruber

Wie Sie aus der Pressemitteilung des Gemeinderates entnehmen, findet der erste Wahlgang für die Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums am 25. September 2022 statt. Ich möchte Ihnen hiermit meine Kandidatur bekannt geben.

Wie Sie vielleicht wissen bin ich bereits seit Oktober 2014 Mitglied des Gemeinderates und kenne daher die Ratsarbeit und die anstehenden Aufgaben aus eigener Erfahrung.

Als Vizepräsidentin des Gemeinderates führe ich seit dem 1. Mai 2022 interimistisch die Amtsgeschäfte des zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Andreas Paragäzi bis ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt und im Amt ist.

In der kurzen Zeit die ich als Gemeindepräsidentin ad interim dem Gemeinderat und der Verwaltung Grub AR vorstehe habe ich nochmals viele neue Facetten unserer Gemeinde und der Verwaltung kennen gelernt. Diese Erfahrungen haben mich ermuntert für das Amt einer Gemeindepräsidentin zu kandidieren. Zusammen mit dem Gemeinderat und den sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung möchte ich die anstehenden Aufgaben mit Elan angehen und notwendige Veränderungen zügig vorantreiben.

Die Gemeinde Grub zu führen bedeutet für mich nicht nur das Bisherige zu verwalten, sondern die Gemeinde Grub AR zusammen mit Ihnen liebe Gruberinnen und Gruber aktiv zu gestalten.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen und zähle auf Ihre Stimme am 25. September 2022.

Regula Delvai, Gemeindepräsidentin ad interim

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni
Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
5410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell:
Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung
Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten
an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
680	Freitag 15.07.2022	Freitag, 29.07.2022
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
8. Juli 2022
ab 17.30 Uhr

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFONE+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

1. Im ehrwürdigen Kantonsratssaal

Mein Amtsantritt als Gruber Gemeindegemeinschreiber war am 1. November 1995. Bereits zuvor gab es eine Instruktion seitens des Kantons zu den eidgenössischen Wahlen von Ratschreiber Hans-Jürg Schär im ehrwürdigen Kantonsratssaal in Herisau: alles über Nationalrats- und Ständeratswahlen, Panaschieren und Kumulieren, Listenverbindungen, über gültig und ungültig. An dieser Instruktionveranstaltung musste die Präsidentin des Gruber Abstimmungsbüros krankheitsbedingt absagen, und ich war auf mich (fast allein) gestellt: Mit alt-Gemeindegemeinschreiber Walter Züst durfte ich aber am Abstimmungssonntag auf einen erfahrenen Fuchs zählen, und gemeinsam meisterten wir diese Herausforderung. Seither habe ich sechs eidgenössische Wahlen in alleiniger Verantwortung betreut.

2. Wahlfeiern für Räte und Präsidenten

Als Gemeindegemeinschreiber war ich auch zuständig für die Organisation und Durchführung von Wahlfeiern. So die Vorbereitung bei einer allfälligen Wahl von Jessica Kehl in den Ständerat (2004), die gegen Regierungsrat Hans Altherr mit 48,1 Prozent ein äusserst ehrenhaftes Resultat erzielte. Hinzu kamen die öffentlichen Feiern für die Wahl als Landammann von Alice Scherrer (2003), für die Wahl in den Nationalrat von Andrea Caroni (2011) und für die Wahl als Kantonsratspräsident von René Rohner (2014). Schön war es jeweils, auf die grosse Unterstützung und Mitwirkung der Gruber Dorfgemeinschaften und die aktive Teilnahme der Bevölkerung zählen zu dürfen: «Grub einfach schön».

3. Von der Adler-Schreibmaschine zum kantonalen IT-Netzwerk

Eine rasante Entwicklung gab es bei der Büroausrüstung: von der Adler-Schreibmaschine über eine IBM Kugelkopfmachine und ein Einzelplatz-Computersystem bis zu der heutigen IT-Infrastruktur mit kantonalem Netzwerk der AR-Informatik AG. Veränderungen gab es aber nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei der Software, etwa den vielfältigen Gemeinde-Computerprogrammen oder mit dem Wechsel im Finanzbereich zum neuen Rechnungslegungssystem «HRM2», einem sehr komplexen und anspruchsvollen System, mit dem alle Ausserrhoder Gemeinden und der Kanton derzeit arbeiten. Schliesslich wurden auch die Strukturen neu geregelt: Kantonalisierung des Steuerwesens, Regionalisierung des Zivilstandwesens und der Grundbuchämter.

Gemeindegemeinschreiber Willi Solenthaler 27 Jahre im Dienst der Gemeinde

Ein Rückblick in neun Kapiteln

4. Die Veränderung der Arbeitsgrundlagen

Basis meiner vielfältigen Arbeit waren stets kommunale, kantonale und eidgenössische Rechtsgrundlagen. Und da gab es in den letzten Jahrzehnten enorm viele Teil- und Totalrevisionen. Zu den wichtigsten Veränderungen auf Kantons-ebene fallen mir die Verfassung 2000 sowie die Revisionen bei den Steuern, der Raumplanung (Baugesetz), der Einbürgerung, den politischen Rechten ein. Kommunal betrafen Revisionen namentlich die Ortsplanung, die Gemeindeordnung und ressortspezifische Reglemente.

5. Der letzte vom Volk gewählte Gemeindegemeinschreiber

In Grub gab es seit 1854 bis heute nur fünf Gemeindegemeinschreiber: 1854-1894 Hans Ulrich Graf, 1894-1934 Heinrich Nüesch, 1934-1958 Fritz Tanner, 1958-1995 Walter Züst und 1995-2022 Willi Solenthaler. Die durchschnittliche Amtszeit betrug 33,6 Jahre. Während meiner 27 Amtsjahren hatte ich es mit drei Gemeindepräsidenten, nämlich Heinz Keller, Peter Jucker und sehr kurz mit Andreas Pargäzti, sowie mit zwei Gemeindepräsidentinnen, nämlich Erika Streuli und Katharina Zwicker, zu tun. Als einzige Ausserrhoder Gemeinde wird in Grub der Gemeindegemeinschreiber noch vom Volk gewählt.

6. Ein Generalabonnement für Grub

Aus Anlass des 30-Jahr-Jubiläums des auf Gemeindeboden liegenden Appenzeller Heilbads wurde eine polysportive Veranstaltung durchgeführt, an der die Gemeinde mit Gemeinderätin Irene Egli, Gemeinderat Andrea Caroni und Gemeindegemeinschreiber Willi Solenthaler vertreten war. Wir waren so gut, dass wir ein unpersönliches Generalabonnement für Grub gewannen, das ein Jahr lang von unseren Einwohnerinnen und Einwohnern benutzt werden konnte.

7. Lehrlinge und Trauungen

Ein grosses Anliegen während meiner ganzen Amtszeit war die Ausbildung von Lehrlingen. Insgesamt haben acht junge Frauen auf der Gemeindeverwaltung Grub ihre Lehre als Kaufmännische Angestellte, Fachrichtung «Öffentliche Verwaltung» erfolgreich absolviert. Für die Einführung und die regelmässige Betreuung nahm ich mir - weil ich den Berufsnachwuchs fördern wollte - viel Zeit. In meinen ersten Amtsjahren war das Zivilstandswesen noch Gemeindegemeinschreiber. Acht Trauungen nahm ich als Zivilstandsbeamter-Stellvertreter vor. Gewissenhaft, aber auch mit einer Portion Humor galt es, die zum Glück auch nervösen Heiratswilligen in den gesetzlichen Stand der Ehe zu überführen. Ich zitierte jeweils aus dem alten Eherecht vor 1988 und dem damaligen ZGB, wonach (Art. 160) der Ehemann das Haupt der Gemeinschaft ist und (Art. 161) die Ehefrau den Haushalt führt. Dies lockerte die Stimmung sofort auf, auch im Wissen, dass solcherlei nicht mehr im modernen Eherecht zu finden ist. «Meine» ehemaligen Lehrlinge arbeiten alle noch auf ihrem oder einem verwandten Beruf; wie «erfolgreich» meine acht Trauungen waren, weiss ich hingegen nicht.

8. Die grosse Enttäuschung

Während Jahren hatten sich Gemeinderat, Kommissionen und kompetente Fachpersonen mit der Zentrumsüberbauung von Grub befasst. Als dann endlich ein notwendiger Sondernutzungsplan mit einem konkreten Projekt den Gruber Stimmberechtigten zum Entscheid vorgelegt werden konnte, wurde es von der Opposition als «zu hoch und zu lang» deklariert und die Vorlage an der Urnenabstimmung vom 27. September 2020 knapp abgelehnt (242 Ja zu 259 Nein bei einer Stimmbeteiligung von rund 74 Prozent). So bleibt der trostlose Schandfleck im Zentrum von Grub weiterhin ...

9. Verbinden

Grosse Freude und Befriedigung habe ich an unserer Hängebrücke. Sie symbolisiert nämlich, was ich als eine Hauptaufgabe des Gemeindegemeinschreibers verstanden habe: zu verbinden; zu verbinden zwischen Gemeinderat/Gemeindeverwaltung und der Bevölkerung. Ich habe die vielfältigen Kontakte mit allen unseren Einwohnerinnen und Einwohnern sehr genossen und ihre Anliegen stets ernst genommen. Auch wenn ich sie nicht immer zur Befriedigung aller lösen konnte, durfte ich doch grosses Wohlwollen erfahren, wofür ich dankbar bin.

Gemeindegemeinschreiber a. D.
Willi Solenthaler

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weitherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Wanderungen

Samstag/Sonntag 2./3. Juli 2022
Wolf- und Herdenschutz

Die Anwesenheit des Wolfes in der Schweiz erzeugt grosse Konflikte. Für die Schaf- und Viehzucht ist das Grossraubtier eine Herausforderung, vor allem für die Alpwirtschaft. Für einen funktionierenden Herdenschutz sind Hirten mit Herdenschutzhunden nötig geworden. Immer öfter begegnen wir Herdenschutzhunden auf unseren Wanderungen. Wir sollten vermeiden die Herde zu stören und unser Verhalten anpassen. Das soll das Thema unserer Wanderung sein. Wir dürfen mit Alpmeister Christian Erni auf die Alp steigen und erhalten Einblick in die erfolgreiche Arbeit der Alpgenossenschaft Trin.

Route: 1. Tag: Trin Purcs – Alp Mora – Lavadignas Miez – Bargis 2. Tag: Bargis – La Rusna – Alp Culm da Sterls – Canyon Kathedrale Bargis – Bargis
 1. Tag: Von Trin nehmen wir den Alp Mora Bus nach Purcs. Der Aufstieg auf Alp Mora ist nur noch kurz. Wie an einer Perlschnur aufgereiht präsentieren sich hier oben rund 20 Strudeltöpfe. Abstieg nach Bargis, wo wir übernachteten.
 2. Tag: Unter fachkundiger Leitung von Christian Erni (Alpmeister) steigen wir auf die Alp Culm da Sterls. Dies ist eine behirtete und von Herdenschutzhunden geschützte Alp. Auf dem Abstieg führt er uns noch zu den Kathedralen Bargis, einem Felscañon. Dem Flusslauf der Aua da Mullins folgend wandern wir zurück nach Bargis.
Distanz: 12,3 km/12,7 km *Zeit:* 4 ½ Std./5 ¼ Std.
Anforderungen: mittel/hoch
Treffpunkt: 8.27 Uhr 7014 Trin, Bushaltestelle Porclis
Rückreise: 17.05 Uhr 7017 Flims, Bushaltestelle Fidaz, Bargis
Anmeldung bis Donnerstag, 23. Juni 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Dienstag, 5. Juli 2022
Vom Bichelsee zum Chabishaupt

In südlicher Richtung geht es anfangs leicht bergan. Ein kurzes Stück der Lützelburg entlang und schon entschwinden wir im kühlen Wald. Ab hier erklimmen wir die nötigen Höhenmeter, um an der Kantons-grenze Thurgau / Zürich ein herrliches Panorama zu geniessen. Mit Blick aufs Hörnli wandern wir ein gutes Stück entlang der Kantons-grenze immer schön auf dem Grat zum Chabishaupt. Vom Gipfel geht es hinunter Seelmatten entgegen, ab hier erblicken wir den Bichelsee und die angrenzenden Rietflächen. In einem grossen Bogen, leicht erhöht, umgehen wir dieses Naturschutzgebiet und gelangen entlang dem Seebach zurück zu unserem Ausgangspunkt.
Route: Bichelsee – Waldweidli – Chabishaupt – Seelmatten – Niederhofen – Bichelsee
Distanz: 9,3 km *Zeit:* 3 Std. *Anforderungen:* tief
Treffpunkt: 12.45 Uhr 8363 Bichelsee, Bushaltestelle Dorf
Rückreise: 16.44 Uhr 8363 Bichelsee, Bushaltestelle Dorf
Anmeldung bis Montag, 4. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Donnerstag, 7. Juli 2022
Zu Besuch auf der Spitzmeilenhütte

Die Höhenwanderung vom Maschgenkamm zur Spitzmeilenhütte zählt zu den Klassikern der Flumserberge. Auf dem Weg zur Zigerfurgglen gedeihen zwischen den Felsen unzählige Pflanzenarten, so dass der Höhenweg zu einem einzigartigen Farbspektakel wird. Von der Zigerfurgglen gehts weiter dem Hang entlang Richtung Süden mit grandioser Aussicht über das Schilstal. Über den kleinen Pass «Sässli» gelangen wir zur Spitzmeilenhütte. Nach der Mittagspause führt die Route zurück über das Sässli und hinunter zur Alpwirtschaft Fursch und dann hoch zum Ausgangspunkt Maschgenkamm.
Route: Maschgenkamm – Calanshüttli – Sässli – Spitzmeilenhütte – Fursch – Maschgenkamm
Distanz: 12,8 km *Zeit:* 4 ¼ Std. *Anforderungen:* mittel
Treffpunkt: 9.20 Uhr 8898 Flumserberg, Tannenbodenalp, Maschgenkambahn
Rückreise: 17.33 Uhr 8898 Flumserberg, Tannenbodenalp, Maschgenkambahn
Anmeldung bis Dienstag, 5. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 401 41 44

Samstag, 9. Juli 2022
In der ersten Reihe auf dem Glarner Rautispitz

Der Kalkriese Rautispitz erhebt sich 1800 Meter über dem Glarner Haupttal und verspricht eine eindruckliche Sicht auf die umliegenden Glarner Berge. Die Route dieser abwechslungsreichen und anspruchsvollen Wanderung führt vom Obersee über den Gräppliwald und Geisschappel auf den Gipfel sowie in einem Bogen zurück über die Rautialp zum Ausgangsort.
Route: Obersee – Gräppliwald – Geisschappel – Rautispitz – Rautihütten – Obersee
Distanz: 13,8 km *Zeit:* 6 ½ Std. *Anforderungen:* hoch
Treffpunkt: 8.07 Uhr 8752 Näfels GL, Bahnhof
Rückreise: 17.21 Uhr 8752 Näfels GL, Bahnhof
Anmeldung bis Freitag, 1. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 669 75 40

Samstag, 16. Juli 2022
16. Schweizer Wandernacht

Die Wanderung führt uns vom Biedermeierdor Heiden in den äussersten Zipfel des Kantons AR nach Walzenhausen zur Meldegg. Vorbei geht es an schönen, gepflegten Weberhöckli in abgelegenen Weilern mit atemberaubenden Aussichten auf den Bodensee. Durch eine grandiose Natur erreichen wir den höchsten Punkt der Wanderung «Eggen», wo als Innerrhoden Exklave ein Stück Obereggen liegt. Hier erleben wir eine Rundschau ins Rätikon, den Alpstein und in die St. Galler Berge. Bei einer gemütlichen Einkehr im Restaurant Meldegg hoch über dem St. Galler Rheintal nehmen wir die Abendstimmung in uns auf. Anschliessend führt uns der Weg zum Bahnhof Au SG, dem Ziel unserer Wanderung.
Route: Heiden – Schönenbühl – Grauenstein – Eggen – Meldegg – Au
Distanz: 11 km *Zeit:* 3 ¼ Std. *Anforderungen:* tief
Treffpunkt: 17.40 Uhr 9410 Heiden, Postplatz
Rückreise: 22:09 Uhr 9434 Au SG, Bahnhof
Anmeldung bis Donnerstag, 14. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 401 41 44

Samstag/Sonntag 16./17. Juli 2022
**16. Schweizer Wandernacht –
 Nachtwanderung**

In der ruhigen Abendstimmung gleiten wir mit der Seilbahn auf den Gipfel. Oben geniessen wir die fan-

tastische Aussicht und die Abendstimmung. Danach steigen wir zur Chammhalden ab. Vor uns zeigt sich der imposante Säntis im Dämmerlicht und wir erleben den Übergang zur Mondnacht. Im Schein des Mondes geht es nun angenehm bergab über Lehmen nach Weissbad. Haben wir den Aufstieg zum Eggli geschafft, gehts immer leicht auf und ab über den Rösspass zum Berggasthaus Ruhesitz. Hier werden wir um 6 Uhr zum Frühstück erwartet, danach gehts gemütlich über Alpweiden nach Brülisau hinunter.
Route: Kronberg – Chammhalden – hütte – Lehmen – Weissbad – Eggli – Rösspass – Ruhesitz – Brülisau
Distanz: 25,6 km *Zeit:* 7 ½ Std. *Anforderungen:* hoch
Treffpunkt: 20.50 Uhr 9108 Jakobsbad, Talstation Seilbahn
Rückreise: 7.44 Uhr 9058 Brülisau, Bushaltestelle BESONDERES CHF 43.– Mitglieder, CHF 53.– Nichtmitglieder, dies beinhaltet Spezialfahrt auf den Kronberg, Frühstück Berggasthaus Ruhesitz
Anmeldung bis Samstag, 9. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Donnerstag, 21. Juli 2022
Zur Hl. Regula und auf die Alp Egg

Die Legende ist uralte: Um das Jahr 285, also noch zu römischer Zeit, seien Regula und Felix vom Wallis herkommend der Christenverfolgung entflohen. Sie seien über die Alpen und das Glarnerland schliesslich im Linthgebiet gelandet und hätten ihre Reise über die Alp Egg bis nach Zürich fortgeführt, wo sie heute noch die Stadtheiligen sind. Und so ist eben auch der Regulastein zu seinem Namen gekommen. Wir machen uns auf den Weg, um beim Regelstein – wie der heutige Flurname heisst – noch mehr über die Geschichte der hl. Regula zu erfahren.
Route: Üetliburg – Rittmarren – Regelstein – Alp Egg – Wielesch – Rieden
Distanz: 11,6 km *Zeit:* 4 ½ Std. *Anforderungen:* mittel
Treffpunkt: 9.00 Uhr 8738 Üetliburg, Postautohaltestelle Birkenhalde
Rückreise: 15.50 Uhr 8739 Rieden SG, Postautohaltestelle Dorf
Anmeldung bis Dienstag, 19. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Sonntag, 31. Juli 2022
Über den Leimensteig zur Ruine Clanx

Ist von Bühler her die erste Steigung erklommen, öffnet sich der Blick auf Hundwiler Höhe, Kronberg und Alpstein. Über Schlatt gehts in stetem auf und ab zur Clanx, wo die Burgruine vom Freiheitswillen der Appenzeller gegen die Unterjochung durch das Kloster St. Gallen zeugt. Beim Picknick geniessen wir den Blick aufs Dorf Appenzell. Gut gestärkt wandern wir weiter über Egg und Rellen, wo wir mit 1053 m den höchsten Punkt der Wanderung erreichen. Von nun an geht es stetig abwärts und zurück nach Bühler.
Route: Bühler – Leimensteig – Schlatt – Schlepfen – Burgruine Clanx – Althus – Rellen – Saul – Bühler
Distanz: 14,1 km *Zeit:* 4 ½ Std. *Anforderungen:* mittel
Treffpunkt: 9.50 Uhr 9055 Bühler, Bahnhof
Rückreise: 16.33 Uhr 9055 Bühler, Bahnhof
Anmeldung bis Samstag, 30. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Bibliothek

Achtung, fertig, lesen. Appenzeller Lesesommer 2022

Vor zwei Jahren war der Appenzeller Lesesommer ein grosser Erfolg. Mehr als 700 Kinder haben damals am Projekt teilgenommen. Eltern waren beeindruckt vom Leseeifer ihrer Schützlinge und Lehrpersonen fühlten sich unterstützt in ihrem Bestreben, die Kinder zum Lesen zu ermuntern. Dieses durchwegs positive Echo von Eltern und Lehrpersonen hat die Appenzeller Bibliotheken dazu bewogen, dieses Projekt auch 2022 durchzuführen.

Ein Organisationsteam hat sich wieder auf die Suche nach Unterstützung gemacht. Innerhalb von kurzer Zeit haben fünf Stiftungen namhafte Beiträge zugesichert:

Steinegg Stiftung, Dr. Fred Styger Stiftung, Friedrich und Anita Frey-Bücheler Stiftung, Huber+Suhner Stiftung, Metrohm Stiftung.

Vor den Sommerferien werden nun den Kindern und Jugendlichen der Gemeinden über die Schulen und Bibliotheken Lesepässe abgegeben. Während der Sommerferien haben sie dann die Möglichkeit, täglich 30 Minuten zu lesen oder sich vorlesen zu lassen und dies im betreffenden Feld des Lesepasses zu markieren. Wer zwischen dem 1. Juli und dem 21. August mindestens 30 Tage angekreuzt hat, kann den Lesepass in der Bibliothek abgeben und qualifiziert sich so für die Preisverleihung.

Nach dem Abgabetermin werden in jeder der 14 Bibliotheken Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt. So werden aus jeder Bibliothek Kinder mit Gutscheinen von der Preisverleihung zurückkommen, die ihnen erlauben, mit der ganzen Familie den Säntispark, den Zürich Zoo oder das Technorama zu besuchen. Andere erhalten Mehrfahrtenkarten für die Bobbahn Kronberg, Gutscheine für den Trampolinpark in Rorschach oder Kino- und Büchergutscheine.

Appenzeller Lesesommer
1. Juli bis 21. August 2022

Organisiert von den Appenzeller Bibliotheken

Appenzell | Bühler | Gais | Heiden | Herisau | Oberegg
Rehetobel | Schwellbrunn | Speicher Trogen | Stein
Teufen | Urnäsch | Walzenhausen | Wolfhalden

Jugendmusik BrassWave am Kantonalmusikfest in Heiden
Samstag, 25. Juni 2022, 9.35 bis 9.55 Uhr
Konzert in der evangelischen Kirche

Abschlusskonzert Schnupperkurs «BRASSolino» umrahmt von der Jugendmusik BrassWave
Freitag, 1. Juli 2022, 17.00 Uhr
Im Gruberhof Grub SG

Jugendmusik BRASS WAVE Wir freuen uns auf viele Zuhörer/-innen!

Zu vermieten in Grub AR
ab 1. August 2022 oder nach Vereinbarung

Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurant Dorfstöbli
im EG und UG der Liegenschaft Dorf 340
EG: Aufenthalt: 68 m², Küche/Buffer 24 m² - UG 75 m²
Mietzins auf Anfrage

Auskunft erteilt Ihnen
Erika Streuli, VR-Präsidentin
der AG Dorfladen
071 891 38 88

AG DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.
SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:
SWISSLOS EURO MILLIONS

Postagentur Grub
DIE POST

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Neu in den Räumlichkeiten der Arztpraxis Dorf 340, 9035 Grub

APPENZELLER PHYSIOTHERAPIE
Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

MALER
FAH..

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Verschiedenes

Frühlingserwachen in der Kita Wirbelwind

Beobachtungen in der Natur mit einem Sonnenstrahl im Gesicht, die Sinne werden nach dem Winter neu erlebt und gespürt. Die Sonne zaubert lächelnde Gesichter. Der Kita Alltag ist für jedes Kind und dessen Betreuung ein Erlebnis. Die Kinder geniessen den familiären Umgang in der Gruppe während ein paar Stunden, einem oder mehreren Tagen in der Woche. Fröhliches Kinderlachen und Spielen sind eine Freude für das Leben. Täglich vergnügen sich Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten im Wald, auf dem Spielplatz, bei einem kleinen Ausflug oder ganz einfach im Haus Wirbelwind beim Spielen.

Unser qualifiziertes Fachpersonal nimmt gerne eine telefonische Voranmeldung für einen Besuch in unseren Häusern in Heiden und Wolfhalden entgegen. Besuchen Sie unsere Website kita-wirbelwind.ch,

Tel. 071 888 88 78.
kita Wirbelwind Kirchplatz 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 88 78
www.kita-wirbelwind.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Covid-Impfungen im Spital Herisau

Seit Dienstag, 14. Juni 2022, werden wöchentlich Covid-Impfungen im Spital Herisau angeboten. Termine in der Impfpraxis am Spital Herisau können ab sofort über die Plattform ar.wir-impfen.ch gebucht werden.

Informationen zum künftigen Impfangebot in Heiden werden in den kommenden Wochen kommuniziert.

Covid-Impfangebot

Am 14. Mai 2022 wurde das letzte Mal im Impfzentrum Herisau geimpft. In der Zwischenzeit waren Impfungen in Arztpraxen oder in den Impfzentren im Kanton St. Gallen möglich. Ab Dienstag, 14. Juni 2022, bietet nun zusätzlich der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) am Spital Herisau wöchentliche Impfungen an. Jeweils dienstags von 17 bis 20 Uhr können Erwachsene einen Termin für die Covid-Impfung (Pfizer oder Moderna) wahrnehmen.

Die Registrierung für Impftermine in Herisau ist ab sofort möglich und erfolgt über ar.wir-impfen.ch. Um einen Termin zu buchen, ist das Hochladen des aktuellen Impf- oder Genesen-Zertifikats notwendig. Anmeldungen für Erstimpfungen sind ebenfalls möglich. Appenzell Ausserrhoden vollzieht den Wechsel auf die bewährte Lösung «Wir-Impfen» des Kantons St. Gallen, um den fachlichen und technischen Support bestmöglich sicherzustellen und Synergien zu nutzen.

Ab Juli 2022 ist auch in Heiden ein regelmässiges Impfangebot geplant, weitere Informationen diesbezüglich folgen demnächst. Mit den zwei Standorten Heiden und Herisau wird das Impfen innerkantonal fortgeführt. So ist es möglich, auch einer grösseren Nachfrage im Herbst 2022 zu begegnen. Vorerst sind keine Walk-in Angebote (ohne Termin) vorgesehen. Die aktuellen Impfangebote werden stets auf ar.ch/corona aktualisiert.

Covid-Testangebot

Das Testangebot in Heiden und Herisau bleibt bestehen. Die Hirslanden-Gruppe stellt pro Standort jeden zweiten Tag von 11 bis 15 Uhr ein Angebot sicher: an der Asylstrasse in Heiden jeweils montags, mittwochs und freitags und an der Bahnhofstrasse in Herisau jeweils dienstags, donnerstags und

samstags. Die aktuellen Testangebote sind auf ar.ch/corona abrufbar.

Covid-Infoline

Um überkantonale Synergien bestmöglich nutzen zu können, soll auch die bestehende kantonale Infoline von Appenzell Ausserrhoden demnächst durch den Kanton St. Gallen betrieben werden. Appenzell Ausserrhoden hat bereits beim Contact Tracing positive Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht. Bei Fragen zu Corona steht der Ausserrhoder Bevölkerung die E-Mailadresse covid-infoline@ar.ch und die Telefonnummer +41 71 353 67 97 zur Verfügung.

Weitere Auskunft erteilen:

Franz Bach, Leiter Amt für Gesundheit, 071 353 67 83

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, Tel. 071 353 68 82

Erfolgreiche Neuausrichtung des Betreuungs-Zentrums

«Wir nehmen die Spitalschliessung als Chance wahr, unsere Eigenständigkeit weiter zu festigen, die Qualität zu verbessern und die Dienstleistungen weiter auszubauen», schreibt Markus Pfister, Walzenhausen, als Präsident der

Delegiertenversammlung des Betreuungs-Zentrums Heiden (BZH), im neuen Jahresbericht. Getragen wird die wertvolle Institution von allen Vorderländer Gemeinden.

«Mit der Spitalschliessung war vorrangig die Verpflegung zu sichern», blendet Ursina Girsberger als BZH-Geschäftsleiterin zurück. «Wir entschieden uns für ein eigenes Team und die Miete der Spitalküche.» Markus Pfister ist des Lobes voll für die von Dieter Schopp geleitete Küchenbrigade: «Bereits ab dem ersten Tag war eine Verbesserung der Qualität des Essens festzustellen. Ein weiteres Angebot des BZH ist der Mahlzeitendienst, der auf Bestellung warme Mittagessen in private Haushalte liefert.»

Neuausrichtung erfolgreich verlaufen

Mit der Spitalschliessung entfiel auch in anderen Belangen die vorherige Zusammenarbeit. Eigenständige Lösungen waren etwa für die Bewohnerwäsche, die Nutzung von Physiotherapie und Labor, die Lieferung von Energie und Wärme, die Entsorgung und die Sicherstellung des Winterdiensts gefragt. Auch in diesen und weiteren Bereichen ist die Neuausrichtung erfolgreich verlaufen.

Die Aufhebung des Spitals (rechts) führte zu vermehrter Eigenständigkeit des benachbarten Betreuungs-Zentrums Heiden BZH (links). Neu wird die ehemalige Spitalküche vom Kochteam des BZH genutzt.

Peter Eggenberger

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Verschiedenes

Beratungsangebote für Eltern: **Stärkung der Eltern- und Erziehungsberatungsstelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden**

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle – geführt durch die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute – wegen erhöhter Nachfrage und komplexerer Fälle mit einer zweiten Beratungsperson verstärkt.

Im Auftrag der Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden sowie des Kantons Appenzell Ausserrhoden führt die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Das Angebot umfasst Beratungen vor Ort und per Telefon und richtet sich an Eltern, Grosseltern und Fachpersonen wie Berufsbeistände und Lehrpersonen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Angebot ist für diese kostenlos.

Mehr Familien und komplexere Fälle

In den letzten Jahren wurden immer mehr Beratungen durchgeführt und mehr Familien betreut, gleichzeitig wurden die Situationen und Fälle komplexer, immer häufiger waren auch weitere Fachpersonen und Fachstellen involviert, wodurch die Koordination mit diesen mehr Zeit in Anspruch nahm.

Mit den bisherigen Ressourcen der Beratung konnte die gesteigerte Nachfrage und die erhöhte Komplexität nicht mehr gestemmt werden. Um weiter den vielen Anfragen von Eltern, Bezugspersonen und Fachpersonen gerecht zu werden, hat sich Pro Juventute entschieden, die Eltern- und Erziehungsberatung Appenzell Ausserrhoden mit einer zweiten Beratungsperson zu stärken. Dieser Ausbau erfolgt vorerst befristet. In dieser Zeit stehen neben der Bewältigung aller Anfragen auch die Weiterentwicklung, Evaluation, Konzeption sowie die Finanzierung des Ausbaus des Angebots im Fokus.

Seit Mai 2022 verstärkt Jana Schmidli die Eltern- und Erziehungsberatung, womit neben Priska Bachmann zwei

Fachpersonen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung im Einsatz sind.

Damit Anfragen gezielt zwischen den Beraterinnen aufgeteilt werden können, je nach Ort, Thema, Verfügbarkeiten etc. erfolgt die Kontaktaufnahme bei neuen Familien immer über die allgemeine E-Mail-Adresse erziehungsberatung-ar@projuventute.ch per Telefon unter 071 351 71 46. Die Beraterinnen setzen sich dann so schnell als möglich mit den Familien oder Fachpersonen für die Terminvereinbarung in Verbindung.

Bei dringenden Fragen ist die nationale Elternberatung von Pro Juventute schweizweit, rund um die Uhr per Telefon (058 261 61 61) Chat oder E-Mail (www.projuventute.ch/elternberatung) erreichbar.

Jana Schmidli

Wann hilft die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle AR?

Viele Eltern haben Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder. Sie sind vielleicht unsicher, ob sie sich in gewissen Situationen richtig verhalten. Medien, Streit, Trotz, Trennung oder schulische Probleme – solche Themen kennen viele Familien.

Die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle unterstützt und begleitet Mütter, Väter und Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen bei diesen und allen anderen Erziehungsfragen. Ausserdem steht die Beratungsstelle auch für Fachpersonen wie Berufsbeiständen, Lehrpersonen, Kindergarten-Lehrpersonen zur Verfügung.

Die Beratungsstelle unterstützt Eltern mit Kindern ab dem Kindergartenereintritt. Beratungsgespräche der Eltern- und Erziehungsberatungsstelle sind in Herisau, Bühler und Heiden möglich. Die Erziehungsberaterin un-

tersteht der beruflichen Schweigepflicht. Nach Absprache sind auch Hausbesuche möglich.

Alle Informationen zur Eltern- und Erziehungsberatungsstelle Appenzell Ausserrhoden sind online zu finden unter www.projuventute.ch/erziehungsberatung-ar.

Mütter- und Väterberatung Anlaufstelle für Kinder bis Kindergartenereintritt

Eltern von Kindern bis zum Kindergartenereintritt werden bei Erziehungsfragen oder anderen Fragen zum Alltag mit Babys und Kleinkindern durch die Mütter- und Väterberatungsstelle im Kanton Appenzell Ausserrhoden beraten. Diese werden im Auftrag der ausserrhoder Gemeinden ebenfalls durch

Priska Bachmann

die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute geführt (ausser Schönengrund). Alle Termine dieser Beratungsstellen, sowie Telefonsprechstunden und Kontaktangaben der Beraterinnen sind für alle Gemeinden online zu finden: www.projuventute.ch/muettervaeterberatung-ar. Zudem beantwortet das Team von Pro Juventute Schweiz abends (Montag bis Freitag, 19 bis 22 Uhr) und am Samstag (9 bis 11 Uhr) per Telefon (Normaltarif) oder WhatsApp-Chat unter der Nummer 044 256 77 99 sowie via Web-Chat (www.projuventute.ch/muetterberatung-vaeterberatung) Fragen zum Alltag mit Babys und Kleinkindern bis fünf Jahre.

Alle Beratungsangebote von Pro Juventute sind für die Eltern kostenlos.

Für weitere Auskünfte steht Bernhard Thurnherr gerne zur Verfügung (Tel. 071 890 03 30)

Blickpunkt-Bild des Monats

Auflösung vom Bildrätsel der Maiausgabe; eingesandt von Fritz Keller.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im Mai 2022

Die vier Hochdruckzentren um Nordeuropa bewirkten mit den Tiefs über dem Mittelmeer eine labile Wetterlage, zumal die Zufuhr feuchtwarmer Luft aus dem Süden die Gewitterbildung begünstigte. Noch aber hielten sich die Nachttemperaturen zu Monatsbeginn mit 3 °C bis 8 °C recht tief. Auch diejenige des Tages zeigten sich bei 9 °C bis 14 °C sehr verhalten. Am Nachmittag des Dritten und am Abend des Vierten zogen dann die ersten Gewitter des zu Ende gehenden Frühlings über unsere Dächer. Neben den zeitweilig sonnigen Einlagen schlichen mehr oder weniger dichte Nebelschwaden über den Kaien- und Haldenwald oder als Bodennebel durch die Enge der Gruber Passhöhe. Die jeweils kurzen Regengüsse ergaben bis zum Abend des Siebten bescheidene 21 mm. Die eigentliche Wetteränderung trat am Neunten ein, als der Druck innert weniger Tagen um sieben Hektopascal, auf 1020 angestiegen war. Die vom Elften bis Fünfzehnten angetretenen und oft gefürchteten Eiseiligen verhielten sich bezüglich der Temperaturen ausgesprochen gnädig. Ausser Servatius, der am Dreizehnten mit 17 °C aus der Reihe tanzte, durfte bei seinen Kollegen über 20 °C verzeichnet werden. Sogar die Sophia war mit 23,5 °C alles andere als frigide und wurde weitum zur Heuernte genutzt. Der Sechzehnte stand im Zeichen der Gewitter. Bereits am Vorabend waren auf dem Radar grosse aktive und ostziehende Gewitterzellen über der Zentralschweiz zu erkennen. Auf dem Wege nach Osten fraktierten diese Gewitterzellen, lösten sich teilweise auf, um sich erneut als geballte Ladung aufzubauen. Diese, innert zwanzig Stunden über unser Tal ziehenden drei Gewitter brachten mit 9,6 mm Niederschlag eine eher bescheidene Gabe. Vom Vollmond war leider nichts zu sehen. Die beiden Hochdruckgebiete «Jannes» über Polen und «Zeus» über der Nordsee brachten uns viel Sonne und angenehme Temperaturen, bis das von der Biskaya her über Benelux ziehende Tief «Finja» das Zepter übernahm. Die uns streifende Kaltfront hatte uns vom Vierundzwanzigsten bis Ultimo fest im Griff. Trotz meist sonnigen Tagen, bewegten sich die Höchsttemperaturen zwischen 12 °C und 19 °C. Ein Blick auf die Monatsdaten: Die höchste Tagestemperatur wurde am Zwanzigsten mit 27,6 °C gemessen. Am kühlestn war es am Nachmittag des Neunundzwanzigsten mit 8,2 °C. Die Niederschlagsmenge fiel mit 97,0 mm im Vergleich zum Vorjahr mit 178,4 mm eher bescheiden aus.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Das Kino Rosental macht vom
4. Juli bis Ende August
Sommerpause!

Auf Wiedersehen im September -
nach einem hoffentlich schönen
und entspannten Sommer!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Pfarramt: Pfrn. Barbara Signer, pfarramt@ref-walzenhausen.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 3. Juli

10.00 Ökum. Bauernhofgottesdienst mit Taufe bei Fam. Rutishauser (Weid 161) in Eggersriet
 Mit Pfarrerin Barbara Signer und Bettina Wissert
 Musik: Trachtenchor Heiden, Kollekte: Mutperlen
 Anschliessend sind alle zum Apero eingeladen
 Infos zur Durchführung unter Tel. 1600

Sonntag, 10. Juli

10.00 Regionaler Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 17. Juli

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Barbara Signer
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Chinderhus Blueme

Sonntag, 24. Juli

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 31. Juli

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 7. August

10.00 Begrüssungsgottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Chinderhus Blueme

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Aktivitäten 60 +

Mittwoch, 6. Juli

14.00 Lottomatch im kath. Pfarrhaus Eggersriet
Organisiert von Pfarrerin Barbara Signer

Mittwoch, 13. Juli

14.00 Lottomatch im Dorfstübli Grub AR
Organisiert von Pfarrerin Barbara Signer

www.ref-grub-eggersriet

Oben: Mit Freude hat Gemeinderat Tobias Brülisauer diese prächtige Blume auf einem Waldstreifzug in Grub AR festgestellt. Es handelt sich dabei um das geschützte und stark gefährdete «Frauenschieli».

Links: Seine Raupen leben an Brennesseln ... mit seiner orange-rötlichen Grundfärbung ist der «Kleine Fuchs» recht auffällig. Hier zu Besuch bei Luzia Hunger.

Veranstaltungen

Juni 2022

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 24. Landfrauenverein; Landfrauenausflug nach Davos | Postauto ab Grub Dorf | 8.15 Uhr |
| 24. VAW; Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen | Gais | 14.30 – 20.00 Uhr |
| 24. bis 26. Appenzeller Kantonalmusikfest | Festmeile Seeallee, Kursaal, Evang. Kirche, uvm, Heiden | |
| 25. Jugendmusik BrassWave; Kurzkonzert am Kantonalmusikfest | Evang. Kirche Heiden | 9.35-09.55 Uhr |
| 25. bis 26. OK Gruber Sportplausch; 37. Gruber Sportplausch | Rest. Hirschen | 19.30 Uhr |
| 27. IG Grub; Mehr Leben in Grub | Dorfstübli | 14.00 Uhr |
| 29. Evang. Kirche; Vortrag «Der unbekannt Dritte / Der Heilige Geist» | Dorfstübli | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 29. Frauengemeinschaft Grub SG; Kindernachmittag ab der 1. Klasse | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 17.30 – 19.30 Uhr |
| 29. Samariterverein Appenzeller Vorderland; Blutspendeaktion | | |

Juli 2022

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Jugendmusik Brasswave; Abschlusskonzert «BRASSolino» umrahmt von der Jugendmusik BrassWave | Gruberhof Grub SG | 17.00 Uhr |
| 1. bis 3. Autobiografie Festival | Hotel Linde Heiden | |
| 2. MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden; Tag der offenen Tür | Bushaltestelle Porclis Trin | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 2./3. VAW; Wolf- und Herdenschutz | Bushaltestelle Porclis Trin | 8.27 Uhr |
| 3. Evang. Kirche; Ökum. Bauernhofgottesdienst mit Taufe | Familie Rutishauser, Weid 161, Eggersriet | 10.00 Uhr |
| 5. VAW; Vom Bichelsee zum Chapishaupt | Bushaltestelle Dorf Bichelsee | 12.45 Uhr |
| 5. Landfrauenverein; Ochsenwagenfahrt mit Dessertschmaus | Skilift Parkplatz | 13.30 Uhr |
| 5. Einwohnerverein; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 7. VAW; Zu Besuch auf der Spitzmeilenhütte | Maschgenkambahn Tannenbodenalp | |
| 8. Bäsebeiz | Flumserberg | 9.20 Uhr |
| 9. VAW; In der ersten Reihe auf dem Glarner Rautispitz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 11. Prisca Liechti; Tea & Talk | Bahnhof Näfels | 8.07 Uhr |
| 13. Evang. Kirche; Lottomatch | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.30 Uhr |
| 16. VAW; 16. Schweizer Wandernacht | Dorfstübli | 14.00 Uhr |
| 16. / 17. VAW; 16. Schweizer Wandernacht – Nachtwanderung, | Postplatz Heiden | 17.40 Uhr |
| 21. VAW; Zur Hl. Regula und auf die Alp Egg | Talstation Seilbahn Jakobsbad | 20.50 Uhr |
| 31. VAW; Über den Leimensteig zur Ruine Clanx | Postautohaltestelle Birkenhalde Üetliburg | 9.00 Uhr |
| | Bahnhof Bühler | 9.50 Uhr |

August 2022

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 2. Landfrauenverein; Bräteln mit der Familie am Eselsschwanz in St. Margrethen | Ab Skilift Parkplatz oder später selber fahren | 16.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 12. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 13. Feldschützengesellschaft Wald AR; Bundesübung | Schützenhaus Wald AR | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 19. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 20. Altpapier- und Kartonsammlung | | |
| 20. Einwohnerverein; Wasserversorgung | (Nähere Angaben über diesen Anlass werden im Juli-Blickpunkt publiziert) | 14.00 Uhr |
| 27. Pfadi Juvalta Eggersriet; Pfadifest | | |
| 27. Peter Ochsner; Besuchstag Sortengarten | Hechlensteg 261, Heiden | 8.00 – 17.00 Uhr |
| 27. IG Grub; Rausgetischt – ein Picknick mit Weitblick zwischen der Schwarzenegg und der Salen | (Weitere Infos folgen im Juli-Blickpunkt) | 16.00 Uhr |
| 29. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.30 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Wusstest du dass ...

- ... auch ein Sonnenbrand seine Schattenseiten hat?
- ... auch Analphabeten zur Weinlese zugelassen sind?
- ... unvorsichtige Elektriker schnell zu leitenden Angestellten werden?
- ... jeder vierte Chinese ein Mensch ist?

- ... eine Weisswurst auch nicht mehr weiss als eine Bratwurst?
- ... man die Hälfte eines Stadtviertels nicht Stadt-achtel nennt?
- ... ein Doppelgänger keineswegs vier Füsse braucht?
- ... Glühbirnen sehr leicht aus der Fassung zu bringen sind?

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 680

Editorial

von Martina Moser
Gemeindeschreiber-Stv.

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Seit dem 1. April bin ich auf der Gemeindeverwaltung als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin tätig. Ich habe mich sehr auf die Herausforderung gefreut und war voller Tatendrang. Mein Start war dann allerdings nicht ganz einfach. Kurz nach meinem Stellenantritt gab Andreas Pargäzti seinen Rücktritt als Gemeindepräsident bekannt. Ausserdem waren vier Gemeinderatssitze vakant und vorerst weit und breit keine Kandidierenden, die sich für das Amt als Mitglied des Gemeinderates zur Verfügung stellen wollten. Zudem schien durch die personellen Wechsel in der Vergangenheit, auf der Verwaltung viel Knowhow verloren gegangen zu sein. Sei es in der Bevölkerung oder unter den Mitarbeitenden: überall war Unsicherheit zu spüren.

Jetzt, bald vier Monate später, gibt es doch einige Lichtblicke. Der Rat hat neue motivierte Mitglieder und unser Verwaltungsteam harmoniert wunderbar. Wir unterstützen uns gegenseitig und versuchen, das Schiff über Wasser zu halten. Dass wir noch nicht über dem Berg sind, ist uns bewusst. Die kürzlich erfolgte Kündigung unseres Mitarbeiters Bauverwaltung hat uns deshalb sehr getroffen und stellt uns erneut vor eine grosse Herausforderung. Doch wir werden auch diese Hürde nehmen und dranbleiben – denn es gibt noch viel zu tun.

Ich bedanke mich bei all jenen, die auf ihre Weise ihren Teil dazu beitragen, die Gemeinde Grub AR vorwärts zu bringen und allen, die uns und der Situation Verständnis entgegenbringen. Auch allen Mitarbeitenden, die jeden Tag sehr viel leisten, gebührt ein sehr grosser Dank. Denn eines wollen wir bestimmt alle – das Beste für die Gemeinde Grub AR!

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 × monatlich, in der Regel
in der letzten Woche im Monat

Redaktion:
Gemeindeverwaltung Grub
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Behördenverzeichnis

Der Gemeinderat hat im Zuge der Neukonstituierung des Rates an seiner letzten Sitzung die Zuständigkeiten (Kommissionen, Funktionen, Delegationen etc.) bereinigt. Das Behördenverzeichnis wurde dementsprechend angepasst und ist ab sofort auf der Webseite der Gemeinde Grub AR abrufbar.

Anpassung der Urnenöffnungszeiten

Auf Grund der äusserst geringen Nachfrage wurde mit Beschluss vom 7. Juni 2022 die Aufhebung der Urnenöffnung an Samstagen vor dem Abstimmungssonntag beschlossen. In der Folge musste leider festgestellt werden, dass das kantonale Gesetz über die politischen Rechte diese Verkürzung der Urnenöffnungszeiten vor Abstimmungen derzeit (noch) nicht zulässt. Der Gemeinderat hat daher den Beschluss vom 7. Juni 2022 ersatzlos aufgehoben.

Kündigung Ablesepersonen für Wasser- und Stromzähler/ Aufruf

Der Gemeinderat hat mit Bedauern Kenntnis von den Kündigungen von Anja Schläpfer und René Niederer als Ablesepersonen für Wasser- und Stromzähler Kenntnis genommen. Der Gemeinderat dankt den beiden für ihre langjährige und wertvolle Arbeit im Dienste der Gemeinde Grub AR.

Die vakanten Stellen sollen baldmöglichst wiederbesetzt werden. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei der Gemeindekanzlei zu melden.

Elektra-Reglement; Referendumsfrist unbenützt abgelaufen – Inkrafttreten

Die Reglemente über Elektrizität, Energieerzeugungs- und Speicheranlagen und Anschlussbeiträge Elektrizität samt Anhängen wurden während der Zeit vom 20. Mai bis 8. Juni 2022 öffentlich aufgelegt. Während dieser Frist ging bei der Gemeindekanzlei kein Referendumsbegehren ein. Sämtliche Erlasse wurden per 1. Juni 2022 in Kraft gesetzt.

Titelbild: Mystische Regenbogenstimmung über der Schwarzenegg. Bild: Nico Stieger

Förderung Solarstrom und Sonnenenergie (Warmwasser, Strom) – Aufhebung

Seit dem Jahre 2011 gewährte die Gemeinde Grub AR Beiträge an die Installation von Photovoltaik-Anlagen, um die lokale Erzeugung von Energie zu fördern. Die Installation von Photovoltaik-Anlagen entspricht heute dem Stand der Technik und die inzwischen erfolgten Preissenkungen bei den PV-Anlagen rechtfertigen diese Unterstützung nicht mehr. Der Gemeinderat hat darum beschlossen, den Beschluss aus dem Jahr 2011 betreffend Fördermassnahmen von Sonnenenergie und Solarstrom ersatzlos aufzuheben.

Kündigung der Vereinbarung zum Betrieb und Unterhalt von Rettungsgeräten

Mit der Zustimmung der Assekuranz AR zum neuen Rettungsgerätekonzept 2024 – 2049 wird die Vereinbarung mit den angeschlossenen Gemeinden zum Betrieb und Unterhalt von Rettungsgeräten hinfällig. Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung den Vertrag per 31. Dezember 2023 deshalb ebenfalls gekündigt.

Übernahme Pikettgeld für Wochenbettbetreuung durch freiberufliche Hebammen

Familien, die nach der Geburt ihres Kindes eine Wochenbettbetreuung zuhause durch eine freiberufliche Hebamme wünschen, bezahlen ein Pikettgeld in der Höhe von Fr. 120.– an die Hebamme. Die Gemeinde übernimmt daher zur Entlastung und Förderung junger Familien rückwirkend per 1. Juli 2022 diese Kosten. Das Antragsformular zur Einforderung des Betrages steht ab sofort auf der Webseite der Gemeinde Grub AR zum Herunterladen zur Verfügung.

Bodensee Nachrichten – die Postzustellung für die Gemeinde Grub AR wird eingestellt

Die Swiss Regiomedia AG Rorschach informierte den Gemeinderat über die Einstellung der Postzustellung der «Bodensee Nachrichten» für die Gemeinde Grub AR.

Die Zeitung ist weiterhin online als E-Paper oder in einer App-Version erhältlich. Zudem besteht die Möglich-

keit, die gedruckte Zeitung als Jahresabonnement für Fr. 102.–, exkl. MwSt. zu lösen.

Der Gemeinderat hat ausserdem:

- Armin Bürki, Oberegg, als neuen Mitarbeiter Werkhof gewählt;
- die Beschaffung eines Briefkastens für das Gemeindehaus, Dorf 60, bewilligt. Der Auftrag wird an die Firma Schneider Briefkasten, Heiden, vergeben;
- der Auslagerung der Drucksachen (Blickpunkt, Jahresrechnung, Voranschlag) zugestimmt. Der Auftrag wird an die Firma Typotron, Wittenbach, vergeben.

Grub zählt Ende Juni 986 Bewohner/-innen

Zuzug: *Egli Simon und Nadine*, Unterlenden 516

Erteilte Baubewilligungen

Gesuchsteller: Schawalder Erich, Rehetobel

Bauvorhaben: Anbau Einstellplatz mit Futter- und Strohlager

Baugrundstück: Oberrechstein 276, 9038 Rehetobel, Parz. 292

Gesuchstellende: Fagagnini Nora und Müller Nikolai, Grub

Bauvorhaben: Fensterersatz und Absturzsicherung

Baugrundstück: Dorf 49, Parz. 40

Gesuchstellerin: Thoma Carol, Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe

Baugrundstück: Obere Hord 379, Parz. 509

Gesuchsteller: Schmid Martin, Grub AR

Bauvorhaben: Heizungssanierung

Baugrundstück: Obere Hord 369, Parz. 512

Gesuchsteller: Langenegger Luzia und Michael, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: 2. Etappe Dach- und Wandisolation / Fensterersatz

Baugrundstück: Vorderdorf 448, Parz. 614

Gesuchsteller: Pfister Jeanette, Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung EFH, Einbau 2. Wohnung und Studio

Baugrundstück: Vorderlenden 523, Parz. 624

Handänderungen in Grub AR April bis Juni 2022

Moscara Mirco Lucio, Goldach (Erwerb 8.5.2020) an *Unibau Holding AG, in Wattwil*, Stockwerkeigentum Nr. 2021, 273/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 474, Vorderdorf.

Brombach Sylvia, Grub (Erwerb 20.7.1994, 5.09.2005) an *Egli Simon Paul, Teufen, und Egli Nadine, Teufen*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 666, 243 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 516, Unterlenden, und ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 694, 372 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 622, Unterlenden.

Erbengemeinschaft Jakob Graf (Erwerb 11.5.2022) an *Signer Meinrad, Grub*, Liegenschaft Nr. 362, 1'146 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 155, Garagengebäude Nr. 474, Riemen.

Riedener Jvo, Grub, und Riedener Patrizia, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 18.3.1993) an *Kern Pascal Werner, St. Gallen, und Kern Rebecca Maria, St. Gallen*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 668, 722 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 518, Unterlenden.

Hochbreutener Peter, Eggersriet (Erwerb 19. 2. 2001) an *Hochbreutener Immobilien AG, in Grub AR*, Liegenschaft Nr. 633, 1'138 m² Grundstückfläche, Wohn- und Geschäftshaus Nr. 482, Ebni.

Lutz Sascha, Grub, und Lutz Ursula Rosmarie, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 30.7.2010) an *Eric Stanimir, Grub, und Eric Monika, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2011, 81/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei Grub am Nationalfeiertag

Die Gemeindekanzlei schliesst am Freitag, 29. Juli 2022 um 12.00 Uhr und bleibt bis und mit Montag, 1. August 2022 geschlossen.

Bitte wenden Sie sich in dieser Zeit bei Todesfällen an Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38.

Inserate-Annahmeschluss 12. August 2022

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 25. September 2022

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 25. September 2022 folgende Sach- und/oder Wahlgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)»
2. Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
3. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21)
4. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts)

Kantonale Vorlage

1. Energiegesetz, Teilrevision (MuKE n 2014)

Gemeindeabstimmung

1. Ersatzwahl Gemeindepräsidentin / Gemeindepräsident für den Rest der Amtsdauer 2019 – 2023 (1. Wahlgang)

Um gültig zu wählen:

- Verwenden Sie für die **Ersatzwahl der / des Gemeindepräsidentin / Gemeindepräsidenten** den leeren amtlichen Wahlzettel oder stattdessen einen nicht amtlichen Wahlzettel;
- füllen Sie den leeren amtlichen Wahlzettel handschriftlich aus bzw. ändern Sie den nicht amtlichen Wahlzettel nur handschriftlich;
- achten Sie darauf, dass maximal nur so viele Namen stehen, wie Sitze in der Behörde zu vergeben sind.

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 24. September 2022 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 25. September 2022 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

GEMEINDE GRUB AR

Neue Direkttelefonnummern für die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor: Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03
Delvai Regula	neu Tel. 071 343 65 06 (bisher 071 343 65 13)
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34
Riz Markus	Tel. 071 343 65 35
Stadler Erwin	Tel. 071 343 65 36

20% RABATT
auf Kosmetik- und Beauty-Behandlungen

BEAUTY-GUTSCHEIN

Immer Montag und Dienstag auf alle Kosmetik- und Beauty-Behandlungen bei uns im Haus.

Buchen Sie jetzt Ihren Termin
Tel. 071 898 15 15
(Bitte bringen Sie den Gutschein mit zu Ihrer Behandlung)

Angebot gültig bis 30.10.2022, je nach verfügbaren Terminen. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten oder Gutscheinen.

SPORT & FUN
Turnverein 9035 Grub AR

für Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse

Montag: 17:30 bis 19:00 Uhr -> 4. bis 6. Klasse
Dienstag: 18:00 bis 19:00 Uhr -> 1. bis 3. Klasse

Nach den Sommerferien am Montag, 15. August 2022 geht das Turnen wieder los.

Das Leiterteam Anja, Sonja, Daniel und Christian freuen sich auf Euch!

Meldet Euch an bei Anja unter 078 929 31 55. Bis bald!

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Wir haben freie Wohnungen per sofort oder nach Absprache:

- 2-Zimmer Wohnung mit Balkon**
- 1-Zimmer Wohnung mit Balkon/Terrasse**

Haben Sie Interesse? Rufen Sie uns an:

Heimleiterin Viola Keller gibt Ihnen gerne Auskunft

Tel. 071 898 83 20 oder

viola.keller@weiherwies.ch

Besuchen Sie unsere Website:

www.weiherwies.ch

Inserate-Annahmeschluss
12. August 2022

nüd logloh gwönnt*

* Beharrlichkeit zahlt sich aus

Heinz Stäheli, Niederlassungsleiter Oberegg

Um Ihre Ziele zu erreichen, brauchen Sie oft einen langen Atem.
Denn beharrliches, zielstrebiges Schaffen lohnt sich.
Wir unterstützen Sie und ziehen mit Ihnen am gleichen Strick.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Schule

Junibummel Oberstufe

Perfektes Wetter für eine Wanderung – aus diesem Grund blieb das Schulhaus der Oberstufe am 14. Juni 2022 den ganzen Tag geschlossen. Ab in die Badi!

Wir nutzten diverse Wanderwege von Wolfhalden nach St. Margrethen zur Badi «Brugger Horn». Eine kleine Strecke wanderten wir den Witzwanderweg entlang Richtung Thal zum Burgstock in Rheineck. Weiter führte unsere Route durch Rheineck zum Uferweg. Einmal um den «Eselchwanz» mit einer kleinen Mittagspause erreichten wir am Schluss die Badi in St. Margrethen.

Verabschiedungsfeier der Schulabgänger/-innen

Am 7. Juli 2022 fand der Abschlussabend der Oberstufe statt. Um 19.00 Uhr versammelten sich die gesamte Oberstufe und die Eltern, Geschwister, Grosseltern, Göttis und Gottis unserer Absolventinnen und Absolventen im Kronensaal Wolfhalden. Bevor die 28 Jugendlichen über den roten Teppich auf die Bühne traten, spielte die Band ein erstes Lied. Danach wurden alle von den Moderatoren Fynn Bischofberger und Kyaro Lüchinger begrüsst. Nach der Begrüssung wurden die Schulabgängerinnen und -abgänger

teils unter Tränen von den 1. und 2. Sek Schülerinnen und Schülern verabschiedet. Zwischen den Verabschiedungen gab es ein Intermezzo, welches vom Theater- und Musikmodul gestaltet wurde. Danach folgte die Zeugnisübergabe durch den Schulpräsidenten Heiko Heidemann. Zum Schluss wurden alle vom Beitrag der Schulabgängerinnen und -abgänger überrascht. Sie bereiteten eine Präsentation vor, in der sie nochmals erzählten, was sie nach der Oberstufe überrascht. Sie bereiteten eine Präsentation vor, in der sie nochmals erzählten, was sie nach der Oberstufe machen werden.

Folgende Personen wurden aus der 2. Sek verabschiedet: Chiara Stetka,

Janis Sieber, Leon Stadler, Mirco Matthis und Robin Sacher.

Und aus der 3. Sek wurden verabschiedet: Aline Peter, Amon Altherr, Anja Züst, Ayda Yavuz, Beatrice Fischbacher, Elena Mettler, Fynn Bischofberger, Jana Fitz, Kyaro Lüchinger, Lily Hohl, Lina Hohl, Livio Bättschmann, Marco Niederer, Oliver Solenthaler, Patrik Bänziger, Rasika Krishnaraja, Raul Sieber, Robin Winkler, Ronja Signer, Samanta Schweitzer, Steffi Braune, Sven Rechsteiner und Timm Kellenberger. Bei einem gemütlichen Apéro liessen wir den Abend ausklingen.

Nadine Hasler

Projektpräsentationen der 3. Sek.

Kreativität, Planung, Zeitmanagement und den Mut, etwas Neues auszuprobieren – das brauchten die Schülerinnen und Schüler im dritten Oberstufenjahr, um ihr eigenes Projekt herzustellen. Alle Lernenden der dritten Oberstufe haben 133 Tage geschuftet für diesen einen Moment. Am 13. Juni 2022 war es dann so weit. Die Projekte wurden am Projektabend vor allen Eltern und Projektlehrpersonen präsentiert. Als kleine Vorbereitung konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Projekt zuvor am Nachmittag vor der jetzigen 2. Sek präsentieren und Feedback von den Projektlehrinnen, Nadine Hasler und Silvia Degen, einholen.

Am Abend stellten sich zu Beginn alle Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe vor. Dann, als kleine Kostprobe, gab es zu jedem Projekt einen kleinen Werbespot. Diese sollten die Zuschauer davon überzeugen, ihr Projekt anschauen zu kommen. Daraufhin war es für die Eltern an der Zeit, sich für vier von insgesamt 22 Projekten zu entscheiden und anzuschauen, eine grosse Herausforderung bei so vielfältigen Projekten. Es konnten verschiedene handwerkliche, musikalische, bunte, köstliche Projekte bestaunt werden. Jede Projektpräsentation ging ungefähr 10 Minuten und dann ging es gleich im nächsten Zimmer weiter. Zum Schluss

gab es noch einen kleinen Apéro mit allen und es wurde auf die erfolgreichen Projekte angestossen. Die Projekte sind zwar alle unterschiedlich, doch jedes davon ist ein Meisterwerk. Das war der Projektabend der Abschlussklasse 2022. Wir hoffen, dass

sich die nachkommende Abschlussklasse inspirieren lassen konnte und die Eltern mit Stolz auf den Abend zurückblicken können. Wir freuen uns jetzt schon auf die Projekte der anderen Klassen.

Rasika Krishnaraja

Wanderungen

Dienstag, 2. August 2022 Zum Urwaldhus

Von Eggersriet steigen wir hinunter zum Bach Landgraben und auf der Appenzellerseite hinauf zum Weiler Rütli. Über Wiesen und durch den Wald geht es bergwärts hinauf zum Höhenzug der Rehetobler Fernsicht. Eine fantastische Aussicht zum Alpstein, den Vorarlberger Bergspitzen, ins Fürstenland und weit über den Bodensee hinaus lassen die Mühen des Aufstiegs vergessen. Was es mit dem Namen Urwaldhus auf sich hat, erfahren Sie während der Wanderung oder beim Kaffeehalt. Dann geht es hinunter zur Achmüli und auf der anderen Seite des Landgrabens zurück nach Eggersriet.

Route: Eggersriet – Landgraben – Rütli – Fernsicht (Rehetobel) – Urwaldhus – Achmüli – Eggersriet
Distanz: 7,8 km **Zeit:** 3 Std. **Anforderungen:** tief
Treffpunkt: 13.00 Uhr 9034 Eggersriet, Post
Rückreise: 17.00 Uhr 9034 Eggersriet, Post
Anmeldung bis Sonntag, 31. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 829 75 00

Donnerstag, 4. – Sonntag, 7. August 2022 Bergtrekking Tour du Muveran

Wer die Tour du Muveran von der Ostschweiz aus erkunden will, muss früh aufstehen. Für die lange Anfahrt entschädigt uns ein Bergtrekking der Extraklasse! Die alpine Landschaft und die Vielfalt von Geologie, Botanik und Fauna sind begeisternd! Und erst die Aussichten – die hohen Berge der Westalpen von Dent Blanche über die Gipfel des Combin bis zum Mont Blanc dominieren das Panorama über dem Rhonetal. Vier Tage lang verbleiben wir in diesem Paradies fernab der Zivilisation. Gleich nach der Ankunft im Bäderort Ovornnaz fahren wir mit der Seilbahn auf 1939 m und überqueren unseren ersten Pass. Schon sind wir mitten im Trekking drin! Der zweite Tag bietet die fantastische Querung in den Hängen der Dents du Morcle und mit der Pointe des Martinets (2653 m) den höchsten Punkt des Trekkings. Am dritten Tag geht es über Alpweiden nach Anzeinde und hinunter nach Derborence. Und zum Abschluss hinauf, unter dem Grand Muveran durch, und hinunter nach Ovornnaz – damit schliesst sich unser Kreis! Wir sind pro Tag zwischen 5 und 7 Stunden unterwegs und bewältigen täglich zwischen 1000 und 1400 Höhenmeter

Route: Einmal rund um das Massiv des Muveran: Ovornnaz – Col de Fenestral – Lacs de Fully – Col du Démece – Pointe des Martinets – Le Pont du Nant – Col des Essets – Pas de Chevillon – Derborence – Col de Forcle – Ovornnaz.
Anforderungen: hoch
Anmeldung und Ankunft bis Sonntag, 17. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 660 24 92

Samstag, 13. August 2022 22-Stunden-Stunden Wanderung

Ein weiteres Mal stellen wir uns der Herausforderung in einem Zug von Degersheim nach Rheineck zu marschieren. Wir starten knapp nach Mitternacht um 00.22 Uhr mit dem Ziel 22 Stunden später, zwar müde, aber überglücklich ob der gelungenen Leistung, in

Rheineck einzutreffen. Unterwegs stärken wir uns an verschiedenen Orten, um die eventuell abhanden gekommene Motivation wieder aufzubauen. Gemeinsam schaffen wir diese Aufgabe und das Gefühl beim Eintreffen am Ziel wird einmalig und unbeschreiblich schön sein.

Route: Route 22 von Degersheim nach Rheineck in einem Zug – längs durchs ganze Appenzellerland. Ein spezielles Erlebnis!
Distanz: 56 km **Zeit:** 17 ½ Std. **Anforderungen:** hoch
Treffpunkt: 00:22 Uhr 9113 Degersheim, Bahnhof (Nacht Freitag auf Samstag)
Rückreise: 22.22 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof
Anmeldung bis Mittwoch, 10. August 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Sonntag, 14. August 2022 Gesteine, Muscheln und Gletscher

Der Alpstein bietet höchst interessanten Anschauungsunterricht in Sachen Geologie. Wir finden Fossilien, Gletscher- und Kalksteinablagerungen aus verschiedenen Epochen als seichtes Meer das Land überdeckte. Hans Aeschlimann, ein Experte auf dem Gebiet der Geologie des Alpsteins, macht uns mit der Entstehungsgeschichte und den beobachtbaren Phänomenen bekannt. KURSINHÄLDE Mit dieser Exkursion öffnet sich Ihnen eine faszinierende Welt, die Ihre Beobachtungen auf künftigen Wanderungen bereichern wird.

KOSTEN: CHF 30.– für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner SWW CHF 40.– für Nichtmitglieder, zuzüglich Luftseilbahnen Ebenalp und Säntis BESONDERES: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Angemeldete Teilnehmer erhalten nach Anmeldeabschluss ein Detailprogramm.

Route: Ebenalp – Altenalp – Oberer Mesmer – Säntis
Distanz: 9,5 km **Zeit:** 4 ¾ Std. **Anforderungen:** hoch
Treffpunkt: 8.42 Uhr 9057 Wasserauen, Talstation Ebenalp
Rückreise: 17.00 Uhr Bergstation Säntisbahn
Anmeldung bis Montag, 8. August 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 077 522 09 11

Samstag, 20. August 2022 Auf abenteuerlichen Pfaden

Der VAW hat im Jubiläumsjahr 2021 zum ersten Mal den Wanderbären für ein herausragendes Infrastrukturprojekt vergeben. Nun möchten wir dies auch erwandern. Vom Bahnhof Winkeln wandern wir dem Gübsensee und später der Urnäsch entlang. Über den Syphon – die Wasserleitung, die hier die Urnäsch überquert – gelangen wir auf die Steiner Seite. Der Abstieg von der Rose Stein hat es in sich – mit viel Aufwand wurde hier ein Wanderweg über eine Leiter und mit Treppen realisiert. Nach einem Abstecher ins inner-rhodische Haslen überqueren wir den Rotbach in der Nähe des Höchfalls.

Route: St. Gallen Winkeln – Gübsensee – Burgruine Urstein – Syphon – Stein AR – Badeplatz Strom – Schriberen – Höchfall – Teufen
Distanz: 13,6 km **Zeit:** 5 Std. **Anforderungen:** mittel
Treffpunkt: 9.00 Uhr 9015 St. Gallen-Winkeln, Bahnhof
Rückreise: 16.40 Uhr 9052 Teufen, Haltestelle Stern
Anmeldung bis Donnerstag, 18. August 2022 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 660 24 92

Samstag/Sonntag, 27./28. August 2022 16. Alvier – Der Aussichtsberg

Eine wunderschöne Tour führt uns ins Wandergebiet Palfries und über den Alvier. Bei der Bergstation der

Luftseilbahn Alvier (Oberschan) beginnt unsere Tour. Wir folgen dem Rheintaler Höhenweg (Nr. 86) über Lochberg bis zur Abzweigung Rütli und steigen von dort via Saxerberg und Gufera zum Berghaus Palfries auf. Nach einer erholsamen Übernachtung wandern wir am zweiten Tag via Chemmi zur Gipfelhütte Alvier und von dort über das Wannli zum Punkt Stofel, dann über den Trunachopf zurück zur Bergstation der Luftseilbahn Oberschan.

Route: 1. Tag: Malanser Holz – Rütli – Alp Riet – Im böse Tritt – Soppa – Berghaus Palfries
2. Tag: Berghaus Palfries – Chemmi – Alvier – Barbiergrat – Stofel – Buechboden – Malanser Holz
Distanz: 10,7 km / 10,2 km **Zeit:** 5 Std. / 4 ¾ Std.
Anforderungen: hoch / mittel
Treffpunkt: 10.00 Uhr Talstation der Luftseilbahn Alvier, 9479 Oberschan
Rückreise: 16.56 Uhr Talstation der Luftseilbahn Alvier, 9479 Oberschan
Anmeldung bis Mittwoch, 17. August 2022 über die Homepage, per E-Mail an peter.hensel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 205 58 89

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Der Wanderbär 2022 geht an den Verkehrsverein Rehetobel

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins Appenzell Ausserrhoder Wanderwege wurde der Wanderbär für ein herausragendes Infrastrukturprojekt im Wanderwegnetz unseres Kantons an den Verkehrsverein Rehetobel verliehen.

Mit der jährlichen Verleihung des Wanderbär anerkennt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW das enorme Engagement von Privatpersonen, Organisationen und Gemeinden für das Wanderwegnetz. Es sollen Projekte prämiert werden, die über den normalen gesetzlichen Rahmen hinausgehen und die den Qualitätskriterien der Schweizer Wanderwege entsprechen.

Panoramaweg Rehetobel

Landammann Dölf Biasotto würdigte als Mitglied der Jury die jahrelangen Anstrengungen des Verkehrsvereins Rehetobel für die Aufnahme des Panoramawegs in das Wanderwegnetz und die Fertigstellung der Verbindung. Wenn man weiss, wie schwierig solche Vorhaben sind bis alle Bewilligungen und Unterschriften vorliegen, ist diese Leistung nicht hoch genug einzuschätzen. Die neue Wanderwegverbindung erlaubt es, einen längeren, befestigten und befahrenen Abschnitt durch eine auf Naturbelag verlaufende, nicht befahrbare Linienführung zu ersetzen. Über diese Verbindung kann künftig auch die nationale SchweizMobil Route 3 «Alpenpanoramaweg» sowie die regionale Route 22 «Kulturspur Appenzellerland» geführt werden. Insbesondere hob der Landammann das Engagement von Privatpersonen als beispielhaft für andere Projekte hervor und bedankte sich herzlich dafür.

Hansruedi Traber durfte aus den Händen von Dölf Biasotto den Wanderbären, eine Urkunde und einen Gutschein des VAW entgegennehmen.

Verschiedenes

Bild Peter Eggenberger

Kleewiese mit Kuppel

Der über die Mattenbach-Hängebrücke führende Rundweg Heiden - Grub - Heiden bietet immer wieder einzigartige Fotosujets. Auch die scheinbar auf einer Wiese mit Weissklee aufgesetzte Kuppel der katholischen Gruber Kirche lässt staunen und zur Kamera greifen ...

**NATIONALFEIER
FÜNFLÄNDERBLICK**

Bar und Grill zu günstigen Preisen
300° Fernsicht über das Appenzellerland, Rheintal, Bodensee und Thurgau
Finnenkerzen-Ambiente
gut verankerte Abschussrampen für privates Feuerwerk zur Sicherheit aller Besucher

Sonntag, 31.07.2022

ab 18.00 Uhr Festwirtschaft, Bar, Grill, Festzelt und die einzigartige Aussicht
Livemusik "Echo vor dä Schiiterbieg" und DJ

Montag, 01.08.2022

ab 18.00 Uhr Festwirtschaft, Bar, Grill, Festzelt und die einzigartige Aussicht
ab 20.00 Uhr Livemusik: GaudiKraimer, ab 21.30 Uhr Höhenfeuer

Blickpunkt Grub

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?
Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.
Auskunft erteilt gerne: Janine Junker, janine.junker@grub.ch

treffpunkt grub

Rausgetischt

27. August 2022, ab 16 Uhr
Picknick mit Weitblick
zwischen Schwarzenegg
und Salen in Grub AR

treffpunkt grub
nächstes Treffen:
Hirschen Grub AR
24. Oktober 2022
um 19.30 Uhr

Bringt mit: Speisen und Trank, Spiel und Spass. Wir bieten: Festbänke, Autofrei – keine Parkplätze, Zentrale Grillstelle. Findet nur bei schöner Witterung statt, Infos zur Durchführung: www.treffpunktgrub.ch

Rotkreuz-Fahrdienst

«Dank dem Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

Terminvereinbarung
Heiden-Grub
079 629 27 20

Wir sind gerne für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

37. Gruber Sportplausch

25. + 26. Juni 2022, 91 Teilnehmer 4-Kampf, Barbetrieb, 87 Teilnehmer 80m Schnelllauf, Raclette, 31 Teilnehmer Crosslauf, Schnellster Gruber mit 9.53s Ramon Braunwalder, Volleyball, Unihockey, Büchschenschiessen Schnellste Gruberin mit 11,59s Noemi Schmitter, über 76 Medaillen und Preise, glänzende Kinderaugen, Licht und Sound, Sonne, **DANKE** liebe Helfer, Sponsoren, Samariter, Vereine und Teilnehmer

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weitherwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Jugendmusik BrassWave

Erfolgreiche Teilnahme am Kantonalen Musikfest

Stolz blicken wir auf das Appenzeller Kantonalmusikfest vom 25. - 26. Juni 2022 in Heiden zurück. Mit sehr guten 93 Punkten durften wir den Sieg in der 4. Stärkeklasse Brass Band entgegennehmen. In einem zwanzigminütigen Kurzkonzert wuchsen unsere Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Livio Camichel über sich hinaus. Nebst den selbst gewählten Stücken bewertete die Jury auch das vierseitige Aufgabenstück «Two Kinds of Happiness», welches die eine oder andere Hürde beinhaltete. Umso erfreulicher ist dieses Resultat zu gewichten, da die Jugendmusik BrassWave in der aktuellen Zusammensetzung noch nicht langezusammenspielt. Vor einem Jahr wäre ein solches Aufgabenstück noch nicht möglich gewesen. Das löst einerseits eine Riesenfreude aus, andererseits steigt die Motivation für zukünftige Taten.

*Herzliche Gratulation und ein grosses
Dankeschön an alle BrassWavler/-innen!*

fürer

Wir suchen DICH als

Elektroinstallateur/in o. Montage-Elektriker/in

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

**Schnupperkurs
«BRASSolino»**

Nach 2020 fand im Juni zum zweiten Mal der Schnupperkurs «BRASSolino» statt. Im viermaligem Kurs konnten die neun Teilnehmer/-innen ein Blechblasinstrument besser kennenlernen. Unter der einfühlsamen Anleitung von Patrick Ruppner lernten die Kinder ihre ersten Töne auf dem Instrument. Einige spielten am «Schlusskonzertli» sogar ein erstes kleines Stück vor. Wir freuen uns, dass sich vier Kinder für ein Blechblasinstrument begeistern konnten und nach den Sommerferien gleich mit dem Einzelunterricht beginnen. Für die Jugendmusik geht es nach der Sommerpause weiter mit den Vorbereitungen fürs Märchenkonzert. Dieses findet am **Sonntag, 13. November 2022** statt, wiederum mit einem leckeren Zmorge im Voraus.

Eure Jugendmusik BrassWave
www.brasswave

Bibliothek**Achtung. Fertig. Lesen. Wer gewinnt?**

Am Samstag, 27. August, um 11.00 Uhr, findet die Verlosung der Lesesommer-Preise auf dem Platz vor der Bibliothek Heiden statt. Danach darf an der Festwirtschaft tüchtig gefeiert werden. Jedes Kind, das einen ausgefüllten Lese-pass in der Bibliothek abgegeben hat, erhält einen Bon für eine Gratis-Wurst am Verlosungsfest.

Nicht vergessen: Lese-pässe können bis Mittwoch, 24. August abgegeben werden. Die Gewinner, die an diesem Tag nicht vor Ort sein können, werden benachrichtigt. Das Team der Bibliothek Heiden wünscht dir viel Freude beim Lesen und drückt die Daumen, dass du einen Preis gewinnst!

Miriam Hauschildt

!!! 10-jähriges Jubiläum - Frischknecht Urs !!!

Nach seiner 4-jährigen Ausbildung bei uns zum Elektroinstallateur EFZ hat Urs seine Weichen gestellt und wurde ab 07.07.2012 fester Bestandteil unseres Teams. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen und laufenden Weiterbildungen stetig weiterentwickelt.

Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor treu zur Seite. Mit Stolz dürfen wir weiterhin auf ihn bauen und schätzen es sehr, dass er uns auch zukünftig bei allen Herausforderungen als Elektro-Projektleiter unterstützt. Es freut uns daher ausserordentlich, dass wir ihm zu seinem Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

fürer
ihr partner für ihre technik

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

MALER
FAH..

maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

In Grub fand die GV der Heilbad Unterrechstein AG statt

Die noch immer geöffnete Wirtschaft «Mineralbad», Grub, zeugt von der uralten Bäderkultur im Appenzeller Vorderland. Mit der 1982 und damit vor 40 Jahren eröffneten neuen Heilbadanlage wurde erfolgreich an die grosse Tradition angeknüpft.

An der kürzlich in Grub durchgeführten Generalversammlung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG wurde Rückschau auf 40 Jahre, aber auch auf das verfllossene Geschäftsjahr 2021 gehalten. Leider wurde der Bade-, Wellness- und Fitnessbetrieb durch Covid 19 massiv beeinträchtigt, und es waren je nach Bereich Umsatzeinbussen von 20 bis 40 Prozent hinzunehmen. Jetzt aber herrscht wieder Normalität, und der von Beat Bouquet, Wald, präsiidierte Verwaltungsrat beurteilt die Zukunft optimistisch. Verabschiedet wurden an der GV der vorherige VR-Präsident Heinrich Eggenberger, Heiden, und Sekretär Arthur Oehler, Widnau.

Noch immer zeugt die alte Wirtschaft «Unterrechstein» in Grub von der grossen Bädertradition, die seit 1982 mit Neubauten eine erfolgreiche Fortsetzung gefunden hat.
Peter Eggenberger

+

Freiwilliger Verzicht auf Feuerwerk am 1. August

Auch die Tiere
bedanken sich
bei Ihnen!

Vor 100 Jahren:

Glaser, Gourrama und Grub

Der Pionier des Schweizer Kriminalromans, Friedrich Glaser, war im Sommer 1922 als Fremdenlegionär im marokkanischen Gourrama stationiert. Nach einem Leben mit vielen Tiefs fand er später im beschaulichen Grub endlich Ruhe.

1896 in Wien geboren, litt er zeitlebens unter dem Verlust seiner im Jahr 1900 verstorbenen Mutter. Sein Vater wies ihn 1910 ins Landerziehungsheim Glarisegg im Thurgau ein. Drogensucht, Suizidversuche, Einweisungen in psychiatrische Anstalten und die zeitweilige Entmündigung prägten in der Folge seinen Lebenslauf. Der Vater befürwortet den Eintritt in die französische Fremdenlegion, der sich Glaser 1921 anschloss. 1922 wurde er im marokkanischen Gourrama stationiert. Wegen eines Herzleidens wurde er 1923 vor Ablauf des Fünfjahresvertrags ausgemustert. Seine Legionserfahrungen prägen den Roman «Gourrama».

Grub ist Schauplatz eines Kriminalromans

Wieder erfolgen Einweisungen in verschiedene Anstalten. In Münsingen lernt er 1932 die aus Grub stammende Psychiatrieschwester Berthe Bendel kennen. Sie wird seine Lebensgefährtin. Mit ihr weilt Glaser jetzt verschiedentlich in Grub bei ihren Eltern, wo er endlich Ruhe findet. Im Hotel «Ochsen» siedelt er den später verfilmten Kriminalroman «Krock & Co.» an, der auch unter dem Titel «Die Speiche» bekannt ist. Luise Högger als heutige «Ochsen»-Wirtin hat sich einen Namen als Kennerin von Friedrich Glaser gemacht,

dessen Werke im Restaurant aufliegen. Die mit Berthe Bendel geplante Heirat kommt nicht zustande, stirbt doch Glaser 1938 an den Folgen eines Herzschlages.

Dank Lebensgefährtin Berthe Bendel hat Schriftsteller und Ex-Fremdenlegionär Friedrich Glaser in Grub endlich Ruhe gefunden.

Seine vor 100 Jahren gemachten Erfahrungen in der Fremdenlegion liess Glaser in den Roman «Gourrama» einfließen.

Bildrepros Peter Eggenberger

Leserbrief

Einsendungen an: blickpunkt@grub.ch

Zur Kandidatur als Gemeindepräsidentin

Im Mai hat die Gemeindekanzlei alle Parteien, Verbände, Vereine und Organisationen in Grub angeschrieben zwecks Bildung einer Findungskommission für die Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums.

Leider haben sich daraufhin nur zwei Personen gemeldet; Susanne Lutz und die Schreibende, Irene Egli. Eindeutig zu wenig für eine Kommission.

Nun hat im Juni-Blickpunkt Regula Delvai ihre Kandidatur bekannt gegeben.

Regula Delvai war von 2007 bis 2014 Mitglied der GPK/RPK. Im September 2014 hat die erste Vakanz im Gemeinderat zu einer Ersatzwahl für den Gemeinderat geführt und Regula Delvai war bereit, in die Bresche zu springen. Sie hat das Ressort Tiefbau übernommen.

Wie wir wissen, ist der Gemeinderat seither von einigen Turbulenzen erfasst worden. Regula Delvai ist auch in dieser Zeit ihrem Amt treu geblieben und stellt sich jetzt zur Verfügung als Gemeindepräsidentin. Als Vize führt sie die Gemeinde bereits seit dem Abgang von Andreas Pargätzi, sie weiss also etwa, worauf sie sich einlässt.

Aus diesen Gründen unterstütze ich die Kandidatur von Regula Delvai.

Irene Egli, Schwarzenegg

Die Verantwortung für den Inhalt der Einsendungen tragen die Verfasser. Ein Anspruch auf eine Veröffentlichung besteht nicht.

KITU
Turnen für Kinder
(ab ca. 4-jährig)

Nun ist es wieder soweit. Am Dienstag, 23. August 2022, von 16.00 – 17.00 Uhr findet die erste Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt. Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU! Bis bald. Elsbeth und Carmen Camenzind, 071 890 09 25

Das Kitu-Team sucht Verstärkung
Welche aufgestellte Person ab 14 Jahren (weiblich oder männlich) hat Lust und etwas Zeit mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren zu turnen? Ich bin dienstags zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen. Schau doch einfach einmal vorbei oder melde dich bei Elsbeth Camenzind Tel. 071 890 09 25
Ich freue mich auf Dich! KITU-Leiterin Elsbeth

hochreutener

elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Wir feiern 40⁺¹ Jahre Pfadi Juvalta Pfadifest 27.8.2022

Mittagessen
Nachmittag

Jubiläumsaktivitäten für alle Kinder ab der 1. Klasse
Ab 16.00 Uhr

spielen, basteln, essen, trinken – Pfadi für Gross und Klein rund ums Pfadiheim

Lager-Feuer

SingSong (Rondo mitnehmen oder App laden)

Band und Barbetrieb

RESERVIEREN und weitersagen!

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Aufruf zum Abbrennen von Feuerwerk am 1. August. Bitte nehmen Sie auf Menschen und Tiere Rücksicht!

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern **in der Nacht** vom 1. August verbietet oder einschränkt (**Ausnahme Trockenheit!**).

Die erste am 1.! Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert.** Ausserhalb dieser Zeiten – **also auch am Tag vorher oder nachher** – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung. *Gemeindeverwaltung Grub AR*

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag, 12. August 2022 ab 17.30 Uhr

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	--

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

www.peba-ag.ch

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blickpunkt-Bilder des Monats

Die Entwicklung vom Schwalbenschwanz-Schmetterling in sechs Stadien; eingesandt von Fabienne Scheidegger

Im Frühling und Sommer fliegen die Schmetterlinge durch unsere Gärten. Der Schwalbenschwanz gehört zu den heimischen Schmetterlingsarten.

Mit seiner weisslich-gelb-schwarzen Musterung und einer Flügelspannweite von bis zu acht Zentimetern gilt der Schwalbenschwanz als einer der schönsten und grössten Schmetterlinge Europas. Besonders auffällig ist der kleine schwarze Zipfel und der rote Fleck am Hinterflügel. Ausserdem erkennt man ihn an seinem gleitenden Flug. In den 1970er und 1980er-Jahren war der Schwalbenschwanz kurz vor dem Aussterben. Da heute weniger Umweltgifte eingesetzt werden, hat sich die Population mittlerweile wieder erholt. Wer den Schwalbenschwanz in seinem Garten beobachten möchte, pflanzt am besten Dill, Fenchel oder Rübli an. Auf diesen Pflanzen legen die Weibchen am liebsten ihre Eier ab.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter Juni 2022

Die vom Tief «Kerstin» aus Skandinavien hertransportierte kühle Luftmasse traf in Mitteleuropa auf eine Front warmer Mittelmeerluft. Somit befand sich auch die Schweiz im Bereich dieser Luftmassengrenze, aus welcher sich unwetterartige Gewitter entladen können. Nachdem die Temperaturen der ersten beiden Tage unter 20 °C blieben und damit einen etwas kühlen Monatseinstieg bewirkten, zog mit der erwarteten Warmfront am Nachmittag des Dritten ein lebhaftes Gewitter mit starken Böen und Regen durch, der bis in die Morgenstunden des folgenden Tages anhält. In der Frühe des Pfingst-Sonntags trieben Böen bis mit 60 km/h dunkle Nebelfetzen durch die Passhöhe. Es blieb jedoch bedeckt und trocken. Um die Mittagszeit zeigte das Radarbild eine aus der Zentralschweiz heranziehende satte, grossräumige Regen- und Gewitterzelle, die sich gegen 14 Uhr vom westlichen Horizont als mächtige, bleigraue Wand bedrohlich näherte. Kurz darauf prasselten aus einem grauweissen Schleier eine derartige Menge Hagelkörner, dass innert wenigen Augenblicke Strassen und Wiesen damit bedeckt wurden. Dieser Hagelsturm richtete an Gebäuden, Kultur und Fahrzeugen erhebliche Schäden an. Mit einem leichten morgendlichen Regen, einem schwachen Westwind und anschliessendem Sonnenschein, schien der Pfingstmontag mit einer Maximaltemperatur von 24 °C wieder einiges gutzumachen. Die folgenden drei Tage waren daraufhin kalt, nass und gewittrig. Am Neunten wurde mit 9,2 °C die tiefste Tagestemperatur des Monats gemessen. Nach diesem zyklonalen Ereignis machten sich über Mitteleuropa die Einflüsse mehrerer, den Kontinent umlagernde Hochdruckgebiete mit Sonne, schwachem, wechselndem Wind und mit teils dekorativer Wolkenbildung weiträumig breit. Die Tagestemperaturen stiegen kontinuierlich an. Der Höchstwert dieses Monats wurde am 19. mit 30,8 °C erreicht. Die berüchtigte Schafskälte streifte uns am drittletzten Monatstag, als es nachts 11 °C und tagsüber 18,6 °C kühl blieb. Die Temperaturen dieses Monats hatten es an sich, dass die Wetterdienste sich mit «Hitze-Ranglisten» übertrafen. Hierorts und lokal liegt der diesjährige Juni-Durchschnittswert bei 19,1 °C, somit um 0,4 °C höher als im Vorjahr. Der nasskalte Juni 2020 brachte es auf 15,3 °C, während 2019 der Durchschnitt 19,6 °C ergab. Mit 157,6 Liter liegt die Regenmenge leicht über den 142,3 Liter des Vorjahres.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Das Kino Rosental macht vom
4. Juli bis Ende August
Sommerpause!

Auf Wiedersehen im September -
nach einem hoffentlich schönen
und entspannten Sommer!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-walzenhausen.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 31. Juli

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 7. August

10.00 Begrüssungsgottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Chinderhus Blueme

Sonntag, 14. August

09.15 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 21. August

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Chinderhus Blueme

Sonntag, 28. August

10.45 Ökum. Gupf-Gottesdienst mit Pfrn. Judit Bedö,
 Pfrn. Ulrike Hesse und Bettina Wissert
 Musik: Rosy Zeiter, Echo vom Kurzenberg und
 Bläsergruppe Rehetobel

**Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in
 der reformierten Kirche Rehetobel statt**

Auskunft: Tel. 1600, ab Samstag 10.00 Uhr

Sonntag, 4. September

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bettagskollekte

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich
 bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
 Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

Aktivitäten 60 +

Mittwoch, 17. August

Tagesausflug nach St. Katharinental Diessenhofen mit
 Führungen Klosterkirche und Schaudepot.
 Genauere Angaben in der persönlichen Einladung.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Hüttenweekend ab der 4. Klasse, 20. / 21. August

Wir sind herzlich willkommen auf der Meglisalp. Die
 Meglisalp auf 1520 Metern über Meer ist eingebettet
 in die herrliche Bergwelt des Alpsteins. Wir lassen die
 Hektik im Tal, hören der Natur zu und erleben
 besinnliche Momente, Gemeinschaft, Spiel und Spass.
 Lass Dich von diesem einzigartigen Flecken Erde
 verzaubern und melde Dich an bis 14. August 2022:

www.kja-hreg.ch/agenda

Detailinfos bekommst Du einige Tage vor dem Anlass.
 Teilnahmebeitrag: Sfr 40.00. Wir freuen uns auf Dich.
 Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggersriet.ch

CHINDERHUS
Blueme
 GRUB/AR

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
 Ebni 26
 9035 Grub AR
 Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
 CH68 8080 8009 7183 8658 8

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an.
 Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen.

Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Veranstaltungen

Juli 2022

- 31. **VAW; Über den Leimensteig zur Ruine Clanx** Bahnhof Bühler 9.50 Uhr
- 31. **Nationalfeier Fünfländerblick** ab 18.00 Uhr

August 2022

- 1. **Nationalfeier Fünfländerblick** ab 18.00 Uhr
- 2. **VAW; Zum Urwaldhus** Post Eggersriet 13.00 Uhr
- 2. **Landfrauenverein; Bräteln mit der Familie am Eselsschwanz in St. Margrethen** 16.00 Uhr
Ab Skilift Parkplatz oder später selber fahren
- 3. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 4. **bis 7. VAW; Bergtrekking Tour du Muveran**
- 12. **Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 13. **VAW; 22-Stunden Wanderung** Bahnhof Degersheim 00.22 Uhr
- 13. **Feldschützengesellschaft Wald AR; Bundesübung** Schützenhaus Wald AR 16.00 – 18.00 Uhr
- 14. **VAW; Gesteine, Muscheln und Gletscher** Talstation Ebenalp, Wasserauen 8.42 Uhr
- 19. **Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m** Schiessstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 20. **Altpapier- und Kartonsammlung**
- 20. **Einwohnerverein; Wasserversorgung** vor dem Schlhaus 14.00 Uhr
- 27. **Pfadi Juvalta Eggersriet; Pfadifest**
- 27. **Peter Ochsner; Besuchstag Sortengarten** Hechlensteg 261, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 27. / 28. **VAW; 16. Alvier – Der Aussichtsberg** Talstation der Luftseilbahn Alvier, Oberschan 10.00 Uhr
- 27. **Bibliothek; Verlosung der Lesesommerpreise mit anschliessender Festwirtschaft** Platz vor der Bibliothek Heiden 11.00 Uhr
- 27. **IG Grub; Rausgetischt – ein Picknick mit Weitblick zwischen der Schwarzenegg und der Salen** ab 16.00 Uhr
- 29. **Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr

September 2022

- 6. **Landfrauenverein; Kühe gestalten aus Holz und Blech im Rorschacherberg** ab Skilift Parkplatz 18.30 Uhr
- 6. **Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 7. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 9. **Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 10. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine; Viva la Musica** Sportplatz Grub AR 16.00 Uhr
- 24. **Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR; Biodiversitätsmarkt** Rund um das Zentralschulhaus 10.00 – 17.00 Uhr
- 25. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine; Herbstwanderung – grenzenloser Genuss zu Fuss durch unsere 4 Dörfer** (Verschiebedatum: 2. Oktober 2022) 9.00 Uhr
- 26. **Prisca Liechti; Tea & Talk** Frei Evangelische Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr
- 30. **Eisen- und Metallwarensammlung**

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 343 65 01
E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

«Deine Eltern haben sich gestern bei mir beklagt», tadelt der Lehrer einen Schüler. «Wegen dir haben sie schlaflose Nächte!» «Das kann gar nicht sein», entgegnet der Schüler, «ich bin ja nachts nie zu Hause!»

Die Schulklasse ist zusammen mit ihrem Lehrer fotografiert worden. Der Lehrer empfiehlt seinen Schülern, sich Abzüge machen zu lassen und sagt:

«Stellt euch vor, wie unterhaltsam es ist, wenn ihr nach dreissig Jahren das Bild wieder zur Hand nehmt und sagt: Oh, das ist ja die Marianne, die ist jetzt auch Lehrerin; oder das ist doch Fritz Lehmann, der ist Bäcker geworden; und da steht doch der Peter Fuchs, der ist nach Amerika ausgewandert ...» Da hört man aus der letzten Reihe eine Stimme: «Und das war unser Lehrer, der ist schon lange tot!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 681

Editorial

von Nicole Näf
Gemeinderätin

Liebe Gruberinnen und Gruber

Waren Sie schon einmal im Kantonsratssaal? Am 13. Juni 2022 durfte ich gemeinsam mit den beiden ebenfalls neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern Franziska Senn und Marco Streuli nach Herisau zur Vereidigung ins neue Amt in eben diesen beeindruckenden, historischen Saal. Wenn auch ein kurzes Erlebnis, so war dieser Tag für mich der offizielle Startschuss für die neue Aufgabe im Gemeinderat. Hinzugekommen sind mittlerweile verschiedene andere Premieren wie erste Sitzungen, erste Versammlungen als Delegierte, erste Einblicke in laufende Geschäfte, erstes Budgetdenken. Es wäre also falsch über zu wenig Abwechslung zu klagen.

Mit dem ersten Schwung gilt es Herausforderungen gemeinsam mit den Gemeinderatskolleginnen und -kollegen sowie mit den Mitarbeitenden der Verwaltung anzugehen. Dabei den Einstieg zu finden und sich einen Überblick zu machen, benötigt Zeit und von Ihrer Seite darum etwas Geduld. Ich sehe es als grosses Privileg, dass ich die Gelegenheit erhalten habe, meine Wohngemeinde aktiv mitzugestalten. In unserem überschaubaren Dorf glaube ich, dass alle, die möchten, die Möglichkeit haben, sich auf irgendeine Art und Weise am Gemeindeleben zu beteiligen, und ein persönlicher und sachlicher Austausch unkompliziert stattfinden kann. Auf diesen Austausch mit Ihnen freue ich mich.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 × monatlich, in der Regel
in der letzten Woche im Monat

Redaktion:
Gemeindeverwaltung Grub
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Revision Gemeindeordnung; Rechtsprovokation

Die letzte umfassende Revision der Gemeindeordnung wurde mit Volksabstimmung vom 13. Februar 2011 beschlossen. Seither wurden immer wieder Änderungsvorschläge eingebracht und Änderungen des übergeordneten Rechts machen kommunale Nachführungen nötig. Dies rechtfertigt nun eine erneute Revision der Gemeindeordnung.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung den überarbeiteten Entwurf genehmigt. Die Änderung der Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum (Art. 17 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz). Die Änderungen werden somit den Stimmberechtigten voraussichtlich an der Urnenabstimmung im November 2022 zur Abstimmung unterbreitet. Vorgängig können sich gemäss Art. 13 der aktuellen Gemeindeordnung in der Gemeinde wohnhafte Personen zu Sachvorlagen, die den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zu unterbreiten sind, dem Gemeinderat schriftliche Anträge einreichen. Die Mitwirkungsfrist zur Revision der Gemeindeordnung läuft vom 29. August 2022 bis zum 28. September 2022.

Einladung zur öffentlichen Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat lädt am 8. September 2022 zur öffentlichen Orientierungsversammlung in das Gasthaus Bären, Grub AR, ein. Themenschwerpunkte werden die Ersatzwahl der Gemeindepräsidentin/des Gemeindepräsidenten für den Rest der Amtsdauer 2019–2023 und die Revision der Gemeindeordnung sein. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Inserat.

Elektrizitätsversorgung; Schaffung Einheitstarif

Die aktuell schwierige Weltlage hat grosse Auswirkungen auf die Energieversorgung. Die Preise für fossile Energieträger sind massiv gestiegen, aber auch die Preise für Strom liegen auf

einem Allzeithoch. Zur Beschaffung der notwendigen Menge Strom hat der Gemeinderat alle Eventualitäten ausgeschöpft, um für die nächsten vier Jahre zu einem möglichst moderaten und ausgeglichenen Preis Strom einzukaufen. So sollen extreme Preisschläge verhindert werden. Ausserdem werden die bisherigen Hoch- und Niedertarife durch einen Einheitstarif abgelöst. Dadurch wird eine bessere Auslastung des Netzes über den ganzen Tag erreicht. War es früher üblich, z. B. Waschmaschinen zu den Abend- und Nachtzeiten zu starten, so können diese ab 2023 ganztags betrieben werden. Dies führt dazu, dass der von den heutigen und laufend neu erstellten Photovoltaikanlagen tagsüber produzierte Strom direkt verbraucht und nicht mehr weggeführt werden muss. Im Gegenzug muss abends für das Kochen und Waschen nicht mehr viel Strom zugeführt werden.

Stromtarife 2023

Der Gemeinderat hat die Stromtarife 2023 gemäss Tarifblätter genehmigt. Die Tarifblätter sind in der Heftmitte dieser Blickpunkt-Ausgabe publiziert. Zudem stehen sie ab sofort auf der Webseite www.grub.ch im Online-Schalter zum Herunterladen bereit.

Schaffung neuer Arbeits- plätze im Gemeindehaus

Die Wohnung im 2. Stock des Gemeindehauses wurde für die Nutzung der Räume als Büros sanft renoviert. Dies verschafft den Mitarbeitenden auf der Verwaltung in den bisher eher engen räumlichen Verhältnissen wesentlich mehr Platz.

Ablesepersonen für Wasser- und Stromzähler gesucht

Die vakanten Stellen als Ableseperson für Wasser- und Stromzähler sind weiterhin zu besetzen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei der Gemeindeganzlei zu melden.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- Tatjana Bollhalder, St. Gallen, als neue Verwaltungsangestellte gewählt;
- die Schlussabrechnung der Sanierung Kanalisation Unterlenden und Teilsanierung Frauenrüti genehmigt;
- der Firma Hochreutener Elektro AG den Auftrag für die Anpassungen der Netzwerkverkabelungen im Gemeindehaus erteilt;
- dem Aufnahmegesuch der Gemeinde Wald AR in die Wasserversorgungskorporation Vorderland, vorbehaltlich des Einverständnisses aller Mitglieder und der Bevölkerung von Wald, zugestimmt.

Grub zählt Ende Juli 985 Bewohner/-innen

Zuzüge: *Nicolas Keil* und *Judit Bedö*, Weiherwies 375

Philip Blumer, Am Mattenbach 1

Geburt: *Anouk Müller*, Dorf 49, geboren am 4. Juli 2022 in Grub AR

Einladung zur öffentlichen Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat lädt Sie herzlich ein, an der **öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 8. September 2022 um 20.15 Uhr**, im Gasthaus Bären Grub AR, teilzunehmen.

Er informiert über die **Ersatzwahl der Gemeindepräsidentin/des Gemeindepräsidenten** und über die **Revision der Gemeindeordnung**.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Ratsmitgliedern.

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihrer Teilnahme aus erster Hand informieren lassen.

Forstcorporation Vorderland Personelle Veränderung

*Kilian Motzer
wird
Nachfolger
von Förster
Hans Beerli*

Der Verwaltungsrat der Forstcorporation Vorderland, bestehend aus sechs Delegierten der Mitgliedergemeinden Grub AR, Heiden, Reute, Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden, hat an der letzten Verwaltungsratssitzung den jungen ausgebildeten Förster Kilian Motzer, Grub SG, zum neuen Revierförster der Forstcorporation Vorderland gewählt.

Kilian Motzer absolvierte seine Lehre zum Forstwart beim Forstbetrieb Staatswald, Witen, Goldach. Nach Wanderjahren als Forstwart hat Kilian Motzer 2016/17 die höhere Fachschule Südostschweiz Lehrgang Förster HF erfolgreich abgeschlossen. Zur Zeit arbeitet Kilian Motzer als Selbstständiger Forstunternehmer. Von Vorteil für seine Wahl war, dass Kilian Motzer einige Jahre als Forstwart in der Forstcorporation Vorderland tätig war. Kilian kennt die Arbeitsabläufe, sowie den Wald in unserem Forstrevier der Forstcorporation Vorderland.

Mit dem Beginn des neuen Forstjahres am 1. Oktober 2022 wird Kilian Motzer die Betriebsleitung und Betriebsführung, aber auch die Verantwortung der Forstcorporation Vorderland übernehmen. Für die Beförderung (Beratung und Hoheitliche Aufgaben) der 1000 ha Wald in unserem Revier wird Kilian Motzer die neue Ansprechperson sein.

Wir heissen dich Kilian, herzlich willkommen und wünschen einen guten Start als Revierförster in der Forstcorporation Vorderland.

Im Namen des Verwaltungsrates der Forstcorporation Vorderland: Präsident Eugen Schläpfer, Wolfhalden.

**Inserate-Annahmeschluss
16. September 2022**

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 25. September 2022

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 25. September 2022 folgende Sach- und/oder Wahlgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlagen

1. Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)»
2. Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
3. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21)
4. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts)

Kantonale Vorlage

1. Energiegesetz, Teilrevision (MuKE 2014)

Gemeindeabstimmung

1. Ersatzwahl Gemeindepräsidentin / Gemeindepräsident für den Rest der Amtsdauer 2019 – 2023 (1. Wahlgang)

Um gültig zu wählen:

- Verwenden Sie für die **Ersatzwahl der / des Gemeindepräsidentin / Gemeindepräsidenten** den leeren amtlichen Wahlzettel oder stattdessen einen nicht amtlichen Wahlzettel;
- füllen Sie den leeren amtlichen Wahlzettel handschriftlich aus bzw. ändern Sie den nicht amtlichen Wahlzettel nur handschriftlich;
- achten Sie darauf, dass maximal nur so viele Namen stehen, wie Sitze in der Behörde zu vergeben sind.

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 24. September 2022 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 25. September 2022 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Dorfweiher Grub AR

Als Projektverantwortlicher für die Sanierung am Dorfweiher Grub möchte ich Sie gerne über die derzeitige Situation informieren.

Die gegenwärtige Situation um den Dorfweiher ist für alle beteiligten Personen unbefriedigend. Ich teile die Kritik, dass die Anlage derzeit teilweise unattraktiv aussieht.

Im Dorfweiher haben sich durch die Zuleitung von Wasser aus dem Sägebach im Laufe der Zeit immer mehr Nährstoffe angereichert. Seit 2001 haben Seerosen und Laichkraut den Dorfweiher allmählich überwuchert. Seit etwa 2007 hat sich auch der Schilf stark ausgebreitet. Weil der künstlich abgedichtete Damm am Fussweg zunehmend undicht wurde, musste 2013 eine Sanierung mit einer Teilausbaggerung von Schlamm realisiert werden. In der Folge hat der sehr hohe Nährstoffgehalt des verbliebenen Schlammes zu sehr starkem Pflanzenwachstum geführt. Die Erwartung, dass sich die Situation durch die Ab-

koppelung des Sägebachs vom Weiher beruhigen würde, hat sich nicht erfüllt. Offenbar gelangen immer noch zusätzliche Nährstoffe aus unbekannter Quelle in den Weiher. Unlängst wurden beispielsweise Brotreste im Weiher festgestellt.

Mehrere heisse und sonnenreiche Sommer haben seit 2015 zu einer Massenentwicklung von Algen und Pflanzen geführt, die nicht kontrolliert werden kann. Abklärungen für die Pflanzung von Bäumen zur teilweisen Beschattung des Weihers laufen.

Durch das Schneiden von Schilf im Mai kann eine grössere Wasserfläche offen gehalten werden, sodass Enten darauf leben können. Der Bewuchs mit Teichrosen ist für die Enten nicht hinderlich.

Die Begrünung entlang dem Fussweg hat sich wegen des nährstoffreichen Bodens nicht wie gewünscht entwickelt. Hier braucht es weitere Investitionen und erhöhten Unterhaltsaufwand, um eine attraktive Vegetation zu entwickeln. Unbefriedigend

ist schliesslich auch die langsame Entwicklung der Sträucher.

Sehr erfreulich ist dagegen die Vegetation auf dem Gelände südlich des Flachweihers sowie die Strauchgruppe am Westrand und um den Spielplatz. Ebenso hat sich der neugestaltete Bach am Spielplatz zielgemäss entwickelt.

Ich versichere Ihnen, dass Kanton und Gemeinde bemüht sind, die Situation am Dorfweiher mit vertretbarem Aufwand zu verbessern. Es stehen dafür allerdings nur beschränkte Mittel zur Verfügung. Als Folge der aktuellen Umweltbedingungen (extremer Nährstoffüberschuss sowie heisse und sonnige Witterung) wird es aber nie mehr so sein, dass sich der Dorfweiher ohne starkes Pflanzenwachstum präsentiert. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Jonas Barandun

Ökonzept GmbH, Tier- und Landschaftsökologie
Karch Regionalstelle für Amphibien- und Reptilienschutz

Spurrinnen eliminiert

Zwischen Heiden und Grub wies die Kantonsstrasse Oberflächenschäden und Spurrinnen auf. Mit grossflächigen Fräsarbeiten und dem Auftrag eines Kaltmikrobelags wurde die Strasse in diesen Tagen saniert. Zuerst wurden die Spurrinnen mit einer grossen Fräse eliminiert. Anschliessend wurde eine erste Schicht Kaltmikrobelag in Etappen von 400 Metern aufgebracht. Bereits nach 20 Minuten konnte der Verkehr wieder auf dieser

Fläche zirkulieren. Anschliessend folgte die zweite Schicht und dann wurden Signalisation und Markierung angebracht. Der Vorteil dieser Methode liegt in der kurzen Bauzeit. Innerhalb einer Arbeitswoche konnte die ganze Strecke von rund 1,7 km Länge instand gestellt werden. Mit Kosten von rund 250'000 Franken und wenig Behinderungen des Verkehrs ist die Kantonsstrasse zwischen den beiden Dörfern wieder für zehn Jahre gebrauchstauglich.

1. Arbeitsschritt:
Mit einer Grossfräse wurden die Spurrinnen eliminiert.

2. Arbeitsschritt:
Aufbringen des Kaltmikrobelags in zwei Schichten.

**Inserate-Annahmeschluss
16. September 2022**

GEMEINDE GRUB AR

Direkttelefonnummern für die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor: Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03
Delvai Regula neu	Tel. 071 343 65 06 <i>(bisher 071 343 65 13)</i>
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34
Riz Markus	Tel. 071 343 65 35
Stadler Erwin	Tel. 071 343 65 36

Energieeffizienz der Ausserrhoder Betriebe

Der Industrie- und Dienstleistungssektor ist sehr energieintensiv. Daher sind die zugehörigen Unternehmen schweizweit besonders gefordert, ihren Energieverbrauch zu analysieren und den Verbrauch zu reduzieren. Die Betriebe im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind dabei auf gutem Weg: Sie haben 2021 erneut zahlreiche Energieeffizienzmassnahmen umgesetzt und verringern damit ihren jährlichen Gesamtenergieverbrauch um rund einen Fünftel.

Vor fünf Jahren hat die Schweiz das revidierte Energiegesetz angenommen. Dieses ist Teil der Energiestrategie 2050 des Bundes und dient dazu, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und erneuerbare Energien zu fördern. Zum einen soll die Schweiz dadurch ihren hohen Versorgungsstandard erhalten, zum anderen die energiebedingte Umweltbelastung reduzieren. Gerade Unternehmen im Industrie- und Dienstleistungssektor sind oftmals energieintensiv und deshalb dazu aufgefordert, effizienter mit den Energieressourcen umzugehen. Auch die aktuell kriegsbedingte Rohstoffknappheit stellt Industrie und Gewerbe vor Herausforderungen, denen unter anderem mit Effizienzmassnahmen entgegengetreten werden kann.

Dank Zielvereinbarungen rund zwei Mio. Franken Energiekosten eingespart

Um eine Reduktion ihres Energieverbrauches zu erreichen, können Industrie- und Dienstleistungsunternehmen Zielvereinbarungen mit dem Bund treffen. Dabei werden die Unternehmen von den beiden akkreditierten Energieberatungsorganisationen Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) oder Cleantech Agentur Schweiz (act) unterstützt. Mit den in der Regel auf zehn Jahre abgeschlossenen Vereinbarungen werden eine Steigerung der Energieeffizienz und die Senkung der CO2-Emissionen angestrebt. Die Einhaltung einer entsprechenden Zielvereinbarung ist Bedingung für eine CO2-Abgabebefreiung und/oder eine Rückerstattung des Netzzuschlags. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sich im letzten Jahr 46 Betriebsstätten des Industrie- und Dienstleistungssektors freiwillig für solche Zielvereinbarungen mit der

EnAW entschieden - darunter auch knapp die Hälfte der Grossverbraucher im Kanton. Als Grossverbraucher gilt, wer einen jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als 5 Gigawattstunden (GWh) oder einen jährlichen Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 GWh hat. Gemäss dem jährlichen EnAW-Reporting konnten im Kanton Appenzell Ausserrhoden durch die in den Zielvereinbarungen definierten Massnahmen im vergangenen Jahr mehr als 21 Millionen Kilowattstunden (kWh) eingespart werden. Das entspricht Energiekosten von rund zwei Millionen Franken (Annahme: 10 Rp. pro kWh). Ein Grossteil der eingesparten Energie geht auf wenige Massnahmen zur Effizienzsteigerung von Prozessen zurück (13 Millionen kWh). Auf lange Sicht weisen diese das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis auf, da sie neben dem gesenkten Energieverbrauch und der daraus resultierenden Kostensenkung oftmals Prozesse optimieren und die Produktivität erhöhen. Die Mehrheit der Massnahmen wurden 2021 allerdings bei der Beleuchtung realisiert. So ist ein Leuchtmittlersatz mit

bspw. LED einfach und günstig umzusetzen.

Nicht nur die Zielvereinbarungen mit dem Bund zeigen, dass das Ausserrhoder Gewerbe den Handlungsbedarf grösstenteils erkannt hat, sondern auch die freiwillige Teilnahme diverser Unternehmen an Impulsprogrammen wie dem Projekt «ENIA Energie Impuls Industrie Appenzellerland». Die aktuell angespannte Welt- und Wirtschaftslage sowie die damit verbundene Energiepreissteigerung lassen erwarten, dass künftig viele weitere Unternehmen in Appenzell Ausserrhoden Zielvereinbarungen treffen bzw. alternative Effizienzmassnahmen umsetzen werden. Investitionen in Energieeffizienzmassnahmen, wie auch in die Produktion von erneuerbaren Energien, werden mit steigenden Energiepreisen lukrativer.

Grafik: Die fünf wirksamsten Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Industrie- und Dienstleistungsbetrieben im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Jahr 2021

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer, M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

MÄNNERCHOR
Heiden

Schule

Abschlussmorgen auf dem Kaienspitz

...und schon war er wieder da, der letzte Morgen des Schuljahres. Alle Schülerinnen und Schüler der Primarschule Grub AR machten sich auf den Weg zum Kaienspitz. Beim Naturfreundehaus angekommen wurde gespielt, gelacht und geredet, während bei der Feuerstelle die Kinder die Aussicht und die Würste genossen.

Am Schluss des Morgens lasen die 6. Klässlerinnen und 6. Klässler einen selbstgeschriebenen Rückblick auf ihre Schulzeit vor. Es gab einige lustige Anekdoten und spannende Erinnerungen. Danach wünschte die ganze Schule den angehenden Oberstufenschülerinnen und -schülern viel Glück und zusammen wanderten wir wieder zurück zum Schulhaus.

Juhui! Das neue Schuljahr 22/23 startet!

Am Montag, 15. August 2022, begann das neue Schuljahr. Die Schulleiterin begrüßte im gemeinsamen Wocheneinstieg alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen. Gemeinsam wurde auf die Ferien zurückgeblickt, wo Eis gegessen, Geschichten gelesen, herzlich gelacht werden konnte und zum Glück keine Bettflasche gebraucht wurde. Und doch erwarten wir alle voll Vorfreude das neue Schuljahr. Was lernen wir Interessantes? Welche Laternen können am Laternenumzug der Basisstufe bewundert werden? Welche Geschichten werden an der Erzählnacht kennengelernt? Wie viele Zuschauer/-innen kommen an unser Musical? Dies und vieles mehr hält das neue Schuljahr für uns bereit.

Besonders herzlich willkommen geheissen wurde die neue Lehrperson der Mittelstufe, Samuel Bagues, und alle 19 Kinder der Lerngruppe A. Zuerst durchlief Herr Bagues den Spalier und wer von den 19 Kindern kam danach und danach und ...?

Wir freuen uns alle auf ein respektvolles Miteinander und viele herzliche Begegnungen im 22/23!

Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine

HERBSTWANDERUNG

Sonntag, 25. September ab 9.00 Uhr
 Verschiebedatum bei schlechter Witterung: Sonntag, 2. Oktober
 Route: Untereggen - Höchi Eggersriet - Fönfländerblick - Sportplatz Grub AR

Unterwegs durch vier Dörfer
 mit **musikalischer Unterhaltung**
 bei **Speis & Trank** und
 gemütlichem **Beisammensein**

Herzlichen Dank unserem Sponsor
RAIFFEISEN

Herbstwanderung – grenzenloser Genuss

Vier Dörfer, vier Ständli, zwei Musikgruppen, sieben Stationen, zehn Stunden

Dies sind nur einige Eckdaten zur bevorstehenden Herbstwanderung vom Sonntag, 25. September (Verschiebedatum: Sonntag, 2. Oktober). Starten Sie gemütlich in Untereggen beim Gemeindehaus (Kafi + Gipfeli), ziehen sie weiter über den Eggwald ins Eggmoos (Getränke + Plättli) und geniessen sie ein erstes Ständli um 11.00 Uhr. Danach geht's weiter zum Restaurant Höchi für ein feines Mittagessen und zum zweiten Ständli um 13.00 Uhr. Gut gestärkt wandern Sie zum Feldmoos (Aronia-Schnaps und Schoggi) über die Fürschwendi bis zum Restaurant Rossbüchel. Nach der fantastischen Aussicht geht es runter zum Gruberhof SG (Kafi + Kuchen) bis hin zum Ende der Wanderung beim Sportplatz Grub AR (Würste + Getränke). Hier werden beide Gruppen erneut ein Ständli um 16.30 Uhr und 17.00 Uhr zum Besten geben.

Die Idee dieser Wanderung ist, dass alle dort ein – beziehungsweise aussteigen, wo es gerade passt. Es gibt zudem keine Zeitvorgaben – die Stationen sind alle über mehrere Stunden betreut.

- 1: 9.00 – 11.00 Untereggen Gemeindehaus
- 2: 10.00 – 13.00 Eggmoos Eggersriet
- 3: 11.00 – 14.00 Restaurant Höchi Eggersriet
- 4: 12.00 – 15.00 Verzweigung Feldmoos – Fürschwendi
- 5: 13.00 – 16.00 Restaurant Rossbüchel
- 6: 13.00 – 16.00 Gruberhof Grub SG
- 7: 15.00 – 19.00 Sportplatz Grub AR

Zwischen dem Parkplatz Spitze, Eggersriet und dem Restaurant Rossbüchel verkehrt ein Shuttlebus in beide Richtungen. Am Abend fährt ein Shuttlebus vom Sportplatz Grub AR in die verschiedenen Dörfer zurück – gewandert wurde ja bereits!

Wir freuen uns auf viele Zuhörer/-innen, Wanderer und bekannte Gesichter!
 OK- Herbstwanderung

Schule

**Schulstart an der Oberstufe
Wolfhalden/Grub
Montag, 15. August 2022**

«In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben.» *Hermann Hesse*

Wiederum hat mit dem heutigen Schulstart ein neues Schuljahr begonnen. 25 neue 1. Sek.-Schüler/-innen betraten mit erwartungsvollen Gesichtern unsere Schule. Die grösste Gruppe macht neu die 2. Sek. mit 29 Schüler/-innen aus. Die diesjährige 3. Sek. beläuft sich auf 17 Schüler/-innen. Somit beträgt unsere aktuelle Schülerzahl derzeit 71.

Wir wünschen allen Lernenden von Herzen ein lehrreiches, freudiges und erlebnisreiches Schuljahr an unserer Oberstufe. Das Lehrerteam freut sich auf viele achtsame, bewegte und unvergessliche Stunden mit unserer Schülerschaft.

Mit viel Vorfreude auf alles, was kommen mag – das Team Oberstufe Wolfhalden/Grub.

Ursula Robner Keller

Lernteam A

Lernteam D

Lernteam B

Lernteam C

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Verschiedenes

Grueberchörli mit Bestnote am Nordostschweizerischen Jodlerfest in Appenzell

Das Nordostschweizerische Jodlerfest vom 1. bis 3. Juli 2022 in Appenzell wird dem Grueberchörli wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben. Am Samstagnachmittag fand in der voll besetzten katholischen Kirche der Wettvortrag statt und das Grueberchörli konnte sowohl Jury als auch Publikum mit einem Zäuerli begeistern. Von maximal 60 Punkten erreichte das Grueberchörli sensationelle 57,5 Punkte und erhielt somit die Bestnote 1.

Sonnenkollektoren auch bei Altbauten: Umdenken ist angelaufen

Ist das Häuschen auch alt und klein, so nutzt es doch den Sonnenschein. Energie vom eigenen Dach, ist doch eine tolle Sach'.

Bei der Ausrüstung von älteren Häusern mit Photovoltaik erfolgten noch vor kurzem heimat- und denkmal-schützerische Einwände. Mittlerweile aber findet ein Umdenken statt, und mehr und mehr prägen heute auch Altbauten mit Sonnenkollektoren das Landschaftsbild.

Auch im ausgangs Grub in Richtung St. Gallen gelegenen Altbau wird heute die Sonnenenergie genutzt. Peter Eggenberger

In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare.

Brunnenbeiz am Hängebrückenweg

Der von Heiden nach Grub führende Wanderweg über die spektakuläre Hängebrücke macht durstig. Für Abhilfe sorgt die originelle Selbstbedienung im Weiler Frauenrüti, wo kühle Getränke griffbereit sind.

Bild Peter Eggenberger

**24. SEPTEMBER 2022, 10 – 17 UHR
RUND UM DAS SCHULHAUS GRUB AR**

Beim Zentralschulhaus werden rund ein Dutzend Marktstände zum Thema Natur in unserer Umgebung informieren und entsprechende Artikel verkaufen. Sitzgelegenheiten und ein kleines Verpflegungsangebot laden zu einem spontanen und ungezwungenen Treff ein.

**8. Biedermeier-Fest
in Heiden**
3.+4. SEPTEMBER 2022

8. Biedermeier-Fest in Heiden

Samstag, 3., und Sonntag, 4. September 2022
10.00 bis 17.00 Uhr:
Altes Handwerk und Nostalgiemarkt im Biedermeier-Dorf
Blicken Sie den Handwerkern aus der Biedermeier-Zeit über die Schulter, bewundern Sie die flanierenden Biedermeier in ihren Kleidern, stöbern Sie an den Marktständen, lassen Sie sich von den Gauklern und Spielern faszinieren, besuchen Sie das militärische Lager der Compagnie 1861, geniessen Sie eine Kutschenfahrt durch das Biedermeier-Dorf, applaudieren Sie den Musikformationen und Tanzgruppen auf den verschiedenen Bühnen, besuchen Sie das Museum...

Sonntag, 4. September 2022
14.00 Uhr: **Biedermeier-Festumzug**
Der Höhepunkt am Biedermeier-Fest 2022 wird der Biedermeier-Festumzug mit verschiedenen Gruppen aus Nah und Fern sein. Start des Festzuges ist auf der Obereggerstrasse und er endet auf dem Kirchplatz. Lassen Sie sich von der Atmosphäre der verschiedenen Themen aus der Biedermeier-Zeit verzaubern.

Festprogramm 2022
Das Festprogramm steht unter www.biedermeier.ch zum Download bereit.

Biedermeier Heiden
CH-9410 Heiden
www.biedermeier.ch, info@biedermeier.ch

Kinderartikelbörse

Samstag 24. September 2022
8.30 - 10.30 Uhr
Kursaal, Heiden

Herbst- und Winterkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder
boerse@haedler-frauen.ch
www.haedler-frauen.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.
SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:
SWISSLOS

Postagentur Grub
DIE POST

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Neu in den Räumlichkeiten der Arztpraxis Dorf 340, 9035 Grub

 Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
PHYSIOTHERAPIE ■ www.appenzeller-physiotherapie.com

Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine

VIVA LA MUSICA

Samstag, 10. September 2022
Sportplatz Grub AR
ab 16.00 Uhr Festwirtschaft
18.00 Uhr Platzkonzert

Reservationen:
nataschagarcia@bluewin.ch
Festwirtschaft und Barbetrieb im Festzelt

Herzlichen Dank unseren Sponsoren:

Inserate-Annahmeschluss
16. September 2022

Die Attraktion ob dem Bodensee

Seit April 2019 sind die zwei Dörfer Grub AR und Grub SG durch eine attraktive, 180 Meter lange Hängebrücke über den Mattenbach wieder miteinander verbunden. Ein sehr beliebter Wanderweg über die Kantonsgrenze von der Frauenrütli Grub AR zum Gebiet Grünau Grub SG ist somit wieder durchgehend erschlossen.

Hängebrücke
GRUB

Unterstützt durch das
Jubiläumsprojekt 150 Jahre

St. Galler
Kantonalbank

Technische Daten

Brückenlänge	180 m
Brückenbreite	96 cm
Höhe über Gewässer	40 m
Tragseile oben	ø 40 mm
Tragseile unten	ø 35 mm
Gewicht Tragseile	7 Tonnen
Gesamtgewicht	25 Tonnen
Länge Bodenanker	15 bis 22 m
Baujahr	2018/2019
Bauzeit	ca. 3 Monate
Baufirma:	Seiler AG, Bönigen

**Ja genau,
Dich brauchen wir!**

www.firefighters-gesucht.ch

Zur Verstärkung unseres Korps benötigen wir aktiven Nachwuchs. In kameradschaftlicher Atmosphäre erhältst du eine gründliche Ausbildung in allen Bereichen der Feuerwehr. Hast du Interesse an der vielseitigen Feuerwehr-, Alarmsamarterarbeit oder der Führungsunterstützung (Zentrale, Journalführung ...) und Zeit, in einer Organisation mitzumachen, welche innert Minuten Hilfe vor Ort bringt? Bist du fit, teamfähig und **über 18 Jahre** alt? Dann bist du genau der/die Richtige.

Wir laden dich gerne zu einem Informationsanlass ein, damit wir uns und die **REGIWEHR** vorstellen können. Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

**Mittwoch
21. September 2022
19.30 Uhr**

**Ort:
REGIWEHR Depot Ost
Mittelbissastrasse 6
9410 Heiden**

oder

**Dienstag
27. September 2022,
19.30 Uhr**

**Ort:
REGIWEHR Depot West
Riemen 613
9035 Grub AR**

Dauer: ca. 1 Stunde

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Leistung-100 (Leistungstarif > 100'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2023

Der Elektrizitätstarif „Leistung-100“ gilt für Leistungskunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch über 100'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	34.36	37.01
Leistung	CHF/kW/Monat	8.80	9.48
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.77

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	5.40
Leistung	CHF/kW/Mt.	8.80
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	25.70

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	0.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.46
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Leistung-100 Tarif erfolgt quartalsweise.

Anwendung // Der Leistungstarif wird bei einem Verbrauch über 100'000 kWh pro Jahr angewendet. Die Leistung wird pro Monat während 15 aufeinanderfolgenden Minuten ermittelt.

Blindenergie // Zulässig sind 42.6% des Wirkenergie-Bezugs innerhalb der Ableseperiode. Die übrigen kVarh werden als Überbezug verrechnet zu 4.50 Rp./kVarh.

Energieträger // 100% Wasserkraft CH. Auf Anfrage kann Schweizer Wasserkraft aus der Region bezogen werden.

Mehrwertsteuer // Bei den Preisangaben „inkl. MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben unter Anwendung des zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 7.7%.

Netzzuschlag gemäss Artikel 35 EnG // Der Bund erhebt von den Netzbetreibern einen Zuschlag auf das Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz und legt ihn in den Netzzuschlagsfond.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Dorf 60
9035 Grub AR

Tel.: 071 891 17 48

info@grub.ch

www.grub.ch

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Leistung (Leistungstarif 50'000 kWh – 100'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2023

Der Elektrizitätstarif „Leistung“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch von 50'000 kWh bis 100'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	36.36	39.16
Leistung	CHF/kW/Monat	8.80	9.48
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.77

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	5.80
Leistung	CHF/kW/Mt.	8.80
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	26.30

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.46
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Leistungstarif erfolgt quartalsweise.

Anwendung // Der Leistungstarif wird bei einem Verbrauch von 50'000 kWh bis 100'000 kWh pro Jahr oder bei Kunden mit Wandlermessung angewendet. Die Leistung wird pro Monat während 15 aufeinanderfolgenden Minuten ermittelt.

Blindenergie // Zulässig sind 42.6% des Wirkenergie-Bezugs innerhalb der Ableseperiode. Die übrigen kVarh werden als Überbezug verrechnet zu 4.50 Rp./kVarh.

Energieträger // 100% Wasserkraft CH. Auf Anfrage kann Schweizer Wasserkraft aus der Region bezogen werden.

Mehrwertsteuer // Bei den Preisangaben „inkl. MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben unter Anwendung des zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 7.7%.

Netzzuschlag gemäss Artikel 35 EnG // Der Bund erhebt von den Netzbetreibern einen Zuschlag auf das Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz und legt ihn in den Netzzuschlagsfond.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Haushalt (< 50'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2023

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	41.36	44.54
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.77

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	10.50
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	26.60

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.46
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgt quartalsweise.

Anwendung // Der Haushaltstarif wird bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Energieträger // 100% Wasserkraft CH. Auf Anfrage kann Schweizer Wasserkraft aus der Region bezogen werden.

Mehrwertsteuer // Bei den Preisangaben „inkl. MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben unter Anwendung des zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 7.7%.

Netzzuschlag gemäss Artikel 35 EnG // Der Bund erhebt von den Netzbetreibern einen Zuschlag auf das Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz und legt ihn in den Netzzuschlagsfond.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Rücklieferungstarif Energieerzeugungsanlagen und Eigenverbrauchsgemeinschaften

Gültig ab 1. Januar 2023

Energieeinspeisung von „nicht erneuerbaren Energien“

Messung	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	24.50 ¹⁾	0.00

Energieeinspeisung von „erneuerbaren Energien ohne KEV“ Anlagen bis 2 kVA Leistung

Messung	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	24.50 ¹⁾	0.00 ²⁾

Anlagen von 2 kVA bis 30 kVA Leistung

Messung	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	24.50 ¹⁾	0.50 ³⁾
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch	24.50 ¹⁾	0.50 ³⁾

Energieeinspeisung von „erneuerbaren Energien mit KEV“

Anlagen	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
< 30 kVA mit Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung ⁴⁾	Pronovo	0.00
> 30 kVA mit Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	Pronovo	0.00
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch	Pronovo	0.00

¹⁾ Die Höhe der Vergütung für eingespeisten Strom richtet sich nach den marktorientierten Bezugspreisen (Art. 15 Abs. 3 EnG 2021).

²⁾ Anlagen < 2 kVA Leistung sind nach HKSV (Verordnung über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung) Art. 3 für die Registrierung auf dem HKN-Portal nicht zugelassen.

³⁾ Die Vergütung des ökologischen Mehrwerts bzw. der Herkunftsnachweise (HKN) folgt, nach dem das Pronovo System den Dauerauftrag registriert und der Anlagenbetreiber eine Bestätigung erhalten hat. Die HKN werden mit jeder Stromrechnung für die entsprechende Periode vergütet.

⁴⁾ Das Werk muss die eingespeiste Elektrizität dem Energieabnehmer (Pronovo) mitteilen.

Energie AR / AI

Bewährt und effektiv: Stromsparen

Die Verknappung von Gas durch den Konflikt in der Ukraine hat laut Prognosen der Energieversorger auch steigende Strompreise in privaten Haushalten zur Folge. Klassisches Stromsparen kann in der Miet- und Eigentumswohnung sowie im Einfamilienhaus zu einer Entlastung der Stromrechnung führen.

Der typische Stromverbrauch (vgl. Kasten) liegt im 4-Personen-Haushalt in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus bei rund 3100 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, während er im Einfamilienhaus gut 4000 kWh ausmacht. Rund die Hälfte dieses Bedarfs wird typischerweise zum Kochen, Spülen, Waschen und Trocknen gebraucht. 10 % fliesst in die Beleuchtung und circa 30 % in Elektronik und verschiedene Kleingeräte. Auf diesen Verbrauch haben neben Haus- und Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer auch Mieterinnen und Mieter Einfluss und können das Sparpotenzial nutzen, um der steigenden Stromrechnung entgegenzuwirken. Stromsparen – als Begriff etwas verpönt, aber für alle einfach umzusetzen – ist in der Regel nicht mit Komforteinbusse, sondern mit Veränderung der Gewohnheiten verbunden. Zu den prominenten Beispielen gehört die Eier-Koch-Methode des Alt-Bundesrats Ogi. Er demonstrierte 1988 im Schweizer Fernsehen, wie wir effizient Eier kochen können: zwei Fingerbreit Wasser und Deckel auf die Pfanne, wenn das Wasser ordentlich sprudelt, Herdplatte ausschalten und Restwärme nutzen.

Spartipps vom Kühlen bis zum Trocknen

Wer die Geräte richtig nutzt, schont bereits das Portemonnaie. Beim Geschirrspüler bedeutet das beispielsweise erst den Startknopf zu drücken, wenn die Maschine voll ist. Auf das Vorspülen unter dem Wasserhahn kann verzichtet werden. Bei Kühl- und Gefriergeräten reicht die Temperatur von 7 °C beziehungsweise -18 °C. Zudem sind warme Speisen vor dem Einräumen ins Kühl- oder Gefriergerät immer abzukühlen. Der beste Ort, Gefriergut aufzutauen, bildet der Kühl-

schrank, da sich dadurch sein Inneres abkühlt.

Wer den Backofen nutzt, kann gestrost aufs Vorheizen verzichten und spart damit 20 % der Energie. Zu den weiteren Sparmöglichkeiten gehört das Backen mit Umluft an Stelle Ober- und Unterhitze sowie das Ausschalten des Geräts bereits 5 Minuten vor Backende, um von der Nachwärme zu profitieren. Auch bei der Waschmaschine gilt: Erst bei voller Trommel in Betrieb setzen, eine tiefe Temperatur und das Sparprogramm wählen. Es dauert zwar länger, hat aber den Vorteil, dass es gegenüber dem Kurzprogramm viel weniger Strom und Wasser braucht. Und für das Trocknen der sauberen Wäsche sorgen am energiesparendsten Wind und Sonne im Freien.

Einfach ausschalten

Für die Beleuchtung kommt heute nur noch LED-Technik in Frage. Sie setzt neue Massstäbe bezüglich Effizienz, Qualität und Lebensdauer. Am meisten Energie lässt sich ausserdem noch im-

mer sparen, wenn das Licht ausgeschaltet wird, wo es keines braucht. Das grösste Sparpotenzial bei Fernseher, Computer und weiteren Geräten der Unterhaltungselektronik bildet das Vermeiden von Standby-Verbrauch. Geräte sind deshalb bei Nichtgebrauch ganz vom Netz zu trennen, was sich meistens sehr komfortabel mit einer schaltbaren Steckdosenleiste erreichen lässt.

Der Verein Energie AR/AI hilft mit vielen weiteren Stromspar-Tipps und bietet unter anderem kostenlose telefonische Beratung:

Verein Energie AR/AI
Geschäftsstelle
Urnäscherstrasse 872
9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Gute Vergleichswerte

In Gebäuden, die über Elektroheizung oder Elektroboiler verfügen, ist der Stromverbrauch deutlich höher als im durchschnittlichen Haushalt. Für die anderen Haushalte hat deshalb EnergieSchweiz ein Rechenmodell zum Stromverbrauch eines sogenannten «typischen» Zwei-Personen-Haushalts entwickelt. Es bietet die Möglichkeit den jährlichen Stromverbrauch nach Wohnsituation und Anzahl im Haushalt lebender Personen mit dem eines typischen Haushalts zu vergleichen.

Weitere Infos im Faktenblatt:

www.energieschweiz.ch > Suche > Stromverbrauch eines typischen Haushalts

G E M E I N D E **G R U B** A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu gringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
--	--

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
---	---

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Tag der offenen Fenster & Türen

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung in Thal

Freitag, 23.09.2022 von 16.00 - 21.00 Uhr
Samstag, 24.09.2022 von 09.00 - 15.00 Uhr

Festwirtschaft | Hüpfburg für die Kleinen | Wettbewerb

Wiesenalstrasse 1, 9425 Thal
www.fensterprojekt.ch

FensterProjekt.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzel Aargau
Telefon 071 891 36 36

September '22 Rosental. Das Kino.

Fr	2.9.	20:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
Sa	3.9.	17:00	Hit the Road	12/10	OV/d
Sa	3.9.	20:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
So	4.9.	15:00	Fünf Franken-Kino: Minions 2	6/4	dialekt
So	4.9.	19:30	Fünf Franken-Kino: Elvis	12/10	D
Di	6.9.	14:15	Nachmittagskino: Paracelsus – Ein Landschaftsessay	16/14	dialekt
Di	6.9.	19:30	Hit the Road	12/10	OV/d
Mi	7.9.	16:30	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
Fr	9.9.	20:00	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Sa	10.9.	17:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
Sa	10.9.	20:00	Semret	12/10	dialekt
So	11.9.	15:00	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
So	11.9.	19:30	Drii Winter	12/10	dialekt
Di	13.9.	19:30	Elvis	12/10	D
Mi	14.9.	16:30	Minions 2	6/4	dialekt
Mi	14.9.	19:00	HV Cinéclub und Film: Madres paralelas	16/16	OV/d
Fr	16.9.	20:00	Elvis	12/10	D
Sa	17.9.	17:00	Semret	12/10	dialekt
Sa	17.9.	20:00	Drii Winter	12/10	dialekt
So	18.9.	15:00	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
So	18.9.	19:30	Hebammen – Auf die Welt kommen	8/6	dialekt
Di	20.9.	19:30	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Mi	21.9.	16:30	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
Fr	23.9.	20:00	Drii Winter	12/10	dialekt
Sa	24.9.	17:00	Hit the Road	12/10	OV/d
Sa	24.9.	20:00	En corps	8/6	F/d
So	25.9.	15:00	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
So	25.9.	19:30	Filmhit		
Di	27.9.	19:30	Semret	12/10	dialekt
Mi	28.9.	16:30	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
Fr	30.9.	20:00	En corps	8/6	F/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Cinéclub Rosental Saisonöffnung mit Pedro Almodóvar

Am Mittwoch, 14. September 20 Uhr zeigen wir im Anschluss an die HV (19.00 Uhr) den neusten Film des spanischen Regisseurs Almodóvar: «Madres paralelas» mit Penélope Cruz in der Hauptrolle und der Neuentdeckung Milena Smit als ihre «parallele Mutter». Die beiden schaffen es spannungsvoll, die irrsinnigsten Zufälligkeiten des Unglücks in hoffnungsvolle Lebenswege umzubauen. Dies in einer gewohnt farbenreichen Bildsprache, welche die stilvollen Innenräume lebendig werden lässt. Eingebettet in einen Bezug zum unaufgearbeiteten Spanischen Bürgerkrieg, wird hier Privates mit Politischem meisterhaft verwebt.

Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet und freut sich auf alle Gäste!

Sprichwörter

Lügen haben kurze Beine.

Die Bedeutung: Wer lügt, kommt nicht weit. Es soll daran erinnern, dass die Wahrheit ohnehin schnell ans Licht kommt. Lügen lohnen sich nicht und gehen immer nach hinten los.

Von nichts kommt nichts.

Um etwas zu erreichen, müssen Sie etwas tun. Vor Erfolg steht Arbeit, vor einer erfolgreichen Prüfung steht das Lernen ...

Hunde, die bellen, beißen nicht.

Grosse Töne von sich geben, vielleicht sogar Drohungen aussprechen und sich mit Worten aufspielen – meist sind es genau diese Menschen, die keine Taten folgen lassen.

Gut Ding will Weile haben.

Wenn etwas wirklich gut werden soll, braucht es eine gewisse Zeit. Schnellschüsse und übers Knie gebrochene Entscheidungen haben seltener Erfolg. Geduld bringt weiter.

Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.

Dies gilt für jemanden, der sich nicht auf Neues oder Unbekanntes einlassen kann. Eine Beschreibung für Menschen, die konservativ und Neuerungen gegenüber abgeneigt sind.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Ein positives Erlebnis ist schön, heisst aber noch nicht, dass es von nun an nur noch bergauf geht. Aus einem einzelnen Ereignis allein sollte nicht zu viel herausgelesen werden.

Blut ist dicker als Wasser.

Keine Verbindung ist so stark wie die zur eigenen Familie. Freunde können ein wichtiger Teil des Lebens sein, doch sie sind nie so nah wie das eigene Blut der Verwandtschaft.

In der Not frisst der Teufel fliegen.

Wenn es hart auf hart kommt, müssen Sie Dinge tun, die Sie sonst nicht machen würden. Wenn die Situation es erfordert, müssen Sie sich mit weniger begnügen und in schwierigen Lagen zu aussergewöhnlichen Mitteln greifen.

Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.

Es ist unmöglich, es immer allen Menschen recht machen zu wollen – also versuchen Sie es erst gar nicht. Ganz egal, wie Sie sich verhalten oder welche Entscheidungen Sie treffen, irgendjemand ist immer dagege

Gelegenheit macht Diebe.

Die meisten Menschen sind ehrlich – trotzdem sind viele dazu bereit, gegen die ein oder andere Regel zu verstossen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiss ist.

Gute Gelegenheiten verschwinden genauso schnell, wie sie aufgetaucht sind. Deshalb müssen Sie Ihre Chance nutzen, solange Sie können.

Kommt Zeit, kommt Rat.

Gerade mag noch keine Lösung in Sicht sein, doch mit der Zeit wird sich ein Weg finden. Es braucht Geduld, um einen passenden Weg zu finden.

Aus den Augen, aus dem Sinn.

Sobald man etwas nicht mehr sieht, gerät es schnell in Vergessenheit.

Info Kantonskanzlei

Unerwünschte exotische Pflanzen im Garten

Gebietsfremde invasive Pflanzen haben den Weg in die hiesigen Gärten längst gefunden. Sie verbreiten sich rasant und verdrängen einheimische Arten. Seit über zehn Jahren geht der Kanton Appenzell Ausserrhoden gegen invasive Neophyten vor. Dabei ist er auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.

Sie heissen Kirschlorbeer, Sommerflieder, Drüsiges Springkraut, Henry Geissblatt, Jungfernebe, Schneebeere, Topinambur, einjähriges Berufkraut oder Greiskraut und wachsen in der freien Natur, an Strassenrändern und in heimischen Gärten. Sie wirken harmlos und sind oftmals schön anzuschauen. Doch sie alle gehören zu den insgesamt 58 invasiven Neophyten, von denen knapp 20 im Appenzellerland vorkommen. Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die bei

uns eingeführt wurden, sich rasant ausbreiten und dadurch Probleme mit sich bringen. So verdrängen sie beispielsweise einheimische Arten, verursachen Schäden an der Infrastruktur und können sogar die Gesundheit beeinträchtigen.

In Appenzell Ausserrhoden wird der Ausbreitung von invasiven Neophyten seit mehreren Jahren erfolgreich entgegen gewirkt. Ein Bekämpfungsteam befreit Jahr für Jahr öffentliche Flächen von gebietsfremden Problem-pflanzen. Aber auch die Bekämpfung durch Privatpersonen und Gartenbesitzenden ist nötig, damit invasive Neophyten verschwinden. Dabei muss beachtet werden, dass sich die Methoden zur erfolgreichen Bekämpfung von Pflanze zu Pflanze unterscheiden. Grundsätzlich gilt aber, die Pflanzen samt Wurzeln auszujäten und im Kehricht zu entsorgen.

Mitarbeitende der Fachstelle Pflanzenschutz des Amtes für Landwirtschaft Appenzell Ausserrhoden sind auf Nachfrage gerne bereit, Gärten auf

invasive Neophyten abzusuchen und Alternativen zu empfehlen.

(Kontakt: 071 353 67 64 / landwirtschaft@ar.ch).

Die Fachstelle dankt für die Mithilfe bei der Bekämpfung von invasiven Neophyten im Wohngebiet. Weitere Informationen sind auf www.ar.ch/neophyten abrufbar.

Samstag, 3. September 2022 Über den Kronberg nach Appenzell

Die Wanderung führt uns von der Schwägalp, entlang dem Sämtismassiv zur Chammhalde. Durch das Moor und den Wald steigen wir hoch über das Schutzenäpli, Langäpli und Dorwees auf den Kronberg. Hier werden wir mit einer grandiosen Aussicht auf das Sämtismassiv belohnt. Auf der anderen Seite geht der Blick ins Tal und bei guter Sicht bis zum Bodensee. Diese Aussicht wird uns auf dem weiteren Weg begleiten. Über den Grat gehts runter zur Scheidegg, dann weiter über Feld- und Waldwege zum Klosterspitz. Immer wieder eine unglaubliche Aussicht rechts und links. Etwas steil runter gehts zur Ochsenegg und Unterrain. Unser Ziel ist nun schon nah: Appenzell.

Route: Schwägalp – Chammhalde – Kronberg – Scheidegg – Klosterspitz – Ochsenegg – Appenzell

Distanz: 16,7 km *Zeit:* 6 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.30 Uhr 9107 Schwägalp,

Postautohaltestelle Luftseilbahn

Rückreise: 17.05 Uhr 9050 Appenzell, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 1. September 2022 über die Homepage, per E-Mail an marieluise.rusch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 615 65 12

Dienstag, 6. September 2022 Vom Rotbach zum Gern

Bei dieser Wanderung sind wir im Appenzeller Mittelland in den Gemeinden Teufen und Bühler unterwegs. Vom Sammelbüel steigen wir zum Rotbach hinunter und folgen diesem auf einem romantischen Weg bis zum Steigbach. Hier beginnt der Aufstieg zum Gern-Beizli. Wir genießen die herrliche Sicht auf den Alpstein, der zum Greifen nah ist. Über schöne Wiesenwege und vorbei an kleineren und grösseren Höfen wandern wir zurück nach Teufen.

Route: Teufen – Sammelbüel – Unterer Steigbach – Steigwald – Gern – Ebnet – Kalberweid – Bleichi – Teufen

Distanz: 9,7 km *Zeit:* 3 ¼ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 12.45 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof

Anmeldung bis Sonntag, 4. September 2022

über die Homepage, per E-Mail an

fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch

oder per Tel: 079 829 75 00

Sonntag, 18. September 2022 Alp- und Kulturweg Schrina

Diese Rundtour am Fusse der Churfürsten mit einzigartigen Tiefblicken auf den Walensee vermag wohl jeden Wanderer zu verzaubern. Die Anstrengung beim Aufstieg lohnt sich, denn ab der Alp Tschingla verläuft der Weg als Höhen- und Panoramaroute mit spektakulären Nahansichten der Churfürsten-Felswände und mit Tiefblicken zum fjordartigen Walensee. Nachdem wir allen Churfürsten entlang gewandert sind, steigen wir nach Schrina ab und gelangen via Höhenklinik zurück zu unserem Ausgangspunkt, Walenstadtberg.

Route: Walenstadtberg – Tschingla – Obersäss – Hochrugg – Chnoblibüel – Walenstadtberg

Distanz: 11,2 km *Zeit:* 4 ½ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.40 Uhr 8881 Walenstadtberg

Postautohaltestelle alte Post

Rückreise: 16.54 Uhr 8881 Walenstadtberg

Postautohaltestelle alte Post

Anmeldung bis Freitag, 16. September 2022

über die Homepage, per E-Mail an

peter.hensel@appenzeller-wanderwege.ch

oder per Tel: 079 205 58 89

**Weitere Wanderungen
finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch**

Bibliothek

Bibliothekserlebnis für die Kleinsten

Das Projekt Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Für die erste Begegnung mit Büchern bringt Leseanimatorin Marianne Wäspe wieder ihren Bären sowie eine neue Geschichte mit. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält ausserdem das Buchstartpaket mit zwei Bilderbüchern sowie Informationen zum schweizerweiten Projekt.

Treffpunkt ist am Freitag, 9. September, um 16.15 Uhr, in der Bibliothek Heiden. Die Veranstaltung ist öffentlich. Anmeldung direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch. Das Bibliotheksteam freut sich auf viele Kleinkinder ab sechs Monaten in Begleitung.

Übrigens: Bis Ende Oktober besteht die Möglichkeit, ausgeschiedene Medien der Bibliothek günstig zu erwerben. Besuchen Sie unseren Flohmarkt im Eingangsbereich während den Öffnungszeiten. *Miriam Hauschildt*

Figuren-Spiel-Therapie
 Andrea Preisig
 Dorf 340, 9035 Grub AR
www.fst-ap.ch
info@fst-ap.ch
 079 585 19 58

bischof
 Schreinerei GmbH Innenausbau
Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

MALER FAH..
maler-faeh.ch

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

DORF GARAGE
 HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

DORF GARAGE
 HEIDEN AG

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Tel. 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
 Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Grub vor 40 Jahren

Eine ganze Reihe von Ereignissen prägte das Gemeindeleben im Jahr 1982. Höhepunkt war die im Frühling durchgeführte Gewerbeschau.

Die Reihe der appenzellischen Jahrbücher informiert seit weit über 100 Jahren über das Geschehen in beiden Kantonen AR/AI sowie in allen Gemeinden. Spezielle Erwähnung fand im 1982er Jahrbuch die im Frühling erstmals durchgeführte Gewerbeschau. Die beteiligten dreissig Aussteller zeigten ihre Produkte und informierten über ihre Dienstleistungen. Als Ausstellungsort bewährte sich das erweiterte Schulhaus.

Eröffnung Kantonbank

1982 eröffnete die Ausserrhoder Kantonbank in der alten Post eine Agentur. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die in der Frauenrüti domizilierte Geschäftsstelle der Raiffeisenkasse 1981 nach Heiden verlegt worden war. Die Bank in der alten Post hatte aber nicht lange Bestand, und zuletzt war hier die 1997 eröffnete Zahnarztpraxis von Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic ansässig.

Verschönerung von Gottesdiensten

Als evangelischer Pfarrer wirkte 1982 Carl Haegler in Grub, der sich vor allem als Konzertveranstalter einen Namen machte. Zur Verschönerung von Gottesdiensten trug immer auch das einheimische Musiker-Ehepaar Walter und Eva Emch-Larcher bei. Für den demissionierenden Mesmer Hans Weiler konnte mit Milly Anderauer die bisherige Stellvertreterin verpflichtet werden.

50 Jahre Jugendriege

Die von Hans Hörler ins Leben gerufene Jugendriege konnte auf ihr 50-jähriges Bestehen Rückschau halten. Ebenfalls im Zeichen junger Sportler stand der am 31. Mai durchgeführte Buebeschwinget mit 66 Teilnehmern. Am 17. Dezember wurde der Verein «Dorfbibliothek Grub AR» gegründet. Diesen finanzielle Basis ist dem Bazar vom 17./18. November 1982 zu danken, der vom gemeinnützigen Verein und den Landfrauen durchgeführt worden

war. Der dem neuen Verein überwiesene Reingewinn betrug 13'000 Franken. Neuer Dirigent der Musikgesellschaft wurde Ivo Mühleis, und am 22. August fand das von den Gruber Feldschützen organisierte kantonale Veteranienschieszen statt.

Gemeindehauptmann Heinz Keller

Der Gemeinderat von 1982 bestand aus Gemeindehauptmann Heinz Keller (zugleich Mitglied des Kantonsrats), Vizehauptmann Hans Rechsteiner, Hans Graf, Walter Emch, Fritz Walser, Bernhard Lutz und Erika Imholz. Als Gemeindeschreiber wirkte Walter Züst. Der Abteilung Vorderland des Kantonsgerichts gehörte Rudolf Bischof an.

Im erweiterten Schulgebäude fand 1982 erstmals eine Gewerbeschau statt, die viel Publikum aus der ganzen Region nach Grub brachte. Peter Eggenberger

Starkes BuLa (Bundeslager)

Das Material ist aufgeräumt, die Kleider sauber und wir sind ausgeschlafen. Was bleibt sind die einmalig starken Erinnerungen. Während zwei Wochen war die Pfadi Altenstein Heiden Teil der 30'000 Pfdi im Goms. Wir lernten neue Leute kennen, tauschten uns in Fremdsprachen aus und erlebten eine unvergessliche Zeit. Stark, was die Pfadi mit unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden da aus dem Boden gestampft hat.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren Sponsoren für ihre starke Unterstützung!

Auf www.pfadiheiden.ch sind sämtliche Sponsoren aufgelistet. Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die in irgendeiner Form mehr oder weniger stark am BuLa mitgewirkt haben und der gesamten Pfadi ein Geschenk fürs Leben ermöglicht haben. Das BuLa ist vorbei, die Erinnerungen aber leben in uns weiter. Calvin Rüegg v/o Fox

Kulturgenuss «Libanon»

Tauchen wir gemeinsam bei feinstem Libanesischem Essen ein, in eine andere Kultur.

Das 1001 Teller in Heiden, lädt ein in eine andere Welt.

In der Poststrasse 12 in Heiden finden Sie eine libanesische Küche mit einer grossen und spannenden Vielfalt. Die hausgemachten Angebote werden immer mit feinstem Köstlichkeit und Liebe vorbereitet.

Was ist die Libanesische Küche?

Die Libanesische Küche ist die Landesküche des Libanon. Sie beeinflusste im Lauf der Geschichte stark die Küche des Osmanischen Reiches, so wie auch andere Länder dieser Region. Grundbestandteile sind Gemüse, Obst, getrocknete Hülsenfrüchte, Bulgur, Reis, Fisch, Fleisch, Huhn, Nüsse, Oliven, Joghurt und Tahini.

Wann: Donnerstag 22.09.2022 / **Zeit:** 19.30 Uhr

Wo: 1001 Teller, Poststrasse 12 in Heiden / **Kosten:** CHF 50.-

Anmeldung:

Bitte bis 15.09.2022 bei Heidi Furer, heidi.fuerer@bluewin.ch oder via 071 891 18 18

Wir freuen uns auf euch und einen gemütlichen Abend.

Im Namen der Frauengemeinschaft Grub SG, Heidi Furer

 Appenzellische
 ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
	Ärzetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.		

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

www.peba-ag.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
 SCHULZ & ROTACH GMBH
 9410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell:
 Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

Wir feiern 40⁺¹ Jahre Pfadi Juvalta Pfadifest 27.8.2022

Mittagessen
 Nachmittag -----
Jubiläumsaktivitäten für alle Kinder ab der 1. Klasse
 Ab 16.00 Uhr -----
spielen, basteln, essen, trinken – Pfadi für Gross und Klein rund ums Pfadiheim

Lager-Feuer
SingSong (Rondo mitnehmen oder App laden)
Band und Barbetrieb

RESERVIEREN und weitersagen!

Pfadi Juvalta
 EGGERSRIET

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

→

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

Freitag,
9. September 2022
 ab 17.30 Uhr

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Blickpunkt-Bilder des Monats

Wo er diese beiden Schilder fotografiert hat, weiss der Einsender Fritz Keller.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulgänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Fordern Sie unser Infoblatt an.
Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen.

Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Blickpunkt Grub
Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im Juli 2022

Die Kaltfront «Ulrike» zog mit einer verhaltenen Temperatur zwischen 10 °C und 15 °C durch den ersten Monatstag. Tagsüber lag Nebel über dem Halden- und Kaienwald, hinzu belebten mehrere kurze Regeneinlagen die Vegetation. Das Tagesmaximum erreichte gerademal 15,1 °C. In den vorangegangenen Nachtstunden waren in Gewitterbegleitung starke Regenschauer und Windböen mit bis 67 km/h durchgezogen. In der Nacht zum Zweiten wurde mit 8,7 °C die tiefste Nachttemperatur des Monats erreicht. Von der Restfeuchte gebildete Nebelschwaden zogen in der Früh unter klarem Himmel durch die Wipfel der Anhöhen, wobei die sonnenbeschiedenen Schwaden besonders reizvoll erschienen. Der Dritte war dann ein sonniger und mit 26 °C ein passabler Badetag, zumal auch die Bise sich vornehm zurückhielt. Zur späten Abendstunde zogen aus Westen Gewitterzellen mit reger Blitzaktivität auf, trennten dann ihre Zugrichtung, wobei die eine als heftiges Gewitter über den See Richtung Allgäu zog, die andere ebenso

lebhaft sich über den Alpstein schob und das Vorarlberg querte. Aus den leicht gelockerten Wolken der nächtlichen Gewitter fiel am Morgen des Vierten noch leichter Regen. Die feuchtwarme Luft aus dem westlichen Mittelmeer vermischte sich mit der vom Nordatlantik zuströmenden, etwas kühleren Luft. Diese Durchmischung bewirkte eine hohe Gewitterneigung. Auch am Abend dieses Tages und den kommenden Nachtstunden zogen erneut starke Gewitter über See und Alpstein. So kam es dann auch, dass das Sommerwetter in den Tagen des Siebten und Achten durch die Kaltfront des Tiefs «Vally» kurz gestört wurde, so dass das Temperaturmaximum unter 20 °C blieb. Ein ausgeprägtes, über den Britischen Inseln gebildetes Hochdruckgebiet namens «Jürgen» übernahm das sommerliche Zepher und brachte uns auf seinem Weg über das nordöstliche Europa hin zum Balkan bis Monatsende durchwegs hochsommerliches Wetter mit Tagestemperaturen zwischen 25 °C und 30 °C. Einige gewittrige Einlagen waren inklusive. Die das Europäische Festland umlagernden Tiefs konnten den 22 Sonnentagen dieses Monats keinen Abbruch tun. In den acht Tagen mit variablen Regenmengen sammelte sich ein Monatstotal von 181,1 mm. Zur kurzen Erinnerung: Im nasskalten Juli 2021 hatten wir 19 Regentage, die insgesamt 277,7 mm oder Liter Wasser pro Quadratmeter brachten. Die damals errechnete Durchschnittstemperatur ergab 16,9 °C, wobei es der diesjährige Juli auf 20,4 °C brachte.

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pausch.ch, www.merzthomas.ch

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KITU
Turnen für Kinder
(ab ca. 4-jährig)

Nun ist es wieder soweit. Seit Dienstag, 23. August 2022, von 16.00 – 17.00 Uhr findet die Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt. Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU! Bis bald. Elsbeth und Carmen Camenzind, 071 890 09 25

Das Kitu-Team sucht Verstärkung
Welche aufgestellte Person ab 14 Jahren (weiblich oder männlich) hat Lust und etwas Zeit mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren zu turnen? Ich bin dienstags zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen. Schau doch einfach einmal vorbei oder melde dich bei Elsbeth Camenzind Tel. 071 890 09 25
Ich freue mich auf Dich! KITU-Leiterin Elsbeth

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais**

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

**Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr**

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

**Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung**
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Pfarramt: Pfarrerin Judit-Boróka Bedő • pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch • 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir sind umgezogen! Neu finden Sie uns im neuen Pfarrbüro, Dorf 648 (vis-à-vis Kirche), 9035 Grub AR

Liebe Gemeinde

Mein Name ist Judit Bedő und ich bin seit dem 1. August 2022 die neue Pfarrerin der reformierten Kirchgemeinde Grub-Eggersriet. In einer Kirchgemeinde zweier Kantone und dreier Gemeinden darf ich seit einigen Wochen nicht nur die wunderschöne Aussicht auf das zurecht berühmte Appenzellerland mit seinem Kaienspitzen und Fünfänderblick bewundern, sondern auch die Klänge der Kuh- und Kirchenglocken geniessen.

Insbesondere freue ich mich für die vielen schönen Begegnungen, die ich in den vergangenen Wochen bereits erleben durfte und blicke voller Freude auf die noch kommenden. Ausserdem geniesse ich das schöne neue Pfarrbüro im neuen Kirchenhüsli sehr, wohin ich Sie gerne für einen Besuch, einen Kaffee, ein Kennenlernen oder einen Austausch einladen möchte. Falls Sie Interesse haben, kommen Sie gerne vorbei!

Die Türen des Kirchenhüsli stehen jeweils von Dienstag bis Freitag zwischen 09.00 und 11.00 Uhr offen für jeden Besuch. Auf Wunsch können wir gerne auch ausserhalb der genannten Zeiten ein persönliches Gespräch vereinbaren. Falls Sie Fragen, Anliegen, Wünsche haben, oder ein Gespräch suchen, erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 071 891 17 58 oder per E-Mail unter der Adresse pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch. Ausserhalb der Bürozeiten und am freien Montag erreichen Sie mich in dringenden Fällen unter der Nummer 077 479 68 70.

Ich freue mich Sie alle persönlich kennenzulernen.
Ihre Judit Bedő

Sonntag, 28. August

10.45 Ökumenischer Gupf-Gottesdienst

mit Pfrn. Judit Bedő, Pfrn. Ulrike Hesse und Bettina Wissert
Musik: Rosy Zeiter, Echo vom Kurzenberg und Bläsergruppe Rehetobel

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der reformierten Kirche Rehetobel statt.

Auskunft: Telefon 1600 ab Samstag, 10.00 Uhr

Sonntag, 4. September

10.00 Gottesdienst mit Pfr. René Häfelfinger, Kirche Grub AR
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 11. September

10.00 **Amtseinsetzung** unserer neuen Pfarrerin Judit-Boróka Bedő durch den Kirchenrat Thomas Gugger. Gerne laden wir Sie zum festlichen Gottesdienst mit Abendmahl in der reformierten Kirche Grub AR ein. Dieser wird musikalisch umrahmt von der Jugendmusik BrassWave. An der Orgel spielt Thomas Kräuchi. Im Anschluss sind alle herzlich zum Apéro eingeladen. Kollekte: Stiftung Bonus Pastor Rumänien (www.bonuspastor.ro)

Sonntag, 18. September

10.00 Ökumenischer Bettags-Gottesdienst

mit Taufe von Paulina Spiak, Grub AR mit Pfrn. Judit Bedő und Bettina Wissert, Kirche Grub AR
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 25. September

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden.

Sonntag, 2. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Pfrn. Judit Bedő, Kirche Grub AR
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Bibelkollekte

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Sonntag, 18. September

17.00 Konzert in der Kirche Grub AR

Es musiziert das Streicherensemble CONCERTINO unter der Leitung von René Häfelfinger. Solistin ist die 20jährige Pianistin Norina Hirschi aus Pfäffikon/ZH. Sie wird von Mozart ein Klavierkonzert mit Orchesterbegleitung und von Beethoven eine Klaviersonate spielen. Das Ensemble bringt ausserdem Werke von Manfredini, Bach und Mendelssohn zu Gehör. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Lerne Tauchen am Samstag, 8.10.22 im Hallenbad Volksbad in St.Gallen, ab der 4. Klasse (15 – 20 Uhr)

Das Sunshine Divers Team zeigt uns eine kurze theoretische Einweisung, bei der wir etwas über den spannenden Ausflug in die Unterwasserwelt erklärt bekommen: wie funktioniert der Druckausgleich, was für eine Ausrüstung haben wir auf dem Rücken, wie bewegen wir uns optimal, und schon kann es losgehen mit einer kompletten Tauchausrüstung. Die Schwerelosigkeit und die geheimnisvolle Stille unter Wasser werden dich begeistern.

Sei dabei und melde dich an bis 2.10.2022:

www.kja-hreg.ch/agenda

(Detailinfos bekommst du einige Tage vor dem Anlass, Teilnehmerbeitrag: SFr. 20.00)

Wir freuen uns auf Dich

Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

August 2022

- 27. Pfadi Juvalta Eggersriet; Pfadifest
- 27. Peter Ochsner; Besuchstag Sortengarten Hechlensteg 261, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 27./28. VAW; 16. Alvier – Der Aussichtsberg Talstation der Luftseilbahn Alvier, Oberschan 10.00 Uhr
- 27. Bibliothek; Verlosung der Lesesommerpreise mit anschliessender Festwirtschaft
Platz vor der Bibliothek Heiden 11.00 Uhr
- 27. IG Grub; Rausgetischt – ein Picknick mit Weitblick zwischen der Schwarzenegg und der Salen ab 16.00 Uhr
- 29. Prisca Liechti; Tea & Talk Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr

September 2022

- 3. Geführte Wanderung über den Kronberg nach Appenzel Treffpunkt: 8.30 Uhr
9107 Schwägalp, Postautohaltestelle Luftseilbahn
- 3./4. Biedermeier-Fest in Heiden Altes Handwerk und Nostalgiemarkt im Biedermeier-Dorf 10.00 – 17.00 Uhr
- 4. Biedermeier-Festumzug Start: Obereggerstrasse, Ende: Kirchplatz 14.00 Uhr
- 6. Landfrauenverein; Kühe gestalten aus Holz und Blech im Rorschacherberg ab Skilift Parkplatz 18.30 Uhr
- 6. Einwohnerverein; Stamm Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 6. Geführte Wanderung vom Rotbach zum Gern Treffpunkt: 12.45 Uhr
9053 Teufen, Bahnhof
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 9. Bäsebeiz Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 9. Buchstart Bibliothek Heiden 16.15 Uhr
- 10. Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine; Viva la Musica Sportplatz Grub AR 16.00 Uhr
- 11. Gottesdienst; Amtseinsetzung der neuen PfarrerIn Ref. Kirche Grub AR 10.00 Uhr
- 18. Ökumenischer Bettags-Gottesdienst Ref. Kirche Grub AR 10.00 Uhr
- 18. Konzert in der Kirche Grub AR Ref. Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 18. Geführte Wanderung; Alp- und Kulturweg Schrina Treffpunkt: 8.40 Uhr
8881 Walenstadtberg, Postautohaltestelle alte Post
- 22. Frauengemeinschaft Grub SG; Kulturgenuss «Libanon» 1001 Teller, Poststrasse 12, 9410 Heiden 19.30 Uhr
- 23./24. FensterProjekt; Tag der offenen Tür Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal 9.00 – 15.00 Uhr
- 24. Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR; Biodiversitätsmarkt Rund um das Zentralschulhaus 10.00 – 17.00 Uhr
Kursaal Heiden 8.30 – 10.30 Uhr
- 24. Kinderartikelbörse
- 25. Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine; Herbstwanderung – grenzenloser Genuss zu Fuss durch unsere 4 Dörfer (Verschiebedatum: 2. Oktober 2022) 9.00 Uhr
- 26. Prisca Liechti; Tea & Talk Frei Evangelische Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr
- 30. Eisen- und Metallwarensammlung

Oktober 2022

- 4. Landfrauenverein; Führung im Textilmuseum St. Gallen Postauto ab Grub Dorf 13.01 Uhr
- 4. Einwohnerverein; Stamm Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 6. Bäsebeiz Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 27. Landfrauenverein; 58. Hauptversammlung
- 27. Häckseldienst

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindkanzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Richter fragt den Zeugen: «Wie weit waren Sie von der Unfallstelle entfernt?» «18,72 Meter», sagt dieser. «Wieso können Sie das so exakt angeben?» «Ich habe sofort nachgemessen, weil ich dachte, irgend so ein Idiot wird mich sicher danach fragen!»

«Angeklagter, Sie stehen hier vor Gericht, weil sie eine undefinierbare Flüssigkeit als Lebenselixier verkauft haben. Sind sie eigentlich in dieser Hinsicht

schon vorbestraft?» «Ja schon, einmal im Jahr 1754 und zum zweiten Mal 1899!»

Die Lehrerin erzählt den Kindern etwas übers stehlen und will sie auf den Ausdruck «Dieb» bringen. «Also, Kinder, wenn ich neben einem Mann stehe und ihm das Portemonaie aus dem Sack ziehe, was bin ich dann?» Fritzchen ruft: «Die Frau vom Mann!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 682

Editorial

von Marco Streuli
Gemeinderat

Liebe Gruberinnen und Gruber

Veränderung ist der Beginn von etwas Neuem und das Loslassen von Altem. Bewusst loslassen heisst, sich mit dem Prozess der Veränderung positiv auseinander zu setzen. Nicht nur der Gemeinderat hat sich stark verändert, sondern auch die Verwaltung ist sowohl personell, als auch von den Arbeitsabläufen her in einer Entwicklungsphase. Eine Herausforderung ist, dass viel Wissen verloren ging, was jedoch auch eine Chance beinhaltet. Dadurch werden wir gefordert, bei sehr vielem genau hinzuschauen und neue Wege zu finden. Dies benötigt allerdings auch Ressourcen, welche nicht immer sofort zur Verfügung stehen.

Vor gar nicht allzu langer Zeit sass ich an Gemeindeversammlungen noch im Publikum und habe meinen Unmut teils deutlich mitgeteilt. Mittlerweile bin ich selber aktiv für die Gemeinde und zähle auf das Wohlwollen der Bevölkerung. Ich bin offen für Fragen und Kritik, denn einerseits gibt es noch haufenweise Baustellen und andererseits ist es sehr wichtig, dass die Einwohner/-innen unsere Arbeit kritisch hinterfragen. Was die Baustellen betrifft, so können Sie sich sicher sein – wir arbeiten an ihnen. Nur die Resultate werden gewiss nicht immer für alle befriedigend sein.

Nichts desto trotz, oder genau deswegen, schaue ich positiv in die Zukunft und setze mich mit all meinen Möglichkeiten dafür ein, bei diesem Veränderungsprozess mitzuwirken.

Und wenn ich eine Weisheit meines Grossvaters zitieren darf: «Au wenn ma s'halb Glas trunke het, isch's immer no halb voll».

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche im Monat

Redaktion:
Gemeindeverwaltung Grub
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Sanierung der beiden Bushaltestellen «Dorf»

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) hält fest, dass der öffentliche Verkehr bis Ende 2023 den Bedürfnissen der behinderten und altersbedingt eingeschränkten Reisenden entsprechen muss. Für die Gemeinde Grub AR heisst das, dass vorerst die beiden Bushaltestellen «Dorf» bis nächstes Jahr umgebaut werden müssen.

Der Gemeinderat hat sich einlässlich mit dem Thema befasst und sich dabei vom Projektleiter des Tiefbauamtes des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Simon Mayr, beraten lassen. Er hat entschieden, dass die Bushaltestelle «Dorf» in Fahrtrichtung Heiden im Vollausbau umgebaut werden soll. Der Umbau der gegenüberliegenden Bushaltestelle «Dorf» in Fahrtrichtung Eggersriet wird dagegen im Minimalausbau vorgenommen. Das heisst, dass vorerst nur die nötigsten Anpassungen gemacht werden, um dem Gesetz zu entsprechen. Dies infolge offener Fragen mit dem weiteren Vorgehen in Sachen Zentrumsüberbauung.

Der Gemeinderat hat dem Kanton den Auftrag zur Projektplanung erteilt und wird bei Konkretisierung des Projektes wieder entsprechend informieren.

Vorinformation: Öffentliche Orientierungsversammlung zum Voranschlag 2023

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung den Voranschlag 2023 in 1. Lesung behandelt. An der kommenden Sitzung im Oktober wird dieser verabschiedet und dem Volk am 27. November 2022 zur Abstimmung vorgelegt.

Um sich aus erster Hand über den Voranschlag 2023 zu informieren, lädt der Gemeinderat am Donnerstag, 10. November 2022, um 20.00 Uhr zur öffentlichen Orientierungsversammlung in das Gasthaus Bären, Grub AR, ein.

Inserate-Annahmeschluss 14. Oktober 2022

Titelbild und Bild Seite 2: Abendsonne in Grub.
Fotos: Nico Stieger

Ausfall der Elektro-Tankstelle

Die Elektro-Tankstelle der Gemeinde Grub AR ist infolge einer Störung seit kurzem ausser Betrieb. Der Gemeinderat ist in Abklärung, wie die Tankstelle repariert und wieder in Betrieb genommen werden kann. Von der Idee der «Gratis-Tankstelle» soll aber ganz klar abgesehen werden. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das Anbieten von «Gratis-Strom» nicht mehr zeitgemäss ist und ist bestrebt, nach Alternativen zu suchen. Bis zu einer definitiven Lösung wird die Tankstelle darum nicht mehr in Betrieb genommen. Der Gemeinderat dankt für Ihr Verständnis.

Schmierereien / Graffiti

Leider nicht zu übersehen, verunstalten seit längerem unschöne Schmierereien das Ortsbild der Gemeinde. Der Gemeinderat hat bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Anzeige erstattet. Die «Motive» werden fortlaufend aufgenommen und an die Polizei weitergeleitet. Sollten Ihnen weitere neue Schmierereien auffallen, dürfen Sie uns diese gerne mit Foto, Standort und Datum der Aufnahme an info@grub.ch zustellen. Die Entfernung der unerwünschten Schriftzeichen wird so rasch wie möglich vorgenommen.

Strommarkt und Preisentwicklung

Die Tarifierhöhung der Strompreise hat einige Wellen geschlagen. Bitte beachten Sie dazu das in dieser Blickpunkt-Ausgabe auf Seite vier publizierte «Factsheet» zur Strommarkt- & Preisentwicklung. Das Schreiben wird ebenfalls der nächsten Stromrechnung beiliegen.

Erteilte Baubewilligung

Gesuchstellende: Severin Lenel und Maja Hanselmann Lenel, St. Gallen

Bauvorhaben: Ersatz der Öl-Heizung durch Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde

Baugrundstück: Hord 350, Parz. 510

Der Gemeinderat hat ausserdem

- der Anschaffung eines Kartenterminals für bargeldloses Zahlen auf der Gemeindeverwaltung zugestimmt;

- Angela Widmer als Vize-Präsidentin des Abstimmungsbüros für den Rest der Amtsdauer gewählt.

Grub zählt Ende August 993 Bewohner/-innen

Zuzüge:

Bischofberger Daniel und Sabrina mit Elea und Nico, Ochsenwiese 543

Gebr Marvin und Rabel mit Nelion und Sirius, Oberrechstein 281

Geburt:

Bühler Nina, Oberrechstein 283, geboren am 23. August 2022 in Herisau AR

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

AG
DORFLADEN
 GRUB AR

**Unsere Tankstelle
 ist vom 10.10.2022
 bis 21.10.2022
 geschlossen!**

Der Tankstellenvorplatz wird saniert und anstelle von Bitumen wird eine Betonplatte eingebaut. Während den Sanierungsarbeiten und bis der Vorplatz wieder befahren werden darf, bleibt die Tankstelle geschlossen.

Der Verwaltungsrat dankt Ihnen geschätzte Kundinnen und Kunden für Ihr Verständnis und freut sich, wenn Sie die Tankstelle ab dem 22. Oktober 2022 wieder rege benützen.

GEMEINDE GRUB AR

**Direkttelefonnummern
 der Mitarbeitenden der Gemeinde
 Grub AR**

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor: Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

*Die Mitarbeitenden der
 Gemeinde Grub AR erreichen
 Sie unter den folgenden
 Direkttelefonnummern:*

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03
Delvai Regula neu	Tel. 071 343 65 06 (bisher 071 343 65 13)
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34
Riz Markus	Tel. 071 343 65 35
Stadler Erwin	Tel. 071 343 65 36

Factsheet Strommarkt- & Preisentwicklung

St. Gallen 13.09.2022

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Thema	Information
Allgemeines Energie	<p>Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom sagt, die Schweiz laufe auf eine zunehmende Unterversorgung von Strom im Winter zu. Und: die steigende Importabhängigkeit sei ein echtes Problem.</p> <p>Die Preiskrise wandelt zu einer Stromkrise. Es ist nicht nur schwierig gute Preisangebote zu finden, es ist überhaupt schwierig Strom zu finden.</p>
Allgemeines Strommarkt	<p>Seit Anfang 2022 sind die Energiepreise für das Lieferjahr 2023 am Strommarkt um über 500% gestiegen.</p> <p>Der Marktpreis lag zum Teil über 1 CHF/kWh. Aufgrund mangelnder Angebote konnte so keine Energie eingekauft werden. Solch ein Präzedenzfall, an dem man sich hätte orientieren können, gab es bisher nicht.</p> <p>Faktoren für die Preisentwicklung sind die geopolitischen Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt, welche die Brennstoffkosten an den Strommärkten nach oben treiben. Dazu kommen die Ausfälle französischer Kraftwerke, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht gewartet werden konnten und somit keine oder nur wenig Energie in die Schweiz liefern konnten.</p>
Beschaffungsstrategie	<p>Grub AR bezieht seinen Strom am Markt über eine strukturierte Energiebeschaffung. Bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Beschaffung am Markt mehrere Angebote von mehreren Lieferanten eingehen, welche die Energiemenge von Grub AR abdecken können. Der beste Preis und Lieferant zum Zeitpunkt der Beschaffung wird dann für die jeweilige Teil- oder Gesamtmenge berücksichtigt.</p> <p>Die Elektra Grub AR hat bereits im Frühjahr begonnen die Energie für das Jahr 2023 zu beschaffen. Durch die frühzeitige Eindeckung und Glättung des Energiepreises, ist nicht der gesamte Preisaufschlag der Energie in die Preise der Elektra durchgedrungen.</p> <p>Von dieser Preisentwicklung sind alle Elektrizitätswerke in der Schweiz betroffen. Jedoch gibt es in Bezug auf die Tarife 2023 der Elektrizitätsversorgungen Unterschiede. Diese entstehen vor allem durch unterschiedliche Beschaffungsstrategien, die über mehrere Jahre erfolgen können.</p> <p>Andere Gemeinden konnten ein Teil der Energie vor der Preisexplosion eindecken, haben noch laufende Verträge aus der Vergangenheit oder besitzen Produktionsanlagen, welche zu stark günstigeren Konditionen als der Markt, die Energie produzieren. Ein Vorteil den die Elektra Grub AR nicht hat.</p> <p>Wichtig zu wissen ist, dass Grub AR für 2023 mengenmässig zu 100% mit Strom versorgt ist, was nicht für alle Gemeinden gilt. Wer aktuell Strom kaufen will, der muss derzeit mit über 80 Rp.pro kWh allein für den Einkauf rechnen.</p>
Netznutzungskosten	<p>Die SAK kommuniziert für das nächste Jahr um 13% höhere Netznutzungstarife. Dies aufgrund der gestiegenen Kosten für die vorgelagerten Netze.</p>
Abgaben	<p>Auch die Swissgrid erhöht die Preise für die Systemdienstleistungen, die für Gewährleistung der Netzstabilität erhoben werden, um das Dreifache. Sie begründet dies ebenfalls mit den markant gestiegenen Preisen auf den Strommärkten.</p>
Fazit	<p>Im Sinne der Versorgungssicherheit hat Grub AR entschieden das Jahr 2023 früh mengenmässig zu 100% zu beschaffen.</p> <p>Die Elektra Grub AR hat die eigenen Netzkosten nicht erhöht, sondern lediglich den Preisaufschlag der SAK, der Swissgrid und die der Energiemärkte weitergegeben.</p> <p>Zu vermerken gilt, dass bis zum 31. Dezember 2022 nach wie vor die bisherigen, attraktiven Strompreise gelten.</p>

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkmale

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
 max. Höhe 254 mm
 mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
 1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
 max. Höhe 254 mm
 mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
 1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
 max. Höhe 254 mm
 mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
 2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
 max. Höhe 254 mm
 mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
 3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte: Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Für Körper und Seele
 Sich verwöhnen lassen mit einer
 Lomi Lomi Nui Massage. Buchen Sie unser
 Aktionsangebot bis Ende Oktober.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Septembermorgen

Eduard Mörike

*Im Nebel ruhet noch die Welt,
 Noch träumen Wald und Wiesen:
 Bald siebst du, wenn der Schleier fällt,
 Den blauen Himmel unverstellt,
 Herbstkräftig die gedämpfte Welt
 In warmem Golde fließen.*

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Best Talent Comedy

Reena Krishnaraja

Wir sind unheimlich stolz, dass die in unserer Gemeinde wohnhafte Reena Krishnaraja am 10. September 2022 als «SRF3 Best Talent Comedy» auserwählt wurde.

Die 19-jährige erzählt uns, dass Sie bereits während ihrer Zeit an der Kanttonsschule Trogen ihr Talent für Comedy entdeckt hat. Dort konnte sie ihr Können im Theaterensemble zeigen, was ihr damals unglaublich grossen Spass gemacht hat. Vor allem liebte Reena Improvisations-Übungen, jene, die lustig waren.

Dass Reena auch die Fähigkeit besitzt, Komödien selber zu schreiben, wurde ihr schnell bewusst. Für die Maturaarbeit war das aber – samt Requisiten, Statisten, Drehbuch etc. – ein fast zu grosses Projekt. Die Idee, selbst Comedy zu machen, liess sie aber nicht mehr los. Durch Raphael Labhart, Deutschlehrer, bekam sie sehr gute Unterstützung/Betreuung. (Ein Lob von ihr an ihn: besser hätte es niemand machen können!) Zusammen wurden sie schlüssig und fanden mit einer Stand Up Comedy die beste Lösung. Obwohl Reena erwähnt, dass es nicht gerade einfach war.

Mit viel Mühe, Schweiß und Engagement wurde das erste 45-minütige Bühnenprogramm am 13. November 2020 präsentiert. Es war wohl nicht perfekt, aber es war das Programm mit dem «gewissen Etwas».

Schon als kleines Kind stand Reena gerne im Mittelpunkt. Vor allem in der

Familie spielte Sie gerne immer wieder den Clown. Obwohl sie früher eher zurückhaltend war – ihr Fokus galt der Schule – gab es natürlich auch Sprachschwierigkeiten.

Auf die Frage, ob sie die einzige der Familie mit so viel Humor sei, antwortet Reena: «Ganz und gar nicht. Meine Eltern sowie meine Schwester sind unglaublich humorvolle Personen. Wir können uns alle Vier sehr schnell zum Lachen bringen. Ein Glück, dass ich das von ihnen geerbt habe.»

Nach ihrer Matura-Arbeit musste die Comedy zuerst einmal auf die Seite gelegt werden, damit sie sich vollum-

fänglich auf den Kanti-Abschluss konzentrieren konnte. Im Sommer 2021, fast ein Jahr später, kam Fabio Landert, St. Galler Stand Up Comedian, auf sie zu und fragte, ob sie bei einem seiner Auftritte in Zürich dabei sein möchte. Das war ihr «Startfunken» – sonst wäre

sie heute nicht Stand up Comedienne.

Natürlich gehört auch das Üben dazu. «Es ist nicht immer gleich; vor einem halben Jahr war ich noch froh, wenn ich alle zwei Wochen einen kleinen Auftritt auf einer offenen Bühne hatte. Aber dann gab es auch Phasen, in denen ich jede Woche einen Auftritt hatte.» Kurz vor der Talentstage – der Abend, an dem die nominierten für den Swiss Comedy Award auserkoren wurden – hatte sie für ein paar Wochen alle zwei Tage einen Auftritt. Da war das Pendeln von Grub nach Zürich eine grosse Herausforderung. Jetzt aber, wo sie in Bern studieren wird, wird das Pendeln einfacher. So besteht dann auch die Möglichkeit, wieder wöchentlich einen Auftritt zu haben. (Obwohl das im Vergleich zu anderen Comedians weniger sei).

Reena wird zum Glück von ihrer Familie und Freunden unterstützt und immer wieder aufs Neue motiviert. Ebenso sei die Schweizer Comedy Szene eine herzliche. So wurde sie sehr gut aufgenommen und kann auf grosse Unterstützung zählen. Reena arbeitet neben dem Studium bei einer Social Media Agentur (TINGS). Ihre Vorgesetzte sei nicht nur eine Chefin. Sie stehe auch hinter ihr, wie eine gute Freundin. Reena bedankt sich bei jeder einzelnen Person, welche an kulturellen Veranstaltungen dabei ist und sich Zeit nimmt, ihr einen Abend lang zuzuhören – ein herzliches Dankeschön dafür.

Der Gemeinderat gratuliert Reena von ganzem Herzen zu ihrem tollen Erfolg und wünscht ihr alles Gute für ihre Zukunft und viel Freude.

Schule

Lagerberichte Oberstufe
Wolfhalden / Grub AR

Lernteam D in Dornach SO

Wir waren mit dem LT D in Dornach (SO) im Lagerhaus, verbrachten aber mehr Zeit in Basel. Am ersten Tag machten wir einen Foto-OL in der Stadt Basel. Wir genossen es sehr, danach Freizeit zu haben. Nachdem wir unser Gepäck vom Bahnhof abgeholt hatten, fuhren wir mit dem Zug und dem Bus ins Lagerhaus. Das Lagerhaus war frisch renoviert und sah sehr gut aus. Als wir alles Gepäck ins Zimmer gebracht hatten, kochte die Gruppe A für uns. Es gab Spaghetti mit drei verschiedenen Saucen: Carbonara, Bolognese und Pesto. Nach dem Essen räumte die Gruppe A auf und die Gruppe B plante bereits das Abendprogramm. Wir spielten alle gemeinsam Pingpong.

Am zweiten Tag gingen wir am Morgen in die Salzsaline und den Nachmittag verbrachten wir in der Badi. Es gab am Abend Wraps, gekocht von der Gruppe B. Während die Gruppe B aufräumte, bereitete sich die Gruppe C für das Abendprogramm vor. Sie haben uns einen Tanz beigebracht.

Am dritten Tag waren wir im Tinguely Museum und beim Hafen bei den Schiffcontainern und bekamen eine Führung durch den Hafen. Riz Cazimir gab es am Abend, Gruppe C kochte. Wir spielten Fussball als Abendprogramm.

Am vierten Tag besuchten wir das Papiermuseum und stellten selbst Papier her. Danach gingen wir in den Zoo. Der Zoo war sehr spannend. Wir

hatten auch eine kurze Führung. Da Feuerverbot herrschte, konnten wir am Abend nicht grillieren, deshalb organisierten wir auf der Ruine Dornach ein Picknick. Wir haben den letzten Abend sehr genossen. Alle waren sehr müde und gingen bald schlafen.

Am Freitag räumten wir alles auf und putzten unser Lagerhaus. Diese Woche war sehr spannend und machte echt Spass. Wir haben uns alle sehr gut verstanden.

Riana Sieber, 2. Sek. / Elvira Fetabi, 3. Sek.
Dario Casserini, 3. Sek.

Lernteam C in
La Chaux-du-Milieu NE

Mo, 29. August 2022

Anreise nach La Chaux-du-Milieu NE
Um 8.18 Uhr fährt unser Lernteam C mit Frau U. Rohner Keller und Herr Ph. Halter mit dem Postauto nach St. Gallen, dann weiter mit dem Zug Richtung Neuchâtel. Dort angekommen, machen wir das «Jeu de piste», eine Art Stadtschnitzeljagd. Wir haben zum Glück Berner getroffen und sie nach Lösungen gefragt. Danach sind wir nach La Chaux-du-Milieu im Vallée de la Brévine zu unserem Lagerhaus Chante-Joux gefahren. Frau Camenzind, unsere Lagerköchin, hat unterdessen die besten Spaghettis der Welt gekocht.

Lara Tobler, 2. Sek. und Sophie Koller, 1. Sek.

Di, 30. August 2022

Creux-du-Van NE
Am Dienstag sind wir auf den Creux-du-Van, ein imposanter Felsenkessel mit 160 m steilen Wänden, gewandert. Beim Hinaufwandern mussten wir 14 Haarnadelkurven bewältigen. Oben angekommen haben uns zwei nette Wanderer aus Gossau zu einem Getränk

auf «Le Soliat» eingeladen. Auf dem Wanderweg zurück, zog plötzlich ein Gewitter auf. Zurück am Bahnhof in Noiraigue, bekamen wir alle ein Glacé. Die Rückfahrt via Neuchâtel dauerte fast zwei Stunden.

Elias Weber, 2. Sek. und Sitara Sharp, 2. Sek.

Mi, 31. August 2022

Moulins Souterrains du Col-des-Roches und Badi Le Locle

Heute besichtigten wir die unterirdischen Getreidemühlen, welche im 17. und 18. Jh. in Betrieb waren. Das natürliche Kalkgestein (Karst) und der sumpfige Boden waren die perfekten Voraussetzungen für diese unterirdische Getreidefabrik. Am Nachmittag liefen wir von Le Locle Bahnhof hinauf zum Piscine communal (Freibad), wo einige Mutige vom 10 m-Turm sprangen. Die anderen lagen aufeinander und chillten. Nach dem Badibesuch hatten wir eine Stunde freie Zeit in Le Locle, was wir sehr cool fanden.

Ona Bellemans, 2. Sek. und Lara Tobler, 2. Sek.

Do, 1. September 2022

La Chaux-de-Fonds: Swiss-O-Finder (OL) und Uhrenmuseum

Am Morgen fuhren wir in die Planstadt La Chaux-de-Fonds. Dort machten wir einen Swiss-O-Finder OL mit unseren Swisscom Leihhandys in 2er-Gruppen, bei dem wir verschiedene Posten suchen und abscannen mussten. Ein elektronischer OL, sozusagen.

Am Nachmittag gingen wir ins Uhrenmuseum, wo wir eine Führung bekamen. Nur leider waren wir sehr müde. Später haben wir das Stadtpanorama vom Aussichtsturm L'Espacité aus bestaunt. Am Schlussabend haben wir Würste gegrillt und machten eine lustige Schnitzeljagd bei Nacht.

Nino Bättschmann, 2. Sek.

Lernteam D

Lernteam C

Fr, 2. September 2022

Hausputz und Heimreise

Nach dem Frühstück war Lagerhaus putzen angesagt. Mit vielen schönen, lustigen und unvergesslichen Erinnerungen reisten wir in 4 h 40 Min. wieder zurück in die Ostschweiz. Herzlichen Dank an die mitwirkenden Lehrpersonen sowie an alle Schüler/-innen für dieses gelungene, unbeschwerte und sonnige Klassenlager in der Westschweiz: «Je jure.»

Frau Ursula Rohner Keller, Lerncoach LT C

Lernteam A in Luzern

Am Montagmorgen um 8.00 Uhr trafen wir uns bei der Kirche in Wolfhalden. Um 8.18 Uhr kam das Postauto und wir fuhren mit dem Lernteam C in Richtung St. Gallen. In der Grub stiegen dann die anderen Kinder dazu.

Als wir in St. Gallen ankamen, haben wir uns von LT C verabschiedet und sind danach auf Gleis 3 nach Luzern abgefahren. Als wir endlich in Luzern angekommen sind, haben wir in der Stadt Luzern einen Foto OL gemacht. Danach durften wir in der Stadt noch etwas shoppen gehen. Um ca. 17.30 Uhr waren wir beim Lagerhaus. Wir haben uns eingerichtet und danach gab es auch schon Abendessen.

Am Dienstag waren wir auf dem Pilatus. Wir sind oben einen Rundweg gelaufen und danach mit der Seilbahn nach Fräkmüntegg gefahren. Da unten durfte jedes Kind zweimal rodeln. Das hat mega Spass gemacht. Anschliessend liefen wir wieder zurück zum Haus. Wir mussten eine steile Treppe überwinden, aber es haben es alle überlebt. Beim Haus angekommen waren alle kaputt und müde.

Am Mittwoch waren wir in der Glasi in Hergiswil. Es war mega eindrück-

lich, zu sehen wie Glas gemacht wird. Nach der Glasi waren wir im Hallenbad. Es hatte eine Rutschbahn, einen Sprungturm, ein Schwimmerbecken und natürlich noch zwei Bäder zum Entspannen.

Am Donnerstag waren wir im Verkehrshaus. Wir liefen vom Bahnhof aus ins Verkehrshaus. Als wir dort ankamen, durften wir in Gruppen das Verkehrshaus erkundigen. Wir haben uns einen 3D-Film angeschaut und das Swiss Chocolat Adventure besucht. Am Abend gingen wir dann noch in eine Pizzeria essen.

Am Freitag war leider schon wieder die Abreise angesagt. Zuerst mussten wir das Haus putzen, dann sind wir via Zürich und St. Gallen zurückgefahren, bis wir alle wieder zu Hause angekommen sind.

Elin und Chiara

Lernteam B in Scuol

Montags in der Früh fuhren wir los nach Scuol. Dort machten wir einen Foto OL durch das ganze Dorf. Nach zwei anstrengenden Stunden gingen wir schliesslich zu unserem Lagerhaus, das über eine hohe Brücke erreichbar war. Nachdem wir das Lagerhaus eingerichtet hatten, genossen wir einen schönen Abend zusammen. Am nächsten Morgen mussten wir schon um 5.30 Uhr aufstehen, was sich, wie sich später herausstellte, gelohnt hat, denn wir gingen in den Nationalpark. Dort haben wir Murmeltiere und Hirsche gesehen, was uns sehr beeindruckte. Wir waren insgesamt vier Stunden unterwegs und als wir völlig energielos zurückgekehrt waren, freuten wir uns auf einen entspannten Abend.

Am Mittwochmorgen hatten wir un-

seren Energietank wieder aufgefüllt und waren somit bereit für unseren nächsten Ausflug: Die Besichtigung vom Schloss Tarasp. Es war ein sehr schönes Schloss und die Kunstwerke von Not Vital (dem Besitzer des Schlosses) waren sehr eigenartig. Erstaunlich war auch, dass es in der Schule von Tarasp nur fünfzehn Schüler gibt, die auf sechs Klassen verteilt sind. Mittags genossen wir unser exzellentes Mittagessen mit zermantschtem Brot, Früchten und Gemüse. Nach kurzer Freizeit im Dorf Scuol gingen wir in eine Boulderhalle. Es war anstrengend und es hatte uns unbekannte und dadurch ungemütliche Schuhe, doch es gefiel uns.

Auch der Donnerstag war ein tolles Erlebnis. Wir gingen in einen Seilpark und verbrachten dort unseren Morgen, bevor wir grillten und Essen nach unserer Wahl verspeisten. Am Nachmittag hatten wir einige Stunden Freizeit und am Abend gab es eine lustige Disco, die mit der Beleuchtung und allem Drum und Dran sehr gut organisiert war.

Dann kam der Freitag, an dem wir am Morgen ins Mineralbad gingen und die verschiedenen Bäder genossen. Anschliessend fuhren wir mit dem Zug zurück nach Hause. Im Bus nach Heiden war es sehr voll, eng und laut. Froh, wieder zurück zu sein, genossen wir das Wochenende, bevor wir mit unserem gewohnten Schulalltag fortfuhren.

Luana, Giulia, Sonja

Lernteam A

Lernteam B

Verein Alsam

Pünktlich zur Schulstart-Woche hat auch der Herbst Einzug gehalten. Wir vom Verein Alsam freuen uns, dass wir mit einem breiten Programmangebot die vielleicht bald nebligen Tage auffrischen können. Sportlich betätigen konnte man sich bereits durch einen Testlauf mit Barfusschuhen mit Carve Sport oder im Park mitten in Heiden durch ein Ganzkörper Training mit Noemi Grau und Andreas Signer. Sie beide sind Crossfit- und Functionaltrainer.

Auch für die ruhigeren Gemüter ist gesorgt! So gibt es Möglichkeiten, sich in Biodiversität, Hypnose, Reiki oder Atemtechnik zu vertiefen. Unsere Seminarleiter waren sehr kreativ in ihren Angeboten. Über Weihnachten/Neujahr besteht die Möglichkeit, sich in ein Dunkelraum Retreat im Gruppenhaus Müllersberg zu begeben. Die Dunkelheit hat wissenschaftlich erwiesen, heilsame und inspirierende Auswirkungen auf unsere Gesundheit.

Wir wünschen allen Teilnehmern jetzt schon viel Vergnügen mit den Angeboten des Verein Alsam.

Informationen über die Events findet man unter www.alsam.ch

Herbstprogramm:

- 6. September 2022
Barfussschuhwanderung mit Carve Sport zum Gäbis
- 10. September 2022
Biodiversität sinnlich erfahren mit Peter & Susanna Ochsner, Heiden
- 17. September 2022
Fit im Alltag beim Park in Heiden mit Noemi Grau & Andreas Signer
- Ab 24. September 2022
Reiki Ausbildung in Trogen mit Kathrin Nowak
- Ab 28. September 2022
Einblick in die Hypnose in Trogen mit Kathrin Nowak
- 6. und 7. Oktober 2022
Klangbalance & Stimmgabel Workshop & Seminar in Wolfhalden mit Maria Zihlmann
- Ab 3. November 2022
Das Wunder des Atems online & vor Ort in Heiden mit Ananda Hämmerli
- 11. November 2022 oder
12. Dezember 2022
Gesundheit mit Ätherischen Ölen in Heiden mit Maria Zihlmann
- 30. November 2022
Raumluft klären mit Räuchern in Heiden mit Maria Zihlmann
- 25. Dezember bis 1. Januar 2023
Dunkelraum Retreat in Heiden mit Ananda Hämmerli

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

Appenzellische ARZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.
		Akute Lebensgefahr Rettensdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Verschiedenes

Am Friedensweg wird an Gertrud Kurz-Hohl erinnert

1972 verstarb in Bern Gertrud Kurz-Hohl. Im kleinen Lutzenberg aufgewachsen, gehört sie zu den grossen Schweizerinnen. Zum 50. Todestag wird die verdiente Vorderländerin mit einer Sonderbriefmarke gewürdigt.

Als Tochter von Weberei-Fabrikant und Oberrichter Reinhard Hohl-Custer wurde Gertrud 1890 in Lutzenberg geboren. Nach Lehr- und Wanderjahren verheiratete sie sich 1912 in Bern mit Gymnasiallehrer Albert Kurz. 1930 schloss sie sich der internationalen Friedensbewegung «Kreuzritter» an. 1942 gelangte die mutige Frau mit ihren Anliegen an Bundesrat Eduard von Steiger, wonach die Landesgrenze für Flüchtlinge teilweise geöffnet wurde. Für ihren humanitären Einsatz wurde Kurz-Hohl 1958 als erste Frau die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Zürich verliehen. Die Sonderbriefmarke mit dem Wert von 110 Rappen (A-Post) ist an den Schaltern der Postbüros und -agenturen erhältlich.

Peter Eggenberger

Sonderbriefmarke für verdiente Vorderländerin

Die Vorderländerin Gertrud Kurz-Hohl wird mit einer Sonderbriefmarke gewürdigt.

**Inserate-Annahmeschluss
14. Oktober 2022**

Viehschau Heiden-Grub

Die traditionelle Viehschau oder «Veechsau» der Gemeinden Heiden und Grub findet am Samstag 1. Oktober beim Dunant Platz statt. Die Auffuhr mitten durchs Dorf Heiden und abschliessend über die Seealle auf die Dunant Wiese beginnt um ca. 9.15 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft auf dem Dunantplatz. Die Häädler und Grueber Bauern freuen sich sehr, viele Besucher aus nah und fern an diesem traditionsreichen Tag begrüssen zu können. Dieses Jahr findet kein Schauabend statt

Kreativer Schnuppertag der Pfadi

Obwohl das Wetter zunächst nicht mitspielte, trafen viele interessierte Kinder im Pfadiheim Heiden ein. Nach einer Vorstellungsrunde liefen wir gemeinsam in den Waldpark. Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt und gingen zu den Posten. Der ersten Posten, den unsere Gruppe ausführte, war der Bewegungsposten. Während wir Brennball spielten, hörte es auf zu Regnen. Wir waren heilfroh! Als das Spiel beendet war, gingen wir zum zweiten Posten: Steine bemalen. Wir pinselten und sprühten die Steine an. Es entstanden tolle Kunstwerke! Beim dritten und letzten Posten sangen wir Lieder und trockneten unsere Kleider am Feuer. Gemeinsam assen wir Zvieri. Danach machten wir uns auf den Rückweg ins Pfadiheim und verabschiedeten uns nach einem gemeinsamen Pfadi-Ruf.

Wir würden uns freuen, wenn viele neue Kinder in die Pfadi kommen würden. Allzeit bereit! Smarties

Emilia Rossatti

Grub: Holzdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt

Die drohende Energiekrise führt zu einem stark angestiegenen Bedarf an Brennholz. Scheiterbeigen in Wäldern und entlang von Wanderwegen auch in Grub und Umgebung verlocken zur Selbstbedienung zum Nulltarif, und verständlich, dass da und dort Dieben mit einer Anzeige gedroht wird.

Text/Bild Peter Eggenberger

Voranzeige

Öffentliche Orientierungsversammlung zum Budget 2023

Um sich aus erster Hand über den Voranschlag 2023 zu informieren, lädt der Gemeinderat am **Donnerstag, 10. November 2022, um 20.00 Uhr** zur öffentlichen Orientierungsversammlung in das Gasthaus Bären, Grub AR, ein.

www.deckersklara.ch

«DECKERS KLARA»

Freilichtspiel auf dem Fünfländerblick
Premiere am 11. August 2023

Inszenierung: Fredy Kunz | Musik: Richard Woda

27. Oktober 2022, 19 Uhr, Gruberhof, Grub SG

Öffentliches CASTING

Gesucht werden Talente als Schauspielende und fleissige Hände als Helfende

Hauptsponsor

RAIFFEISEN

Heiden und Region Rorschach

Unterstützer

Organisation

Verschiedenes

Öffentliches Casting für das Freilichtspiel Deckers Klara

Dein Herz schlägt für das Theater, du stehst gerne im Rampenlicht, schlüpfst gerne in andere Rollen? Dann bist du für das Projekt genau richtig. Das Freilichtspiel «Deckers Klara» auf dem Fünfländerblick in Grub/SG macht es möglich. Wir suchen noch Mitwirkende für kleine und mittelgrosse Rollen, sowie Statistinnen und Statisten, die gerne den verschiedenen Szenen Farbe und Ausdruck verleihen wollen.

Das Freilichtspiel «Deckers Klara» erzählt in 13 Bildern (auch multimedial) das lange Leben von der unternehmerischen und für ihre Zeit aussergewöhnlich eigenständigen Frau. Sie setzte sich sogar gegen den Widerstand der Kirche durch und machte ihr Versprechen, welches sie nach ihrer Heilung in Lourdes gab, wahr. Sie liess zum Dank in ihrem Heimatdorf Grub SG eine Kapelle bauen. Allen Widerständen zum Trotz verwirklichte sie das Vorhaben und das kleine Gotteshaus wurde am 11. August 1892 feierlich eingeweiht. Eine spannende und humorvolle Geschichte, sorgfältig recherchiert, erzählt ihr Wirken.

Alle, die gerne mitmachen wollen, sind herzlich zum Informationsabend und anschliessendem Casting am 27. Oktober 2022 um 19.00 Uhr im «Gruberhof» in Grub eingeladen.

*Auf euer Kommen freut sich
der Dramatische Verein Oberegg
und das 5er-team Grub*

Der nächste Blickpunkt erscheint am 28. Oktober

Inserate-Annahmeschluss
14. Oktober 2022

«Die flügend Sau», aufgeführt durch den Dramatischen Verein Oberegg.
Foto: Fotos Skypics4U R.Woda/M.Gressler

Der Dramatische Verein spielt «Die flügend Sau»

Eine historische Komödie nach einem Freilichtspiel von Christian Laubert. Neubearbeitung für den Dramatischen Verein Oberegg durch Regisseur Fredy Kunz.

Im Dorf Oberegg soll es eine Hexe oder ein Hexer geben – zumindest behaupten das Claus und Franz, denn sonst müssten sie eingestehen, dass sie es waren, die dem Metzger sein Schwein unter dem Schlachtermesser weg entführt haben. Und das würde wohl grossen Ärger geben. Doch den beiden ist nicht klar, dass es gefährlich ist, eine unwahre Geschichte zu erfinden. Das Gerücht geht durch «Schnöriwüiber» schnell ins Nachbarsdorf, «denn eine Lüge geht schnell um den Säntis, ehe die Wahrheit ans Licht kommt» so sagt es der «Hopme» (Anmerkung der Redaktion: Hauptmann) von Oberegg. Und das Gerücht ruft schon bald die Inquisition in Gestalt des Fürstbischofs von Konstanz auf den Plan, der wegen einer Hexenverbrennung ganz in der Nähe ist. So kommt es zur Untersuchung und es wird bald klar: Der Fürstbischof wird erst wieder mit seinem Gefolge abreisen, wenn ein Hexer gefunden ist. Darum beschliessen die Dorfbewohner, dem mächtigen Mann eine Komödie vorzuspielen, damit er zufrieden ist – eine Inquisitionskomödie eben, die auch zeigt wie ein Dorf gegen die mächtige Kirche zusammenstehen kann.

Freuen Sie sich auf das neue Theater mit den Schauspielenden vom Dramatischen Verein Oberegg. Der Verein ist bekannt für seine grossartigen Darstellungen, die Publikum aus nah und fern nach Oberegg holt. Die Premiere findet am Samstag, 7. Januar 2023, 20 Uhr, statt.

Ab etwa Mitte Oktober startet der Ticketvorverkauf. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.dramatischer-verein-oberegg.ch.

WortOrtWechsel

Aus einer Publikation von Paul Wirth, dem Gründer des Typoramas in Bischofszell

AUTOMATEN

Gartenfrüchte aus einem Dorf im St.Galler Rheintal

BACHBETT

Schlaflager eines deutschen Komponisten

CHARLESTON

Umgangsformen des neuen englischen Königs

GLASGOW

Englisch für ein Wiederverwertungs-Unternehmen

INSEKTEN

Religiöse Vereinigungen, die gerade in Mode sind

Spitex

**3. September 2022
Nationaler Spitex-Tag**

Dank der Spitex können kranke und unterstützungsbedürftige Menschen länger dort leben, wo sie es sich wünschen und am wohlsten fühlen – zu Hause.

Die Systemrelevanz der Pflege war während der Corona-Krise und der medialen Aufmerksamkeit für die Pflegeinitiative omnipräsent, wobei der Fokus mehrheitlich bei institutionellen Einrichtungen lag. Dabei ist die Spitex ein enorm wichtiger Pfeiler in der Grundversorgung unserer Bevölkerung. Sie pflegt und betreut in der Schweiz 420'793 Klientinnen und Klienten in ihrem eigenen Zuhause. Sie leistet pro Jahr 17,9 Millionen Stunden bei aktuell 40'256 Mitarbeitenden. Die Pflege und Betreuung der Menschen zuhause gewinnt durch die Vorgabe «ambulant vor stationär» an immer grösserer Bedeutung. Durch ambulante Eingriffe, Frührehabilitation und Angebote wie ambulante Palliative Care ist die Pflege zuhause zunehmend fachlich anspruchsvoll, abwechslungsreich und attraktiv für Pflegenden aller Ausbildungsstufen. Der Bedarf an Spitexleistungen und damit an Fachkräften wird durch die älter werdende Bevölkerung jährlich weiter stark zunehmen.

Ein Arbeitsfeld mit vielen Facetten

Der Aufgabenbereich der Spitex umfasst ein sehr grosses Spektrum an Pflege und Unterstützung. Pflegenden in der Spitex haben viele Möglichkeiten ihre professionellen Interessen durch Aus- und Weiterbildungen zu gestalten und voranzubringen. Neben dem Angebot der Grundpflege bieten Fachkräfte komplexe Pflegeleistungen bis hin zu Spezialgebieten wie Wundversorgung, Aromapflege oder Begleitung und Pflege in psychiatrische Betreuung, palliativen Situationen und Demenz an. Dabei ist ein hohes Mass an Selbständigkeit und Verantwortung eine wichtige Voraussetzung. Flexible Arbeitspensen sind bei der Spitex möglich und üblich, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinfacht. Die Spitex bietet Job-Sicherheit, zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und gute Karrierechancen.

*Lernende von heute sind
Pflegende von morgen - Die Spitex
als attraktiver Ausbildungsort*

Damit auch in Zukunft genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht und die Spitex ihre Leistungen anbieten kann, bildet sie Fachpersonen aus. Die Spitex möchte jungen Menschen eine Ausbildung bieten, die sinnstiftend, professionell engagiert und vielseitig ist.

«Ganz nah bei den Menschen, interessante und abwechslungsreiche Arbeitstage, spannende Geschichten und Herausforderungen, unterwegs in der Natur bei jeder Jahreszeit...», sind Aussagen von Lernenden, wenn sie nach ihrer Ausbildung in der Spitex gefragt werden. Dies zeigt, dass die Spitex auch für junge Menschen ein sehr attraktiver Ausbildungsort ist. Durch das grosse Angebot der Spitex ergibt sich ein vielfältiger Lernort. Gerne möchten wir einen Einblick geben, wie eine Lernende ihre Ausbildung bei der Spitex wahrnimmt:

«Zu Beginn meiner Ausbildung durfte ich den Alltag in zwei verschiedenen Spitälern kennenlernen. Nun habe ich die Möglichkeit erhalten bei der Spitex meine Ausbildung abzuschliessen.

Schon am ersten Tag im neuen Betrieb fiel mir auf, wie viel Aufmerksamkeit man jedem Menschen zukommen lässt. Ich bin beeindruckt, mit wieviel Geduld, Professionalität und Klarheit die Pflegenden mit den Klientinnen und Klienten umgehen.

Es gibt keinen fest strukturierten Tagesablauf wie im Spital, da man bei allen Klientenbesuchen andere Tätigkeiten zu erledigen hat. Mal hilft man im Haushalt mit, unterstützt bei der Pflege oder lernt medizinische Verrichtungen wie Blutzucker messen, Wunden versorgen und vieles mehr. Ebenfalls

hält man sich nie lange am selben Arbeitsplatz auf. Dann ist man wieder mit Auto, Roller oder Fahrrad unterwegs zum nächsten Einsatz.

In der Ausbildung wird mir viel Verantwortung übertragen. Ich kann aber auch bei Bedarf jederzeit Hilfe anfordern. Obwohl ich oft alleine unterwegs bin arbeite ich eng mit dem Team zusammen. Nebst meinen Klientenbesuchen habe ich viele Gespräche und Begleitungen mit der Berufsbildnerin. Dies fördert meinen Lernprozess und bringt mich Schritt für Schritt zum erfolgreichen Lehrabschluss.

Ich bin froh, dass ich meine Ausbildung bei der Spitex abschliessen kann. Der spannende, abwechslungsreiche und immer wieder herausfordernde Alltag gefällt mir sehr und ich freue mich im kommenden Jahr ein Teil dieses tollen Teams zu sein!»

(Lernende, 3. Ausbildungsjahr)

Ostschweiz spannt zusammen

Die Ostschweizer Spitex Organisationen aus den Kantonen Graubünden, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden, Schaffhausen, Thurgau und Zürich setzen für den Spitex-Tag gemeinsame Aktivitäten um, mit denen sie die Relevanz der Spitex zum Ausdruck bringen wollen. Unter anderem wurde ein Video mit über 40 Mitarbeitenden aus den genannten Kantonen kreiert.

Das Video «Wir sind relevant» ist auf Youtube oder auf www.spitex.sg zu sehen.

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzel Aarg. Aarg.
Telefon 071 891 36 36

Oktober '22 Rosental. Das Kino.

Sa	1.10.	17:00	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Sa	1.10.	20:00	Ticket ins Paradies	8/6	D
So	2.10.	15:00	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
So	2.10.	19:30	Alcarràs	6/4	Span/d
Di	4.10.	14:15	Nachmittagskino: Drii Winter	12/10	dialekt
Di	4.10.	19:30	Juniper	12/10	E/d
Mi	5.10.	16:30	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
Fr	7.10.	20:00	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Sa	8.10.	17:00	Ticket ins Paradies	8/6	D
Sa	8.10.	20:00	Freibad	12/10	D
So	9.10.	15:00	DC League of Super-Pets	8/6	D
So	9.10.	19:30	Gegenwind	10/8	D
Di	11.10.	19:30	En corps	8/6	D
Mi	12.10.	16:30	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
Fr	14.10.	20:00	Alcarràs	6/4	Span/d
Sa	15.10.	17:00	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Sa	15.10.	20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So	16.10.	15:00	DC League of Super-Pets	8/6	D
So	16.10.	19:30	Juniper	12/10	E/d
Di	18.10.	19:30	Ticket ins Paradies	8/6	D
Mi	19.10.	16:30	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
Fr	21.10.	20:00	Lieber Kurt	12/10	D
Sa	22.10.	17:00	Juniper	12/10	E/d
Sa	22.10.	20:00	Filmhit		
So	23.10.	15:00	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
So	23.10.	19:30	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Di	25.10.	19:30	Triangle of Sadness	12/10	E/d
Mi	26.10.	16:30	Lyle - Mein Freund, das Krokodil		D
Mi	26.10.	20:00	Cinéclub: Compartment No. 6	16/16	0/d-f
Fr	28.10.	20:00	Lieber Kurt	12/10	D
Sa	29.10.	17:00	Freibad	12/10	D
Sa	29.10.	20:00	Alcarràs	6/4	Span/d
So	30.10.	15:00	Lyle - Mein Freund, das Krokodil		D
So	30.10.	19:30	Triangle of Sadness	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Zugfahrt mit Annäherung: Compartment No. 6 am Mittwoch, 26. Oktober um 20 Uhr im Cinéclub Rosental

Die schüchterne Finin Laura tritt alleine die Reise in den abgelegenen Norden Russlands an, um im eisigen Murmansk Felszeichnungen zu besichtigen. Die Aussicht auf eine beschauliche Zugreise zerschlägt sich schnell, denn als Laura ihr Schlafabteil Nr. 6 zugewiesen bekommt, sitzt dort ein kahl geschorener Minenarbeiter, der sich mit derben Sprüchen und Wodka als unaussehlicher Nachbar präsentiert. In den kommenden Tagen müssen die ungleichen Passagiere auf engstem Raum miteinander auskommen. Erst als Laura ihre abweisende Haltung allmählich aufgibt, zeigt sich, dass die beiden viel mehr verbindet, als sie je gedacht hätte. Der Film des Finnen Juho Kuosmanen mit einer wunderbar menschlichen Wärme und Humor, frisch, mitreissend und ehrlich. *Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet und freut sich auf alle Gäste!*

Sprichwörter

Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.

Meist abwertend genutzt, um zu sagen, dass jemand ohne wirkliche Kompetenzen trotzdem erfolgreich ist. Selbst eine Idee, über die nicht wirklich nachgedacht wurde, kann ein Erfolg werden.

Geld regiert die Welt.

Wer viel Geld hat, besitzt grössere Macht, hat mehr Einfluss und Möglichkeiten in der Welt.

Aus den Augen, aus dem Sinn.

Sobald man etwas nicht mehr sieht, gerät es schnell in Vergessenheit.

Besser stumm als dumm.

Ähnlich dem «Reden ist Silber, Schweigen ist Gold» bedeutet das Sprichwort, dass es oft besser ist, stumm zu bleiben. Eine dumme Aussage hat nachhaltigere Folgen als ein kurzes Schweigen.

Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.

Droht ein Vorhaben zu scheitern, flüchten die ersten, die damit zu tun haben. Beispiel: Befindet sich ein Unternehmen in einer Krise, kündigen Mitarbeiter und Manager.

Gegensätze ziehen sich an.

Menschen, die wenig bis keine Gemeinsamkeiten haben, scheinen sich besonders zueinander hingezogen zu fühlen. Wie bei einem Magneten stossen sich die Gegenpole nicht ab, sondern ziehen sich an.

Gleich und gleich gesellt sich gern.

Es gibt aber auch ein passendes Sprichwort für das Gegenteil: Menschen, die einander besonders ähnlich sind, haben sofort einen besseren Draht zueinander und verstehen sich sehr gut.

Perlen vor die Säue werfen.

Weiss jemand ein Geschenk oder auch eine Geste nicht zu schätzen, dann werfen Sie sprichwörtlich etwas wertvolles weg. Bedeutet auch allgemein, etwas zu verschwenden.

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.

Schlechte Erfahrungen haben nachhaltige Auswirkungen und beeinflussen zukünftige Entscheidungen. Haben Sie einen schweren Fehler gemacht, wiederholen Sie diesen wahrscheinlich nicht noch einmal.

Übung macht den Meister.

Ähnlich wie das Sprichwort «Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen» bedeutet das Sprichwort, dass Sie erst lange Zeit üben und Dinge wiederholen müssen, um wirklich gut darin zu werden.

Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Je grösser Ihr Ziel, desto mehr Zeit und Geduld müssen Sie mitbringen. Geben Sie nicht voreilig auf, sondern bleiben Sie dran. Über einen längeren Zeitraum wird sich der Erfolg einstellen.

Leben und leben lassen.

Jeder darf sein Leben so gestalten, wie er möchte – sollte aber tolerant anderen gegenüber sein, die etwas anderes wollen. Wenn jeder dem anderen die individuelle Lebensweise zugesteht, sind alle glücklich.

ingesandt @

Speed-Dating sucht noch Männer

Im Mai 2019 führte Pro Senectute AR zum ersten Mal ein sogenanntes «Speed-Dating» für Seniorinnen und Senioren in Herisau durch. Der Anlass namens «Schatz-Suche» war ein grosser Erfolg und die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv. Trotz grosser Nervosität und Unsicherheit im Vorfeld, waren die Teilnehmenden froh, den Schritt gewagt zu haben.

Aufgrund der grossen Nachfrage organisiert Pro Senectute nun bereits die dritte «Schatz-Suche». Das «Speed-Dating», übersetzt «schnelles Rendezvous», läuft folgendermassen ab. Mann und Frau sitzen sich gegenüber und führen während ca. 7 Minuten ein Kurzgespräch, danach wird gewechselt, bis jeder Mann mit jeder Frau ein Gespräch geführt hat. Wer sich am Ende der Veranstaltung gegenseitig sympathisch findet, kann dieser ersten Begegnung weitere folgen lassen.

Die «Schatz-Suche» findet am 24. November um 14 Uhr in Speicher statt und es fehlen noch Männer. Deshalb werden alleinstehende kontaktfreudige Männer gebeten, den Schritt zu wagen und sich anzumelden.

Auskunft und Anmeldung unter: 071 353 50 30 (vormittags) oder info@ar.prosenectute.ch

Der Unterstützungsbedarf älterer Menschen nimmt zu

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr mit mehr als 4000 Einsätzen im Bereich Hilfen zu Hause dazu beigetragen, dass die Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Mit ihrem Engagement unterstützt und entlastet die Pro Senectute auch unzählige Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit.

Das Älterwerden wird früher oder später beschwerlich. Das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch ihre Angehörigen. Ihnen fällt es oft schwer, sich um ihre Liebsten zu kümmern: Vielen fehlt die Zeit, die Kraft oder die finanziellen Mittel. Genau in solchen Situationen ist auf Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden Verlass: Die freiwilligen und sozialzeitengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Jahr 2021 mehr als 4000 Einsätze sprich beinahe 9000 Stunden geleistet und 1163 Seniorinnen und Senioren im ganzen Appenzell Ausserrhoden mit Entlastungs- und Besuchsdiensten in ihren eigenen vier Wänden unterstützt. Zudem nahmen rund 700 Personen während knapp 2750 Beratungsstunden die kostenlose Sozialberatung zu Themen wie Finanzen, Wohnen, Gesundheit, Lebensgestaltung sowie Recht (Vorsorgethemen) in Anspruch. Der Bedarf an Unterstützung ist gross und nimmt jährlich zu.

Funktionierende Gesellschaft dank Unterstützung zu Hause

Seit über 100 Jahren berät und entlastet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ältere Menschen in ihrem

Alltag, damit sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Daheim leben können. Die Stiftung steht allen älteren Menschen zur Seite. Damit bewahrt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden auch zahlreiche betreuende Angehörige vor Überlastung und Überforderung und trägt damit zu einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft bei.

Umfassendes Angebot für alle Seniorinnen und Senioren

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich dafür ein, dass Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter als wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft leben können. Dies macht Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden mit gezielten Betreuungsangeboten wie Haushaltshilfen, administrative und finanzielle Hilfen, Steuererklärungs- und Besuchsdiensten sowie kostenlosen Beratungen zu den unterschiedlichsten Themen. Im Sinne einer guten und umfassenden Betreuung fördert Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden aber auch soziale Kontakte und Beziehungen und vermittelt sinnstiftende und bewegungsfördernde Tätigkeiten.

Unterstützung auch in Zukunft - dank Spenden

Damit wir älteren Menschen und ihren Angehörigen im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Unter dem Motto «Wir unterstützen, wenn es belastend wird» sammeln wir in den kommenden Wochen Spenden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.prosenectute.ch

PRO SENECTUTE

GEMEINSAM STÄRKER

Pro Senectute
Appenzell Ausserrhoden
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
Telefon 071 353 50 30
info@ar.prosenectute.ch
www.ar.prosenectute.ch

Samstag, 1. Oktober 2022
Durch den Beerengarten ufs Chrüzli

Wir starten unsere Wanderung in Pany, welches bekannt ist für seinen sanften Sommer- und Wintertourismus. Bereits die Busfahrt hoch von Küblis ist atemberaubend. Wir wandern hoch zur Alp Tratza und danach durch das Buchner-Tobel über die Grüstobel-Hängebrücke hinüber zum Stelserberg. Weiter gehts dem Grat entlang hoch durch den «Beerengarten», wo wir reife Preiselbeeren, Heidelbeeren und Wachholderbeeren finden werden, zum Chrüzli. Die Aussicht wird uns für unsere Mühen vielfach belohnen. Wir sehen von hier aus sehr viele markante Gipfel der Bündner, St. Galler und Glarner Alpen sowie auch die Kalkberge des Rätikons, deren Übergänge früher als Schmugglerpfade dienten. Beim Abstieg können diejenigen, die möchten, den alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erforschen. Durch den Tschuogger Wald gelangen wir zurück nach Pany.

Route: Pany – Tratza – Berghaus zum See – Chrüzli – Tschuogg – Pany
Distanz: 16.7 km *Zeit:* 6 ¼ Std.
Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 8.30 Uhr 7243 Pany, Postautohaltestelle Dorf
Rückreise: 16.57 Uhr 7243 Pany, Postautohaltestelle Dorf
Anmeldung bis Donnerstag, 29. September 2022 über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel 076 725 13 56

Dienstag, 4. Oktober 2022
Durch den Herbstwald vor den Toren von St. Gallen

Gut 200 Höhenmeter müssen wir bewältigen, um auf dem Eggenhöhenweg von der Bahnstation Lustmühle zur Frölichsegg aufzusteigen. Unter uns liegt Teufen, das Panorama vom Hohen Kasten bis zum Säntis können wir nun geniessen. Durch den Wald wandern wir im Brandtobel zum Restaurant «Unterer Brand» zum Zvieri. Nach der Liebegg folgen wir, weiter im schattigen Herbstwald, dem Wattbach und überqueren diesen bei der Nordmühle. Nun steht uns noch der kurze Aufstieg zurück zur Lustmühle bevor.

Route: Lustmühle – Frölichsegg – unterer Brand – Liebegg – Nordmühle – Lustmühle
Distanz: 10,8 km *Zeit:* 3 ½ Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 12.20 Uhr 9062 Lustmühle, Bahnstation
Rückreise: 17.10 Uhr 9062 Lustmühle, Bahnstation
Anmeldung bis Montag, 3. Oktober 2022 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Mittwoch, 19. Oktober 2022
Bahnprojekte am Säntis

Die Strecke der Appenzeller Bahnen endet in Wasserauen ziemlich abrupt an einer Betonmauer. Warum baut man eine Bahn bis hierhin und hört dann einfach auf? Nur wenige wissen, dass für eine Bahn auf den Säntis vor über 120 Jahren grosse Pläne geschmiedet wurden. Der Säntisgipfel sollte mit einer kühnen Bahn von Wasserauen her erschlossen werden! Eine ganz besondere Geschichte, der wir auf Einladung der Appenzeller Bahnen nachgehen wollen. Zuerst erfahren wir vieles über die Pläne, die Hoffnungen, die gescheiterten Projekte und Enttäuschungen. Dann wandern wir dem unteren Teil der geplanten Strecke entlang, von Wasserauen zum Seealpsee und unter die Meglisalp und machen uns ein Bild von den grossen Herausforderungen. Zurück in Wasserauen lassen wir uns im Museum in die frühen Zeiten der Appenzeller Bahnen entführen! Lernen Sie ein besonderes Stück Appenzeller Geschichte kennen!

Route: Wasserauen – Alp Hütten – Seealpsee – Oberstofel – Seealpsee – Wasserauen
Distanz: 9,3 km *Zeit:* 3 Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 9.15 Uhr 9050 Appenzell, Bahnhof
Rückreise: 16.00 Uhr 9057 Wasserauen, Bahnhof
Anmeldung bis Montag, 17. Oktober 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Samstag, 29. Oktober 2022
Der Tannenber, ein unterschätzter Aussichtsberg

Rasch verlassen wir das Siedlungsgebiet von Gossau. Ein abwechslungsreicher Weg führt durch Feld und Wald. Bald öffnet sich rechter Hand der Blick zum Alpstein. Mit einem markanten Anstieg, vorbei an stattlichen Gehöften erreichen wir den Tannenber, wo uns ein herrlicher Ausblick über Fürstenland und Toggenburg, zum Bodensee und bis in die Vorarlberger Berge erwartet. Nach der Mittagspause durchqueren wir den Bildtannenwald und wandern durch Waldkirch in Richtung Hauptwiler Weiher. Wir kommen am Gonzenbach Schloss vorbei und dann zur bekannten Waldschenke am Bischofsberg. Schon bald erreichen wir Bischofszell, wo sich vor der Heimreise ein Rundgang durch die Altstadt unbedingt lohnt.

Route: Gossau – Hinterber – Tannenber – Waldkirch – Hauptwil – Bischofszell Stadt
Distanz: 19,3 km *Zeit:* 5 ¼ Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 9.15 Uhr 9200 Gossau, Bahnhof
Rückreise: 16.23 Uhr 9220 Bischofszell, Bahnhof Bischofszell Stadt
Anmeldung bis Freitag, 28. Oktober 2022 über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Memorandum

«Hirschen-Vreni» in Grub zum Gedenken

Als «Hirschen-Vreni» war Vreni Eugster-Sturzenegger weit über die Grenzen des Vorderlandes hinaus ein Begriff. Am 17. August ist die engagierte Wirtin vom «Hirschen» in Grub AR verstorben, nachdem sie die beliebte Bauernwirtschaft fast 50 Jahre lang mit Herzblut geführt hat.

Unzählige Passanten haben das jeden Sommer in einzigartigem Blumenschmuck prangende Haus «Hirschen» an der Durchgangsstrasse Heiden-Grub-St. Gallen mit der Kamera festgehalten. Und viele sind eingekehrt und lernten bei dieser Gelegenheit eine umtriebige, stets gutgelaunte Wirtsfrau von altem Schrot und Korn kennen. In den gemütlichen Stuben wurde gerne verweilt, und Vrenis Metzgete-Anlässe waren legendär und wurden von Gästen aus der ganzen Ostschweiz besucht.

Wirtinnen-Traum erfüllte sich

1949 als Tochter von Frieda und Jakob Sturzenegger oberhalb Grub geboren, erlebte sie mit ihren drei Geschwistern eine unbeschwerter Jugendzeit. Früh galt es im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mitzuhelfen. Keine Arbeit war ihr zu viel, und bereits als kleines Mädchen schwärmte sie von einem Doppelbetrieb mit Landwirtschaft und Restaurant. Nach verschiedenen Arbeitsstellen in Service und Küche - unter anderem im «Gupf» Rehetobel - schloss Vreni 1970 mit Hans Eugster, Grub, den Bund der Ehe. Ab diesem Zeitpunkt begann ihre selbständige Wirtinnentätigkeit, war doch Hans der Sohn der «Hirschen»-Wirts- und Bauersleute.

Grosse Arbeitslast mit Bravour bewältigt

Dem jungen Paar wurden zwischen 1971 und 1974 die Kinder Hans, Verena, Robert und Peter geschenkt. Vreni hatte nun das Restaurant, die Familie und den Einsatz in der Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen. Sie meisterte diese Mehrfach-Belastung mit Bravour, und gleichzeitig wurde das Restaurant auf Vordermann gebracht. Saalanbau, neue Küche, zeitgemässes Buffet und Sanierung der

Toiletten sind einige Stichworte dazu. Trotz der Neuerungen behielten die Gaststuben ihre heimelige Atmosphäre, und Gäste von unterschiedlichster Herkunft fühlten sich im «Hirschen» wohl und liessen sich von Vreni mit Freude kulinarisch verwöhnen. 1990 wurde der Stallneubau mit einem grossen Fest eingeweiht, und hier wie auch an den beim «Hirschen» stattfindenden Viehschauen war die Wirtin in ihrem Element.

Der «Hirschen» besteht weiter 2014 erlitt Gatte Hans einen Hirnschlag, was die Einweisung ins Betreuungs-Zentrum Heiden nötig machte. Vreni aber hielt die «Hirschen»-Tradition weiter aufrecht, wobei sie unter anderem auf die Mithilfe ihrer Schwiegertochter Berti und weiteren Aushilfen zählen durfte. Herzprobleme zwangen «Hirschen-Vreni» aber ab 2019 zum Kürzertreten und zum Wohnortwechsel ins Gruber Altersheim Weiherwies. Das Restaurant aber verblieb in der Familie, und gross war ihre Freude, als sich im Herbst 2019 Pächterin Sandra Stark für die Weiter-

Hirschen-Vreni
20.9.1949 - 17.8.2022

Vreni Eugster-Sturzenegger alias «Hirschen-Vreni» in Grub AR bleibt unvergessen.
Bild: Peter Eggenberger

führung des Restaurants entschied. Am 10. Mai 2021 verstarb Gatte Hans, und ein gutes Jahr später schloss sich auch Vrenis Lebenskreis. Als lebensfrohe Frau und Wirtin alter Schule bleibt «Hirschen-Vreni» für Familie, Verwandte und unzählige Gäste unvergessen.
Peter Eggenberger

Anzeigen

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Bibliothek

Wir tauschen wieder Paninibilder in der Bibliothek Heiden

Seit 1961 ist die Welt des Fussballs im Sammelfieber, denn seit dieser Zeit werden von den italienischen Panini-Brüdern die berühmten Sammelbilder herausgegeben. Bald schon startet die Fussball-WM in Katar und bereits seit Anfang September sind die begehrten Säckli wiederum erhältlich. Fehlen dir in deinem Sammelheft auch noch einige Fussballstars?

In der Bibliothek hast du im Oktober die Möglichkeit, deine Sammlung zu vervollständigen. Wir treffen uns den ganzen Monat jeweils am Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr und am Samstag jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr zum grossen Sammelplausch.

Bei schönem Wetter tauschen wir draussen auf dem Platz vor der Bibliothek, bei Regen drinnen. Das Team freut sich auf viele kleine und grosse Fussballfans.

Miriam Hauschildt

Informiert bleiben!

Blickpunkt Grub

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne:
Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Freitag,
7. Oktober 2022
ab 17.30 Uhr

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer, M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

MÄNNERCHOR
Heiden

Blickpunkt-Bild des Monats

Fliegenpilze haben eine grosse kulturelle Bedeutung. Sie gelten als bildliches Beispiel eines Pilzes und sollen Glück bringen. Sie werden für Dekorationen verwendet und kommen auch in der Literatur vor. Sie sind giftig! *Eingesandt von Luzia Hunger.*

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im August 2022

Zu Monatsbeginn bewegte sich das ausgeprägte Hoch namens «Oscar» vom Nord- zum Westatlantik, um weiter via Nordsee zum norddeutschen Festland zu ziehen und sich dort vorerst für einige Zeit festzusetzen. Das Zusammenspiel mit dem über Russland liegenden Hoch «Mika» bewirkte eine anhaltend stabile Schönwetterlage. Hochsommerliche Temperaturen wurden hierorts allerdings nur bis zum Fünften erreicht. So wurde am Dritten eine maximale Tagestemperatur von 27,5 °C erreicht und am Vierten der höchste Monatswert von 30,1 °C verzeichnet. Bezüglich der Temperaturwerte sei hier festgehalten, dass diese auf der Station des hiesigen Wetterfrosches im klassischen, mit Winkeljalousien versehenen Thermometerhäuschen (Modell Kachelmann), zwei Meter über dem bewachsenen Boden gemessen werden. Oft wehte ein leichter Wind aus Nordost bis Ost, der dann einsetzte, wenn im Laufe des Vormittags die Temperatur anstieg und sich in der ersten Abendstunde einstellte. Die Nacht zum Fünften war mit 20,7 °C die wohltemperierteste des Monats. Um vieruhndreissig dieses Tages setzte ein böiger Wind ein, währenddessen am östlichen Horizont die Wolkendecke eine Lucke für den Sonnenaufgang frei hielt. Der darauffolgende kurze Regen war von geringfügiger Menge und nicht messbar. Nach dem sonnigen und 27 °C warmen Tag zogen in den Abendstunden mehrere lebhaft gewitterzellen über Bodensee und Alpstein. Zu dieser Zeit wurden wir hierorts mit einem flotten Regen bedient, der zehn Liter pro Quadratmeter in die Natur brachte. Eine rapide Abkühlung, Regen, Nebel und Feuchte, zeigte den folgenden Tag im herbstlichen Gewand. Dies blieb jedoch nur ein kurzes Muster. Das Sommerwetter setzte sich fort, wurde lediglich vom Achtzehnten bis zum Zwanzigsten vom Tief «Karin» dankend gestört, welches neben Nebelschwaden auch die nötigen Regengüsse in einer Menge von 120 mm brachte. Obwohl der europäische Kontinent von mehreren Tiefs umrandet war, blieb das inzwischen nach Westrussland gezogene Hoch «Oskar» dominierend. Allerdings blieben die Temperaturen in den restlichen Monatstagen eher verhaltener und somit unter 25 °C. Mit dem letzten Tag, der anfänglich von Regen und Nebelzügen, dann auch mit Sonne und blauem Himmel aufwartete, endete der kalendarische Sommer. Ein Blick auf die Daten: Den 24 Sonnentagen stehen 7 Regentage gegenüber. Die höchste Tagestemperatur wurde am Vierten mit 30,1 °C erreicht. Der Temperatur-Durchschnittswert liegt bei 19,0 °C. Die gesamte Niederschlagsmenge ergibt 186,7 mm, im Vorjahr waren es 267,5 mm.

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Einzelgaragen zu verkaufen

Ideal für das Einstellen von Oldtimern oder Motorrädern oder als Werkstatt für (Hobby-) Handwerker

Grösse: (B/H/T)
2.75/2.28 o. 2.88/5.55m
Tor: 2.27 x 2.05 m
Wo: St.Gallerstr.
Rehetobel

071 385 69 70
huber@recht-treuhand.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir sind umgezogen! Neu finden Sie uns im Kirchehüsli, Dorf 648 (via-à-vis Kirche), 9035 Grub AR
Das Pfarrbüro ist jeweils von Dienstag bis Freitag von 09.00 bis 11.00 offen für jeden Besuch

Sonntag, 2. Oktober

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 9. Oktober

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 16. Oktober

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 23. Oktober

16.00 Stobete, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Appenzeller Vorderländer,
 Echo vor dä Schitterbiig, Rosy Zeiter
 Kollekte: Bibelkollekte

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich
 bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
 Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

Sonntag, 30. Oktober

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bibelkollekte
Ab 11 Uhr Tag der offenen Tür im Kirchehüsli
 mit verschiedenen Attraktionen für Gross und Klein.
 Hot Dog, Getränke, Kaffee und Kuchen.
 Wir freuen uns auf Sie.

Sonntag, 6. November

10.00 Reg. Gottesdienst mit Abendmahl in Reute
 mit Pfarrerin Annette Spitzenberg
 Musik: Martin Küssner und Gospelchor Heiden

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

**Sportnacht in Heiden, ab der 4. Klasse, Samstag,
 5. November, 19 - 23 Uhr, in der Gerbe Turnhalle.**

Zusammen erleben: Bewegung, Sport, Spiel und
 Spass. Melde Dich an bis Mittwoch, 2. Nov. 2022:
www.kja-hreg.ch/agenda

Detailinfos bekommst Du einige Tage vor dem Anlass.
 Wir freuen uns auf Dich. Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggersriet.ch

Anzeige

Sprechen wir über Ihre Heizung!

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Profitieren Sie von unserem
 «Komplett-sorglos-Paket»
Analyse. Beratung. Installation.

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

gravag
 THERMO

Veranstaltungen

September 2022

- 30. Eisen- und Metallwarensammlung

Oktober 2022

- 1. **VAW-Wanderung; Durch den Beerengarten ufs Chrüz**
Postautohaltestelle Dorf, Pany GR 8.30 Uhr
(Start) 9.15 Uhr
- 1. **Vienschau Heiden-Grub**
Dunant Platz Heiden
- 4. **VAW-Wanderung; Durch den Herbstwald vor den Toren von St. Gallen**
Bahnstation Lustmühle AR 12.20 Uhr
- 4. **Landfrauenverein; Führung im Textilmuseum St. Gallen**
Postauto ab Grub Dorf 13.01 Uhr
- 4. **Einwohnerverein; Stamm**
Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 5. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 7. **Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 19. **VAW-Wanderung; Bahnprojekte am Säntis**
Bahnhof Appenzell AI 9.15 Uhr
- 23. **Evang. Kirchgemeinde; Stobete**
Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 27. **Häckseldienst**
- 27. **Landfrauenverein; 58. Hauptversammlung**
- 27. **Verein Freilichtspiel Fünfländerblick; Deckers Klara – Öffentliches Casting**
Gruberhof Grub SG 19.00 Uhr
- 29. **WAV-Wanderung; Der Tannenbergr, ein unterschätzter Aussichtsberg**
Bahnhof Gossau SG 9.15 Uhr
- 30. **Evang. Kirchgemeinde; Tag der offenen Tür**
Kirchehüsli Grub AR ab 11.00 Uhr
- 31. **Prisca Liechti; Tea & Talk**
Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr

November 2022

- 1. **Einwohnerverein; Stamm**
Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 2. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 11. **Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 13. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Märchenkonzert mit Familien-Zmorge mit der Jugendmusik BrassWave**
Turnhalle Grub ca. 9.00 Uhr
- 19. **Altpapier- und Kartonsammlung**
- 21. **Prisca Liechti; Tea & Talk**
Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr
- 26. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Musik-Dinner mit gepflegten Brass Band Klängen**
Gruberhof Grub SG 18.00 Uhr
- 26. **Racletteplausch**
Skiliftstöbli 18.30 Uhr
(Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Zur Feier ihres 30. Hochzeitstages planen Bruno und seine Frau eine Reise in das Hotel, in dem sie einst ihre Flitterwochen verbracht haben. Alles soll perfekt sein. Bruno fährt einen Tag früher, um alles vorzubereiten. Nachts schreibt er eine E-Mail an seine Frau, gibt jedoch eine falsche Adresse ein, so landet die Nachricht stattdessen

bei der Witwe eines kürzlich verstorbenen Pfarrers. Am nächsten Morgen findet der Sohn der Witwe seine Mutter verstört vor dem Computer. Da steht: «Meine herzallerliebste Frau, ich bin gerade eingetroffen. Alles ist für deine Ankunft morgen vorbereitet. Ich hoffe, deine Reise wird so angenehm wie meine. P.S.: Es ist sehr heiss hier!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 683

Editorial

von Mathias Züst
Gemeindepräsident

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Am 25. September 2022 haben Sie mich zum Gemeindepräsidenten für die verbleibende Amtsdauer bis Ende Mai 2023 gewählt, wofür ich Ihnen meinen herzlichen Dank ausspreche. Noch immer bin ich überwältigt von der grossen Unterstützung, die ich erfahren durfte. Mein Amt habe ich mit Selbstvertrauen, aber auch Achtung gegenüber der grossen Aufgabe angetreten. Der Gemeindepräsident ist eines von sieben Mitgliedern des Gemeinderats, welches nicht sich, sondern das Team in den Vordergrund stellen soll. Auf dieser Grundlage werden wir die verschiedenen Stärken der Gemeinderatsmitglieder möglichst nutzbringend zum Wohle unserer Gemeinde einsetzen. Für die Anliegen der Bevölkerung, aber auch Kritik, bin ich offen und ermutige Sie, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen.

Per 1. Oktober 2022 fand die Übergabe der Amtsgeschäfte von der interimistischen Gemeindepräsidentin Regula Delvai an mich statt. Für ihren Einsatz in der Zeit der Vakanz spreche ich Regula Delvai an dieser Stelle im Namen des Gemeinderates meinen Dank aus.

Mit meiner Wahl ging zeitgleich die Kündigung der beiden Springereinsätze der Firma RGB Consulting GmbH, Gossau, vertreten durch Erwin Stadler und Markus Riz, ein. Um die Kontinuität der Verbesserung der Abläufe auf der Gemeindekanzlei sicherzustellen, konnte per 4. Oktober Walter Grob, ehemaliger Gemeindeschreiber und Gemeindepräsident von Teufen, zuletzt Gemeindeschreiber in Lutzenberg, als Berater gewonnen werden.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Mathias Züst ist neuer Gemeindepräsident

Am 25. September 2022 hat das Gruber Stimmvolk Mathias Züst mit 212 Stimmen zum neuen Gemeindepräsidenten für den Rest der Amtsdauer 2019 bis 2023 gewählt. Durch diese Wahl wird ein Sitz als Mitglied im Gemeinderat vakant. Angesichts der Tatsache, dass im April 2023 bereits die Gesamterneuerungswahlen für die neue Amtsdauer anstehen, hat der Gemeinderat beschlossen, auf eine Ersatzwahl zu verzichten.

Die Amtsübergabe durch Vize-Gemeindepräsidentin Regula Delvai hat stattgefunden und Mathias Züst hat sein Amt am 1. Oktober 2022 angetreten. Dadurch ergibt sich bei der Ressortverteilung eine Rochade. Gemeinderätin Nicole Näf wird das Ressort Bildung übernehmen. Das freige-wordene Ressort Gesellschaft wird Mathias Züst bis zur Neukonstituierung interimistisch übernehmen. Das aktualisierte Behördenverzeichnis wird in den nächsten Tagen auf der Gruber Webseite aufgeschaltet.

Der Gemeinderat dankt Vize-Gemeindepräsidentin Regula Delvai für den grossen Einsatz während der vergangenen Wochen, in denen sie das Gemeindepräsidium kurzfristig übernommen und bis 30. September 2022 geführt hat.

Voranschlag 2023

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung den Voranschlag 2023 in 2. Lesung verabschiedet. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 7'950'065.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 7'785'555.90 resultiert für das kommende Jahr ein Aufwandsüberschuss von Fr. 177'209.10. Das Investitionsbudget wurde mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1,465 Millionen Franken genehmigt.

Gemäss Art. 7 lit. g der Gemeindeordnung vom 4. Juli 2011 untersteht der Voranschlag dem obligatorischen Referendum. Die Abstimmung findet am 27. November 2022 statt. Der detaillierte Voranschlag 2023 wird mit den Abstimmungsunterlagen versendet

Titelbild:
Ausblick vom 2. Stock der Gemeindekanzlei

und ab diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der Webseite abrufbar sein. Um sich aus erster Hand über den Voranschlag 2023 zu informieren, lädt der Gemeinderat am Donnerstag, 10. November 2022, um 20.00 Uhr, zur öffentlichen Orientierungsversammlung in das Gasthaus Bären, Grub AR, ein.

Kündigung Springer-Einsätze der RGB Consulting AG

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass die beiden Springermandate durch die Firma RGB Consulting AG per Ende Oktober 2022 gekündigt wurden. Erwin Stadler (Gemeindeschreiber-Stellvertreter) und Markus Riz (Erbschaftsamt) werden somit ab November 2022 nicht mehr für die Gemeinde Grub AR im Einsatz sein.

Anstellung von Walter Grob als Berater der Gemeinde Grub AR

Für den Wegfall von Erwin Stadler konnte Walter Grob, Teufen, mit einem Pensum von 40 bis 50 Stellenprozenten als Berater für die Gemeindeverwaltung Grub AR gewonnen werden. Walter Grob verfügt über langjährige Erfahrung auf Ausserrhoder Gemeinden. Er war Grundbuchverwalter, Gemeindeschreiber und anschliessend Gemeindepräsident in Teufen. Bis zu seiner Pension war er als Gemeindeschreiber in Lutzenberg tätig. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat Walter Grob bereits am 6. Oktober 2022 seine Arbeit auf der Gemeindeverwaltung angetreten.

Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Tatjana Bollhalder

Das am 1. September 2022 begonnene Arbeitsverhältnis mit Tatjana Bollhalder als Verwaltungsangestellte wurde im gegenseitigen Einverständnis innerhalb der Probezeit aufgelöst. Der Gemeinderat bedauert diesen Umstand. Er dankt Tatjana Bollhalder für Ihren Einsatz und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

SBB-Tageskarten Gemeinde

Der Gemeinderat hat beschlossen, auch für das kommende Jahr Tageskarten der SBB zu beschaffen und durch die Verwaltung zum Verkauf anzubieten. Durch die vorgegebene

Jahresset-Bestellung stehen für die Zeit vom 31. Januar 2023 bis zum 28. Februar 2023 insgesamt vier statt den üblichen zwei Tageskarten zur Verfügung. Der Preis bleibt mit Fr. 45.- pro Karte unverändert. Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, werden diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.- abgegeben. Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag können am Freitag von 9.30 bis 12.00 Uhr ebenfalls zum vergünstigten Preis von Fr. 25.- bezogen werden. Der Verkauf der Tageskarten wird vorerst noch bis zum 30. Januar 2024 angeboten. Die SBB arbeitet bereits an einer Nachfolgelösung.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- der neuen Leistungsvereinbarung mit der Spitex Vorderland zugestimmt;
- von den Rücktritten von Anette Wirth aus der EDV-Kommission und als Wanderwegbeauftragte auf Ende des Amtsjahres 2023 Kenntnis genommen;
- Regula Delvai, Vize-Gemeindepräsidentin, als Ableseperson der Wasserzähler für dieses Jahr gewählt.

Grub zählt Ende September 992 Bewohner/-innen

Geburt: *Rechsteiner Leandro*, Oberstall 203, geboren am 2. September 2022 in St. Gallen

Handänderungen Juli bis September 2022

Michael Niedermann GmbH, in St. Gallen (Erwerb 02.04.2014) an 3D Planung GmbH, in Flawil, Liegenschaft Nr. 726, 568 m² Grundstücksfläche, Säge

Castelli Remo, Grub AR (Erwerb 17.11.2000, 22.05.2001, 29.09.2010) an Mayer Marcel, Niederbüren, und Mayer Angela Mirella, Niederbüren, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 95, 472 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 87, Chreitobel

Wälti Friedrich, Grub AR (Erwerb 17.09.1968) an Lutz Ruedi, Heiden, Liegenschaft Nr. 324, 54'218 m² Grundstücksfläche, Weidstadel Nr. 193, Büchel

Michael Niedermann GmbH, in St. Gallen (Erwerb 02.04.2014) an Pehlic Nermin, Uznach, Liegenschaft Nr. 727, 674 m² Grundstücksfläche, Säge

Neue Gemeindeordnung

Verabschiedung der neuen Gemeindeordnung zuhanden der Volksabstimmung

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. August 2022 den Entwurf der neuen Gemeindeordnung zuhanden der Volksdiskussion (Rechtsprovokation) verabschiedet.

Während der Mitwirkungsfrist vom 29. August 2022 bis zum 28. September 2022 gingen bei der Gemeindekanzlei zwei Rückmeldungen ein. Zum einen nahm die FDP, Die Liberalen, Grub AR und zum anderen Herr Albertus H. Rietdijk Stellung.

In den beiden Vernehmlassungen wurden dabei Ergänzungen zu folgenden Bestimmungen der neuen Gemeindeordnung vorgeschlagen:

- Art. 4 *Allgemeine Bestimmungen; neuer Abs. 2 mit Hinweis zur Sprachregelung Mann/Frau*
- Art. 6 *Wahlen; Redaktioneller Hinweis Sprachregelung Mann/Frau*
- Art. 7 *Obligatorisches Referendum; Erweiterung Abstimmungsgeschäfte auf Mindereinnahmen, Erweiterung Bestimmungen zu Grundstücksgeschäften und Baurechten*
- Art. 8 *Fakultatives Referendum; Erweiterung Katalog der Abstimmungsgeschäfte, Erweiterung Bestimmungen zu Grundstücksgeschäften und Baurechten, Erweiterung Katalog um Sondernutzungspläne*
- Art. 13 *Vernehmlassung; Erweiterung der Adressaten, Bestimmung der Vernehmlassungsfrist
Volksdiskussion; Beibehaltung bisherige Fassung
Abs. 2; Änderung Wortlaut, statt einer Kann- eine Muss-Formulierung*
- Art. 14 *Öff. Orientierungsversammlung; Ausweitung auf alle Abstimmungsvorlagen, Änderung Frist zur Durchführung
Abs. 3 neu; Beibehaltung bisherige Fassung
(Konsultativabstimmung)*
- Art. 15 *Petitionsrecht; Festlegung einer fixen Bearbeitungsfrist
Einschub neuer Gliederungstitel "Organisation" neuem Artikel,
7 Absätze, Inhalt organisationsregeln für Ressorts, Kommissionen und Arbeitsgruppen*
- Art. 18 *Beschlussfähigkeit; Redaktioneller Änderungsvorschlag*
- Art. 19 *Aufgaben und Befugnisse; Redaktioneller Änderungsvorschlag
Einschub neuer Absatz; Marginalie "Verwaltung", mit 5
Bestimmungen zu Ämter, Werke, Heimen und Schulen
(Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung)*
- Abs. 5 lit. h; *Änderungsvorschlag Sprachregelung Mann/Frau
Einschub; Wahlkompetenz für Arbeitsgruppen und deren
Vorsitz*
- Art. 20 Abs. 2 *Finanzkompetenzen; Streichungsantrag*
- Art. 21 *Ausserordentliche Lagen; neuer Abs. 3, Festlegung A
usgabenlimite
Abs. 2; Streichung Begriff "Epidemien"*
- Art. 22 *Gemeindepräsidentin, Gemeindepräsident; Sprachregelung
Mann/Frau*
- Art. 23 *Vizepräsidentin, Vizepräsident; Sprachregelung Mann/Frau
Abs. 2; Redaktionelle Änderung*
- Art. 24 *Gemeindeschreiberin, Gemeindeschreiber; Sprachregelung
Mann/Frau*
- Art. 25 *Büro des Gemeinderats; Sprachregelung Mann/Frau
Gliederungstitel VII; Redaktionelle Änderung "Kommissionen/
Arbeitsgruppen"*
- Art. 30 Abs. 3 *Organisation der Kommissionen; Protokollierungspflicht*
- Art. 31 *Beschlussfähigkeit; neuer Absatz 2 "Protokolle", Protokollie-
rungsvorschriften
Neuer Absatz 3 "Schweigepflicht" Umfang Schweigepflicht*

Der Gemeinderat hat die vorgeschlagenen Änderungen einlässlich geprüft, verzichtet aber auf deren Aufnahme in den Entwurf zur neuen Gemeindeordnung. Mehrere Änderungsvorschläge sind rein redaktioneller Art oder betreffen Bestimmungen, die bereits in übergeordneten kantonalen Gesetzen geregelt sind (Gemeindegesezt, Gesezt über die politischen Rechte, Gesezt über den Finanzhaushalt).

Die vorliegende Neufassung der Gruber Gemeindeordnung basiert auf einem Entwurf von Rechtsanwalt Dr. iur. Andrea Caroni. Dieser Entwurf wurde vom Gemeinderat in zwei Lesungen beraten und überarbeitet. Auch wurde er vom Departement des Innern des Kantons Appenzell Ausserrhoden unter zwei Lesungen auf die Übereinstimmung mit dem übergeordneten kantonalen Recht geprüft. Dabei durfte der Gemeinderat auch wertvolle Hinweise betreffend die Praxistauglichkeit entgegennehmen.

Es war das klare Bestreben des Gemeinderats, ein für alle Einwohnerinnen und Einwohner schlankes und vor allem auch lesbares Regelwerk zu schaffen, das nur diejenigen Bestimmungen enthält, die in einer Gemeindeordnung geregelt werden müssen. Es soll auch in der Praxis den Anforderungen an eine funktionierende Gemeinde entsprechen.

Die Änderung der Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum (Art. 17 Abs. 1 lit. b Gemeindegesezt). Somit gelangt die Sachvorlage am 27. November 2022 zur Abstimmung. Die neue Gemeindeordnung sowie das entsprechende Edikt werden mit den Abstimmungsunterlagen versendet und stehen ab diesem Zeitpunkt auch auf der Webseite zum Herunterladen zur Verfügung.

Factsheet Strommarkt- & Preisentwicklung

St. Gallen 13.09.2022

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Thema	Information
Allgemeines Energie	<p>Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom sagt, die Schweiz laufe auf eine zunehmende Unterversorgung von Strom im Winter zu. Und: die steigende Importabhängigkeit sei ein echtes Problem.</p> <p>Die Preiskrise wandelt zu einer Stromkrise. Es ist nicht nur schwierig gute Preisangebote zu finden, es ist überhaupt schwierig Strom zu finden.</p>
Allgemeines Strommarkt	<p>Seit Anfang 2022 sind die Energiepreise für das Lieferjahr 2023 am Strommarkt um über 500% gestiegen.</p> <p>Der Marktpreis lag zum Teil über 1 CHF/kWh. Aufgrund mangelnder Angebote konnte so keine Energie eingekauft werden. Solch ein Präzedenzfall, an dem man sich hätte orientieren können, gab es bisher nicht.</p> <p>Faktoren für die Preisentwicklung sind die geopolitischen Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt, welche die Brennstoffkosten an den Strommärkten nach oben treiben. Dazu kommen die Ausfälle französischer Kraftwerke, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht gewartet werden konnten und somit keine oder nur wenig Energie in die Schweiz liefern konnten.</p>
Beschaffungsstrategie	<p>Grub AR bezieht seinen Strom am Markt über eine strukturierte Energiebeschaffung. Bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Beschaffung am Markt mehrere Angebote von mehreren Lieferanten eingehen, welche die Energiemenge von Grub AR abdecken können. Der beste Preis und Lieferant zum Zeitpunkt der Beschaffung wird dann für die jeweilige Teil- oder Gesamtmenge berücksichtigt.</p> <p>Die Elektra Grub AR hat bereits im Frühjahr begonnen die Energie für das Jahr 2023 zu beschaffen. Durch die frühzeitige Eindeckung und Glättung des Energiepreises, ist nicht der gesamte Preisaufschlag der Energie in die Preise der Elektra durchgedrungen.</p> <p>Von dieser Preisentwicklung sind alle Elektrizitätswerke in der Schweiz betroffen. Jedoch gibt es in Bezug auf die Tarife 2023 der Elektrizitätsversorgungen Unterschiede. Diese entstehen vor allem durch unterschiedliche Beschaffungsstrategien, die über mehrere Jahre erfolgen können.</p> <p>Andere Gemeinden konnten ein Teil der Energie vor der Preisexplosion eindecken, haben noch laufende Verträge aus der Vergangenheit oder besitzen Produktionsanlagen, welche zu stark günstigeren Konditionen als der Markt, die Energie produzieren. Ein Vorteil den die Elektra Grub AR nicht hat.</p> <p>Wichtig zu wissen ist, dass Grub AR für 2023 mengenmässig zu 100% mit Strom versorgt ist, was nicht für alle Gemeinden gilt. Wer aktuell Strom kaufen will, der muss derzeit mit über 80 Rp.pro kWh allein für den Einkauf rechnen.</p>
Netznutzungskosten	<p>Die SAK kommuniziert für das nächste Jahr um 13% höhere Netznutzungstarife. Dies aufgrund der gestiegenen Kosten für die vorgelagerten Netze.</p>
Abgaben	<p>Auch die Swissgrid erhöht die Preise für die Systemdienstleistungen, die für Gewährleistung der Netzstabilität erhoben werden, um das Dreifache. Sie begründet dies ebenfalls mit den markant gestiegenen Preisen auf den Strommärkten.</p>
Fazit	<p>Im Sinne der Versorgungssicherheit hat Grub AR entschieden das Jahr 2023 früh mengenmässig zu 100% zu beschaffen.</p> <p>Die Elektra Grub AR hat die eigenen Netzkosten nicht erhöht, sondern lediglich den Preisaufschlag der SAK, der Swissgrid und die der Energiemärkte weitergegeben.</p> <p>Zu vermerken gilt, dass bis zum 31. Dezember 2022 nach wie vor die bisherigen, attraktiven Strompreise gelten.</p>

Einladung zur öffentlichen Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat lädt Sie herzlich ein, an der **öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 10. November 2022, um 20.00 Uhr**, im Gasthaus Bären, Grub AR, teilzunehmen.

Er informiert unter anderem über den **Voranschlag 2023**.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Ratsmitgliedern.

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihrer Teilnahme aus erster Hand informieren lassen.

Direkttelefonnummern der Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor: Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37

Erster Biodiversitätsmarkt

Der erste Biodiversitätsmarkt in Grub war ein voller Erfolg! Viele trotzten dem grau-nassem Wetter und verwandelten den Schulhausplatz in einen bunten Markt.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR lud am Samstag, 24. September 2022 zum spontanen und ungezwungen Treffen ein. Die Schule engagierte sich an diesem Anlass und konnte auf die Unterstützung vieler Familien zählen. Kuchen wurden im Voraus gebacken und die wetterfesten

Kleider bereitgelegt. Am Markttag haben viele mitangepackt: Beim Buffet, Handcremes und Weiteres am Marktstand angepriesen und von Hand Most gepresst. Auch ein wunderschönes Mandala, einige Heu-Nester, Blütenblätter-Karten und viele Schmetterlingsbilder und Blütensalze entstanden an diesem Markttag. Wer sich für Nisthilfen, Pilze, Schmetterlinge, Wildblumen, Obstbäume oder allgemein für die Natur in unserer Umgebung interessiert oder einfach einen leckeren Kaffee oder eine Bratwurst geniessen wollte, kam auch nicht zu kurz.

Das Ziel der Schule, mit dem Erlös einen Lebensturm zu errichten, ist noch nicht erreicht. Gerne sind wir bei einer zweiten Ausgabe nochmals dabei, damit wir unserem Sparziel näher kommen und mit mehr biodiverser Fläche in Grub die Artenvielfalt unterstützen können.

Kurz nach Redaktionsschluss werden wir im OK den Tag Revue passieren lassen und auswerten.

Ich bedanke mich im Namen vom OK herzlich bei allen, welche zum Gelingen von diesem vielfältigen Markttag beigetragen haben! *Jobanna Jud*

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 27. November 2022

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 27. November 2022, folgende Sach- und/oder Wahlgeschäfte zur Abstimmung:

Gemeindeabstimmung

1. Revision der Gemeindeordnung Grub AR;
2. Revision der Gemeindeordnung Grub AR – Abstimmungsfrage 2 zum Ausländerstimmrecht;
3. Voranschlag 2023

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. November 2022, 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 27. November 2022, 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Beseitigung von Pferdemist

ist für Reiter/Fahrer Ehrensache

Vermehrt erreichen uns Reklamationen wegen liegen gelassenem Pferdemist auf Strassen. Gemäss dem Verhaltenskodex für Reiter und Fahrer im Gelände und im Strassenverkehr des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport ist die Beseitigung von Pferdemist für Reiter/Fahrer Ehrensache. In bewohnten Gebieten muss der Pferdemist durch den Reiter/Fahrer entfernt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Pferd während des Ausritts oder bei einer Rast Mist hinterlässt, die Pferdeäpfel müssen geräumt werden. Wir appellieren daher an die Reiter/Fahrer, ihren Pflichten nachzukommen.

Signalisationsmaterial vom Werkhof

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Werkhof erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m
 Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz
 Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. für Schneestangen mit Imbusschraube

*Telefon Werkhof
 071 343 65 11*

Anzeigen

appenzeller heilbad

ganz schön erholsam

restaurant mineralbad

ganz schön genussvoll

Schnupper-Monatsabo

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
 Massagen | Ayurveda | Fitness
 Physiotherapie | Wassergymnastik
 Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben.
 Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Schule

Vorstellung Andrea Popp

Mein Name ist Andrea Popp und ich freue mich darauf, ab November die Mutterschaftsvertretung von Jacqueline Alder zu übernehmen.

Mit meinem Mann und unseren beiden Töchtern wohne ich in Eggersriet, wo ich aufgewachsen bin. Nach einigen Jahren in St. Gallen hat es uns zurück zu unseren Wurzeln gezogen. Gerne verbringe ich meine Freizeit draussen – früher beim Wandern, Skifahren, Velofahren, heute mit den Mädchen beim Spazieren, auf den Spielplätzen und beim Gärtnern. Ausserdem koche ich gerne, geniesse es, mit Freunden einen Kaffee zu trinken, bastle und plote gerne.

Im Jahr 2012 habe ich die Pädagogische Hochschule in Rorschach abgeschlossen. Danach unterrichtete ich einige Jahre als Klassenlehrperson in Walzenhausen und Waldstatt auf der Unterstufe. Bis letzten Sommer arbeitete ich als Teamteaching-Lehrperson in Grub SG und geniesse nun viel Zeit als Mama. Ich freue mich bereits jetzt darauf, Ihre Kinder eine Zeit begleiten zu dürfen.

Sportmorgen im Skaterpark Kreuzbleiche, St. Gallen

Am Mittwoch, 21. September fuhr die 1. Sek von Wolfhalden mit dem Postauto nach Rheineck und mit dem Zug nach St. Gallen. Vom Hauptbahnhof aus liefen wir zur Kreuzbleiche. Dort hat uns Wolfi, unser Skateboardlehrer und «Vollfreak Skateboarder» einen Anfängerkurs im Skateboard fahren gegeben. Danach durften wir selbst ausprobieren Skateboard zu fahren. Das Gleichgewicht zu behalten ist viel schwieriger als es aussieht. Die Mutigen sind schon bald die steilere Rampe hinuntergefahren.

Um neun Uhr machten wir Pause. Danach zeigte uns Wolfi ein paar Tricks. Ein paar Schüler fuhren daraufhin bereits in den grossen Pools.

Mit der Zeit holte man sich auch ein paar Kratzer. Um elf Uhr fuhren wir mit dem Postauto wieder via Grub nach Wolfhalden. Wir verbrachten einen grossartigen Sportmorgen, der echt Spass machte.

Fazit: Skateboarden ist nicht so einfach. Das braucht ganz schön viel Übung!

Arno Züst und
Marlon Sturzenegger,
1. Sek. Lernteam C

Anzeige

Sprechen wir über Ihre Heizung!

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Profitieren Sie von unserem
«Komplett-sorglos-Paket»
Analyse. Beratung. Installation.

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Energie AR / AI

Energie und Kosten sparen

Die steigenden Energiepreise werden ab 2023 sowohl Privatpersonen als auch das Gewerbe stark belasten. Klassisches Energiesparen bietet allen die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken und damit den höheren Kosten entgegenzuwirken. Im Rahmen von Infoveranstaltungen vermittelt der Verein Energie AR/AI Energiespartipps für Unternehmen und Haushalte.

Für das nächste Jahr hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission, ElCom, eine durchschnittliche Erhöhung der Strompreise von 27 Prozent für Privathaushalte sowie viele Unternehmen berechnet. Der Aufschlag variiert lokal sehr stark. Einen bedeutend höheren Preisanstieg haben Firmen zu verkraften, die den Strom im freien Markt einkaufen und dafür einen neuen Vertrag abschliessen müssen (vgl. Kasten). Bereits 2022 massiv gestiegen sind die Gas- und die Heizölpreise. Was können Private, was können Firmen

tun, damit ihre Energiekosten nicht explodieren? Ein beachtliches Potenzial bieten Energiesparmassnahmen.

Jetzt informieren

Mit konkreten Ratschlägen zeigt der Verein Energie AR/AI auf, wie private Haushalte und Unternehmen Energie auch ohne Komforteinbusse sparen können - sei es durch Vermeiden des Standby-Verbrauchs, den Einsatz der effizienten LED-Beleuchtungstechnik oder eine Betriebsoptimierung.

- Energie und Kosten sparen im Unternehmen:

Dienstag, 15. 11. 22, 18.30 Uhr,
Hotel Linde, Teufen

- Energiesparen im Haushalt ist keine Hexerei:

Dienstag, 29. 11. 2022, 18.30 Uhr,
Theatersaal Gymnasium
St. Antonius, Appenzell

Mittwoch, 30. 11. 2022, 18.30 Uhr,
Kultursaal Casino, Herisau

Die Infoveranstaltungen sind breit abgestützt und erfolgen in Zusammenarbeit mit den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden sowie der Handels- und Industriekammer Appenzell, Appenzeller Industrie, dem Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden und dem kantonalen Gewerbeverband Appenzell Innerrhoden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber notwendig: www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Veranstaltungen Übersicht

Der Verein Energie AR/AI bietet ausserdem Energiespar-Tipps unter anderem im Rahmen der kostenlosen telefonischen Beratung:

Verein Energie AR/AI
Geschäftsstelle
Urnäscherstrasse 872
9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Die unterschiedlichen Strompreise

Seit 2009 dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher mit Jahresstromkonsum von mindestens 100 000 Kilowattstunden in den freien Markt wechseln. Dieser Schwellenwert entspricht ungefähr dem Verbrauch von rund dreissig Vierpersonen-Haushalten. Ein Wechsel ist laut Gesetz endgültig - das heisst, es gibt dann im Prinzip kein Zurück mehr in den gebundenen Bereich. Die Stromkunden im freien Markt hatten in den letzten Jahren profitiert. Sie bezahlten teilweise bedeutend tiefere Tarife als gebundene Kunden. Nun sieht es anders aus. Wer einen bald auslaufenden Vertrag hat und einen neuen braucht, muss derzeit unter Umständen den aktuell sehr hohen Strompreis am Markt zahlen.

Der einheitliche Strompreis an der Börse ist von den sogenannten Grenzkosten bestimmt. Um die Nachfrage am Markt zu decken, werden zuerst Kraftwerke, die günstigen Strom produzieren können, herangezogen. Weil erneuerbare Energien und Atomkraft nicht ausreichen, erfolgt bis zur Deckung der Nachfrage die Zuschaltung von Kraftwerken mit höheren Grenzkosten. Den Strompreis bestimmt das zuletzt geschaltete und somit teuerste Kraftwerk und das sind im Moment in Folge der hohen Gaspreise die Gaskraftwerke.

Bei Privathaushalten und kleineren Unternehmen (gebundene Kunden) hängt die Preiserhöhung von der Strategie ihrer Stromversorger ab. Stromversorger, die Strom selbst in der Schweiz produzieren, müssen weniger auf dem Markt einkaufen und sind deshalb weniger von den Erhöhungen betroffen, was sich auf die Stromrechnung auswirkt. Ebenso spielt es eine Rolle, ob ein Unternehmen Strom im Voraus, also noch vor dem Preisschock beschafft hat, oder den Bedarf kurzfristig zu viel höheren Preisen decken muss.

Zudem überwacht die ElCom diese Preise. Die Stromversorger müssen auf der Stromrechnung ausweisen, wie hoch die Kosten für die Energie, die Benutzung des Stromnetzes sowie allfällige Abgaben und Gebühren sind.

Weitere Informationen:
Übersicht Strompreise in der Schweiz
www.strompreis.elcom.admin.ch/

Mit Arthrose gut leben (GLA:D)

Knie- und Hüftarthrosen sind häufige Gelenkserkrankungen in der Schweiz. GLA:D ist ein in Dänemark entwickeltes Programm, das mit einer Kombination aus Beratung, Instruktion und Übungen hilft, Menschen mit Arthrose eine gute Lebensqualität zu ermöglichen und Operationen hinauszuzögern oder gar zu vermeiden.

Dieses Programm wird ab Januar 2023 von **Physiomotion GmbH** in Oberegg und dem **MAiH – Medizinischen Ambulatorium** in Heiden regelmässig im Betreuungszentrum Heiden angeboten. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir Sie sehr gerne zu unserem Publikumsvortrag ein.

Publikumsvortrag

Wo: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Heiden

Wann: Dienstag, 22. November 2022, 19.00 Uhr

Referentinnen: **Dr. med. Jacqueline Fust**
 Fachärztin FMH für Orthopädische Chirurgie
 und Traumatologie des Bewegungsapparates,
 spez. Fuss- und Sprunggelenkchirurgie

Irene Sonderegger
 Dipl. Physiotherapeutin HF, MAiH – Medizinisches
 Ambulatorium in Heiden

Sonja Spirig Pfeiffer
 Dipl. Physiotherapeutin HF, Physiomotion GmbH
 in Oberegg

Physiomotion GmbH
 Dorfstrasse 26A | 9413 Oberegg
 +41 71 891 67 37 | physiomotion@physio-hin.ch

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
 Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
 +41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Achtung neues Datum!

Scho isch es wieder so wiit! Es isch Grueber Räbefest Ziit!

Am Mittwoch 9. November 2022 seid ihr alle herzlich eingeladen zum «Räbefest».
Start zum Räbälächtli-Umzug um 17.30 Uhr beim Schulhausplatz Grub SG

- Schnitzwerkstatt für Schüler der Unterstufe, Gruberhof Bühne
 - Mitbringen; Schnitzwerkzeug, Guetzliförmli, Draht
 - Kindergarten und 1.& 2. Klasse von 8.00 Uhr bis ca. 9.20 Uhr
- Wer mit den kleineren oder grösseren Kindern zu Hause schnitzen möchte, kann zwischen 8.00 und 11.30 Uhr sehr gerne eine Räbe holen beim Gruberhof vor dem Turnhallen Eingang.
- Räbenfest und Umzug findet im Freien und bei jeder Witterung statt!
- Zum Abschluss gibt's noch eine warme Kürbissuppe
- Für Unkosten wird eine Kasse aufgestellt. Danke für Ihren Beitrag!

Für Unklarheiten oder bei Fragen steht euch Ramona Fiore unter monafehr@gmail.com oder 071 850 99 53 zur Verfügung

Wir freuen uns auf ganz viele Lichter und strahlende Gesichter

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
 Janine Junker
 Gemeindekanzlei
 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
 071 891 17 48

16. November 2022
 Stadthof
Rorschach

Vorverkauf: www.ticketcorner.ch, bei Coop City oder [ticketcorner](http://www.ticketcorner.ch)
 Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/min.)

Der nächste Blickpunkt erscheint am 25. November

Inserate-Annahmeschluss
 11. November 2022

Bibliothek

**Erzählnacht
in der Bibliothek Heiden**

Von der Raupe zum Schmetterling, vom Frosch zum Prinzen, vom schüchternen Mädchen zur nächtlichen Superheldin ... Verwandlungen sind in der Natur und in Geschichten allgegenwärtig. Verwandlungen können aus purer Lust erfolgen, eine Bestrafung sein, ein Geschenk oder ganz einfach eine Notwendigkeit, um zu überleben. Team- und Vorstand der Bibliothek gestalten in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit Heiden einen Abend mit verschiedenen Posten zum Thema.

Alle Kinder ab 6 Jahren sind herzlich dazu eingeladen. Wir treffen uns am Freitag, 11. November, um 18.30 Uhr in der Bibliothek Heiden. Gegen Ende der Veranstaltung kommen wir zu einem Znacht im Jugendraum Chillsuite zusammen. Die Erzählnacht dauert bis ca. 21.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. *Miriam Hauschildt*

**Raclette-Plausch
à discrétion**

Mit vier verschiedenen Sorten Käse
Samstag, 26. November 2022, 18.30 Uhr
 (Nur mit Anmeldung bis Freitag Mittag
 079 563 40 44)
 Wir freuen uns auf Sie. Ihr Skilift-Stöbli-Team

PEBA Gerüste AG
 Schaffhausen
 St. Gallen • Grub
 www.peba-ag.ch
*Sicheres Arbeiten
 in jeder Höhe*

bischof
 Schreinerei GmbH Innenausbau
 Ihr Fachmann für:
 - Küchenbau, Badezimmermöbel
 - Umbauten, Neubauten, Renovationen
 - Türen, Tore, Fenster
 - Einbauschränke, Möbel, Tische
 - Einbruchsicherung
 - Laminat und Parkettböden
 - Gartenhäuser
 - Markisen Wo&Wo
 Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Appenzellische ARZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**
Medizinischer Notfall: Was tun?
 Hausarzt anrufen | Hausarzt nicht erreichbar
 Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.
 Akute Lebensgefahr
 Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
 Ebni 26
 9035 Grub AR
 Tel: 071 891 39 92
 chinderhus.blueme@gmail.com
 www.chinderhus-blume.ch
 CH68 8080 8009 7183 8658 8

Freie Betreuungsplätze
 Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.
 Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.
 Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.
 Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Verschiedenes

Gruber Wärmeverbund verabschiedet Förster Hans Beerli

Gutes Beispiel für die Nutzung einheimischer Energie ist der Wärmeverbund von Grub. Dieser Tage wurde Förster Hans Beerli, Heiden, verabschiedet, der dem Verbund in den vergangenen 15 Jahren rund 20 000 Kubikmeter Holzschnittel geliefert hat.

«Auf Hans war immer Verlass. Als Förster der Forstkorporation Vorderland hat er uns jederzeit zuverlässig mit Holzschnittel als Brennstoff ab dem Werkhof im Heldholz, Lachen-Walzenhausen, beliefert. Wir danken ihm an dieser Stelle für seine wertvolle Unterstützung», würdigen Heinz Keller und Romeo Böni vom Wärmeverbund Weiherwies in Grub seinen Einsatz. Dem stetig gewachsenen Verbund angeschlossen sind heute das Gruber Alters- und Pflegeheim sowie fünf benachbarte Mehrfamilienhäuser, sämtliche sich im Eigentum der Gemeinde befindliche Bauten wie Schul-, Gemeinde- und Pfarrhaus, der Dorfladen sowie einige Einfamilienhäuser. Die Heizzentrale befindet sich im Alters- und Pflegeheim Weiherwies.

Pionierleistung erbracht

Die Devise «Heizen mit einheimischer Energie» beherzigten vor 15 Jahren alt Gemeindehauptmann Heinz Keller und Finanzfachmann Hans Bischof, als sie mit der 2007 erfolgten Gründung der Wärmeverbund Weiherwies GmbH eine Pionierleistung erbrachten. «Seit Beginn war die Zusammenarbeit mit Hans Beerli ideal, hat er uns doch mit annähernd tausend Holzschnittellieferungen zuverlässig unterstützt», blenden die Initianten zurück.

Dieser Tage verabschiedete alt Gemeindehauptmann Heinz Keller als Mitbegründer des Gruber Wärmeverbundes Förster Hans Beerli (rechts), der 15 Jahre lang zuverlässig den nötigen Brennstoff geliefert hatte.

Zusammenarbeit wird weitergeführt

Zuständig für den Gruber Wärmeverbund ist heute die in Heiden ansässige, auf umweltfreundliche Heizsysteme spezialisierte Firma NRG B AG von Romeo Böni. «Vierzig Jahre stand Hans Beerli im Dienst der Forstkorporation Appenzeller Vorderland. Nach dessen Ausscheiden hoffen wir auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit der Korporation als Lieferantin von Brennmaterial», gibt sich Romeo Böni zuversichtlich.

Text/Bild Peter Eggenberger

Der Wägellitag findet am Samstag, 26. November 2022 beim Coop Heiden statt!

Die Lebensmittelabgabe vom Verein Haus zur Bergulme ist auf Lebensmittelspenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender auch dieses Jahr länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am Samstag, 26. November von 9.00–12.00 Uhr in die bereitstehenden Wägeli legen. Jede haltbare Ware zählt! Durch diese wertvolle Ergänzung bleibt die Lebensmittelabgabe für die Sozialhilfebezüger, deren Zahl in den letzten Monaten stark zugenommen hat, ein kleiner wöchentlicher Lichtblick.

Zusätzlich besteht im Advent die Möglichkeit, an den drei Samstagen 3./10. und 17. Dezember von 9.00–12.00 Uhr bei unserer Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk.

Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Joy to my soul

Mit viel Freude traf sich der Gospelchor am 10./11. September zum alljährlichen Chorweekend. Es wurde fleissig geprobt und unter der Leitung unseres Chorleiters Michael Stübi einige neue Lieder einstudiert. Auch die Gemeinschaft wurde bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen und einem feinem Pizzaschmaus gepflegt. Wer gerne Gospelluft schnuppern möchte, der ist herzlich eingeladen an einer Probe am Mittwoch im Schulhaus Gerbe um 19.30 Uhr teilzunehmen.

Am 30. November 2022 findet ein offenes Adventssingen statt, für alle die gerne wieder einmal singen möchten. Voller Vorfreude plant der Chor für das Jahr 2023 wieder ein Konzert!

Weitere Infos auch unter www.gospelchor-heiden.ch

Bundesrat gesucht: Koni Kürbis kandidiert

Im Bundesrat gilt es Ueli Maurer zu ersetzen. Aus den vielen der derzeit zur Verfügung stehenden Köpfen hat sich die SGP (Schweizer Gemüse-Partei) entschlossen, den in der Region wohnhaften Koni Kürbis zu portieren. Mit ihm würde eine valable, sich gut ins Team einfügende Persönlichkeit im Bundesrat Einzug halten, gibt sich die SGP überzeugt.

Text/Bild Peter Eggenberger

**Inserate-Annahmeschluss
11. November 2022**

Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine

musik und genuss

Brass-Klänge
Piano & Gesang
Herbstliches
4-Gang-Menü
Gin-Bar

Samstag 26. Nov. 2022
Gruberhof, Grub SG
Apéro ab 18.00 Uhr
Beginn 18.45 Uhr

Eintritt CHF 55.-
inkl. Essen und Shuttlebus
exkl. Getränke

Nur mit Reservation!
Anmeldeschluss: 13.11.2022
www.musigprojekt.ch

die Mobiliar
Generalagentur AusserRhoden

RAIFFEISEN
Raiffeisenbank Heiden

<p>Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.</p>	<p>So günstig. SPAR </p>
<p>AG DORFLADEN GRUB AR </p>	<p>Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.</p>
<p>Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR Mobile 079 563 40 44, agdorfladengrub@gmail.com</p>	<p>Auch bei uns erhältlich: SWISSLOS EURO MILLIONS</p>
<p>Postagentur Grub DIE POST </p>	
<p>Öffnungszeiten von Spar und Postagentur: Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend</p>	
<p>Neu in den Räumlichkeiten der Arztpraxis Dorf 340, 9035 Grub</p>	
<p> APPENZELLER PHYSIOTHERAPIE</p>	<p>Appenzeller Physiotherapie GmbH INA BLUMENCRON 071 891 61 61 info@appenzeller-physiotherapie.com www.appenzeller-physiotherapie.com</p>

Der nächste Blickpunkt erscheint am 25. November

Möchten Sie gern Ihre Printwerbung im Blickpunkt Grub platzieren und haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie bitte unsere Redaktorin Janine Junker.
janine.junker@grub.ch

Sie steht Ihnen gern für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.

Hej Lapland
Nature and more

Ferien mal anders...

in Schwedisch Lapland
*
abseits von Touristenströmen
*
in einem Nordlichthäuschen
*
in atemberaubender Natur

www.hejlapland.com

Jasmine Cummings & Michael Hanselmann

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Herzlich willkommen!

Im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies verwöhnen wir Sie gerne täglich mit einem 3-Gängemenü inkl. alkoholfreiem Getränk und Kaffee für Fr. 17.50. Es stehen Ihnen 3 Menüs zur Auswahl. Anmeldung bitte jeweils bis 9.00 Uhr auf Telefon 071 898 83 20.

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies, Weiherwies 410, 9035 Grub AR

Informiert bleiben!

Blickpunkt **Grub**

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne:
Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Verschiedenes

Berufserkundungstag am 21. September 2022

Am Mittwoch, dem 21. September 2022 haben rund 160 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben 44 Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum achten Mal.

1945 nach Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich der Dorfpfarrer von Wald AR dafür ein, dass Arbeitsplätze generiert werden, um damit eine Existenzgrundlage zu schaffen. Robert Walser gründete die Kommanditgesellschaft Walser & Co. und begann mit der Herstellung handgefertigter Drahtkörbe und Zainen, die mit weiteren Handelsartikeln direkt bei den Landwirten vermarktet wurden. Heute beschäftigt das Unternehmen als bewährter Industriebetrieb rund 100 Mitarbeitende und 10 Prozent Lernende. Am Berufserkundungstag erhielten bei der Firma Walser & Co. 21 Schüler/-innen in fünf Berufsfeldern einen Einblick.

Was vor 75 Jahren genauso von Bedeutung war, dafür steht der Berufserkundungstag heute, organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee: Einerseits die ortsansässigen KMU und Betriebe darin zu unterstützen, junge Leute zu erreichen und sie zu qualifizierten Fachkräften auszubilden. Andererseits den Schulen sowie den Schüler/-innen eine

Dienstleistung zu bieten, um so das regionale Gewerbe und die Unternehmen mit den vielfältigen Berufen kennen zu lernen. Dieser Impuls verfolgt das Ziel, sich stets für eine attraktive und lebenswerte Region einzusetzen.

Überraschend gross war das Interesse der Schüler/-innen an Berufen im Gastgewerbe. Im Hotel Heiden, Hotel Linde in Heiden, der Krone in Wolfhalden und dem Landgasthaus Bären in Grub konnten angehende Koch/Köchinnen, Restaurationsfachfrauen/-männer, Hotelfachfrauen/-männer und Hotelkommunikationsfachfrau/-mann erste Berufsluft schnuppern.

44 Betriebe und rund 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 44 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 160 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler/-innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Weltneuheit im Appenzellerland: Walzenhauser Bahn wird vollautomatisiert

1896 wurde die Bergbahn Rheineck - Walzenhausen eröffnet. 1958 erfolgte die Inbetriebnahme des derzeitigen Fahrzeugs, das heute am Ende seiner Lebensdauer steht. Nachdem sich Bund, Kantone und Anrainergemeinden für den Weiterbestand der Bahn entschieden haben, setzen die Appenzeller Bahnen als Betreiberin der Linie Rheineck - Walzenhausen ein einzigartiges Projekt um: Künftig wird die neue Bahn das Unterrheintal mit dem Appenzeller Vorderland vollautomatisch und ohne Wagenführer verbinden. Mit dem neuen Schienenfahrzeug wird die erste vollautomatisierte Überland-Adhäsions- und Zahnradbahn der Welt entstehen. Die Produktion des Triebwagens erfolgt bei der unter anderem in St. Margrethen und Altenrhein ansässigen, auf Schienenfahrzeuge spezialisierten Firma Stadler Rail. Die Inbetriebnahme ist 2026 vorgesehen. Mit der neuen Bahn erhofft man sich nicht zuletzt eine weitere touristische Belebung der Region, die mit dem seit dreissig Jahren bestehenden Witzwanderweg klar an Profil gewonnen hat.

Peter Eggenberger

Visualisierung des neuen Fahrzeugs der Bergbahn Rheineck - Walzenhausen.

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzel Aargau
Telefon 071 891 36 36

November '22 Rosental. Das Kino.

Di	1.11.	14:15	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Di	1.11.	19:30	Tausend Zeilen	10/8	D
Mi	2.11.	16:30	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
Fr	4.11.	20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa	5.11.	17:00	Tausend Zeilen	10/8	D
Sa	5.11.	20:00	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
So	6.11.	15:00	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
So	6.11.	19:30	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Di	8.11.	19:30	Lieber Kurt	12/10	D
Mi	9.11.	16:30	Lyle – Mein Freund, das Krokodil	6/4	D
Fr	11.11.	19:00	Systemrelevant aber unsichtbar mit Regisseurin	6/4	dialekt
Sa	12.11.	17:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa	12.11.	20:00	Der Nachname	10/8	D
So	13.11.	15:00	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
So	13.11.	19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di	15.11.	19:30	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Mi	16.11.	16:30	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
Mi	16.11.	20:00	Cinéclub: Ouistreham	16/16	F/d
Fr	18.11.	19:30	Tausend Zeilen	10/8	D
Sa	19.11.	17:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	6/4	D
Sa	19.11.	20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
So	20.11.	09:30	Unser Boden, unser Erbe in Zusammenarbeit mit AüB	8/6	D
So	20.11.	15:00	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
So	20.11.	19:30	Der Nachname	10/8	D
Di	22.11.	19:30	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
Mi	23.11.	16:30	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
Fr	25.11.	20:00	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
Sa	26.11.	17:00	Der Nachname	10/8	D
Sa	26.11.	20:00	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
So	27.11.	15:00	Fireheart – Heldin des Feuers	6/4	D
So	27.11.	19:30	Filmhit		
Di	29.11.	19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Mi	30.11.	16:30	Fireheart – Heldin des Feuers	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Cinéclub Rosental: Ouistreham mit Juliette Binoche

Die Pariser Schriftstellerin Marianne (Juliette Binoche) taucht für ihr neues Buch in die Welt der prekären Arbeit ein. Sie findet eine Stelle als Putzfrau auf der Fähre zwischen Ouistreham (F) und Portsmouth (GB). Es ist ein Kraftakt, aber nicht nur, denn während sie in diese Welt eintaucht, knüpft sie echte Beziehungen mit einigen ihrer Arbeitskolleginnen (eindrücklich gespielt von Laiendarstellerinnen). Aus gegenseitiger Hilfe entsteht Freundschaft, aus Freundschaft Vertrauen. Doch was passiert mit diesem Vertrauen, wenn Mariannes wahre Identität ans Licht kommt?

Der Film von Emmanuel Carrère ist ein Appell für mehr Aufmerksamkeit und Achtung denen gegenüber, die den Dreck von anderen wegmachen und trotzdem nicht davon leben können.

Mittwoch, 16.11. ab 19.15 Uhr Rosenbar, Filmstart 20 Uhr

(Katja Laux)

Freitag, 11. November, 19.00 Uhr

Systemrelevant aber unsichtbar

Es gibt Berufe, ohne die die Gesellschaft nicht funktionieren würde. Wer sind die Pflegerinnen und Pfleger, die den Alltag am Laufen halten, die Wohnungen sauber halten, für Essen sorgen und es uns anderen ermöglichen, auch während einer Pandemie komfortabel zu leben und zu arbeiten?

In der Schweiz mangelt es grundsätzlich an gesellschaftlicher Anerkennung für diese Frontleute. Früher waren viele von ihnen weitgehend unsichtbar. Die Gesellschaft ist sich heute des Wertes ihrer Arbeit bewusst. Aber was hat sich wirklich geändert?

Anschliessend Gespräch mit Regisseurin Hedi Bähler und Protagonistin Rebecca Lüthi

WortOrtWechsel

Aus einer Publikation von Paul Wirth, dem Gründer des Typoramas in Bischofszell

KURVEREIN

Hinweis, dass die nächste Wegbiegung gesäubert sei

MEISENRING

Boxarena für Singvögel

MINISTER

Mass für ganz kleine Holzbeigen

NACHTEILE

Schnelligkeit im Dunkeln

POSAUNEN

Heissluft-Dampfbäder für Hinterteile

SALBEI

Geflügelprodukt zum Einreiben

STADTTOR

Der Narr im Ort

Sprichwörter

Jeder Topf findet seinen Deckel.

Für jeden Menschen gibt es den passenden Partner. Wenn zwei sich finden, die perfekt zusammenpassen, sind sie wie Topf und Deckel, die zusammengehören.

Schuster, bleib' bei deinem Leisten.

Sie sollten sich auf die Dinge konzentrieren, die Sie wirklich gut können. Reden Sie nicht über Themen, von denen Sie keine Ahnung haben.

Angriff ist die beste Verteidigung.

Defensive allein kann nicht gewinnen – es braucht auch einen guten Angriff. Wer selbst in der Offensive erfolgreich genug ist, braucht sich nicht mehr auf die Defensive verlassen.

Jeder ist seines Glückes Schmied.

Jeder Mensch hat sein Leben selbst in der Hand und ist verantwortlich für das eigene Glück. Andere sollten nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

Freuen Sie sich nicht zu früh, solange ein Ergebnis noch nicht endgültig und unumstösslich feststeht.

Historischer Feuerwehrverein Grub AR

Geschätzte Einwohner/-innen der Grub AR

Der Historische Feuerwehrverein Grub AR besucht am 5. November 2022 das Feuerwehrmuseum Depot 61 in St. Gallen.

Es wird eine Führung um 14 Uhr geben die bis ca. 15.30 Uhr dauern wird. Wir werden Fahrgemeinschaften bilden ab Feuerwehrdepot Riemen.

Datum:

Samstag, 5. November 2022

Besammlung:

13.30 Uhr beim Feuerwehrdepot West Riemen danach mit Fahrgemeinschaften Verschiebung an die Burgstr.61 Feuerwehrmuseum

Führung: 14.00 bis ca. 15.30 Uhr

Kosten: Eintrittspreis sFr. 4.–

Anmeldung per Mail an: Markus Kaufmann medora@bluewin.ch oder Cornelia Kaufmann Tel. 079 466 17 80

**Anmeldeschluss ist der
1. November 2022**

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und grüssen kameradschaftlich

HISTORISCHER FEUERWEHRVEREIN
GRUB AR

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Herbst aktuell:
Wohn- und Büroräume neu
gestalten mit Tapeten, Farben,
Lehm- und Kalkputzen.

naturfarbenmalerei.ch

Schneewittchen

MZH Untereggen • Sonntag, 13. November 2022

Start Zmorge: 9.00 Uhr

Start Märchen: 10.30 Uhr

Im Anschluss an das Märchenkonzert findet die Rangverkündung des Malwettbewerbes statt.

Preise Zmorge:

bis 3 Jahre gratis

Kinder (3-16 Jahre): Fr. 5.–

ab 16 Jahren: Fr. 15.–

nur Besuch Märchenkonzert: gratis

Anmeldung für Zmorge erforderlich bis zum 10. November
via QR-Code oder www.brasswave.ch

Malwettbewerb mit
attraktiven Preisen.

Ein musikalisches Märchen
mit leckerem Zmorge für die
ganze Familie - Umrahmt
von der Jugendmusik
BrassWave.

JM Jugend und Musik
Jeunesse et Musique
Gioventù e Musica
Giuventegna e Musica

RAIFFEISEN
Raiffeisenbank Heiden

Musik ist die Fahrkarte zum Planeten des Glücks.

Franz Schmidberger

Verschiedenes

**Appenzeller Jugendchor
Herbstprojekt 2022**

Der Appenzeller Jugendchor wurde im letzten Jahr gegründet und konzertiert nun zum zweiten Mal. Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren aus Appenzell Ausser- und Innerrhoden haben in kurzer Zeit ein buntes Programm einstudiert. Das wichtigste dabei: die Freude an der Musik!

Herbstprojekt 2022, Appenzeller Jugendchor

Konzertdaten: 5. November | 19.30 Uhr,
Matthäuskirche Luzern

6. November | 17.00 Uhr,

Kirche St. Mauritius, Appenzell

Gemischtes A-Cappella Chorprogramm für Jugendchor, von Renaissance bis zur Romantik, mit Traditionellen Jodelliedern und auch modernen Popstücken.

Musikalische Leitung: Anna Kölbener und Lea Stadelmann
www.appenzellerjugendchor.ch
appenzellerjugendchor@gmail.com

Der Chor hat ein buntes Konzertprogramm einstudiert und freut sich nun, dies aufzuführen. Der Fokus liegt auf der Vielfalt der Chorliteratur und der Freude am gemeinsamen Singen. Das Programm umfasst Stücke aus verschiedenen Epochen in unterschiedlichen Sprachen und allen Stilen. Das Konzert bietet also für jeden und jede etwas!

Über uns: Der Appenzeller Jugendchor wurde im vergangenen Herbst von den beiden jungen Chorleiterinnen Anna Kölbener und Lea Stadelmann gegründet. Nach dem ersten Projekt stellte sich schnell heraus, dass die Sänger/-innen unbedingt weiterhin zusammen singen wollen. Im Mai 2022 ging der Appenzeller Jugendchor an das Schweizerische Gesangsfest in Gossau. Die Sänger/-innen sind zwi-

**Dienstag, 8. November 2022
Unterwegs in Urnäsch**

Was gibt es Schöneres, als die Novembersonne nochmals ausgiebig zu geniessen. So sind wir auf der Sonnenseite von Urnäsch unterwegs, einmal mit der Aussicht zum Alpstein und einmal zum Bodensee. Durch das Dorf steigen wir direkt hoch zur Dürrhalde und nehmen die Runde links herum. Auf schönen Wegen hoch über dem Eggli und dem Tüfenberg umrunden wir den Ranzberg. Auf der Urnäsch Seite gelangen wir über die Grueb zurück zur Dürrhalde und hinunter zum Bahnhof.

Route: Urnäsch – Dürrhalde – Fülüweid – Hinterfür – Ranzberg – Dürrhalde – Urnäsch
Distanz: 8,1 km *Zeit:* 3 Std. *Anforderungen:* tief
Treffpunkt: 13.15 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Rückreise: 16.40 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Anmeldung bis Montag, 7. November 2022
19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 078 836 61 90

**Samstag, 12. November 2022
Im Spätherbst nochmals auf drei
Aussichtsreiche «Höger»**

Vielleicht schnüren wir ein letztes Mal die Bergschuhe, bevor uns der Winter einholt. Wir starten unsere aussichtsreiche Wanderung auf der Passhöhe, im Schatten des mächtigen Säntismassivs. Spätestens auf dem Pflingstboden erfreuen wir uns aber an den wärmenden Sonnenstrahlen und geniessen dort, wie auch später auf dem Hinderfallenchopf und der Gössighöchi, die einmalige Aussicht auf Säntis, Stockberg, Speer und weit bis in die Glarner Alpen. Schweren Herzens trennen wir uns von dieser Traumaussicht und steigen hinab nach Ennetbühl. Von dort bringt uns das Postauto zurück auf die Schwägälp. Bei einer Einkehr beobachten wir wie sich die Sonne hinter dem Stockberg verabschiedet.

Route: Schwägälp Passhöhe – Chräzerenpass – Pflingstboden – Hinderfallenchopf – Gössighöchi – Ennetbühl
Distanz: 13,5 km *Zeit:* 4 ¾ Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 10.00 Uhr 9107 Schwägälp, Passhöhe
Rückreise: 16.00 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Dorf
Anmeldung und Auskunft bis Donnerstag, 10. November 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 749 36 55

**Weitere Wanderungen
finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch**

**Dienstag, 22. November 2022
Schlusswanderung Kaien –
Wald – St. Anton**

Wir geniessen auf einer abwechslungsreichen Wanderstrecke immer wieder interessante Ausblicke in alle Richtungen. Vorbei an kleinen «Hämetli» gelangen wir zum Sägebach. Die Steinbrücke über den Bach wurde vor vielen Jahren durch Steinmetzlehrlinge geplant und ausgeführt. Nachher gehts durch den Wald Chozeren, wo sich vor langer Zeit ein Mord ereignet hat. Den Mittagshalt machen wir im Restaurant Wilder Mann bei einem einfachen Mittagessen. Zurück geht es auf dem bekannten Höhenweg St. Anton – Kaien.

Route: Kaien – Grund – Obergadn – Hofguet – Chozeren – Haggen – St. Anton – Tanne – Kaien
Distanz: 10,9 km *Zeit:* 3 ½ Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 9.15 Uhr 9038 Rehetobel, Postautohaltestelle Kaien
Rückreise: 15.15 Uhr 9038 Rehetobel, Postautohaltestelle Kaien

Besonderes: Wer die Tour abkürzen will, kann ab Haggen um 13.58 Uhr mit dem Postauto nach Trogen oder um 14.37 Uhr nach Heiden fahren. Zum Abschluss der Wandersaison machen wir in der Sonne, Nasen nochmals einen Halt. Dort besteht die Möglichkeit für einen gemütlichen Jass.

Anmeldung bis Sonntag, 20. November 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 829 75 00

Appenzeller Jugendchor
Konzerte Herbstprojekt 2022

05.11.22 19.30 Uhr Matthäuskirche Luzern
06.11.22 17.00 Uhr Kirche St. Mauritius Appenzell

Eintritt frei, Kollekte
Platzreservation: www.appenzellerjugendchor.ch

schen 16 und 26 Jahre alt und kommen aus verschiedenen Orten der Halbkantone Appenzell Inner- und Ausserrhoden. Sie sind in der Schule, absolvieren eine Lehre, studieren oder arbeiten bereits. Viele von ihnen hatten vor dem ersten Projekt noch nie in einem Chor gesungen, einige haben einen klassischen Hintergrund und andere haben einen traditionellen, volksmusikalischen Hintergrund. Die einzige Bedingung für die Anmeldung war die Freude am Singen. Der Chor ist nun zu einer grossen Einheit zusammengewachsen. Der Appenzeller Jugendchor zeichnet sich durch seine Frische, die unbändige Energie und die Freude am gemeinsamen Singen aus. Die beiden Chorleiterinnen legen dabei grossen Wert darauf, bei allen Stücken die Klangfarbe, Sprache und Tradition der Herkunft der Stücke entsprechend zu interpretieren. Die Konzerte leben von verschiedenen Aufstellungen, Choreografien und aber auch der klassischen Aufführungspraxis. Als Kantonaler Jugendchor des Appenzellerlandes ist der Appenzeller Jugendchor Mitglied des Appenzellischen Chorverbands und der Schweizerischen Chorvereinigung.

Musikalische Leitung

Anna Kölbener und Lea Stadelmann haben sich durch die Musik kennengelernt. Das gemeinsame Singen in verschiedenen Chören hat ihre Freundschaft und die Freude an der Musik wachsen lassen. 2021 gründeten sie gemeinsam den Appenzeller Jugendchor und führten erfolgreich das erste Projekt durch. Beide mögen das Musizieren mit Gleichaltrigen und die Energie, welche Jugendliche aufbringen können.

THOMAS MERZ GmbH seit 1994
Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pausch.ch, www.merzthomas.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

Blickpunkt-Bild des Monats

Die beliebten Champignons an pikanter Sauce sind immer am Jahrmarkt in Heiden zu haben; eingesandt vom Männerchor Heiden.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im September 2022

Das Kontinent dominierende Hoch namens «Quintin» hielt in den ersten sieben Tagen des Monats das Zepter und bescherte uns sonnig-milde und auffallend windstille Spätsommertage mit lokalen Temperaturen bis 23 °C. Doch das schon einige Tage über Britannien lauende Tief «Peggy» richtete seine Hauptzugfront Richtung Süd aus. Diese Tiefdruckmasse förderte bei Zusammentreffen mit der wärmeren Luftmasse des Hochs die Gewitterbildung. Heftige Donnerschläge sorgten in früher Morgenstunde des Sechsten für eine naturbedingte Tagwache und in den Abendstunden des Siebten für einen akustisch-lebhaften Tagesausklang. Diese Tiefdruckzone zog bis zum Zehnten mit ihrer schaueranfälligen Luft und unter einer Hinterlassenschaft einer lokalen Regenmenge von knapp 30 mm nach Osteuropa weiter. Aus der Wetterkarte vom Elften ging eine recht komplizierte Druckkonstellation hervor, zumal ein weiträumiger Ausläufer des Ex-Tropensturmes «Danielle» gegen die Biskaya seinen Weg nahm, währenddessen das Hoch «Ronaldo» über dem zentralen Mittelmeer zu einem Zusammenspiel bereit war und mittels entgegengesetzter Drehrichtung die Zufuhr warmer Luftmasse bewirkte. Zeitgleich beförderte ein über Skandinavien liegendes Tief in Kombination mit einem über Irland liegenden Hoch eine arktische Nordströmung. Unser Land befand sich am Rande einer sogenannten Okklusion (das Zusammentreffen gegensätzlicher Luftmassen), die sich hierorts mit leichten Regen und am östlichen Horizont helleuchtenden Ferngewittern offenbarte. Ab Mitte des Monats blieb das über die Ostsee ziehende Tief «Queenie» für einige Tage wetterbestimmend. Der wettermässige Tagesverlauf war bis zum Zwanzigsten vorwiegend trocken und windig, wobei sich auch kurzzeitig die Sonne zeigte. Die Sonnentage des von Irland über Zentraleuropa nach der Ägäis wandernden Hochs, waren für unser Land klein an der Zahl. Das Zusammenspiel dreier dominanter, um den Kontinent verteilte und mit aparten Frauennamen benannten Tiefdruckgebiete kippte am Vierundzwanzigsten das Wetter. So blieb es bis Ultimo kalt, nebelig und ausgiebig regnerisch. Ein Blick auf die Daten: Die höchste Tages-temperatur wurde am Dreizehnten mit 24,4 °C gemessen, während die Nacht auf den Einundzwanzigsten mit 2,8 °C nahe frostig war. Die lokale Durchschnittstemperatur des Monats liegt bei 12,7 °C (im Vorjahr 14,6 °C) und die Niederschlagsmenge summierte sich auf 137,6 mm (im Vorjahr bescheidene 97,1 mm). Am Rande mag zu den Windverhältnissen noch von Interesse sein, dass bei den neunzig Wetterablesungen des Monats, aussergewöhnliche sechszwanzigmal eine Windstille registriert werden konnte.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Kirchehüsli, vis-à-vis Kirche Grub AR

Einladung zum Tag der offenen Tür

**Sonntag, 30. Oktober 22
ab 11 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.**

- Ballonwettbewerb
- Pfeilwerfen
- Büchschliessen
- Kinderschminken
- Festwirtschaft
Hot Dog, Getränke, Kaffee und Kuchen

ADVENT: HOFFNUNGEN - VISIONEN- IMPULSE

In der Adventszeit gestalten wir in den beiden Gruber Kirchen zu jedem Sonntag einen Ort der Besinnung, der einen Impuls geben soll. Die Impulse orientieren sich an Texten aus dem Buch Jesaja. Der Prophet Jesaja hat in vielen Bildern seine Hoffnung und seine Träume ausgedrückt. Die Menschen sind eingeladen, an diesen Stationen Stille zu halten. Die Stationen sind während der Adventszeit jeweils ab Samstag frei zu besuchen:

1. Advent, Katholische Kirche Grub SG
2. Advent, Katholische Kirche Grub SG
3. Advent, Reformierte Kirche Grub AR
4. Advent, Reformierte Kirche Grub AR

Herzliche Einladung:
Bettina Wissert, kath. Seelsorgerin, Judit Bedö, ref. Pfarrerin

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet

Wir sind umgezogen! Neu finden Sie uns im Kirchehüsli, Dorf 648 (via-à-vis Kirche), 9035 Grub AR
Das Pfarrbüro ist jeweils von Dienstag bis Freitag von 09.00 bis 11.00 offen für jeden Besuch

Sonntag, 30. Oktober

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bibelkollekte
Ab 11 Uhr Tag der offenen Tür im Kirchehüsli
 mit verschiedenen Attraktionen für Gross und Klein
 Hot Dog, Getränke, Kaffee und Kuchen

Sonntag, 6. November

10.00 Reg. Gottesdienst mit Abendmahl in Reute
 mit Pfarrerin Annette Spitzenberg
 Musik: Martin Küssner und Gospelchor Heiden

Sonntag, 13. November

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Ewigkeits-Sonntag, 20. November

10.00 Gedenk-Gottesdienst an die Verstorbenen
 Kirche Grub AR, mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy und Antonio Zeiter
 Kollekte: Reformationskollekte solipot

Sonntag, 27. November

10.00 Gottesdienst zum 1. Advent mit Abendmahl
 Kirche Grub AR, mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: Reformationskollekte solipot

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Sonntag, 4. Dezember

16.00 De Samichlaus chunnt id Grueb
 Chlaus-Gottesdienst i de Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Anschliessend Punsch und Chlaussäckli für alle.
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Heks

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Sportnacht in Heiden, ab der 4. Klasse, Samstag, 5. November, 19 - 23 Uhr, in der Gerbe Turnhalle
 Zusammen erleben: Bewegung, Sport, Spiel und Spass. Melde Dich an bis Mittwoch, 2. Nov. 2022:
www.kja-hreg.ch/agenda

Samstag, 3. Dezember

16 - 20 Uhr Bowling-Plausch Sämtisparc ab der 4. Klasse.
 Gemeinsam Spass haben und sich auspowern.
 Melde Dich an bis 29. November:
www.kja-hreg.ch/agenda
 Teilnehmerbeitrag: Fr. 5.00
 Detailinfos bekommst Du einige Tage vor dem jeweiligen Anlass. Wir freuen uns auf Dich.
 Team kirchliche Jugendarbeit

Veranstaltungen

Oktober 2022

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| 29. VAW-Wanderung; Der Tannenbergr, ein unterschätzter Aussichtsberg | Bahnhof Gossau SG | 9.15 Uhr |
| 30. Ref. Kirchengemeind Grub-Eggersriet; Tag der offenen Tür | Kirchhüsli Grub AR | ab 11.00 Uhr |
| 31. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.30 Uhr |

November 2022

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Einwohnerverein; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 3. Historischer Feuerwehverein Grub AR; Besuch des Feuerweharmuseums Depot 61 in St. Gallen SG | Besammlung: Feuerwehdepot West Riemem | 13.30 Uhr |
| 5. Appenzeller Jugendchor; Konzert Herbstprojekt 2022 | Matthäuskirche Luzern LU | 19.30 Uhr |
| 6. Appenzeller Jugendchor; Konzert Herbstprojekt 2022 | Kirche St. Mauritius Appenzell AI | 17.00 Uhr |
| 8. VAW-Wanderung; Unterwegs in Urnäsch | Bahnhof Urnäsch AR | 13.15 Uhr |
| 9. Frauengemeinschaft Grub SG; Rübäliechti-Umzug | Schulhausplatz Grub SG | 17.30 Uhr |
| 10. Gemeinderat Grub AR; Öffentlichen Orientierungsversammlung | Gasthaus Bären | 20.00 Uhr |
| 11. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 12. VAW-Wanderung; Im Spätherbst nochmals auf drei Aussichtsreiche «Höger» | Passhöhe Schwägälp AI | 10.00 Uhr |
| 13. Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Märchenkonzert mit Familien-Zmorge mit der Jugendmusik BrassWave | MZH Untereggen SG | ca. 9.00 Uhr |
| 15. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung – Energie und Kosten sparen im Unternehmen | Hotel Linde Teufen AR | 18.30 Uhr |
| 16. Peach Weber – 16. Tournee «Gäxplosion» | Stadthof Roschach SG | 20.00 Uhr |
| 19. Altpapier- und Kartonsammlung | | |
| 21. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.30 Uhr |
| 22. VAW-Wanderung; Schlusswanderung Kaien – Wald – St. Anton | Postautohaltestelle Kaien Rehetobel AR | 9.15 Uhr |
| 22. MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Publikumsvortrag – Mit Arthrose gut Leben (GLA:D) | |
| | Evang. Kirchengemeindehaus Heiden AR | 19.00 Uhr |
| 26. Verein Haus zur Bergulme; Wägeliag | Beim Coop Heiden | 9.00 – 12.00 Uhr |
| 26. Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Musik und Genuss (musikalisch kulinarischer Abend) | Gruberhof Grub SG | 18.00 Uhr |
| 26. Raclette-Plausch à discrétion | Skiliftstöbli | 18.30 Uhr |
| | (Anmeldung bis spätestens Freitagmittag) | |
| 29. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung – Energiesparen im Haushalt ist keine Hexerei | Theatersaal Gymn. St. Antonius Appenzell AI | 18.30 Uhr |
| 30. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung – Energiesparen im Haushalt ist keine Hexerei | Kultursaal Casino Herisau AR | 18.30 Uhr |
| 30. Gospelchor Heiden; Offenes Singen | Aula Schulhaus Gerbe Heiden AR | 19.30 Uhr |

Dezember 2022

- | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| 3. Ref. Kirchengemeinde Grub-Eggersriet; Weihnachtsausstellung | Turnhalle Grub AR | 9.00 – 15.00 Uhr |
| 3. Ref. Kirchengemeinde Grub-Eggersriet; Weihnachtliches Singen mit dem Appenzeller Panoramachor | Kirche Grub AR | 17.00 Uhr |
| 6. Einwohnerverein; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 9. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 10. Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Adventskonzert | Kirche Eggersriet SG | 16.30 Uhr |
| 12. Prisca Liechti; Tea & Talk | Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) | 18.30 Uhr |
| 27. Einwohnerverein; Altjahreshöck | Rest. Hirschen | 19.00 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Vater spaziert mit seinem Sohn durch die Fussgängerzone der Stadt. Plötzlich grüsst ein dem Vater vollkommen unbekannter Mann die beiden. Der Sohn grüsst freundlich zurück. Da fragt der Vater überrascht: «Sag mal, wer war denn das?» Darauf der Sohn: «Ach, das ist einer vom Amt für Umwelt.» Der Vater schaut ihn verwundert an: «Woher kennst

du denn jemanden vom Umweltamt?» Da sagt der Sohn: «Fast jeden Morgen, wenn du ins Büro gegangen bist, kommt der und fragt, ob die Luft rein sei.»

«Mami, warum hat der Papa so wenige Haare?» «Weil er so viel denkt, mein Kleiner.» «Warum hast Du so viele Haare?» «Jetzt ist's aber Zeit, ins Bett zu gehen!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 684

Editorial

von Franziska Senn
Gemeinderätin

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Ich freue mich, dass ich mich Ihnen hier als letzte der neuen Gemeinderatsmitglieder vorstellen darf. Ende Januar bin ich mit meiner Familie in das schöne Grub AR gezogen und fühlte mich vom ersten Tag an sehr wohl. Bald schon erfuhr ich, dass es mehrere Vakanzten im Gemeinderat gibt. Da es mir ein Anliegen ist, mich auch für die Gemeinde engagieren zu können, habe ich mich trotz fehlender Erfahrung entschieden, mich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen. Hier noch ein herzliches Dankeschön für ihr Vertrauen in mich. Die Anfangszeit war auch für mich turbulent. Ich brauchte einige Zeit mich zu orientieren und mich so der Aufgabe voll und ganz widmen zu können. Inzwischen ist einiges passiert und auch klar. So ist die Ressortverteilung, der Gemeindepräsident und auch die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates geklärt. Daher konnte ich mich in den letzten Wochen um den Aufbau des neuen Ressorts Kultur kümmern. Eine sehr spannende Arbeit die erst ihren Anfang gefunden hat.

Ich möchte die Chance nutzen, Ihnen das neue Ressort und Pläne, die noch im Aufbau sind, vorzustellen. In nächster Zeit werden wir eine Kulturkommission aufbauen, wir werden einen neuen Anlauf in der Jugendarbeit nehmen und ich würde gerne mit euch zusammen als Gemeinde Grub AR beim Projekt «Coop Gemeinde Duell» – dem grössten nationalen Bewegungsprojekt für Gemeinden – von schweiz.bewegt dabei sein.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 × monatlich, in der Regel
in der letzten Woche im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Rücktritte bzw. Nichtwiederantritte bei den Gesamterneuerungswahlen 2023

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung mit Bedauern Kenntnis vom Rücktritt von Tobias Brülisauer als Mitglied des Gemeinderates sowie von Simon Mayr als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission auf Ende der Amtsdauer genommen.

Tobias Brülisauer wurde im Jahr 2015 als Mitglied des Gemeinderates gewählt. Er war in seinen acht Amtsjahren vor allem für den Umwelt- und Naturschutz sowie für die Forst- und Landwirtschaft zuständig. Simon Mayr wurde im Jahr 2017 als Mitglied der GPK gewählt. Der Gemeinderat bedankt sich bereits jetzt bei Tobias Brülisauer sowie Simon Mayr für die geleisteten Dienste zu Gunsten der Gemeinde Grub AR.

Schulsozialarbeit – gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Seit Sommer 2021 verfügen die Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden über ein gemeinsames Angebot im Bereich Schulsozialarbeit. Diese hat zum Ziel, die Lehrpersonen und die Schulleitung zu entlasten, indem sie bei Krisen- und Konfliktsituationen unterstützt und zu nachhaltigen Lösungen beiträgt. Zudem leistet die Schulische Sozialarbeit einen Beitrag, das persönliche, soziale und schulische Wohlbefinden der Kinder zu erhalten, zu verbessern und zu fördern. Per Januar 2023 werden sich auch die Gemeinden Walzenhausen und Heiden im Sinne einer zukunftsgerichteten Lösung dem Verbund anschliessen. Das bestehende Konzept mit Wolfhalden als Sitzgemeinde hat sich bewährt und wird im erweiterten Verbund übernommen. Es ergeben sich daraus diverse Vorteile: bestimmte Themenkreise können spezifischer aufgegriffen werden, fachspezifische Weiterbildung und Evaluation der Arbeit sind unter einer fachlichen Führung im regionalen Netzwerk besser gewährleistet und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Gemein-

den kann niederschwellig erfolgen. Eine ergänzende Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Die Kosten werden im Verhältnis der von den Gemeinden definierten Pensen aufgeteilt.

Stromsparmassnahmen Strassenbeleuchtung

Aufgrund der befürchteten Stromknappheit sind Sparmassnahmen auf Gemeindeebene angezeigt. Neben Sparbemühungen in der Verwaltung, im Werkhof und der Schule, sind auch Einsparungen bei der Strassenbeleuchtung nötig. Gestützt auf das aufgesetzte Empfehlungsschreiben der Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten hat der Gemeinderat beschlossen, die Strassenbeleuchtung in der Gemeinde Grub folgendermassen zu reduzieren:

- von 23.00 bis 5.30 Uhr wird die Beleuchtung in Quartieren und bei nicht dimmbaren Lampen abgeschaltet;
- LED-Lampen werden ab 22.00 Uhr um 25 Prozent und ab 23.00 Uhr um 50 Prozent reduziert;
- einzelne Leuchten und die Beleuchtung ausserorts werden ab 22.00 Uhr ausgeschaltet.

Umstellung der E-Mail-Adressen

Infolge einer Umstellung bei der AR Informatik AG werden die E-Mail-Adressen der Verwaltungsmitarbeitenden, der Gemeinderats- und der GPK-Mitglieder angepasst. Das heisst, dass die Endungen neu auf @grub.ar.ch lauten werden.

Die Umstellung ist auf den 25. November 2022 geplant. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden E-Mail-Nachrichten auf die bisherigen Adressen noch für eine

gewisse Zeit auf die neuen umgeleitet. Zur Übersicht finden Sie auf der Seite 3 dieser Blickpunkt-Ausgabe neben den Direkttelefonnummern der Verwaltungsmitarbeitenden die neuen E-Mail-Adressen nochmals einzeln aufgeführt.

Hohe Schulqualität an der Schule Grub

Im September 2022 wurde die Schule Grub AR durch das Departement Bildung und Kultur extern evaluiert. Vom positiven Ergebnis hat der Gemeinderat mit Freude Kenntnis genommen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Rubrik der Schule. Siehe auch Seite 9 in diesem Blickpunkt.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- den Auftrag für die Netzarbeiten Öffentliche Beleuchtung auf der Kantonsstrasse Riemen-Frauenrüti an die Firma Hochreutener Elektro AG, Grub AR, in der Höhe von Fr. 30'720.90 inkl. Mehrwertsteuer erteilt;
- den Auftrag für die Lieferung der Trafostation Halten an die Firma Kummler + Matter EVT, St. Gallen, in der Höhe von Fr. 224'046.80 inkl. Mehrwertsteuer erteilt.

Grub zählt Ende Oktober 994 Bewohner/-innen

Zuzug: *Mayer Marcel* und *Angela*, Chreitobel 87
Mayer Martha, Chreitobel 87

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 23. Dezember 2022 ab 12.00 Uhr bis und mit Montag, 2. Januar 2023 geschlossen. Pikettdienst bei Todesfällen:

Janine Junker, Telefon 076 720 08 38.

Titelbild: Herbststimmung über der Halten in Grub. Foto Mathias Züst.

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 27. November 2022

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 27. November 2022, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Gemeindeabstimmung

1. Revision der Gemeindeordnung Grub AR;
2. Revision der Gemeindeordnung Grub AR – Abstimmungsfrage 2 zum Ausländerstimmrecht;
3. Voranschlag 2023

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. November 2022, 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 27. November 2022, 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Direkttelefonnummern der Verwaltungsmitarbeitenden und Änderung aller Gruber-E-Mail-Adressen

Gültig ab 25. November 2022

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern bzw. über die neuen unten aufgeführten E-Mail-Adressen:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37	walter.grob@grub.ar.ch

Sammeladresse Gemeindeverwaltung:	info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung:	bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse:	blickpunkt@grub.ar.ch

Auch die E-Mail-Adressen der Behördenmitglieder wurden angepasst:

Gemeinderatsmitglieder

Brülisauer Tobias	tobias.bruelisauer@grub.ar.ch
Delvai Regula	regula.delvai@grub.ar.ch
Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Braunwalder Reto	reto.braunwalder@grub.ar.ch
Mayr Simon	simon.mayr@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

**Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
 Telefon 071 891 17 48**

Stärkung der Zusammenarbeit unter den Gemeindeverwaltungen

Auf Einladung der Fachgruppe Gemeindepräsidien der Gemeinden im Raum Appenzellerland über dem Bodensee trafen sich rund 40 Gemeinderäte/-innen zu einem halbtägigen Workshop. Die Diskussion um die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene unter den acht Kommunen beschäftigt, auch unabhängig möglicher Fusionen. Der Workshop diente dazu, die Behördenmitglieder einzubinden, Meinungen auszutauschen und eine gemeinsame Haltung bezüglich einer allfälligen verstärkten Zusammenarbeit zu formulieren. Gleichzeitig anerkennend bot sich dieses Treffen, sich untereinander kennen zu lernen und das Netzwerk zu pflegen.

Gemeinsame Wege einer Zusammenarbeit finden

Stellen in der Verwaltung neu zu besetzen, insbesondere bei Pensionierungen oder unvorhersehbaren Ausfällen, stellt die Gemeinden immer wieder vor herausfordernde Situationen. Besonders in kleinen Strukturen entstehen dadurch hohe Belastungen für die Mitarbeitenden. Diese Thematik, aber auch die Sicherstellung einer hohen Qualität unter stetig steigenden Anforderungen, eine echte Stellvertreterlösung und die Vermeidung von Wissensverlust veranlasste die Behördenmitglieder, sich über mögliche Synergien und Formen der Zusammenarbeit auszutauschen. Ziel ist es, die Dienstleistung an die Bevölkerung zu stärken.

Als grundsätzliche Haltung kristallisierte sich eine Offenheit und Bereitschaft heraus, um gemeinsam Wege einer Zusammenarbeit zu finden. Über die Herausforderungen zu diskutieren und Lösungen zu suchen soll unabhängig von dem Fusionsgedanken weitergeführt werden. Funktionierende Beispiele von bereits bestehenden Kooperationen wie der Forst oder die Sozialen Dienste, das Zivilstandesamt Vorderland usw. dienen als Vorbilder.

Der Austausch unter den Behördenmitgliedern soll regelmässig wiederholt werden. Die Fachgruppe Gemeindepräsidien sowie die Gemeinden selber wurde aufgefordert, neue Wege und individuelle Möglichkeiten zu prüfen und schrittweise umzusetzen.

Solaranlagen | Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren

Vermeintlich wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreiche.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern. Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der

Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwirkung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

Signalisationsmaterial vom Werkhof

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Werkhof erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m
 Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz
 Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. für Schneestangen mit Imbusschraube

*Telefon Werkhof
 071 343 65 11*

Factsheet Strommarkt- & Preisentwicklung

St. Gallen 13.09.2022

Elektrizitäts- versorgung Grub AR

Thema	Information
Allgemeines Energie	<p>Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom sagt, die Schweiz laufe auf eine zunehmende Unterversorgung von Strom im Winter zu. Und: die steigende Importabhängigkeit sei ein echtes Problem.</p> <p>Die Preiskrise wandelt zu einer Stromkrise. Es ist nicht nur schwierig gute Preisangebote zu finden, es ist überhaupt schwierig Strom zu finden.</p>
Allgemeines Strommarkt	<p>Seit Anfang 2022 sind die Energiepreise für das Lieferjahr 2023 am Strommarkt um über 500% gestiegen.</p> <p>Der Marktpreis lag zum Teil über 1 CHF/kWh. Aufgrund mangelnder Angebote konnte so keine Energie eingekauft werden. Solch ein Präzedenzfall, an dem man sich hätte orientieren können, gab es bisher nicht.</p> <p>Faktoren für die Preisentwicklung sind die geopolitischen Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt, welche die Brennstoffkosten an den Strommärkten nach oben treiben. Dazu kommen die Ausfälle französischer Kraftwerke, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht gewartet werden konnten und somit keine oder nur wenig Energie in die Schweiz liefern konnten.</p>
Beschaffungsstrategie	<p>Grub AR bezieht seinen Strom am Markt über eine strukturierte Energiebeschaffung. Bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Beschaffung am Markt mehrere Angebote von mehreren Lieferanten eingehen, welche die Energiemenge von Grub AR abdecken können. Der beste Preis und Lieferant zum Zeitpunkt der Beschaffung wird dann für die jeweilige Teil- oder Gesamtmenge berücksichtigt.</p> <p>Die Elektra Grub AR hat bereits im Frühjahr begonnen die Energie für das Jahr 2023 zu beschaffen. Durch die frühzeitige Eindeckung und Glättung des Energiepreises, ist nicht der gesamte Preisaufschlag der Energie in die Preise der Elektra durchgedrungen.</p> <p>Von dieser Preisentwicklung sind alle Elektrizitätswerke in der Schweiz betroffen. Jedoch gibt es in Bezug auf die Tarife 2023 der Elektrizitätsversorgungen Unterschiede. Diese entstehen vor allem durch unterschiedliche Beschaffungsstrategien, die über mehrere Jahre erfolgen können.</p> <p>Andere Gemeinden konnten ein Teil der Energie vor der Preisexplosion eindecken, haben noch laufende Verträge aus der Vergangenheit oder besitzen Produktionsanlagen, welche zu stark günstigeren Konditionen als der Markt, die Energie produzieren. Ein Vorteil den die Elektra Grub AR nicht hat.</p> <p>Wichtig zu wissen ist, dass Grub AR für 2023 mengenmässig zu 100% mit Strom versorgt ist, was nicht für alle Gemeinden gilt. Wer aktuell Strom kaufen will, der muss derzeit mit über 80 Rp.pro kWh allein für den Einkauf rechnen.</p>
Netznutzungskosten	Die SAK kommuniziert für das nächste Jahr um 13% höhere Netznutzungstarife. Dies aufgrund der gestiegenen Kosten für die vorgelagerten Netze.
Abgaben	Auch die Swissgrid erhöht die Preise für die Systemdienstleistungen, die für Gewährleistung der Netzstabilität erhoben werden, um das Dreifache. Sie begründet dies ebenfalls mit den markant gestiegenen Preisen auf den Strommärkten.
Fazit	<p>Im Sinne der Versorgungssicherheit hat Grub AR entschieden das Jahr 2023 früh mengenmässig zu 100% zu beschaffen.</p> <p>Die Elektra Grub AR hat die eigenen Netzkosten nicht erhöht, sondern lediglich den Preisaufschlag der SAK, der Swissgrid und die der Energiemärkte weitergegeben.</p> <p>Zu vermerken gilt, dass bis zum 31. Dezember 2022 nach wie vor die bisherigen, attraktiven Strompreise gelten.</p>

Schule

50-Jahre-Jubiläum J+S: Sporttag an der Oberstufe

Am Freitag, 23. September 2022 feierten wir das 50-Jahre-Jubiläum von Jugend und Sport.

Um 8.15 Uhr trafen wir uns alle beim Sportplatz und erfuhren, wer in welcher Gruppe war. Als wir wussten, bei welchem Posten wir starten werden, machten wir uns auf den Weg. Insgesamt gab es acht Spiele. Ein Posten dauerte ca. 25 Minuten, danach

hatten wir fünf Minuten Zeit die Station zu wechseln. Bei den Posten handelte es sich nicht um normale Spiele, die wir kannten, sondern um besondere Spiele. Wir spielten Headies (eine Art Ping Pong mit einem weichen Ball, den man statt mit Schlägern mit der Stirn spielt), Beachsoccer, Dart und Spikeball, wir jonglierten, übten die J+S-Choreografie tanzen, massen unsere Kraft beim Seilziehen und machten einen Orientierungslauf rund ums Schulhaus.

Am Mittag gab es Hotdogs. Es gab vegane, vegetarische, solche aus Pou-

let und normale Würstchen. Zum Nachtisch gab es Äpfel und Schokoladenriegel.

Seit den Sommerferien übten wir im Sportunterricht den Tanz für das Jugend und Sport Jubiläum. Diese Choreografie haben wir als Abschluss alle gemeinsam getanzt. Das Ergebnis war grandios.

Wir können auf einen sehr gelungenen und ereignisreichen Sporttag zurückblicken.

*Celiné Krügel und Leona Braunwalder
1. Oberstufe*

Projektwoche Digitale Fotografie vom 2. bis 4. 11. 22

Mittwochmorgen: Der Fotograf Damian Imhof aus Speicher AR war heute bei uns und erzählte uns über seinen Beruf und das Fotografieren. Auch gab er uns wertvolle Tipps, wie man besser fotografieren kann. Anschliessend durften wir selbst nach draussen gehen und Fotos machen.

Donnerstagsmorgen: Wir gingen in den Wald und haben wiederum sehr viele Fotos gemacht. Danach ging es zurück um die Fotos zu bearbeiten.

Donnerstagnachmittag: Um 15.20 Uhr trafen wir uns beim Bahnhof in Heiden und fuhren mit dem «Heidlerbähnli» nach Wartensee. Dort angekommen besichtigten wir das Schloss Wartensee. Anschliessend liefen wir Richtung Rorschach Hafen und fotografierten unterwegs. In Rorschach hatten wir etwas Freizeit bis wir mit dem «Heidlerbähnli» um 19.14 Uhr wieder Richtung Heiden fuhren.

Freitagmorgen: Heute fing für uns die Schule erst um 8.00 Uhr an. Danach teilten wir uns in zwei Gruppen

auf und lösten verschiedene Aufgaben. Einige Schüler/-innen fingen bereits mit dem Wandkalender an, während die anderen die Fotos für die Ausstellung bearbeiteten.

Freitagnachmittag: Wir haben unsere Wandkalender fertig gestaltet und eine kleine Ausstellung mit den Bildern, die uns am besten gefallen haben, im Erdgeschoss des Schulhauses, gemacht. Es war eine richtig grossartige halbe Woche.

*Celiné Krügel und Elin Saner
1. Sek.*

**Projekt «Länderküche»
Oberstufe Wolfhalden/Grub**

In der Projektgruppe von Frau Massüger und Frau Trunz bereisten wir kulinarisch die Welt. Unser Weg führte uns von Marokko über Spanien nach Griechenland und danach weiter nach Thailand, China und Vietnam bis Japan. Das Aussuchen der Rezepte, den Einkauf für die teilweise recht exotischen Gerichte und die – nicht immer einfache – Zubereitung (Sushi) bewältigten wir in Teamarbeit. Am Schluss konnten wir ein wunderschönes Buffet zusammenstellen und

geniessen. Es ist alles wunderbar gelungen. Die Motivation und der Zusammenhalt waren bei allen grossartig. Auch die Theoriearbeit zu den einzelnen Ländern ging leicht von der Hand. So erzählten wir uns viel Kurioses und Spannendes zu den jeweiligen Ländern in Form von kleinen Präsentationen.

**Projektwoche Cybermobbing
Oberstufe Wolfhalden/Grub**

Vom 2. bis 4. November 2022 fand an der Oberstufe die jährliche Projektwoche statt.

Für das Thema Cybermobbing haben sich insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

Die Schülerinnen und Schüler durften einen Morgen mit der Polizei über Cybermobbing diskutieren und Fragen stellen, ebenso hat die Polizei auf ihre Rechte hingewiesen. Am 2. Morgen war das Kinderschutzzentrum zu Besuch zum Thema Cybermobbing hat viele Gesichter.

Kathrin Wein, Viktoria Hasler

**Projekttag 1-Saiten-
Instrument / OneStringThing**

Am Mittwochmorgen ging es los mit den Projekttagen. Wir machten uns mit dem 1-Saiten-Instrument vertraut und spielten ein paar Lieder. Nach der Pause zeichneten wir auf dem Griffbrett die verschiedenen Töne ein, so dass wir gut damit spielen konnten.

Am Donnerstag ging es weiter. Wir lernten Verschiedenes über die Musikrichtung «Blues» kennen. Später durften wir in Gruppen ein Lied oder einen Backing Track aussuchen und der Klasse vorspielen. Weil es alle gut gemacht hatten, bekamen wir als Belohnung ein Getränk, welches wir selbst zusammenmischten. Dann erfuhren wir, dass wir zum Getränk einen Werbespot mit unserem One String Thing produzieren müssen. Man musste selbst einen passenden Namen, eine Klangabfolge und einen Slogan erfinden. Ergänzt wurde dieser Werbejingle noch mit einem Plakat und einem kurzen Werbeclip, wie er zum Beispiel auch im Fernsehen vorkommen könnte. Wir fingen damit an und waren motiviert dabei.

Am Freitag arbeiteten wir am Projekt weiter und stellten unerschliesslich die fertigen Werbespots vor. Alle Plakate wurden sehr schön und auch die Filme waren gut. So ging der letzte Tag schon zu Ende. Die Projekttag waren sehr cool und auch interessant.

Giulia Lanz, LT B

Schule

Projekttag «Die sportlichen Grenzen erweitern»

Mittwoch: Am Mittwochmorgen machten wir den Einstieg im Theoriezimmer über die Muskeln. Anschliessend kam jemand von «Band of Trees». Sie hatte mit uns zum Aufwärmen ein Workout gemacht. Danach folgte ein Krafttraining mit verschiedenen Posten. Das Training war sehr anstrengend. Nach einer kurzen Pause folgte ein zweiter Teil.

Donnerstag: Am Donnerstag haben wir in der Mittelstufenhalle wiederum zuerst Sport getrieben. Nach der wohlverdienten Pause bereiteten wir in der Küche einen gesunden und leckeren Sportler-Zmittag zu. Zur Vorspeise gab es einen gemischten Salat, zum Hauptgang Gemüserösti und zum Dessert einen Marroni-Traum. Das Essen war super.

Freitag: Am Freitag haben wir mit Theorie über die Sporternährung gestartet. Danach haben wir Fussball gespielt und selbst Energieriegel hergestellt. Den Nachmittag verbrachten wir mit einem professionellen Breakdancer in der Halle. Sogar die Jungs waren still, da es wirklich sehr streng war. Alles in allem war es eine tolle Woche. Ein herzlicher Dank an das Lehrerteam!

Luisa Rüegegger, Mahina Gloor und Serra Kaysi

Erzählnacht Schule Grub AR

Dieses Jahr war das Thema «Verwandlungen». Diese Bücher wurden uns vorgelesen: Brummps sie nannten ihn Ameise und Jasper Wulff Schule und andere haarige Probleme.

Brummps sie nannten ihn Ameise von Dita Zipfel und Bea Davies

In dem Buch geht es um: Jonny Ameise ist nicht wie andere Ameisen. Er kann weniger tragen, schlechter riechen, unschärfer sehen und passt schon lange nicht mehr durch die Gänge des Ameisenhügels. Die Ameisenkönigin «Queen Mama» hat ihn aufgenommen ohne zu wissen, was auf sie zu kommt.

Jasper Wulff Schule und andere haarige Probleme von Antje Szillat

In diesem Buch geht es um Jasper, der ein Werwolf ist. Er muss mit den «nor-

malen» Kids in die Schule. Seine Freundin Elly ist die einzige die von der wahren Identität von Jasper weiss. Carter, sein Erzfeind, hat nur eines im Sinn: Jasper das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Erzählnacht war sehr gut.

Geschrieben von Maxi, Lia, Niklas und Benjamin (Schüler aus der 5. / 6. Klasse).

Besuch der Unihockey-WM

Am 9. November ist die Mittelstufe Grub AR nach Zürich gereist in die nagelneue Swiss Life Arena. Auf der Hinfahrt war ein mega netter Kondukteur, mit dem wir «O Tannenbaum» sangen. Wir haben dort das Achtelfinale zwischen Dänemark und Norwegen verfolgen können. Die Stimmung in dem Stadion war grossartig! Ein paar aus unserer Klasse haben sich die Stimme heiser geschrien. Im Stadion trafen wir drei deutsche Nationalspieler und sie gaben uns eine Autogrammstunde. Es war ein spannendes Spiel und ging sogar in die Verlängerung. Auf der Rückfahrt haben wir erfahren, dass Norwegen nach 33 Sekunden der Verlängerung gewonnen hat!

Geschrieben von Jonas B. 5. KL, Kiran S. 5. KL und Julia Z. 6. KL.

Schule

Appenzell Ausserrhoden

Departement
Bildung und Kultur

Amt für Volksschule
und Sport

Abteilung Regelpädagogik

Hohe Schulqualität an der Schule Grub

Im September 2022 wurde die Schule Grub durch das Departement Bildung und Kultur extern evaluiert. Die Ergebnisse zeigen ein sehr erfreuliches Bild.

Die Schule Grub setzt sich mit den Themen Integration und integrative Schulung intensiv auseinander und gestaltet den Unterricht auf den beiden Zyklen nach diesen Prinzipien. Es wird eine Schul- und Klassenkultur gelebt, die für einen respektvollen, familiären Umgang und gegenseitige Akzeptanz sorgt. In den Unterrichtsräumen herrschen eine angenehme Stimmung und eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre.

In den Unterrichtsteams arbeiten die Lehr- und Fachpersonen effizient, bedarfs- und ressourcenorientiert zusammen. Sie gestalten gemeinsam einen dem Lehrplan entsprechenden Unterricht und sorgen für differenzierte, flexible Lernangebote, die zu aktivem Lernen anregen.

Die erfreulichen Ergebnisse der Evaluation basieren auf dem hohen Engagement und der guten Zusammenarbeit zwischen der Schulkommission, der Schulleitung und dem Gesamtteam der Schule Grub. Die Schulführung leistet mit ihrem wertvollen Einsatz und ihrer professionellen Vorgehensweise einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Schulqualität.

Die bisherige Haltungsarbeit in Bezug auf "Schule Appenzell Ausserrhoden – miteinander" (SchARm) soll beibehalten und der Einsatz der Ressourcen weiterhin bedarfsorientiert und flexibel erfolgen. Ausserdem soll dem gewachsenen Bewusstsein für die enge Zusammenarbeit des ganzen Teams Sorge getragen werden, um so das Schulsystem weiter zu stärken.

In drei Jahren wird die aktuelle Schulsituation durch das Amt für Volksschule und Sport überprüft.

Anzeige

**Zwei coole Socken unter einem Dach:
Typotron neu zusammen mit
Ostschweiz Druck in Wittenbach.**

Hofstetstrasse 14
9300 Wittenbach
www.typotron.ch

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine

Weihnachtsmusik in vier Dörfern am Samstag, 17. Dezember

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Eggersriet, Grub AR, Grub SG und Untereggen

Als vorläufiger Abschluss unserer Gemeinschaftsprojekte stimmen wir Sie auf die bevorstehenden Weihnachtstage ein. Am Samstag, 17. Dezember werden drei verschiedene Gruppen in allen vier Dörfern unterwegs sein. Mit traditionell weihnächtlichen Stücken hoffen wir, Ihnen eine kleine Freude bereiten zu können. Die Gruppen starten um 16.00 Uhr. Die Spielorte und Spielzeiten finden Sie ab Anfang Dezember auf www.musigprojekt.ch

Im Namen des ganzen Gemeinschaftsprojekts bedanken wir uns herzlich für die grosse Unterstützung aus der Bevölkerung – es hat uns gefreut Sie an einem Anlass zu sehen (oder dann noch anzutreffen)!

- Musik und Genuss im Gruberhof SG am Samstag, 26. November
- Adventskonzert in der Kirche Eggersriet, Samstag, 10. Dezember

OK Weihnachtsmusik

Der nächste Blickpunkt erscheint am 16. Dezember

Möchten Sie gern Ihre Printwerbung im Blickpunkt Grub platzieren und haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie bitte unsere Redaktorin Janine Junker.
janine.junker@grub.ar.ch

Sie steht Ihnen gern für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.

Inserate-Annahmeschluss 2. Dezember 2022

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Adventsbar

30. November | 7. Dezember
14. Dezember | 21. Dezember
von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Die Heimleiterin, Viola Keller, bereitet Ihnen in festlichem Ambiente gerne einen adventlichen Schlummertrunk zu (mit oder ohne Alkohol).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherrwies
Weiherrwies 410, 9035 Grub AR

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Wir bieten:

Freie 1-Zi-Wohnungen / Ferienwohnung

Mittagstisch
Speisen in Gesellschaft für Fr. 17.50 (inkl. alkoholfreiem Getränk und Kaffee)

Mahlzeitendienst
Lieferung direkt nach Hause ab Fr. 17.50

Haben Sie Interesse? Rufen Sie uns an:
Heimleiterin Viola Keller gibt Ihnen gerne Auskunft
Tel. 071 898 83 20 oder viola.keller@weiherrwies.ch
Besuchen Sie unsere Website:
www.weiherrwies.ch

Bibliothek

Adventsgeschichten

Dieses Jahr im Advent treffen wir uns zu zwei Kindergeschichten in der Bibliothek Heiden. Am Mittwoch 7. Dezember erfahren wir die Geschichte des Heiligen Sankt Nikolaus, den wir alle als Samichlaus kennen. «Der heilige Nikolaus» zeigt, weshalb der «Chlaus-Tag» bis heute gefeiert wird. Am Mittwoch 21. Dezember folgt dann die zweite Geschichte «Es klopft bei Wanja in der Nacht». In einer kalten Winternacht bittet ein frirender Hase um Zuflucht. Wenig später folgen ihm ein Fuchs und ein Bär. Die Tiere versprechen Wanja, untereinander Frieden zu halten. Wanja denkt beim Aufwachen zuerst, er habe das alles nur geträumt. Bis er die Spuren im Schnee vor seiner Hütte sieht ...

Los geht's um 15.30 Uhr. Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek Sirup, Biberli, Schöggeli und Mandarinen. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, mit uns einen gemütlichen Geschichten-Nachmittag zu verbringen!

Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2022 ist am Freitag, 23. Dezember von 14.00 bis 18.00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Mittwoch, 4. Januar 2023.

Miriam Hauschildt

Anzeige

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willj-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Appenzellische ARZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Verschiedenes

Die Spitalschliessung vernichtete 180 Arbeitsplätze

«Die Schliessung des Spitals Heiden war das einschneidenste Ereignis im Berichtsjahr. Die Region Vorderland verlor 180 Arbeitsplätze, wobei rund 130 direkte Kündigungen ausgesprochen werden mussten», heisst es im neuen appenzellischen Jahrbuch. Gelieben ist ein Stachel im Fleisch des Vorderlandes, der noch lange schmerzen wird.

Die seit 1854 erscheinenden appenzellischen Jahrbücher sind von grosser historischer Bedeutung, erinnern sie doch in konzentrierter Form an alle massgeblichen Ereignisse in beiden Kantonen, den Bezirken und Gemeinden. So auch die eben erschienene Ausgabe 2022, die prägnant sämtliche relevanten Fakten des Vorjahres festhält. Chronist für die Region Vorderland ist der Oberegger Historiker David Aragai. Zur Spitalschliessung schreibt er: «Für die Bevölkerung im Appenzeller Vorderland, die nun ihr Spital verliert, ist die Schliessung in jedem Fall ein grosser Verlust punkto medizinischer Grundversorgung.»

Notfallbetrieb nur noch zu Bürozeiten

Zu den Verlierern der Spitalschliessung gehören auch zahlreiche Zulieferer und Dienstleister des Spitals, und mit dem im Untergeschoss eingerichteten Restaurant «Sternen» mit grossem Aussenbereich ging zudem ein beliebtes öffentliches Restaurant verloren. «Wegen vieler vorzeitiger Kündigungen und sinkender Behandlungszahlen wurde die stationäre Abteilung des Spitals bereits Ende Juli 2021 geschlossen. Ein ambulanter

Einschneidenstes Ereignis für die Region Vorderland war die Schliessung des Spitals in Heiden.

Notfallbetrieb blieb bis Ende Jahr zu Bürozeiten bestehen. In der Folge sahen sich Hausärztinnen und Hausärzte der Region mit einer unwilligen Mehrbelastung konfrontiert», schreibt Aragai weiter.

Neues Kapitel Ambulatorium

Die Gründung des Spitals Heiden erfolgte 1874. David Aragai: «Die Einrichtung wurde als Bezirkskrankenhaus mit grossem Aufwand der Vorderländer Trägergemeinden (inklusive Obereggen) ins Leben gerufen und betrieben, bevor sie 1993 kantonalisiert wurde.» Mit dem von Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden, initiierten und Anfang Juli 2022 eröffneten medizinischen Ambulatorium Heiden wurde in der Geschichte des Vorderländer Spitals ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Das Betreuungs-Zentrum ist zuständig für Bestattungen

Der früher dem Spital angeschlossene Bestattungsdienst Vorderland ist heute eine wertvolle Dienstleistung des Betreuungs-Zentrums Heiden. Ein schlicht eingerichteter Raum der Stille bietet Angehörigen die Möglichkeit, von Verstorbenen in aller Ruhe Abschied zu nehmen.

«Der Bestattungsdienst ist unserer Institution angegliedert und erfüllt seine Aufgabe in allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Obereggen», sagt Ursina Girsberger, Leiterin des Betreuungs-Zentrums (BZ) in Heiden. Mit Simon Abderhalden, ausgebildeter Bestatter mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und zertifizierter Trauerbegleiter, ist ein kompetenter und einfühlsamer Fachmann für den würdevollen Ablauf vom Tod einer Person bis zu deren Bestattung zuständig. Gleichzeitig ist Abderhalden Leiter des technischen Diensts im BZ.

Respektvoller Umgang mit Verstorbenen

«Jährlich wird unser Dienst mit 150 bis 180 Todesfällen konfrontiert. Mit einer Begleitperson suche ich das Haus einer oder eines Verstorbenen auf, wo die sorgfältige Einsargung erfolgt. Berührungsängste habe ich keine, aber grossen Respekt rund um den letzten Dienst für Einwohnerinnen und Einwohner aus unserer Region», sagt Simon Abderhalden. «Wir über-

führen den Leichnam ins BZ, wo wir im Erdgeschoss eine eigentliche Oase der Stille geschaffen haben. Hier können sich Angehörige der verstorbenen Person einfinden und in würdevollem Rahmen Abschied nehmen.»

Erbbestattungen sind selten geworden

Im BZ-Raum der Stille werden Verstorbene während fünf und in Ausnahmefällen bis zu sieben Tage aufgebahrt. Simon Abderhalden: «Auch die Überführung ins Krematorium in St. Gallen oder auf den gewünschten Gemeindefriedhof besorgen wir, wobei die Zahl der Erdbestattungen unter zehn Prozent gesunken ist. Im Raum der Stille tauchen immer wieder auch Fragen rund um das Vorgehen nach einem Todesfall auf, und selbstverständlich beraten wir Angehörige gerne.»

Informativer Leitfaden

Eine weitere BZ-Dienstleistung ist der gratis erhältliche Ratgeber «Leitfaden im Trauerfall». Die Broschüre informiert über das nötige Vorgehen bei einem Todesfall, aber auch über Trauerzirkulare, Leidanzeigen, Bestattungsformen und Urnen. Enthalten sind ferner wichtige Adressen wie lokale Pfarr- und Zivilstandsämter, Care-Team AR/AI, Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen und weitere. Der Leitfaden enthält zudem eine Checkliste für Angehörige, die eine Übersicht aller zu erledigenden Aufgaben umfasst. Die aus den Vorderländer Gemeinden einschliesslich Obereggen bestehende Trägerschaft des BZ Heiden wird von Markus Pfister, Walzenhausen, präsidiert.

www.bestattungsdienstvorderland.ch

Texte/Bilder Peter Eggenberger

Mit dem Bestattungsdienst Vorderland erbringen Ursina Girsberger, BZ-Geschäftsleiterin, und Simon Abderhalden eine wertvolle Dienstleistung.

Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine

Advents konzert

Samstag, 10. Dezember 2022

17.00 Uhr

Kirche Eggertsriet

Eintritt frei – Kollekte

Verschiedenes

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Blutspender retten Leben.
Bist Du dabei?

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

*Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland*

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Elke's KrEaTiV-WeRkStAtT

Adventskranzverkauf

vom

Freitag 25.11.2022 14.00 - 18.00 Uhr

Samstag 26.11.2022 14.00 - 18.00 Uhr

Elke's KrEaTiV-WeRkStAtT
Halten 120 9035 Grub AR

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne: Janine Junker, janine.junker@grub.ar.ch

Sprechen wir über Ihre Heizung!

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Profitieren Sie von unserem «Komplett-sorglos-Paket»
Analyse. Beratung. Installation.

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Verschiedenes

Faszinierende Höhlenmalereien am Chindlistein

Die steinzeitlichen Höhlenzeichnungen in Lascaux bei Montignac im französischen Département Dordogne gehören zum Weltkulturerbe. Die Höhlenmalereien am magischen Chindlistein im Grenzgebiet von Heiden, Reute und Oberegg sind zwar mit Lascaux nicht zu vergleichen, faszinieren aber trotzdem und lassen der Fantasie freien Lauf.

War der Chindlistein ein Treffpunkt von Hexen? Eine keltische Kultstätte? Ein astronomischer Kalender? Ein magischer Treffpunkt für unfruchtbare Frauen? Oder einfach nur ein hundsgewöhnlicher Steinbruch? Die Fragen

In einer der wiegengrossen Höhlen am «Chindlistein» regt eine Mutter mit zwei Kindern zeigende Malerei die Fantasie an.

bleiben unbeantwortet, aber der markante Felskopf mit seinen tiefen Längsrillen, den an Tritte eines Urtiers erinnernden Vertiefungen und natürlich den Malereien in den wiegengrossen Höhlen ist ein magischer Ort. Wurden hier in gefährvollen Zeiten Kinder versteckt und in Sicherheit gebracht? Die

eine Mutter mit zwei Kindern zeigende Malerei in einer der wiegengrossen Höhlen lassen diesen Schluss zu. Sie entstanden in den 1950er Jahren. Weshalb und in wessen Auftrag? Auch diese Fragen bleiben unbeantwortet.

*Text und Bild
Peter Eggenberger*

Anzeigen

Advents in Grub fenster 2022

Wir laden alle Interessierten am 27. November um 18.30 Uhr herzlich ein zu Roettigs vor dem Haus Hord 373, Grub AR. Nach der feierlichen Eröffnung und einem warmen Getränk kommt das Fenster an seinen endgültigen Platz und leuchtet dann über Kantonsstrasse und Weiher weit bis zum Gehenhang.

So	27. Nov	Roettig Heidi und Ueli	Hord 373
Di	29. Nov	Spiak Daniela	Vorderlenden 497
Do	01. Dez	Senn Franziska	Halten 104
Mo	05. Dez	Kast Linda	am Mattenbach 1
Mi	07. Dez	Widmer Angela	Dorf 61
Fr	09. Dez	Frey Sandra (Grub SG)	Sonnentalstr. 18
Mo	12. Dez	Eisenhut Michaela	Ebni 19
Mi	14. Dez	Fehr Patricia	Dorf 76
Fr	16. Dez	Eisenhut Sylvia	Dorf 47
So	18. Dez	Blaser Yasmin	Dicken 431
Di	20. Dez	Brülisauer Rita	Ebni 27
Do	22. Dez	Tanner Anita	Halten 109
Sa	03. Dez	9–15 Uhr, Weihnachtsausstellung Turnhalle ab 17 Uhr, singen mit dem Appenzeller Panoramachor Kirche Grub AR	
Sa	10. Dez	12–18 Uhr, Adventstreff in der Kirche Grub AR und Kirchenhüsli	

persönlich engagiert.

GEMEINSAM STÄRKER

Anmeldeschluss
2. Dezember 2022
071 353 50 30
oder
info@ar.prosenectute.ch

Neues Erbrecht Was ändert sich ab 2023?

Diese und weitere Fragen beantworten Fachpersonen wie Matthias Althaus, altrimo ag, an unseren Veranstaltungen.

Montag 5.12.2022, evang. Kirche Speicher um 19:00 Uhr mit Livestream

Donnerstag 8.12.2022, ref. Kirchgemeindehaus, Herisau um 14:00 Uhr

Montag 12.12.2022, Hotel Heiden, Heiden um 14:00 Uhr

Appenzell
Ausserrhoden

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '22 Rosental. Das Kino.

Fr	2.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
Sa	3.12.	17:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	6/4	D
Sa	3.12.	20:00	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
So	4.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	4.12.	19:00	Vento di vita vera mit Regisseur und Produktionsleiterin		OV/d
Di	6.12.	14:15	Nachmittagskino: Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di	6.12.	19:30	Return to Dust	16/14	OV/d
Mi	7.12.	16:30	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
Fr	9.12.	20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa	10.12.	17:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	10.12.	20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So	11.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	11.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	13.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	14.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mi	14.12.	20:00	Cinéclub: C'mon C'mon	16/16	E/d-f
Fr	16.12.	20:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	17.12.	17:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	17.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
So	18.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
So	18.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Di	20.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	21.12.	16:30	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
Fr	23.12.	20:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	24.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	25.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	25.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mo	26.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mo	26.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	27.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Mi	28.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Fr	30.12.	20:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	31.12.	17:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	31.12.	19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Anzeige

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Blickpunkt Grub

Nr. Redaktionsschluss Erscheinungsdatum
685 Freitag 02.12.2022 Freitag, 16.12.2022

Veranstaltungshinweis
Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 4. Dezember 2022
um 19 Uhr

Vento di vita vera

«Vento di vita vera» ist Spielfilm und Dokumentarfilm in einem. Die filmischen Ebenen ergänzen, überlagern und verdichten sich zu einem Filmessay – einem Versuch, sich dem Val Bavona mit verschiedenen visuellen Mitteln zu nähern. Nicht einfach eine aussergewöhnliche Postkartenlandschaft soll gezeigt werden, sondern was diese Landschaft mit Menschen macht. Eine Reise durch eine wilde Landschaft, ein Plädoyer, den Kompass immer wieder neu zu richten. Dieser aussergewöhnliche Film zu einem der schönsten Täler im Tessin ist bis heute einzig in Luzern und im Tessin gezeigt worden.

Kurt und Gabi Koller (Regie + Produktion) werden persönlich anwesend sein.

Der Silvesterfilm im Kino Rosental

Die Schweizer Komödie
«Die goldenen Jahre»

Am Samstag, 31. Dezember um 19.30 Uhr bekommen Sie die Gelegenheit die neueste Schweizer Komödie von Petra Volpe (Die göttliche Ordnung) zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein.

Wir freuen uns, wenn wir das Jahresende gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen. Für alle Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.

Verschiedenes

Wir sitzen in den Startlöchern

Diesen Sommer haben wir wieder verschiedene Sanierungsarbeiten am Skilift vorgenommen. In vielen Arbeitsstunden hat das Team vom Skilift den Masten bei der Bergstation sowie den vom Umlauftrad geschliffen und frisch gestrichen. Hier auch ein herzliches Dankschön an Heinz Alder, der uns das Gerüst zur Verfügung gestellt hat.

Im Sommer wurde die Süd- und Westfassade der Talstation bei den heftigen Hagelgewittern arg in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Fassaden wurden durch Malerhandwerk Keller wieder gemalt und erstrahlen wieder in neuem Glanz. Diverse weitere Arbeiten wurden erledigt, die Auffahrt

ist gemäht, die Bügel sind aufgehängt, es kann losgehen!

Ebenfalls präsentiert sich das Team vom Skilift in neuem Kleid. Dank diverser Sponsoren (an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön) und einem Zustupf durch die Mitarbeiter können wir uns endlich in einheitlichem Outfit präsentieren.

Wir sind bereit, jetzt hoffen wir, dass uns Frau Holle wohlgesinnt ist. Wir freuen uns, wenn Sie auch diesen Winter ihre Schwünge in unsere gut präparierten Pisten zeichnen und sich im Skiliftstöbli bei einer Wurst und einem Getränk wieder stärken.

*Herzlich Willkommen
am Skilift Grub-Kaien*

Nachdem im letzten Winter die liebevoll gestalteten Krippen im Gruber Wald in der Adventszeit viel Freude bereitet haben, möchten wir Gross und Klein auch in diesem Jahr wieder dazu ermutigen, gemeinsam den Chrippliweg zu gestalten und zu geniessen.

Wer den Chrippliweg mitgestalten möchte, darf seiner/ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine eigene Krippe gestalten. Diese kann entlang des Waldwegs an einem selbst gewählten Plätzchen aufgestellt werden. **Der Weg führt vom Parkplatz Unterbilchen bis zum Parkplatz Rossbüchel** (siehe rote Markierung auf Situationsplan unten). Wir freuen uns auf eine zahlreiche Mitwirkung und auf viele begeisterte Besucher.

Aufstellen der Krippen:
selbständig bis zum 27.11.2022

Abbau der Krippen:
ab Neujahr bis spätestens 07.01.2023

Gestaltung und Platzierung der Krippen:
– Wir freuen uns über individuell gestaltete, weihnachtlich geschmückte Krippen.
– Beachtet bei der Materialwahl, dass die Krippen und Figuren der Witterung ausgesetzt sind.

- Bitte tragt dem Wald Sorge und achtet darauf, keinen Schaden zu verursachen.
- Wählt geeignete Plätze und nehmt Rücksicht auf allfällige Holzarbeiten (geschlagenes Holz wird bis Mitte Dezember noch aus dem Wald abtransportiert).
- Bruno Bischof würde auf Anfrage mit euch Holzfiguren zuschneiden, welche ihr danach nach euren Bedürfnissen gestalten könnt. Bei Interesse bitte direkt Kontakt aufnehmen unter 079 792 17 08

Besucherparkplätze:
bitte die öffentlichen Parkplätze in Unterbilchen benützen

Dauer:
vom 1. Advent, 27.11.2022 bis Neujahr

Kontaktperson für allfällige Fragen:
Tanja Bischof unter 071 891 18 97 oder tanjabaettig@yahoo.de

Kommt auch diese Adventszeit wieder zu uns in den Gruber Wald und lasst euch verzaubern von vielen schönen Chrippeln.

Geschäftsleiterin des Vereins Appenzeller Wanderwege

Die Geschäftsstelle des Vereins Appenzeller Wanderwege wird seit 1. Oktober 2022 von Chantal Niederer geführt. Präsident Urs von Däniken freut sich über diese Wahl: «Mit Chantal Niederer konnten wir eine kompetente und engagierte Geschäftsleiterin gewinnen. Sie kennt den Verein bereits seit längerem und ist seit 2021 aktives Mitglied im Vorstand als Aktuarin.» Mehrere Jahre hat die 34-jährige Chantal Niederer bei Appenzell Tourismus AR gearbeitet und kennt die Anforderungen im Tourismusbereich.

Nun vertritt sie mit grosser Begeisterung die Anliegen des Vorstandes und der Mitglieder. Sie ist Ansprechperson für die Aufgaben der Mitgliederverwaltung und des Rechnungswesens. In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand organisiert sie Versammlungen und Konferenzen, begleitet Projekte und pflegt den Kontakt zu Fachorganisationen.

Wir wünschen Chantal Niederer viel Freude und Enthusiasmus beim Ausüben der interessanten und vielfältigen Arbeiten als Geschäftsleiterin beim Verein Appenzeller Wanderwege.

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

**HEIDEN
FRISCHKNECHT AG**

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

**Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.**

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Blickpunkt-Bilder des Monats

Eingesandt von Luzia Huger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Anzeige

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

«*Dä schneller isch de gschwinder*»

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Häscho scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigris 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
---	---	---

Hej Lapland
Nature and more

Ferien mal anders...

in schwedisch Lapland
*
abseits von Touristenströmen
*
in einem Nordlichthäuschen
*
in atemberaubender Natur

www.hejlapland.com

Jasmine Cummings & Michael Hanselmann

Evang. Kirche Heiden

ADVENTS KONZERT
Weihnachten rund um die Welt

Sonntag
11. Dezember 2022
17.00 Uhr

Freier Eintritt | Kollekte

Männerchor Heiden
Leitung: Michael Schläpfer

Schüler Schulhaus Dorf
Leitung: Rolf Lichtenstern

Panflötenensemble
Leitung: Sandra Döbler

Singkids und Sangklang
der Musikschule Appenzeller Vorderland
und Wittenbach
Leitung: Nicole Durrer

Helfen Sie mit!

Weihnachtsgeschenk

kein Weihnachtsgeschenk

Tierschutz durch richtiges Handeln
Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke!

Eine Aktion der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
SUST-Spendenkonto, IBAN: CH87 0900 0000 8466 6666 9
www.susyutzinger.ch

Peter Keller
Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Oktober 2022

Der Start in den neuen Monat wurde vorerst durch mehrere, über Skandinavien, dem Nordmeer und Osteuropa liegenden Tiefdruckgebiete bestimmt. Zwischen kurzen Regeneinlagen kam bei milder Temperatur hin und wieder die Sonne durch. Dann übernahm das von der Biskaya über Zentraleuropa ziehende Hoch «Timeo» das Zepter. Dies ist das erste einer Reihe Hochdruckzonen, welche in Zentraleuropa für ruhiges und mildes Herbstwetter sorgte. Bis Monatsmitte hielten sich die Tagestemperaturen mehrheitlich zwischen 10 °C und 17 °C, wobei sporadische, vom Landgraben herziehende Nebelzüge die herbstlichen Eindrücke bereicherten oder zur klaren Vollmondnacht mit geradezu mystischen Bildern aufwarteten. Auch die Nachttemperaturen bewegten sich bis Monatsmitte im Bereich um die 10 °C und sanken in seltenen Fällen auf 6 °C ab, was wiederum zu einer starken Taubildung führte. Die wenigen, teils recht ausgiebigen und der Natur willkommenen Regeneinlagen waren nicht anhaltend, zumal gegen Monatsende das Hoch «Zacharias» wetterbestimmend wurde und uns weitere milde und goldene Oktobertage bescherte. Die täglichen Temperaturmaxima erreichten oftmals die 20 °C. Die Nacht auf den 29. wurde unter Föhnneinwirkung mit 14 °C die wärmste des Monats. An diesem Tag erreichte auch die Lufttemperatur auf zwei Meter Höhe mit 25,1 °C den Höchstwert dieses Monats. Dieser goldene Oktober zählte mit zwölf Sonnentagen immerhin fünf weniger als im Vorjahr. Die neun Regentage brachten 102,2 Liter pro Quadratmeter. Im Vorjahr ergaben sieben Regentage bescheidene 56,7 Liter. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 13,0 °C.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

**De Samichlaus chunnt
id Grueb**

**4. Dezember
16.00 Uhr**

Kirche Grub AR

**Familien-Gottesdienst mit
Samichlaus und Schmutzli**

**Im Anschluss vor der Kirche
Chlaussäckli | Gulaschsuppe**

**Adventstreff für Gross und Klein
im Kirchhüsli und in der Kirche**

**10. Dezember 2022
12.00 Uhr bis 18.00 Uhr**

**Guezli
backen**

Musik hören

**Strohsterne
basteln**

**Kerzen
verziern**

**Karten
gestalten**

**Punsch und
Glühwein
geniessen**

**Guezlütten
verziern**

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Kirchehüsli, Tag der offenen Tür

Mit grosser Freude haben wir im Spätsommer das neue Kirchgemeindshüsli vis-à-vis Kirche bezogen. Am 30. Oktober war es dann soweit. Wir konnten die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinden zum Tag der offenen Tür begrüßen. Bei herrlichem Herbstwetter lockten nebst Verpflegung zahlreiche Attraktionen von Hüpfburg bis Büchschenschiessen viele Gäste an. Unserer lieben Rosy Zeiter gelang es ein weiteres Mal, mit ihrem Repertoire jung und alt zu begeistern.

Herzlichen Dank für Ihren Besuch, die schönen Gespräche und das gemütliche Beisammensein.
Die Kirchenvorsteherchaft

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir sind umgezogen! Neu finden Sie uns im Kirchehüsli, Dorf 648 (via-à-vis Kirche), 9035 Grub AR
Das Pfarrbüro ist jeweils am Donnerstag und Freitag von 09.00 bis 11.00 offen für jeden Besuch

Sonntag, 4. Dezember

16.00 «De Samichlaus chunnt id Grueb»

Familien-Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö und der 5./6. Klasse Grub SG
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Heks
 Im Anschluss vor der Kirche:
 Chlaussäckli und Gulaschsuppe

Sonntag, 11. Dezember

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Heks

Sonntag, 18. Dezember

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Samstag, 24. Dezember

16.00 Familien-Gottesdienst, Kirche Eggersriet
 mit Pfarrer Eugen Wehrli und Jeanette Kempf
 22.00 Christnacht Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Bitte Glas mit Rechaudkerze mitbringen für
 Licht von Bethlehem
 Musik: Cyrill Bischof und Eva Emch, Kollekte: OhO

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: OhO

Sonntag, 1. Januar

17.30 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Aussendung der Sternsinger
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Mission 21

www.ref-grub-eggersriet.ch

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie
 sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
 Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Anlässe

Samstag, 10. Dezember

12.00–18.00 Adventstreff für Gross und Klein
 in der Kirche Grub AR und im Kirchehüsli (Dorf 648)
 Basteln, Backen und gemütliches Beisammensein
 mit Pfarrerin Judit Bedö und Elsbeth Camenzind

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 23. Dezember

Feuernacht, Fünfländerblick, Grub SG

Für junge Menschen ab 16. Wir stehen wie die Hirten
 am Feuer. Wir wärmen uns und wünschen uns die Welt
 wie sie uns gefällt. Gemütliches Beisammensein und
 Stille am Feuer. Warm anziehen oder Decke
 mitbringen. Erfahre mehr: akj-rorschach.ch

Samstag, 14. Januar 2023

7.30–18.00 Skifahren und Snowboarden am

Flumserberg, ab 4. Klasse
 Anforderung an die Teilnehmer/innen:
 Rote Piste Fahrer.

Perfekt präparierte Pisten laden zu genussvoller
 sportlicher Betätigung ein. Ein Gemeinschaftserlebnis
 der besonderen Art.

Teilnehmerbeitrag Fr. 20.00, **Anmeldung bis 21.12.22**
 unter: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90

Detailinfos werden nach Anmeldeschluss bekannt
 gegeben.

Versicherung ist Sache der Teilnehmer bzw. deren
 Eltern, jegliche Haftung wird abgelehnt.

Mit der Anmeldung sind die Teilnehmer/innen
 einverstanden, dass digitale Aufnahmen gemacht und
 veröffentlicht werden.

Wir freuen uns auf Dich. Team kirchliche Jugendarbeit

Veranstaltungen

November 2022

- 25. **ElKe's KrEaTiV-WeRkStAtT; Adventskranzverkauf**
Halten 120 14.00 – 18.00 Uhr
- 26. **Verein Haus zur Bergulme; WägELITag** Beim Coop Heiden 9.00 – 12.00 Uhr
- 25. **ElKe's KrEaTiV-WeRkStAtT; Adventskranzverkauf**
Halten 120 14.00 – 18.00 Uhr
- 26. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Musik und Genuss (musikalisch kulinarischer Abend)**
Gruberhof Grub SG 18.00 Uhr
- 26. **Raclette-Plausch à discrétion**
Skiliftstöbli 18.30 Uhr
(Anmeldung bis spätestens Freitagmittag)
- 27. **treffpunkt grub; Adventsfenster in Grub AR 2022**
Haus «Hord 373» 18.30 Uhr
- 29. **Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung – Energiesparen im Haushalt ist keine Hexerei**
Theatersaal Gymn. St. Antonius Appenzell AI 18.30 Uhr
- 30. **AH Weiherwies; Adventsbar** AH Weiherwies 18.00 – 20.00 Uhr
- 30. **Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung – Energiesparen im Haushalt ist keine Hexerei**
Kultursaal Casino Herisau AR 18.30 Uhr
- 30. **Gospelchor Heiden; Offenes Singen** Aula Schulhaus Gerbe Heiden AR 19.30 Uhr

Dezember 2022

- 3. **Camenzind Elsbeth; Weihnachtsausstellung** Turnhalle Grub AR 9.00 – 15.00 Uhr
- 3. **Appenzeller Panoramachor; Weihnachtliches Singen mit dem Appenzeller Panoramachor**
Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 4. **De Samichlaus chunnt id Grueb – Familiengottesdienst mit Samichlaus und Schmutzli**
Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 5. **Pro Senectute AR; Vortrag «Erbrecht»** Evang. Kirche Speicher AR 19.00 Uhr
- 6. **Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 7. **Bibliothek; Adventsgeschichte «Der heilige Nikolaus»**
Bibliothek Heiden AR 15.30 Uhr
- 7. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 7. **AH Weiherwies; Adventsbar** AH Weiherwies 18.00 – 20.00 Uhr
- 8. **Pro Senectute AR; Vortrag «Erbrecht»** Evang. Kirchgemeindehaus Herisau AR 14.00 Uhr
- 9. **Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 10. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine – Adventskonzert**
Kirche Eggensriet SG 17.00 Uhr
- 11. **Adventskonzert Männerchor Heiden** Evang. Kirche Heiden 17.00 Uhr
- 12. **Pro Senectute AR; Vortrag «Erbrecht»** Hotel Heiden AR 14.00 Uhr
- 12. **Prisca Liechti; Tea & Talk** Freie Evang. Gemeinde Heiden (Foyer) 18.30 Uhr
- 14. **AH Weiherwies; Adventsbar** AH Weiherwies 18.00 – 20.00 Uhr
- 17. **Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine; Weihnachtsmusik in vier Dörfern** 16.00 Uhr
- 21. **Bibliothek; Adventsgeschichte «Es klopft bei Wanja in der Nacht»**
Bibliothek Heiden AR 15.30 Uhr
- 21. **Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen; Blutspendeaktion** Evang. Kirchgemeindehaus Heiden AR 17.30 – 19.30 Uhr
- 27. **Einwohnerverein; Altjahreshöck** Rest. Hirschen 19.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01
E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Lehrer fragt den Schüler: «Ist das in deinen Hausaufgaben nicht die Schrift deiner grossen Schwester?» – «Kann schon sein», meint der Schüler, «schliesslich hab ich mir auch ihren Füller geliehen.»

Die Mutter ermahnt ihre beiden Buben: «Es gibt zwei Wörter, die ich von euch nicht mehr hören möchte.

Das eine ist geil und das andere krass.» «Okay, Mama», sagt Paul, «und welche beiden Wörter sind es?»

Der stolze Vater prahlt gegenüber dem Nachbarn: «Finden Sie nicht auch, dass mir mein Sohn wahnsinnig ähnlich sieht?» – «Ja, aber Kopf hoch. Das Wichtigste ist doch, dass er gesund ist!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

57. Jahrgang
Nr. 685

Editorial

von Mathias Züst
Gemeindepräsident

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Ein für die Gemeinde Grub turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Nebst dem Thema Strom- und Gasverteuerung waren für die Einwohnerschaft gelegentlich auch Unstimmigkeiten aus der Gemeindepolitik zu vernehmen. Es war und ist nicht immer einfach, die Gegebenheiten zum Guten zu wenden.

Trotzdem gibt es inzwischen viele positive Signale. Erfreulicherweise konnte der Gemeinderat gleich drei neue motivierte Mitglieder in das Gremium aufnehmen. Auf die kommenden Wahlen ist der Gemeinderat daran, die bestehenden Ressorts, Kommissionen und deren Reglemente zu überarbeiten. Unsere Schule wurde vom Bildungsdepartement bestens bewertet. Mit Armin Bürki ist unser Bauamt komplett und mit Walter Grob wird unsere Gemeinde durch einen versierten Gemeindefachmann beraten.

Zum Schluss bleibt mir, Ihnen für die zahlreichen Begegnungen und Gespräche unter dem Jahr herzlich zu danken. Einschliessen in meinen Dank möchte ich meine Ratskolleginnen und Ratskollegen sowie die Mitarbeitenden der Verwaltung.

Der Gemeinderat wünscht Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr, mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1 x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Rücktritt von GPK-Mitglied Reto Braunwalder

Nebst den bereits bekannten Rücktritten von Gemeinderat Tobias Brülisauer und Geschäftsprüfungskommissionsmitglied Simon Mayr musste der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung ebenfalls Kenntnis vom Rücktritt von Reto Braunwalder als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission auf Ende der Amtsdauer nehmen.

Reto Braunwalder ist seit 21 Jahren für die GPK tätig. Der Gemeinderat bedankt sich bereits jetzt für die geleistete Arbeit zu Gunsten der Gemeinde Grub AR.

Ausblick auf die kommunalen Gesamterneuerungswahlen 2023

Am 16. April 2023 findet der 1. Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen statt. Gemeindepräsident Mathias Züst, Vize-Gemeindepräsidentin Regula Delvai, die Gemeinderätinnen Nicole Näf und Franziska Senn sowie Gemeinderat Marco Streuli werden sich wiederum zur Wahl stellen. Infolge des Rücktrittes von Tobias Brülisauer und der bereits bestehenden Vakanz im Gemeinderat sind somit mindestens zwei neue Kandidierende gesucht.

Mit dem Rücktritt von Simon Mayr und Reto Braunwalder werden für die Wahl der Geschäftsprüfungskommissions-Mitglieder ebenfalls mindestens zwei neu zu wählende Behördenmitglieder gesucht. Zudem gilt es, infolge Ablehnung der revidierten Gemeindeordnung, auch den Gemeindeglieder an den Gesamterneuerungswahlen zu wählen.

Die Findung von Kandidierenden schien nicht immer ganz einfach. Darum appelliert der Gemeinderat bereits jetzt an die Gruberinnen und Gruber, sich Gedanken zu einer möglichen Kandidatur zu machen. Gerne sind die Behördenmitglieder bereit, bei Unklarheiten Auskunft über die Aufgaben in einem solchen Amt zu geben.

Die Information bezüglich Einreichung der Wahlvorschläge wird im Januar 2023 publiziert.

Titelbild: Die beiden Gruber Dörfer liegen still im weissen Schnee. Foto Nico Stieger.

Gräberräumung auf dem Friedhof Grub AR

Der Gemeinderat hat der Gräberräumung der Urnenreihengräber des kompletten Grabfeldes B, mit Bestattungen von 1996 bis Ende 2001, und der Erdbestattungsgräber Grabfeld A, mit Bestattungen bis Ende 2002, zugestimmt. Mit der Räumung wird im März 2023 begonnen. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Inserat auf Seite 4.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- Sandra Sprecher, Grub AR, als Verwaltungsangestellte gewählt. Sie wird ihre Stelle am 1. Januar 2023 antreten;
- der Firma Naturfarbenmalerei, Schulz & Rotach GmbH, den Auftrag für die Reinigung der Schmierereien im Dorf in der Höhe von Fr. 3'624.10 inkl. MwSt. erteilt;
- der Skilift Grub-Kaien AG einen Jahresbeitrag von Fr. 8'000.00 zugesprochen.
- vom guten Ergebnis der Forstkorporation Vorderland Kenntnis genommen.

Grub zählt Ende November 988 Bewohner/-innen

Zuzug:
Signer Rosa, Weiherwies 410

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 23. Dezember 2022 ab 12.00 Uhr bis und mit Montag, 2. Januar 2023 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker, Telefon 076 720 08 38.

Ab Dienstag, 3. Januar 2023 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Das Gemeindekanzlei-Team wünscht Ihnen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Ergebnisse der Gemeindeabstimmung

vom 27. November 2022

	Ja	Nein
1. Revision der Gemeindeordnung Grub AR	107	126
Stimmbeteiligung: 35.37 %		
2. Revision der Gemeindeordnung Grub AR – Abstimmungsfrage 2 zum Ausländerstimmrecht;	121	128
Stimmbeteiligung: 37.91 %		
3. Voranschlag 2023	168	66
Stimmbeteiligung: 35.22 %		

Wahl- und Abstimmungstermine 2023

12. März 2023	Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
16. April 2023	Kantonale Gesamterneuerungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang) Kommunale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
14. Mai 2023	Kommunale Gesamterneuerungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)
18. Juni 2023	Eidgenössische Volksabstimmung evtl. Kantonale Volksabstimmung
22. Oktober 2023	Eidgenössische Wahlen evtl. Kantonale Volksabstimmung
26. November 2023	Eidgenössische Volksabstimmung evtl. Kantonale Volksabstimmung

Solaranlagen | Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren

Vermeehrt wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreiche.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern. Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der

Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwirkung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

Gelungener Brückenbau in Grub AR

Beim Holzschlag im von der Gemeinde neu erworbenen Wald in der Hord im vergangenen März wurden zwei Baumstämme für eine neue Brücke beim Wald-Schulplatz über den Bach gelegt. Nun hat unser Werkhofteam mit Stephan Schmocker und Armin Bürki das Brüggli fertiggestellt.

Damit kommt die Gemeinde einem oft gehörten Wunsch nach einem Rundweg Schulhaus-Dicken- Hord nach.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission dankt dem Werkhofteam für die gute Arbeit und freut sich am gelungenen Bauwerk.

Direkttelefonnummern der Verwaltungsmitarbeitenden und Änderung aller Gruber-E-Mail-Adressen

Gültig ab 25. November 2022

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern bzw. über die neuen unten aufgeführten E-Mail-Adressen:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37	walter.grob@grub.ar.ch

Sammeladresse Gemeindeverwaltung:	info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung:	bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse:	blickpunkt@grub.ar.ch

*Auch die E-Mail-Adressen der Behördenmitglieder wurden angepasst:
Gemeinderatsmitglieder*

Brülisauer Tobias	tobias.bruelisauer@grub.ar.ch
Delvai Regula	regula.delvai@grub.ar.ch
Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Braunwalder Reto	reto.braunwalder@grub.ar.ch
Mayr Simon	simon.mayr@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

**Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
Telefon 071 891 17 48**

Gräberräumung

Im März 2023 werden geräumt:

Erdbestattungsgräber, Grabfeld A mit Bestattungen bis Ende 2002 und **Urnenreihengräber, komplettes Grabfeld B** mit Bestattungen von 1996 bis Ende 2001

Grabmäler, Weihwassergefässe und Pflanzen können bis zum 17. Februar 2023 abgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 26 Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen).

9. Dezember 2022, Gemeinderat Grub AR

Der nächste Blickpunkt erscheint am 27. Januar 2023

Möchten Sie gern Ihre Printwerbung im Blickpunkt Grub platzieren und haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie bitte unsere Redaktorin Janine Junker.

janine.junker@grub.ar.ch

Sie steht Ihnen gern für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.
Inserate-Annahmeschluss 13. Januar 2023

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«Dä schneller isch de gschwinder»

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Signalisationsmaterial vom Werkhof

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Werkhof erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

- Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m
- Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz
- Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Werkhof 071 343 65 11

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Schule

**Elterninformationsabend
«Digitale Medien»**

Guido Knaus referierte am 22. November 2022 in der Turnhalle der Schule Grub AR über den Umgang mit den digitalen Medien. Knapp 35 Personen kamen zu diesem Anlass. Uns ist allen klar, dass die Digitalisierung nicht nur das private Leben der Kinder in erheblichem Masse beeinflusst, sondern es wirkt sich auch auf den Schulalltag aus. Neben den vielen neuen Möglichkeiten, die die rasante Entwicklung der digitalen Medien uns verspricht, birgt sie allerdings auch Risiken in sich. Es ist daher zwingend, die Medienkompetenz der Kinder zu fördern. Besonders wichtig ist eine altersgerechte Medienbegleitung der Eltern.

Guido Knaus betonte besonders diese vier Punkte:

- Die Medieninteressen des Kindes begleiten statt verbieten
- Prüfen der Altersempfehlungen der Apps und Games

Links für Eltern:
bit.ly/2OunsYY

- Regeln, Kontrolle und Konsequenzen mit dem Kind besprechen
 - Als Eltern ein Vorbild sein
- Besonders förderlich ist es, wenn die Eltern mit den Kindern die Mediennutzung immer wieder diskutieren und sich gewisse Anwendungen erklären und vorzeigen lassen. Guido Knaus gab auch Antwort auf die Frage, welche Handlungen im Umgang mit digitalen Medien strafbar sind.

Nach dem stündigen Referat luden die Lehrpersonen aller Stufen die Eltern ein, sich die Apps der Schule an-

zusehen oder auch selber auszuprobieren. Ebenso gab es die Möglichkeit über eigene Erfahrungen und Herausforderungen im Umgang mit digitalen Medien mit anderen Eltern und Lehrpersonen zu diskutieren. Bei der Konsumation von Snacks und Getränken wurden weiterhin angeregte Gespräche geführt.

Lichterweg

Wir, die Kinder der Basisstufen Dorf und Weiher, haben verschiedene Laternen, schöne Lichter und Weidenkränze gemacht. Aus Petflaschen haben wir Laternen gebastelt. Diese durften wir auf den Lichterweg mitnehmen. Einige steckten wir auch in die Wiese. Gläser haben wir als Schneemännerlichter verziert und auf dem Weg platziert. Im Werkunterricht bastelten wir Dosenlichter. Es war ein dunkler und schöner Lichterweg. Die Fackeln waren hell, es hat gewindet und kalt war es auch. Es hatte liebe Wünsche im Wunschbrunnen. Zum Schluss konnten wir Punsch trinken und Guetzli essen. Die Spielgruppe hat die Guetzli gebacken. Spielen war cool und es hat Spass gemacht.

Text geschrieben von: Basisstufe Dorf Gruppe C/D

Blickpunkt-Ausmalbild

Verschiedenes

Der Landfrauenverein Grub AR hat Zuwachs bekommen ...

Während die Zahl der Mitglieder der diversen Landfrauenvereine im ganzen Kanton stark rückläufig ist, konnte der Landfrauenverein Grub AR an seiner Hauptversammlung vom 27. Oktober 2022 gleich 16 neue Mitglieder in den Verein aufnehmen. Das ist bemerkenswert und sucht auf kantonaler Ebene seinesgleichen. Zu verdanken ist dieser Umstand der Gründung von Rondonom.

Nun, was ist Rondonom überhaupt und wie ist es dazu gekommen? Rondonom ist ein Gefäss für vielerlei Aktivitäten im Zusammenhang mit Familie und insbesondere mit Kindern. So war es auch der Wunsch, unser Dorf für seine Familien lebendiger, spannender und gemeinschaftlicher zu machen und einen Rahmen für Begegnungen und Austausch zu schaffen, den die Initiantinnen von Rondonom dazu angegriffen hat, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.

Relativ schnell war klar, dass die Gründung eines neuen Vereins wenig sinnvoll ist und ebenso schnell war klar, dass eine Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverein Grub AR für beide Seiten nur Positives bedeuten kann. Rondonom kann von den bereits existierenden Vereinsstrukturen profitieren und der Landfrauenverein kommt so zu neuen Mitgliedern.

Glücklicherweise hatte der Vorstand des Landfrauenvereins Grub AR sofort offene Ohren und Arme für Rondonom und die Zusammenarbeit stellte sich schnell als äusserst angenehm, konstruktiv und effizient heraus. Nach rund einem Jahr Vorbereitung konnte der Hauptversammlung des Landfrauenvereins Grub AR der Antrag zur Einverleibung von Rondonom in den Landfrauenverein unterbreitet werden und die Versammlung hat diesen Antrag erfreulicherweise einstimmig gutgeheissen.

*So viel Läbä bi üs im Dorf,
Es wird gspielt, es wird glacht,
es wird gwärchet, es wird gmacht ...
Mir bänd en Rahme für all die
Begänige gschaffe ...
... Rondonom*

Was ist für das erste Jahr von Rondonom geplant?

Für unser erstes Rondonom-Jahr haben wir uns, ganz nach dem Motto «klein aber fein», bewusst für ein kleines Jahresprogramm entschieden. Was wir machen, wollen wir gut und richtig machen. Für unser erstes Vereinsjahr stehen/standen folgende Anlässe/Aktivitäten auf dem Programm:

24.11.22 Lichterweg in Zusammenarbeit mit der Basisstufe und der Spielgruppe

9.12.22 rondonom Chlausobig - Der Samichlaus kommt auf den Spielplatz

5.4.23 rondonom s'Plätschere - Wir schmücken die Brunnen in Grub und verleihen Ihnen einen frühlingshaften Auftritt (Anmeldung bis 15.3.2023)

3.6.23 rondonom s'Usmischte - Flohmarkt von Kindern für Kinder - Gut erhaltene Spielsachen, Bücher, Hörbücher, ... präsentiert auf der selbst mitgebrachten Decke. Die Preise bestimmt jede/r selbst.

Zeit: 10.00 - 13.00 Uhr - findet nur bei trockener Witterung statt!

Ort: Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindeganzlei) Keine Anmeldung erforderlich

17.8. - 14.9.23 Mitenand z'Fuess rondonom Grub - Jeweils donnerstags, Abendrunde zu Fuss für Erwachsene

Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Vor der Turnhalle Grub AR
Keine Anmeldung erforderlich

2.9.23 rondonom s'Usmischte - Flohmarkt von Kindern für Kinder - Gut erhaltene Spielsachen, Bücher, Hörbücher, ... präsentiert auf der selbst mitgebrachten Decke. Die Preise bestimmt jede/r selbst.

Zeit: 10.00 - 13.00 Uhr - findet nur bei trockener Witterung statt!

Ort: Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindeganzlei) Keine Anmeldung erforderlich

27.9.23 rondonom Amsle, Meise, Buechfink - Kinder ab 4 Jahren bauen eine Vogelfutter-Stelle.

Zeit: 13.30 - ca. 16.00 Uhr
Ort: Werkraum Zentralschulhaus Grub AR

Kosten: 20.- / Kind für Mitglieder
25.- / Kind für Nichtmitglieder
Anmeldung bis 6.9.23

26.10.23 59. Hauptversammlung Landfrauenverein Grub AR

Wir würden uns sehr über zahlreiche Teilnahmen freuen und hoffen, dass wir mit einigen unserer Aktivitäten den Einwohnern von Grub eine Freude machen können. Unser mittelfristiges Ziel ist es selbstverständlich, das Angebot an Aktivitäten und Anlässen laufend auszubauen.

Wieso lohnt sich eine Mitgliedschaft? Mit einem Jahresbeitrag von 25.- ist man Mitglied bei Rondonom und beim Landfrauenverein Grub AR. Man bekommt von beiden Sparten das Jahresprogramm und ist somit immer bestens informiert was, wann und wo läuft. Die Anlässe und Kurse von beiden Sparten können von Mitglieder zu Vorteilspreisen besucht werden und zusätzlich können Mitglieder auch die Veranstaltungen und Kurse der Frauengemeinschaft Grub SG zu Vorteilspreisen besuchen. Ganz ehrlich - wir finden das Preis-Leistungsverhältnis stimmt!

Interessiert?

Interessiert an einer oder an mehreren Aktivitäten von Rondonom teilzunehmen? Oder haben wir das Interesse an einer Mitgliedschaft geweckt? Schön, beides freut uns sehr!

Bei Fragen oder für weitere Auskünfte zu Rondonom steht die Präsidentin des Landfrauenvereins Grub AR, Sylvia Eisenhut, gerne zur Verfügung.

Kontaktdaten Sylvia Eisenhut:
071 891 56 21 / 077 407 86 40
Sylvia_ei@outlook.com

Mit unseren Day Spa Packages durch die Winterzeit
 Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
 Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
 2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

In unserer gemütlichen Gaststube mit
 Cheminéeofen bekokochen wir Sie im
 Dezember mit traditionellen Rezepten
 nach Grossmutter's Art.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

• **Das MAiH erweitert sein Angebot im Bereich Orthopädie**

Wir freuen uns sehr, ab Januar 2023 Dr. med. Jacqueline Fust im Medizinischen Ambulatorium in Heiden in unserem Team begrüßen zu dürfen. Die erfahrene Orthopädin mit Schwerpunkt Fusschirurgie bietet jeweils dienstags und freitags eine orthopädische Sprechstunde an.

Dr. med. Jacqueline Fust
 Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie FMH
 speziell Fusschirurgie

Terminvereinbarung für Sprechstunde:
 MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
 Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
 Tel. 071 898 40 80
 ortho.maih@hin.ch / www.maih.ch

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
 +41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
 Abschleppdienst
 Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Träume sind wie Seifenblasen -
 Auch wenn sie zerplatzen ist es schön,
 dass sie da waren.

Denn ein Traum ist immer ein Anfang.

**Wir sind dankbar für die schönen
 Begegnungen mit unseren Kunden und
 die glücklichen Gesichter. Wir
 wünschen Ihnen genussvolle Festtage
 und nur das Beste fürs neue Jahr.**

Ihr «Martin Alther - Team»

**Zwei coole Socken unter einem Dach:
 Typotron neu zusammen mit
 Ostschweiz Druck in Wittenbach.**

Hofstetstrasse 14
 9300 Wittenbach
 www.typotron.ch

TYPOTRON
 DAS DRUCKHAUS

Verschiedenes

Öffnungszeiten der Bibliothek über Weihnachten/Neujahr

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2022 ist am Freitag, 23. Dezember von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Mittwoch, 4. Januar 2023.

Miriam Hauschildt

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
686	Freitag 13.01.2023	Freitag, 27.01.2023
687	Freitag 10.02.2023	Freitag, 24.02.2023
688	Freitag 17.03.2023	Freitag, 31.03.2023
689	Freitag 14.04.2023	Freitag, 28.04.2023
690	Freitag 12.05.2023	Freitag, 26.05.2023
691	Freitag 16.06.2023	Freitag, 30.06.2023
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag, 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Flurgenossenschaft Hord

Die Mitgliederversammlung vom 21. November 2022 hat mit über 80 Prozent Zustimmung beschlossen, Beschwerde vor Bundesgericht gegen das Urteil des Obergerichts vom 27. Oktober 2022 zu erheben. Der Vorstand reichte am 2. Dezember 2022 die Beschwerde betreffend Nichteinbezug einer Teilfläche von Grundstück Nr. 570 (roter Block) beim Bundesgericht ein.

Bring-Sammlung für Christbäume

Am **9. Januar 2023** findet wieder eine Bring-Sammlung für Christbäume statt. Sie können ihren gänzlich abgeräumten Baum an diesem Tag zwischen **17.00 und 18.00 Uhr** gratis bei der Grünezeugsammelstelle (ehem ARA) abgeben.

PEBA Gerüste AG
 Schaffhausen
 St. Gallen • Grub
 www.peba-ag.ch
Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

bischof
 Schreinerei GmbH Innenausbau
 Ihr Fachmann für:
 - Küchenbau, Badezimmermöbel
 - Umbauten, Neubauten, Renovationen
 - Türen, Tore, Fenster
 - Einbauschränke, Möbel, Tische
 - Einbruchssicherung
 - Laminat und Parkettböden
 - Gartenhäuser
 - Markisen Wo&Wo
 Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT AERZTEFON+**
Medizinischer Notfall: Was tun?
 Hausarzt anrufen | Hausarzt nicht erreichbar | Akute Lebensgefahr
 Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. | **Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.**

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
 Ebni 26
 9035 Grub AR
 Tel: 071 891 39 92
 chinderhus.blueme@gmail.com
 www.chinderhus-blume.ch
 CH68 8080 8009 7183 8658 8

Freie Betreuungsplätze
 Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.
 Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.
 Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.
 Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Verschiedenes

**Konzerte
zum Jahreswechsel**

Das Blasorchester Heiden führt am 26. Dezember 2022 die erste Ausgabe der «Konzerte zum Jahreswechsel» in Heiden sowie am 7. Januar 2023 eine zweite Ausgabe in Bühler durch. Dieses Jahr unter dem Thema «Wasser» und mit einem Überraschungsgast. Was nochmals gleich bleibt und das Blasorchester ausserordentlich freut, ist die sehr bewährte Leitung von Stefan Zeller. Dank seinem Fachwissen, seiner Erfahrung, Begeisterungsfähigkeit und Geduld, hat sich das Blasorchester in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und überzeugt mit hoher Musikalität, Können und Freude am gemeinsamen, anspruchsvollen Musizieren.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche Heiden. Das Blasorchester Heiden freut sich auf zahlreiche Konzertbesucher/-innen. Der Eintritt ist frei, freiwillige Kollekte.

Weitere Informationen:
www.blasorchesterheiden.ch

**Schneewittchen
und die BrassWave**

Es war einmal ein kühler und nebliger Sonntagmorgen. Perfekt also, sich auf den Weg zu machen und einen feinen Zmorgen zu geniessen. So strömten zahlreiche hungrige Besucher/-innen ins Schulhaus in Untereggen. Schnell machten sie sicher über das appetitliche Buffet her.

Später versammelten sich die Kinder auf den Bänkli und Matten rund um die Märchenerzählerin und die Musikant/-innen. Und schon begann die Geschichte rund ums Schneewittchen und die sieben Zwerge mit der musikalischen Umrahmung der Jugendmusik BrassWave. Wie gewohnt schloss die Geschichte mit einem

Happy End ab. Der perfekte Zeitpunkt, die Siegerinnen und Sieger des Malwettbewerbs zu küren. Die Zeichnungen waren grossartig und deren Bewertung umso schwieriger. Mit strahlenden Augen nahmen die Gewinner/-innen ihre Preise entgegen.

Wir bedanken uns bei allen Bruncher/-innen, Maler/-innen, Zuhörer/-innen und insbesondere bei allen Helfer/-innen. Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr und sind gespannt, welches Märchen uns dann erwarten wird!

Jugendmusik BrassWave

**Blutspenden im Evang.
Kirchgemeindehaus Heiden**

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Blutspender retten Leben.
Bist Du dabei?

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

*Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland*

Anzeigen

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Einladung

*Die Amtszeit des regierenden Königs neigt sich dem Ende zu.
Deshalb versammeln wir uns am*

**6. Januar 2023 um 18.00 Uhr
im Pärkli bei der Kirche**

*um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus
unserer Mitte zu erwählen. Das gesamte Gruber Volk ist
dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen
Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen
auch die Geselligkeit.*

*Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
Grub AR*

Sozialversicherungen **AHV** **AI**
Appenzell Ausserrhoden **AVS** **IV**

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2023** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Vali's Bike-Shop

Ausverkauf:

Vom 25.11.2022 - 28.01.2023 gibt es bei uns im Shop diverse Rabatte auf das gesamte Sortiment

Winter Bike Service Angebot:

Bis Ende Februar:

- 10% Rabatt auf das gesamte Servicematerial
- Kostenloser Hol- und Bring- Dienst im Umkreis von 10 Km

Winteröffnungszeiten:

Ab 29. November sind wir zu folgenden Zeiten für sie da:

Montag, Mittwoch, Freitag: Geschlossen

Dienstag, Donnerstag: 14.30 Uhr - 18.00 Uhr

Samstag: 13.30 Uhr - 16.30 Uhr

Wir freuen uns über einen Besuch bei uns im Shop und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Ihr Vali's Bike-Shop Team

Das Care Team AR /AI sucht Verstärkung und lädt interessierte Personen zum Informations-Anlass 2023 ein.

Informationen zum Care Team AR /AI und zur Veranstaltung finden Sie unter www.ar.ch/careteam oder via QR-Code.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '23 Rosental. Das Kino.

So	1.1.	15:00	Blueback	6/4	D
So	1.1.	19:30	Unrueh	6/4	F/d
Di	3.1.	14:15	Nachmittagskino: Vento di vita vera	6/4	OV/d
Di	3.1.	19:30	Einfach mal was Schönes	12/10	D
Mi	4.1.	16:30	Strange World	8/6	D
Fr	6.1.	20:00	Vorpremiere: Ein Mann names Otto	6/4	D
Sa	7.1.	17:00	Vento di vita vera	6/4	OV/d
Sa	7.1.	20:00	The Menu	14/12	D
So	8.1.	15:00	Blueback	6/4	D
So	8.1.	19:30	Einfach mal was Schönes	12/10	D
Di	10.1.	19:30	Unrueh	6/4	F/d
Mi	11.1.	16:30	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
Mi	11.1.	20:00	Cinéclub: Nobody Has to Know	16/16	E/d
Fr	13.1.	20:00	The Menu	14/12	D
Sa	14.1.	17:00	Der Traum vom grossen blauen Wasser mit Drehbuchautorin Elena Fischli	6/4	dialekt
Sa	14.1.	20:00	She said	12/10	D
So	15.1.	15:00	Strange World	8/6	D
So	15.1.	19:30	Ein Mann names Otto	6/4	D
Di	17.1.	19:30	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Mi	18.1.	16:30	Blueback	6/4	D
Fr	20.1.	20:00	She said	12/10	D
Sa	21.1.	17:00	Unrueh	6/4	F/d
Sa	21.1.	20:00	Einfach mal was Schönes	12/10	D
So	22.1.	15:00	Meine Chaosfee & Ich	6/4	D
So	22.1.	19:30	Broker	12/10	OV/d
Di	24.1.	19:30	She said	12/10	D
Mi	25.1.	16:30	Strange World	8/6	D
Fr	27.1.	20:00	Filmhit		
Sa	28.1.	17:00	Ein Mann names Otto	6/4	D
Sa	28.1.	20:00	Le Otto Montagne – Acht Berge	8/6	Ital/d
So	29.1.	15:00	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
So	29.1.	19:30	Broker	12/10	OV/d
Di	31.1.	19:30	Broker	12/10	OV/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kino Rosental zeigt am 14. Januar um 17 Uhr den restaurierten Film «Der Traum vom grossen blauen Wasser» in Anwesenheit der Drehbuchautorin Elena Fischli.

Wenn im kommenden Winter trotz drohenden Strommangels die SBB-Züge fahren, so hat das auch mit dem Sihlsee zu tun. Mit dessen Wasserkraft wird seit nunmehr über achtzig Jahren das Bahnnetz mit CO2-neutraler Energie gespeist.

Der 1993 entstandene und jetzt wunderschön restaurierte Film «Der Traum vom grossen blauen Wasser» könnte aktueller nicht sein: er trifft ins Herz der gegenwärtigen Energie-Debatte.

1700 Bewohner waren bei der Umsetzung dieses Projektes in ihrer Existenz bedroht.

Texte beliebter Weihnachtslieder

STILLE NACHT,
HEILIGE NACHT

1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.
2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja.
Tönt es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da,
Christ der Retter ist da.
3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schläget die rettende Stund,
Christ in deiner Geburt,
Christ in deiner Geburt.

LEISE RIESELT
DER SCHNEE

1. Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!
2. In den Herzen ist's warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
3. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
horch nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

VOM HIMMEL HOCH,
DA KOMM ICH HER

1. Vom Himmel hoch, da komm' ich her,
ich bring' euch gute neue Mär,
der guten Mär bring' ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
2. Euch ist ein Kindlein heut gebor'n
von einer Jungfrau auserkor'n,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll euer Freud und Wonne sein!
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ'n aus aller Not.
Er will euer Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Fenster und Türen
- Schiebetüren
- Neubauten und Renovationen
- Hauseingangstüren
- Service
- Glasersatz
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

Konzerte zum Jahreswechsel

Blasorchester Heiden

Direktion Stefan Zeller
Freier Eintritt, Kollekte

26. 12. 2022 | 17 Uhr
Evangelische Kirche
Heiden

07. 01. 2023 | 17 Uhr
Evangelische Kirche
Bühler

HDS St. Gallen
St. Gallen
www.blasorchesterheiden.ch

Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine

Weihnachtsmusik in vier Dörfern am Samstag, 17. Dezember

16.00 Uhr Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies
17.00 Uhr Spar Grub AR

Weitere Standorte unter www.musigprojekt.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
OK Weihnachtsmusik

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Auflösung vom Blickpunkt-Bild des Monats August

In der Grub ist ein Strassenzug in Lindau DE.

Fritz Keller

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

THOMAS MERZ GmbH seit 1994
Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Reparieren statt ersetzen
Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Mystische Stimmung über dem Bodensee; eingesandt von Luzia Hunger.

Verschiedenes

Unterrechsteins Geschichte neu in Buchform

Im Rahmen einer Vernissage im Restaurant Mineralbad, Grub, wurde dieser Tage das neue Buch «Das Bad Unterrechstein» vorgestellt. Beat Bouquet, Verwaltungsratspräsident der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, würdigte die grosse Arbeit von Autor Arthur Oehler.

Auslöser für das Buch «Das Bad Unterrechstein» war das 40-jährige Bestehen des neuen, 1982 eröffneten Heilbads. Die historische Würdigung ist vollauf verdient, hat doch das zur Gemeinde Grub gehörende Bad als einziges der einst zahlreichen Appenzeller «Bädli» dank moderner Anlagen den Anschluss an die Neuzeit geschafft.

«Fressbädli» mit Spiel und Tanz

«Das Bad existiert seit Jahrhunderten. Erstmals schriftlich als Heilbad erwähnt wird es 1682 in der Chronik von Pfarrer Bartholomäus Bischofberger», schreibt Arthur Oehler. Nebst Wannenbädern war reichliches Essen und Trinken angesagt, was zur Bezeichnung «Fressbädli» führte. Zum Kuraufenthalt gehörten weiter gesellschaftliche Spiele, Musik und Tanz.

Pensionspreis sieben Franken pro Tag 1911 übernahm der Urner Melchior Baumann die Liegenschaft Unterrechstein. Mit einer intensiven Werbekampagne verhalf er dem Bad zu neuem Leben. «Pensionspreis Franken 6.50 bis 7 pro Tag inklusive Zimmer und vier Mahlzeiten. Butterküche, reelle offene und Flaschenweine, gutes Bier» hiess es in seinen Werbeprospekten. Und weiter: «Die lithium-, schwefel-, eisen- und kupferhaltige Quellen werden von Ärzten gerühmt und bei Gicht,

Autor Arthur Oehler (links) signiert das erste Exemplar des neuen Buchs für Verwaltungsratspräsident Beat Bouquet.

Rheumatismus und Gliedsucht, aber auch bei Magen- und Darmbeschwerden, bei Frauenkrankheiten und Schwäche wärmstens empfohlen.»

Aufbruch zu neuen Ufern.

Nach einigen Jahren des Stillstands wurde am 30. April 1979 die Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG gegründet mit dem Ziel, dem Heilbad zu

neuem Glanz zu verhelfen. Landkauf, verschiedenste Abklärungen nicht zuletzt betreffend Wasserqualität und -vorkommen, aber auch die Finanzbeschaffung wurden zielstrebig an die Hand genommen. Am 4. September 1982 konnte das neue Heilbad mit Rösli Beccarelli als Betriebsleiterin eröffnet werden.

Aufwertung mit einem Aussenbad

Die neue Geschichte des Bades ist von steten Ausbauten und Erweiterungen des Therapie- und Wellnessangebots geprägt. Zu den Höhepunkten gehörten die Realisierung einer Saunalandschaft und des 2002 eröffneten Aussenbads. Massgeblichen Anteil am Gedeihen des heutigen Appenzeller Heilbads (so die neue Bezeichnung) hatten Heinrich Eggenberger (35 Jahre Verwaltungsratspräsident) und Ursula Kuratli (28 Jahre Betriebsleiterin). An der Spitze des Unternehmens stehen heute Beat Bouquet als Verwaltungsratspräsident (seit 2021), Geschäftsführer Sandro Agosti (seit 2017) und Betriebsleiterin Maria Gmünder (seit 2021). «Das Bad Unterrechstein», Autor Arthur Oehler, Gestaltung Antonia Bannwart, Bildbandformat, 96 Seiten, reich illustriert, Fr. 28.–, kann im Heilbad, bei Tourist Info und im Hotel «Linde», Heiden, bezogen werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im November 2022

In den ersten vier Monatstagen war unser Wetter durch das weiträumige Hoch «Bahrudin» mit Kern über Zentraleuropa und dem nach dem Baltikum abziehenden Hoch «Andre» bestimmt. Während dieser Zeit variierten die Nachttemperaturen zwischen fünf und zehn Grad und die Tageshöchstwerte bewegten sich im Bereich von acht bis vierzehn Grad. Dabei handelte es sich um eine kurzlebige Föhnphase, die lediglich durch die lebhaften nächtlichen Böen als solche wahrgenommen wurde. Dann erreichte uns die Wirkung der Tiefdruckgebiete – einmal von dem nordostziehenden Tief «Marion» über Norwegen wie auch dem Tief «Nele» über der Nordsee – die nicht nur den barometrischen Druck innert zwölf Stunden um die beträchtliche Zahl von acht Hektopascal sondern auch die Temperatur allgemein erheblich zum Sinken brachte. Am Vierten zog eine sich abschwächende Kaltfront recht zügig ostwärts durch. Diese hinterliess uns einen kühlen und windigen Regentag mit etwas über zehn Liter Wasser pro Quadratmeter. In den Stunden der darauffolgenden windstillen, sternenklaren Nacht gelangte die Temperatur an den Gefrierpunkt, so dass in der Früh die Wiesen im silbernen Glanz des ersten Reifes in der Morgensonne strahlten. Ab nun folgte eine Reihe vorwiegend sonniger Tage mit recht variablen Temperaturschwankungen. Die Windbewegungen waren unbedeutend, was allerdings nicht nur das sachte Heranziehen sondern auch das Verweilen von mehr oder weniger dichten Nebelzügen wie auch die Tau- und Reifbildung begünstigte. Zur Monatsmitte erreichten uns die nordisch-arktischen Ausläufer zweier Tiefdruckgebiete, gepaart mit einem Hoch über Finnland. Bis zum Zwanzigsten blieb es bei Temperaturen um die fünf Grad vorwiegend bedeckt, windig mit kurzen Regeneinlagen. An dieser Stelle sei auch der am Einundzwanzigsten wiederholt zu registrierende extreme Druckabfall von 1007,0 auf 999,0 hPa erwähnt. Bei diesen eher aussergewöhnlichen Vorkommnissen folgen in der Regel auch aussergewöhnliche Wetterereignisse wie starke Niederschläge und/oder Sturm. Die Lage der folgenden Tage kann jedoch als dynamisch bezeichnet werden, zumal bis Monatsende neblige, sonnige und regnerische Phasen im Wechsel standen. Ein Blick auf die Daten: Die Tageshöchsttemperatur des Monats wurde am Nachmittag des Achten mit 14,5 °C erreicht. Der Tiefstwert von -2,2 °C zeigte sich am Abend des 27. Den zwölf Tagen mit Niederschlag stehen sieben Sonnentage gegenüber. Die Monatsdurchschnittstemperatur liegt bei 5,6 °C. An Niederschlag sammelte sich 66,8 mm. (Im Jahr 2021 waren dies im November 62,0 mm bei 14 cm Schnee und drei Eistagen.)

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die nächste fröhliche oekumenische
und vorweihnächtliche

**Chinder
fiir**

ist am

**Samstag
17. Dezember
17:00 Uhr
Kirche
Grub AR**

Die Weihnachts-
Geschichte

gestaltet für alle Kinder – seid herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf euch: Daniela und Manuela
und Pfarrerin Judith

**Mittwoch, 25. Jan. 2023
14 Uhr, Kirche Grub AR**

**Hackbrettbau und
Appenzeller Musik**

Gemeindeanlass mit dem Hackbrettbauer
Werner Alder und der Geigerin Maya Stieger

Einblicke in den Hackbrettbau,
Anekdoten und löpfige Melodien

Anschliessend Kaffee/Kuchen

Reformierte Kirchgemeinde Grub - Eggersriet

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 071 877 36 18

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir sind umgezogen! Neu finden Sie uns im Kirchehüsli, Dorf 648 (via-à-vis Kirche), 9035 Grub AR
Das Pfarrbüro ist jeweils am Donnerstag und Freitag von 09.00 bis 11.00 offen für jeden Besuch

Sonntag, 18. Dezember

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Samstag, 24. Dezember

16.00 Familien-Gottesdienst, Kirche Eggersriet
 mit Pfarrer Eugen Wehrli und Jeanette Kempf

22.00 Christnacht Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö

Bitte Glas mit Rechaudkerze mitbringen für
 Licht von Bethlehem

Musik: Cyrill Bischof und Eva Emch, Kollekte: OhO

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö

Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: OhO

Sonntag, 1. Januar

17.30 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö und Bettina Wissert
 Aussendung der Sternsinger

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Mission 21

Sonntag, 8. Januar

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Mission 21

Sonntag, 15. Januar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 22. Januar

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 Kanzeltausch, mit Pfarrperson aus Heiden

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Mission 21

Samstag, 28. Januar

17.30 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger

Musik: Rosy Zeiter

Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Sternsingen

Vom 2. bis 6. Januar 2023 jeweils ab 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr sind die Gruber Sternsinger wieder unterwegs im Dorf.

1. Januar Aussendung der Sternsinger, Kirche Grub AR
2. Januar Frauenrüti-Ebni, Hord-Vorderlenden
3. Januar Hartmannsrüti-Schwarzenegg-Benzenrüti-Dicken
4. Januar Dorf-Vorderdorf-Ochsenwiese
5. Januar Riemen-Rüti-Halten
6. Januar Weiherwies-Krähtobel. Zum Abschluss treffen sich alle Sternsinger zum Dreikönigstreffen bei der Krippe im Dorf

Anlässe

Mittwoch, 25. Januar

14.00 – 16.00 Gemeindeanlass mit dem Hackbrettbauer Werner Alder in der Kirche Grub AR

Werner Alder gibt Einblicke in Geschichte, Bau und die Klangwelt des Hackbretts. Zusammen mit Maya Stieger an der Geige geben sie spannende und humorvolle Anekdoten zum Hackbrettbau und zur Appenzeller Musik bekannt und unterhalten mit löpfigen Melodien

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 14. Januar 2023

7.30 – 18.00 Skifahren und Snowboarden
 am Flumserberg, ab 4. Klasse.

Anforderung an die Teilnehmer/innen:

Rote Piste Fahrer.

Perfekt präparierte Pisten laden zu genussvoller sportlicher Betätigung ein. Ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art.

Teilnehmerbeitrag Fr. 20.00, **Anmeldung bis 21.12.22**
 unter: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinfos werden nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.

Versicherung ist Sache der Teilnehmer bzw. deren Eltern, jegliche Haftung wird abgelehnt.

Mit der Anmeldung sind die Teilnehmer/innen einverstanden, dass digitale Aufnahmen gemacht und veröffentlicht werden.

Wir freuen uns auf Dich. Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Dezember 2022

- 17. Gemeinschaftsprojekt der Musikvereine; Weihnachtsmusik in vier Dörfern**
 Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 16.00 Uhr
 Spar Grub AR 17.00 Uhr
- 17. Chinderfir**
 Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 21. Bibliothek; Adventsgeschichte «Es klopft bei Wanja in der Nacht»**
 Bibliothek Heiden AR 15.30 Uhr
- 21. AH Weiherwies; Adventsbar**
 AH Weiherwies 18.00 – 20.00 Uhr
- 21. Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen; Blutspendeaktion**
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden AR 17.30 – 19.30 Uhr
- 26. Blasorchester Heiden; Konzert zum Jahreswechsel**
 Evang. Kirche Heiden 17.00 Uhr
- 27. Einwohnerverein; Altjahreshöck**
 Rest. Hirschen 19.00 Uhr

Januar 2023

- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung**
 Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 6. Einwohnerverein; Drei-Königs-Treffen**
 Pärkli bei der Kirche 18.00 Uhr
- 7. Blasorchester Heiden; Konzert zum Jahreswechsel**
 Evang. Kirche Bühler 17.00 Uhr
- 7. Dramatischer Verein Oberegg; Die flügend Sau – Eine historische Komödie nach einem Freilichtspiel von Christian Laubert**
 Vereinsnäal Oberegg 20.00 Uhr
- 9. Gemeinde; Christbäume**
 Grünzeugsammelstelle (ehem. ARA) 17.00 – 18.00 Uhr
- 23. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Hackbrett und Appenzeller Musik**
 Kirche Grub AR 14.00 – 16.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Blickpunkt-Redaktion wünscht Ihnen und Ihrer Familie angenehme Feiertage!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest, ein wenig freie Zeit und ein erfolgreiches neues Jahr!

Wir freuen uns auch im kommenden Jahr über Ihr Interesse! In dem Sinne – bis bald.

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindeganzlei bleibt vom Freitag, 23. Dezember 2022 ab 12.00 Uhr bis und mit Montag, 2. Januar 2023 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
 Janine Junker, Telefon 076 720 08 38.

Ab Dienstag, 3. Januar 2023 begrüsst Sie das Team der Gemeindeganzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Das Gemeindeganzlei-Team wünscht Ihnen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Schlusspunkt

Winke mit dem Zaunpfahl

In der Blechlawine ist jeder Autolenker der Idiot der anderen.

Wenn der Apfel zu weit vom Stamm fällt, wird er schnell zum Stein des Anstosses.

Wo eine Hand die andere wäscht, entsteht zwangsläufig schmutzige Wäsche.

Die Weisheit ist beschränkt. Nur die Dummheit kennt keine Grenzen.

Nur dort, wo genug Hohlraum ist, kann jemandem etwas zu Kopf steigen.

Für manche Menschen geht nur bei der Signalampel ein Licht auf.

Der Hut ist das Feigenblatt der Glatzköpfigen.

